

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Gelingensfaktoren für die Integration von Schülerinnen und Schüler im Autismus-Spektrum

Von der Sonderschule zur Regelschule

eingereicht von: Lena Letonja

Begleitung: Patricia Lötscher, MA

Datum der Abgabe: 16. November 2024

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht die Gelingensfaktoren für eine schulische Integration von Schülerinnen und Schülern im Autismus-Spektrum, die von einer Sonderschule in das Regelschulsystem wechseln. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse unterstützender Massnahmen und Herausforderungen, die im Praxisfeld von Fachpersonen identifiziert wurden. Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring wurden sechs Interviews mit Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Schulleitungen ausgewertet. Die theoretischen Grundlagen umfassen allgemeine Theorien über das Autismus-Spektrum, Konzepte zur Separation, Integration und Inklusion im Bildungsbereich sowie den Prozess der Transition von der Sonderschule in die Regelschule. Zusätzlich werden in einem Literaturüberblick Gelingensfaktoren für die Integration auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene dargestellt. Die empirischen Ergebnisse bestätigen diese theoretischen Gelingensfaktoren und verdeutlichen ihre Bedeutung in der Praxis. Auf der individuellen Ebene spielen eine sorgfältige Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler und ein angepasster Lehrplan eine zentrale Rolle. Auf der interaktionalen Ebene wird die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Personen sowie die Förderung von Peer-Beziehungen hervorgehoben. Die kontextuelle Ebene betont die Notwendigkeit einer integrativen Grundhaltung und einer klar strukturierten Lernumgebung. Aus den Ergebnissen werden konkrete Handlungsansätze abgeleitet, die den Integrationsprozess nachhaltig unterstützen können.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Relevanz des Themas / persönlicher Bezug.....	1
1.2 Zielsetzung und Fragenstellung	2
1.3 Aufbau der Arbeit	2
2 Theoretische Grundlagen	3
2.1 Autismus-Spektrum: Definition und Merkmale	3
2.1.1 Neuropsychologische und –wissenschaftliche Befunde	5
2.1.1.1 Theory of Mind und doppeltes Empathieproblem	6
2.1.1.2 Exekutive Funktionen	7
2.1.1.3 Zentrale Kohärenz.....	8
2.1.1.4 Intense World Theory	8
2.1.2 Komorbiditäten.....	10
2.2 Separation, Integration und Inklusion: Konzepte im Bildungsbereich	10
2.2.1 Separation	11
2.2.2 Integration.....	12
2.2.3 Inklusion.....	13
2.2.4 Rechtliche Grundlagen der integrativen Förderung	14
2.2.5 Formen der Sonderschulung im Kanton Zürich und aktuelle Lage in der Schweiz	15
2.3 Transition – Rückkehr in die Regelschule.....	17
2.3.1 Teilintegration – Leitfaden der Stiftung Kind und Autismus	19
2.4 Gelingensfaktoren für die Integration: Ein Überblick aus der Literatur.....	23
2.4.1 Individuelle Ebene	24
2.4.1 Interaktionale Ebene	25
2.4.2 Kontextuelle Ebene.....	26
3 Forschungsdesign	28
3.1 Erhebungsverfahren.....	29
3.2 Sampling	30
3.3 Aufbereitung und Auswertung.....	31
4 Darstellung der Ergebnisse	33
4.1 Individuelle Ebene.....	33
4.1.1 Individuelle Voraussetzungen	33
4.1.2 Spezifische Anpassungen im Lehrplan.....	34
4.1.3 Individualisiertes Unterstützungsangebot	35

4.1.4	Funktionaler Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten	36
4.1.5	Vorbereitung	37
4.2	Interaktionale Ebene	38
4.2.1	Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen	38
4.2.2	Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten	39
4.2.3	Berücksichtigung der Peerbeziehungen	40
4.2.4	Beziehungsaufbau	41
4.3	Kontextuelle Ebene	41
4.3.1	Integrative Grundhaltung	41
4.3.2	Professionalität und das Fachwissen der Fachpersonen	43
4.3.3	Strukturierung der Lernumgebung	44
4.3.4	Systematische Förderplanung	45
4.4	Herausforderungen	46
5	Diskussion	48
5.1	Interpretation und Verknüpfung der Ergebnisse	48
5.2	Handlungsansätze für die Praxis	54
5.3	Anpassung des Leitfadens.....	57
5.4	Methodenkritik.....	62
5.5	Ausblick in die Berufspraxis und weitere Forschung.....	63
6	Literaturverzeichnis	65
7	Anhang	68
7.1	Leitfadeninterview	68
7.2	Interview Transkripte	70
7.2.1	Interview mit Heilpädagogin 1.....	70
7.2.2	Interview mit Heilpädagogin 2.....	76
7.2.3	Interview mit Lehrperson 1	84
7.2.4	Interview mit Lehrperson 2	95
7.2.5	Interview mit Schulleitung Regelschule	104
7.2.6	Interview mit Schulleitung Sonderschule	111
7.3	Kodierleitfaden	120
7.4	Selbstständigkeitserklärung	127
	Tabelle 1 Hinz Andreas, 2002, S. 359.....	13

1. Einleitung

1.1 Relevanz des Themas / persönlicher Bezug

Das Autismus-Spektrum ist ein aktuelles gesellschaftliches Thema, das insbesondere im Bildungsbereich an Bedeutung gewinnt. In der Schweiz betont der Bundesrat in seinem Bericht „Autismus-Spektrum-Störungen: Massnahmen zur Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung“ (2018) die Dringlichkeit, die Versorgung von Menschen im Autismus-Spektrum zu verbessern, um eine angemessene schulische Förderung und Integration zu gewährleisten. Der Bericht hebt die Bedeutung von Frühdiagnosen, fachgerechter Unterstützung und gezielten Anpassungen im schulischen Kontext hervor, um die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum nachhaltig zu fördern. Die schulische Integration von Kindern im Autismus-Spektrum ist eng mit dem Inklusionsgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 2006) verbunden. Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern (SuS) unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem zu ermöglichen (Biewer, 2009, S. 126). Ein angepasstes Lernumfeld, das den speziellen Bedürfnissen der SuS gerecht wird, ist dabei entscheidend, um ihre Entwicklung optimal zu fördern.

Mein persönlicher Bezug zum Thema resultiert aus meiner Tätigkeit als schulische Heilpädagogin bei der Stiftung Kind und Autismus, einem spezialisierten Kompetenzzentrum, das SuS im Autismus-Spektrum umfassend in einer separativen Schulform unterstützt und individuell fördert. Einige SuS machen durch diese gezielte Förderung so grosse Fortschritte, dass die Strukturen der Sonderschule ihren weiterentwickelten Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden. Besonders bei SuS mit Interesse an sozialen Interaktionen ist es entscheidend, Peer-Groups zu etablieren, die soziale Kompetenzen stärken und durch Modelllernen wertvolle Erfahrungen bieten. In diesen Fällen wird nach einer geeigneten Regelschule gesucht, die den spezifischen Anforderungen der SuS besser gerecht wird. In meiner beruflichen Praxis habe ich bereits mehrere Integrationsprozesse von SuS im Autismus-Spektrum in das Regelschulsystem begleitet. Einige dieser Prozesse verliefen erfolgreich, andere hingegen nicht, obwohl ähnliche Verfahren und begleitende Massnahmen eingesetzt wurden. Die unterschiedlichen Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität und die individuellen Herausforderungen solcher Integrationsprozesse. Sie unterstreichen die Notwendigkeit, die Gelingensfaktoren einer erfolgreichen schulischen Reintegration aus der Praxis systematisch zu erforschen, um zukünftige Prozesse gezielter und effektiver gestalten zu können. Eine genaue Untersuchung dieser Gelingensfaktoren ist daher nicht nur für die betroffenen Kinder und ihre Familien essenziell, sondern auch für die Weiterentwicklung inklusiver Bildungssysteme. Eine erfolgreiche Reintegration trägt massgeblich dazu bei, das

Bildungssystem nachhaltiger und inklusiver zu gestalten, indem es den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht wird und ihre langfristige Teilhabe sichert.

1.2 Zielsetzung und Fragenstellung

In der vorliegenden Masterarbeit wird untersucht, welche Faktoren eine erfolgreiche schulische Integration von SuS im Autismus-Spektrum aus einer Sonderschule in das Regelschulsystem begünstigen. Dabei liegt der Fokus auf den Gelingensfaktoren, die aus der Perspektive von Fachpersonen identifiziert wurden und als unterstützend wahrgenommen werden. Ziel ist es, diese Faktoren zu analysieren und herauszuarbeiten, welche Aspekte auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene eine zentrale Rolle spielen. Die Untersuchung soll helfen, praxisrelevante Erkenntnisse zu gewinnen, um zukünftige Integrationsprozesse zu optimieren.

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet, *welche Gelingensfaktoren auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene zur schulischen Integration von Schülerinnen und Schülern im Autismus-Spektrum aus einer Sonderschule in eine Regelschule beitragen.* Darüber hinaus soll untersucht werden, *welche Herausforderungen während des Integrationsprozesses in der Praxis auftreten und welche Anpassungen in der Praxis als notwendig erachtet werden, um eine langfristige Integration sicherzustellen.*

Diese Fragestellungen werden im Verlauf der Arbeit systematisch beantwortet. Dabei werden die Ergebnisse aus den durchgeführten Interviews mit dem theoretischen Rahmen und dem aktuellen Forschungsstand verglichen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Gelingensfaktoren und Herausforderungen zu zeichnen, das als Grundlage für konkrete Empfehlungen in der Praxis dienen kann.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Masterarbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt, die den theoretischen und praktischen Zugang zum Thema systematisch beleuchten. Zunächst werden in Kapitel 2 der theoretische Hintergrund zum Autismus-Spektrum und die Anforderungen an eine inklusive Bildung dargelegt. Zudem werden Konzepte der Separation, Integration und Inklusion im Bildungsbereich erläutert und rechtliche Rahmenbedingungen sowie der Übergang in die Regelschule thematisiert. Abschliessend wird ein Überblick über relevante Gelingensfaktoren aus der Literatur gegeben. Kapitel 3 stellt die methodische Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) vor, die zur Auswertung der Interviews verwendet wird. Die Ergebnisse der Analyse werden in Kapitel 5 präsentiert. Abschliessend werden im Kapitel 6 die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und Handlungsansätze für die Praxis

ausgearbeitet. Ebenfalls wird die Methodik kritisch beleuchtet und ein Ausblick für die Berufspraxis und weitere Forschung gegeben.

2 Theoretische Grundlagen

Zu Beginn wird das Autismus-Spektrum umfassend dargestellt, wobei verschiedene Theorien und wissenschaftliche Ansätze zur Beschreibung der Merkmale herangezogen werden. Anschliessend werden die Konzepte der Separation, Integration und Inklusion im Bildungsbereich erläutert, um deren Bedeutung für die schulische Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum aufzuzeigen. Es folgt eine Übersicht über die Formen der Sonderschulung im Kanton Zürich sowie die aktuelle Situation in der Schweiz. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Übergangsprozess von der Sonderschule in die Regelschule. Der Ablauf der Teilintegration wird anhand des Leitfadens der Stiftung Kind und Autismus beschrieben, um praxisnahe Einblicke in die schrittweise Integration zu geben. Abschliessend werden zentrale Gelingensfaktoren auf individueller, interaktioneller und kontextueller Ebene vorgestellt, die laut Literatur eine erfolgreiche schulische Integration unterstützen.

2.1 Autismus-Spektrum: Definition und Merkmale

„Die Kernsymptome des Autismus sind anhaltende Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation, die in verschiedenen Lebensbereichen auftreten. Hinzu kommen eingeschränkte, wiederholte Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die den Alltag der Betroffenen deutlich beeinflussen. Diese Auffälligkeiten bestehen von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter und sind in allen Lebenssituationen erkennbar. Durch therapeutische Massnahmen können die Symptome oft deutlich verbessert, aber nur selten vollständig behoben werden“ (Kamp-Becker und Bölte, 2021, S. 12).

Kamp-Becker und Bölte fassen hier die typischen Merkmale des Autismus-Spektrums prägnant zusammen. Der Begriff „Autismus-Spektrum“ weist darauf hin, dass sich Autismus bei jedem Menschen unterschiedlich zeigt. In den nächsten Abschnitten werden verschiedene Perspektiven vorgestellt, um die Vielfalt und Komplexität des Spektrums zu verdeutlichen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Ausprägungen, Fähigkeiten und Herausforderungen betroffener Personen zu schaffen. Das Autismus-Spektrum ist ein dynamisches Forschungsfeld, in dem laufend neue Theorien und Ansätze entwickelt werden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 12). In dieser Arbeit werden einige wichtige Befunde vorgestellt, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

2.1.1 Begriffsklärung

In der Literatur gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, welcher Begriff im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum am besten geeignet ist. Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich zeigte, dass keine einheitlich bevorzugte Bezeichnung existiert. Personen aus der Autismus-Community verwendeten Begriffe wie „Autismus“, „im Autismus-Spektrum“ und „Autismus-Spektrum-Störung“ (Kenny et al., 2016, S. 442). Diese Unterschiede verdeutlichen die Vielfalt der Meinungen, insbesondere hinsichtlich der Begriffe „autistisch“ und „Person mit Autismus“ (ebd.). Georg Theunissen (2021) betont, dass Autismus oft als tiefgreifende Entwicklungsstörung oder psychische Erkrankung angesehen wird (S. 48). Diese defizitorientierte Sichtweise wird jedoch zunehmend hinterfragt. Stattdessen sollte Autismus auch als Spektrum mit besonderen Fähigkeiten und Stärken betrachtet werden (ebd.). In dieser Arbeit wird der neutrale Begriff „Person im Autismus-Spektrum“ verwendet. Bei medizinischen Diagnosen nach ICD-11 und DSM-5 bleibt jedoch die Bezeichnung „Autismus-Spektrum-Störung“ bestehen (vgl. 2.1.2).

Eine wichtige Perspektive in der Diskussion ist die der Neurodiversität. Nach Theunissen (2020) geht der Begriff auf Judy Singer zurück (S. 54 f.). Judy Singer ist Mutter eines Kindes im Autismus-Spektrum und setzt sich gemeinsam mit anderen Aktivist*innen gegen die Pathologisierung und Stigmatisierung von Menschen im Autismus-Spektrum ein. Organisationen wie das Autistic Self-Advocacy Network (ASAN) lehnen die gängige Auffassung ab, dass Autismus durch hirngorganische Schäden verursacht wird. Stattdessen wird das Autismus-Spektrum als Ausdruck einzigartiger neuronaler Prozesse gesehen, die sich auf Wahrnehmung, Denken, Lernen, Verhalten und Kommunikation auswirken. Diese Sichtweise betrachtet Autismus als eine Form menschlicher Vielfalt (ebd.). Menschen ausserhalb des Spektrums werden als „neurotypisch“ bezeichnet (Eckert, 2021, S. 33).

Im nächsten Abschnitt werden die klinischen Klassifikationen und neurologischen Befunde näher erläutert. Diese Kriterien spielen eine wichtige Rolle bei der Diagnose, sind jedoch oft auf Defizite ausgerichtet.

2.1.2 Klinische Klassifikationen und Diagnose

Die elfte Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, 2019) ist seit Januar 2022 gültig. Im ICD-11 wird die Autismus-Spektrum-Störung unter dem Code 6A02 geführt. Diese Störung umfasst Entwicklungsabweichungen, die sich durch anhaltende Schwierigkeiten in sozialer Kommunikation und Interaktion in verschiedenen Kontexten zeigen. Zusätzlich treten eingeschränkte und wiederholte Verhaltensmuster und Interessen oder Aktivitäten auf, die im

Vergleich zum Alter und kulturellen Umfeld der Person untypisch oder übermäßig stark sind (World Health Organization, 2019). Anders als in der ICD-10 (World Health Organization, 1992), die verschiedene Unterkategorien wie frühkindlichen Autismus und Asperger-Syndrom unterschied, verfolgt die ICD-11 einen einheitlichen Diagnoseansatz. Dieser Ansatz berücksichtigt, dass Autismus sich in den intellektuellen Fähigkeiten und den Sprachfertigkeiten der betroffenen Personen unterschiedlich äussert.

Auch das diagnostische und statistische Manual (DSM-5) der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) hat die Definition der Autismus-Spektrum-Störung überarbeitet (APA, 2013). Im DSM-5 wurden die Subtypen zusammengeführt, sodass nun eine einheitliche Diagnosekategorie existiert.

Die Diagnose im DSM-5 basiert auf Beeinträchtigungen in zwei Bereichen (Theunissen, 2021, S. 42). Der erste Bereich betrifft dauerhafte Schwierigkeiten in sozialer Kommunikation und Interaktion. Dazu zählen Probleme bei der emotionalen Reaktion, der nonverbalen Kommunikation und der Bildung von Beziehungen, die dem Entwicklungsstand der Person angemessen sind. Der zweite Bereich umfasst eingeschränkte und wiederholte Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten, wie stereotype Bewegungen, ungewöhnliche Sprachverwendungen (z. B. Echolalie) und ein starkes Bedürfnis nach Routine. Auch stark begrenzte, fokussierte Interessen sowie eine verstärkte oder verringerte Reaktion auf sensorische Reize sind Bestandteile davon. Der Schweregrad der Symptome wird auf einer dreistufigen Skala bewertet (APA, 2013). Die Anzeichen müssen bereits in der frühen Kindheit erkennbar sein, auch wenn sie erst bei steigenden sozialen Anforderungen deutlich sichtbar werden. In der Adoleszenz entwickeln einige Betroffene kompensierende Strategien. Für eine Diagnose nach DSM-5 muss zudem eine deutliche Beeinträchtigung im persönlichen, sozialen, schulischen oder beruflichen Bereich vorliegen (ebd.).

2.1.1 Neuropsychologische und –wissenschaftliche Befunde

Die Neuropsychologie untersucht die Beziehungen zwischen den Strukturen und Prozessen des zentralen Nervensystems und dem menschlichen Verhalten sowie der Wahrnehmung (Dziobek & Bölte, 2009, S. 131). Herbert (2004, zitiert nach Dziobek & Bölte, 2009, S. 131) betont, dass im Zusammenhang mit dem Autismus-Spektrum davon ausgegangen wird, dass die klinischen Symptome auf eine Vielzahl neurokognitiver Besonderheiten und Funktionen zurückzuführen sind (ebd.). Diese werden in den einflussreichsten Konzepten beschrieben und kritisch analysiert.

2.1.1.1 Theory of Mind und doppeltes Empathieproblem

Böckler–Raettig (2019) definiert den kognitiven Prozess der Theory of Mind als den „Versuch, mentale Zustände anderer zu verstehen und darüber zu reflektieren“ (Böckler–Raettig, 2019, S. 9). Die Autorin betont, dass die menschliche Umwelt stark durch Interaktionen und Kommunikation mit anderen geprägt ist, wobei nicht nur eigene Bedürfnisse und Gedanken zu berücksichtigen sind, sondern auch die Absichten, Überzeugungen und Gedanken anderer Menschen. Eckert (2022) erweitert das Konzept der Theory of Mind, indem er es als ein Wissen über die mentalen Vorgänge anderer Personen definiert, um „ihre Gedanken, Gefühle, Absichten oder Erwartungen erkennen und verstehen zu können sowie mögliche Verhaltensweisen oder Reaktionen zu antizipieren.“ (ebd., S. 28). Die Theory of Mind untersucht, wie Menschen die mentalen Zustände anderer in sozialen Kontexten interpretieren und darauf basierend ihre Reaktionen und Verhaltensweisen anpassen.

Böckler-Raettig (2019) hebt verschiedene Kontexte hervor, in denen das Verständnis für mentale Zustände anderer entscheidend ist (S. 12). Dazu gehört als Beispiel das Durchschauen von Ironie, wenn das Gesagte das Gegenteil der tatsächlichen Bedeutung darstellt. Schliesslich werden der Aufbau und die Pflege von Beziehungen durch das tiefe Verständnis von Ansichten und Absichten anderer sowie die Berücksichtigung der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere durch Theory of Mind ermöglicht (ebd.). Für Kamp-Becker und Bölte gilt Theory of Mind als grundlegende menschliche Fähigkeit, die es ermöglicht, Beziehungen zu verstehen und Bindungen aufzubauen (2021, S. 39).

Dziobek und Bölte betonen, dass sich Empathie aus zwei Bestandteilen zusammensetzt: der kognitiven und der emotionalen Komponente (2009, S. 138). Während sich die kognitive Empathie primär auf den Verarbeitungsprozess der Information bezieht und eng mit der Theory of Mind verknüpft ist, beschreibt die emotionale Empathie die gefühlsmässige Antwort eines Beobachters auf den emotionalen Zustand einer anderen Person und wird als affektiver Prozess verstanden (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 40). Dziobek und Bölte weisen darauf hin, dass Ergebnisse aus verschiedenen Studien zeigen, dass Personen im Autismus-Spektrum in Bezug auf kognitive Empathie Einschränkungen aufweisen (2009, S. 138). Dennoch erleben sie emotionale Empathie in einem Ausmass, das mit dem von Personen aus einer typisch entwickelten Vergleichsgruppe vergleichbar ist (ebd.).

Milton, Waldock und Keates (2023) stellen im Rahmen des Interaktionismus das Konzept des „double empathy problems“ vor und bieten damit eine neue Perspektive auf die Interaktion zwischen Menschen (S. 78 f.). Sie kritisieren, dass seit der Einführung des Begriffs Autismus in der klinischen Praxis oft angenommen wird, Menschen im Autismus-Spektrum hätten grundlegende Defizite in der sozialen Interaktion und Kommunikation. Stattdessen erklären

sie, dass Missverständnisse zwischen neurodiversen und neurotypischen Personen nicht allein auf die vermeintlichen Defizite der Menschen im Autismus-Spektrum zurückzuführen sind. Das doppelte Empathieproblem beschreibt, dass sowohl neurotypische Personen als auch Menschen im Autismus-Spektrum Schwierigkeiten haben, die Gedanken, Gefühle und Absichten der jeweils anderen zu verstehen. Diese Erkenntnisse betonen die Notwendigkeit, ein umfassenderes Verständnis von Autismus zu entwickeln, das über einseitige Defizitansätze hinausgeht und die Bedeutung von gegenseitigem Verständnis sowie angepassten Kommunikationsstrategien hervorhebt (ebd.).

2.1.1.2 Exekutive Funktionen

Kamp-Becker und Bölte (2012) definieren Exekutivfunktionen als eine Reihe von Prozessen, die eng mit der Planung, dem vorausschauenden Denken und zielorientiertem, problembezogenem Handeln verknüpft sind (S. 39). Diese umfassenden Funktionen ermöglichen eine gezielte Steuerung und Leitung des Verhaltens, der Aufmerksamkeit sowie der Emotionen (Müller, 2013, zitiert nach Stuber-Bartmann, 2021, S. 13). Böckler-Raettig (2019) betont, dass kognitive Prozesse, die für die intelligente Kontrolle des Verhaltens verantwortlich sind, unter dem Begriff exekutive Funktionen zusammengefasst werden und offenbar in Verbindung mit der Leistung bei Theory of Mind stehen (S. 22). Exekutive Funktionen kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn es notwendig ist, in einer bestimmten Situation von routinemässigen und automatisierten Denk- und Handlungsmustern abzuweichen (Stuber-Bartmann, 2021, S. 13). Probleme beim Lernen, bei der Problemlösung oder in sozialen Interaktionen „lassen sich auf (noch) ungenügend entwickelte exekutive Funktionen zurückführen“ (ebd., S. 13). Godefroy (2003, zitiert nach Dziobek und Bölte, 2009, S. 141) unterstreicht die Bedeutung der exekutiven Funktionen insbesondere in neuartigen und unerwarteten Situationen sowie bei der Bewältigung komplexer und konfliktreicher Aufgaben.

Die exekutiven Funktionen lassen sich nach Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter und Wagner (2000) in die drei Funktionen Updating, Inhibition und Shifting einteilen. Stuber-Bartmann (2021) postuliert, dass das Arbeitsgedächtnis (Updating) für die temporäre Aufbewahrung und Verarbeitung von Informationen verantwortlich ist, um Lernmaterialien anschliessend erfolgreich ins Langzeitgedächtnis überführen zu können (S. 14 ff.). Inhibition bezeichnet Stuber-Bartmann als die Fertigkeit, Handlungen bewusst zu verzögern oder abubrechen, welche ebenfalls als inneres Stoppschild fungiert (Stuber-Bartmann, 2021, S. 16). Diese Kompetenz ist laut der Autorin besonders wichtig, um impulsive Reaktionen zu steuern. Die Inhibition ist somit entscheidend für die Lenkung der Aufmerksamkeit und die emotionale Selbstregulierung, ermöglicht die Unterdrückung von unpassendem Verhalten und fördert angemessene Handlungsweisen in herausfordernden Situationen (ebd.). Als dritte

Kompetenz der exekutiven Funktionen beschreibt Stuber-Bartmann (2021) die kognitive Flexibilität (Shifting) (S. 16 f.). Kognitive Flexibilität befähigt Individuen, sich zügig auf Veränderungen oder neue Situationen einzustellen. Sie fördert in sozialen Kontexten die Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu erkennen, gegenüber neuen Argumenten aufgeschlossen zu sein und sich einfühlsam in die Emotionen anderer einzufühlen (ebd.).

2.1.1.3 Zentrale Kohärenz

Die zentrale Kohärenz bezieht sich auf die Tendenz, Informationen und Reize zusammenzuführen und Personen, Objekte und Situationen automatisch in ihrem Kontext gesehen und als ein stimmiges Ganzes zu erfassen (Kamp-Becker und Bölte, 2012, S. 40). Nach Dziobek und Bölte (2009) zeigen Menschen im Autismus-Spektrum häufig eine schwache zentrale Kohärenz, was bedeutet, dass sie Informationen eher detailliert und punktuell als in einem Gesamtzusammenhang verarbeiten (S. 143). Nach Kamp-Becker und Bölte (2012) „ergibt sich z.B. der emotionale Ausdruck eines Menschen sowohl aus den relevanten Details [...] als auch aus der Situation, in der dieser Ausdruck gezeigt wird.“ (S. 41). In komplexen sozialen Situationen kann es vorkommen, dass der Fokus auf einzelne isolierte Details gerichtet wird, anstatt auf das Gesamtbild. Kamp-Becker und Bölte betonen, dass dies bei der Interpretation von sozialen Situationen für eine ganzheitliche und kontextgebundene Wahrnehmung herausfordernd sein kann (ebd.). Dziobek und Bölte (2009) postulieren, dass die Theorie der schwachen zentralen Kohärenz kritisiert wird (S. 144). Der theoretische Ansatz lege ein globales Wahrnehmungsdefizit zugrunde, was aber durch unterschiedliche Studien widerlegt wurde. Z.B. Plaisted et al. (2001; zitiert nach Dziobek & Bölte, 2009) formuliert ein alternativer Ansatz, welche „von intakter globaler Wahrnehmung bei ASS ausgehen und die Phänomene vielmehr als Resultat einer natürlichen Präferenz für Details und akzentuierter basaler Wahrnehmungsfunktionen, keine zentrale Dysfunktion, verstehen.“ (S. 144). Girsberger (2020) beschreibt die lokale Informationsverarbeitung als eine besondere Stärke bei Menschen im Autismus-Spektrum und als kognitiven Stil, welcher einer globalen Informationsverarbeitung vorgezogen wird (S. 148).

2.1.1.4 Intense World Theory

Die Intense World Theory, also die Theorie der intensiv erlebten Welt, stützt sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der neurobiologischen Forschungen von Markram und Markram (2010). Die Theorie legt dar, wie eine übermäßige Sensibilität und Reaktivität bestimmter Gehirnregionen zu den komplexen Phänomenen des Autismus-Spektrums beitragen kann (ebd. S. 2). Bei den Experimenten von Markram und Markram wurden schwangeren Ratten Valproinsäure (VPA) verabreicht, um spezifische Veränderungen im Gehirn, im Neokortex und die Amygdala, und im Verhalten zu untersuchen, die mit dem

Autismus-Spektrum im Zusammenhang stehen. Der Neokortex ist grundlegend für alle höheren kognitiven Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Gedächtnis, während die Amygdala für das Verständnis der Emotionen und sozialen Signale und deren Reaktion darauf zuständig ist (ebd.). Basierend auf der Forschung entstehen durch eine übermässige Aktivität in bestimmten kleinen Netzwerken von Nervenzellen kognitive Vorgänge, die unter anderem zu einer sehr starken Wahrnehmung der Sinne führen (Eckert, 2021, S. 30). Bei dieser Hyperreaktivität können Menschen im Autismus-Spektrum übermässig empfindlich auf äussere sensorische Stimulation reagieren, einschliesslich Licht, Geräusche und Berührung (Markram & Markram, 2010, S. 4). Die Autoren vermutet, dass eine besonders starke Reaktion und Anpassungsfähigkeit der Amygdala bei Autismus zu einem übermässig starken Auftreten negativer Gefühle und Reaktionen führen können, darunter gesteigerter Stress und Angst sowie eine intensivere Bildung von Angsterinnerungen (ebd.). „Zum anderen können sie mit einer erhöhten Aufmerksamkeit, einem besonderen Gedächtnis und einer ausgeprägten Emotionalität verbunden sein.“ (Eckert, 2021, S. 30). Nach Hoff (2022) nehmen Menschen im Autismus-Spektrum äussere Reize sowie ihre eigenen Gefühle verstärkt wahr, was zu Hyperwahrnehmung, Hyperaufmerksamkeit, Hypergedächtnis und Hyperemotionalität resultieren kann (S. 25). Autismusspezifische Verhaltensweisen wie „nicht in die Augen schauen“ erläutert er als Reaktion auf die Linderung der Intensität der Eindrücke (ebd.). Die starke und manchmal überwältigende Aufnahme unterschiedlichster Umwelteindrücke liefert eine Begründung für zahlreiche für Autismus charakteristische Denkmuster und Handlungsweisen, angefangen bei sozialem Rückzug bis zu selbstschädigendem Verhalten (Markram & Markram, 2010, zitiert nach Eckert, 2022, S. 31). Hoff (2022) und Eckert (2022) betonen, dass die Intense World Theory in Fachkreisen kritisiert wird, da wissenschaftliche Belege für die beschriebenen neuronalen Prozesse fehlen und die Theorie den Anspruch erhebt, das Phänomen Autismus fast vollständig zu erklären. Trotz der Resonanz betont Hoff als Selbstbetroffener jedoch, dass sich viele Menschen im Autismus-Spektrum in den Beschreibungen wiedererkennen (2022, S. 26). Eckert hebt hervor, dass Sinneswahrnehmung, erkennbar an Über- oder Unterempfindlichkeiten gegenüber sensorischen Reizen, ein zentrales Element zum Verständnis vom Autismus-Spektrum darstellt und im DSM-5 als diagnostisches Kriterium aufgeführt ist (2022, S. 31).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass neuropsychologische Ansätze wie die Theory of Mind, exekutive Funktionen, zentrale Kohärenz und die Intense World Theory wichtige Einblicke in die kognitiven und sozialen Besonderheiten des Autismus-Spektrums bieten, welche im Schulalltag unterschiedlich berücksichtigt werden sollen. Sie verdeutlichen die Herausforderungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation, zeigen aber auch, dass Missverständnisse nicht nur auf Defizite zurückzuführen sind, sondern auf beidseitige Unterschiede in der Wahrnehmung und Kommunikation. Neben den kognitiven

Besonderheiten sind auch häufig auftretende Komorbiditäten von Bedeutung. Das nächste Kapitel beleuchtet diese Begleiterkrankungen.

2.1.2 Komorbiditäten

Diverse Studien zeigen, dass eine Autismus-Spektrum-Diagnose häufig mit zusätzlichen Beeinträchtigungen oder Störungen einhergeht. „Unter Komorbidität versteht man das gleichzeitige Vorkommen unterschiedlicher, voneinander abgrenzbarer somatischer Erkrankungen und psychischer Störungen.“ (Kamp-Becker und Bölte, 2012, S. 22). Zu den häufigen komorbiden Diagnosen bei Autismus zählen nach AWMF (2016) globale Verzögerungen in der Entwicklung oder Intelligenzminderung, spezifische Störungen der motorischen Funktionen sowie Lern- und Sprachstörungen (S. 183). Zudem treten häufig psychische oder Verhaltensauffälligkeiten auf, wie etwa Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Angst- und Phobiestörungen, affektive Störungen, oppositionelles Verhalten, Tics oder das Tourette-Syndrom, Zwangsstörungen sowie selbstverletzendes Verhalten. Im Bereich der körperlich-neurologischen Auffälligkeiten und Störungen finden sich Epilepsie und epileptische Enzephalopathie, chromosomale Störungen, genetische Auffälligkeiten wie das Fragile X-Syndrom, tuberöse Sklerose, muskuläre Dystrophie und Neurofibromatose. Funktionelle Probleme und Störungen umfassen Ernährungsprobleme, auch im Zusammenhang mit restriktiven Diäten, Harninkontinenz oder Enuresis, Verdauungsprobleme wie Verstopfung und Stuhlinkontinenz, Schlafstörungen sowie Beeinträchtigungen des Seh- und Hörvermögens (ebd.).

Diese Vielzahl an Komorbiditäten verdeutlicht, wie komplex das Autismus-Spektrum sein kann. Die zusätzlichen Diagnosen können die schulische Integration erheblich beeinflussen und erfordern oft angepasste pädagogische und therapeutische Massnahmen, insbesondere im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und individuellen Förderbedarfen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche Form der schulischen Unterstützung am besten geeignet ist, um den individuellen Anforderungen der SuS gerecht zu werden. Im nächsten Abschnitt werden diese Konzepte näher beleuchtet und ihre Bedeutung für den Bildungsbereich erläutert.

2.2 Separation, Integration und Inklusion: Konzepte im Bildungsbereich

„Um eine gesellschaftliche Integration von Menschen mit Autismus zu gewährleisten und ihnen ein so weit wie möglich selbstbestimmtes, autarkes Leben zu ermöglichen, ist neben therapeutischen Massnahmen eine gezielte Förderung hinsichtlich der Erziehung, der Ausbildung und des Berufslebens nötig. Die Unterstützung sollte bereits im Kindergarten beginnen und den Betroffenen, wenn nötig, ihr Leben lang zur

Verfügung stehen, da autistische Störungen, wie bereits ausführlich dargestellt, zwar gebessert, nicht aber behoben werden“ (Kamp-Becker & Bölte, 2021, S. 99)

In der aktuellen Debatte um die bestmögliche Bildung für SuS mit besonderem Bildungsbedarf stehen drei zentrale Konzepte im Fokus: Separation, Integration und Inklusion. SuS mit besonderem Bildungsbedarf sind jene Kinder und Jugendlichen gemeint, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihre Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 4). Die Begriffe Separation, Integration und Inklusion spiegeln unterschiedliche pädagogische Ansätze zum Umgang mit Vielfalt und Behinderung wider. Der Bildungsort für Kinder im Autismus-Spektrum sollte sich nach deren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen richten. Nach Kamp-Becker und Bölte (2021) hängt dies von den sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten des Kindes sowie den realen Möglichkeiten vor Ort ab (S. 100). Gemäss Art. 7 Abs. 2 der UN-Behindertenrechtskonvention (2014) ist das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksichtigen. Daraus folgt, dass die Entscheidung über die Beschulung, ob separativ oder integrativ, sorgfältig unter Berücksichtigung der individuellen Situation und des Kindeswohls getroffen werden muss. Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen und Sempert (2012) betonen, dass jede Schulform den Auftrag hat, jedem SuS die notwendige Unterstützung und bedarfsgerechte Bildungschancen zu bieten (S. 20).

Nach der Betrachtung der Komorbiditäten und deren Auswirkungen auf die schulische Integration stellt sich die Frage, welche schulischen Konzepte am besten auf die komplexen Bedürfnisse von SuS im Autismus-Spektrum eingehen können. Der erste Ansatz, der beleuchtet wird, ist die Separation, bei der SuS mit besonderen Bildungsbedürfnissen in speziellen Schulen oder Klassen gefördert werden.

2.2.1 Separation

Die Begriffe Separation und Segregation werden in der Fachliteratur oft nicht klar unterschieden oder synonym verwendet. Robeck (2012) definiert Segregation als die räumliche Trennung einer Gruppe von Menschen mit gemeinsamen Merkmalen (S. 4). Sander (2004b; zitiert nach Robeck, 2012) sieht Separation im pädagogischen Kontext als den Besuch einer eigenen Bildungseinrichtung von Kindern mit Beeinträchtigung (S. 5). Auch Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer-Szaday verstehen Separation als Förderung ausserhalb der Regelschule, z. B. in Sonder- oder Förderschulen (2015, S. 16).

Die separative Schulform verfolgt das Ziel, die Heterogenität einer Gruppe zu reduzieren und eine individualisierte Förderung zu gewährleisten (Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012, S. 22). Einerseits soll durch die separative Beschulung das Regelschulsetting entlastet

werden, andererseits soll durch eine Modifikation und Anpassung des Unterrichts auf die spezifischen Bedürfnisse der SuS eingegangen werden. Auch die Spezialisierung und das Know-how auf bestimmte Behinderungsformen zeichnen die separative Schulform aus (ebd.). Die separative Beschulung umfasst verschiedene Unterrichtsformen, die sich vom Unterricht in einer Regelklasse unterscheiden (Gaillard, 2021, S. 10). Dies bezieht sich auf spezielle Bildungsangebote, die sich an SuS mit besonderen Bedürfnissen richten. Dazu gehören Sonderklassen an Regelschulen wie Einschulungsklassen und Klassen für fremdsprachige Kinder sowie Sonderschulklassen für SuS mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, mangelnden Sprachkenntnissen oder verschiedenen Behinderungen. Die Ausgestaltung der Sonderschulung variiert von Kanton zu Kanton und spiegelt die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze und Integrationserfordernisse wider (ebd.).

Obwohl die Separation die Möglichkeit bietet, gezielt auf die Bedürfnisse von SuS mit Beeinträchtigungen einzugehen, gibt es Bestrebungen, diese Kinder in das Regelschulsystem zu integrieren. Im folgenden Abschnitt wird das Konzept der Integration diskutiert, das darauf abzielt, SuS mit besonderem Bildungsbedarf gemeinsam mit neurotypischen SuS zu unterrichten.

2.2.2 Integration

Dupuis und Kerkhoff (1992; zitiert nach Biermann & Goetze, 2005) erklären, dass Integration die umfassende Einbindung von Bildungsmaßnahmen für SuS mit besonderem Bedarf in Regelschulen impliziert (S. 23). Ziel der Integration ist es, die gemeinschaftliche Bildung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung zu ermöglichen (ebd.). Gottfried Biewer versteht den Prozess der Integration als „Annäherungs- und Lernprozess zwischen Integratoren und Integranden“ (2009, S. 123).

Der Begriff der Integration leitet sich vom lateinischen "integrare" ab, was "ergänzen" oder "wiederherstellen" bedeutet, während "integer" mit "vollständig", "unberührt" oder "ganz" übersetzt wird (Robeck, 2012, S. 6). Schuster, Schuster und Grossman streben an, Kindern im Autismus-Spektrum frühzeitig die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Eingliederung durch die Integration zu gewährleisten (2022, S. 97). Gleichzeitig sollen neurotypische SuS lernen, Menschen mit Behinderungen als gleichwertige Mitglieder der Gemeinschaft zu akzeptieren. Je früher dieses Verständnis nach Schuster, Schuster und Grossmann gefördert wird, desto geringer sind spätere Vorurteile. Lehrpersonen sollten dabei auf die individuellen Bedürfnisse von SuS im Autismus-Spektrum eingehen und deren Potenziale fördern, ohne sie auf Schulen zu verweisen, die ihren Fähigkeiten nicht gerecht werden. Neben Fachwissen sind Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, verschiedene Ansätze auszuprobieren,

entscheidend für eine erfolgreiche Inklusion (ebd.). Das Konzept der Inklusion geht einen Schritt weiter.

2.2.3 Inklusion

Der Begriff der Inklusion hat seinen Ursprung in den Sozialwissenschaften und entwickelte sich im Verlauf einer relativ jungen Geschichte (Biewer, 2009, S. 126). Im Unterschied zur Integration, bei der Hilfsangebote für Kinder mit Behinderungen im herkömmlichen Unterricht bereitgestellt werden, verfolgt die inklusive Schule nach Biewer das Ziel, die gesamte Schulstruktur zu verändern. Diversität wird dabei als positive Ausgangslage betrachtet, wobei Behinderung als ein Aspekt der Heterogenität der SuS neben geschlechtlicher, ethnischer, kultureller, religiöser und sozialer Vielfalt verstanden wird (ebd.). Die theoretische Grundlage des Inklusionsmodells stammt aus verschiedenen wissenschaftlichen Ansätzen und ist bisher nicht abschliessend geklärt (Greving & Ondracek, 2023, S. 209). Nach Greving und Ondracek soll Integration durch eine konsequente Umsetzung der Inklusion ersetzt werden (ebd.). Um die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion zu verdeutlichen, wird die Tabelle von Andreas Hinz herangezogen. In einem Artikel in der Zeitschrift für Heilpädagogik (2002, S. 359) vergleicht er die beiden Ansätze und nennt 15 Punkte, in denen sie sich unterscheiden.

Tabelle 1 Hinz Andreas, 2002, S. 359

Praxis der Integration	Praxis der Inklusion
<ul style="list-style-type: none"> - Eingliederung von Kindern mit bestimmten Bedürfnissen in die allgemeine Schule - Differenziertes System je nach Schädigung - Zwei-Gruppen-Theorie (behindert / nichtbehindert) - Aufnahme von behinderten Kindern 	<ul style="list-style-type: none"> - Leben und Lernen für alle Kinder in der allgemeinen Schule - Umfassendes System für alle - Theorie einer heterogenen Gruppe (viele Minderheiten und Mehrheiten) - Veränderung des Selbstverständnisses der Schule
<ul style="list-style-type: none"> - Individuumszentrierter Ansatz - Fixierung auf die institutionelle Ebene - Ressourcen für Kinder mit Etikettierung - Spezielle Förderung für behinderte Kinder - Individuelle Curricula für einzelne - Förderpläne für behinderte Kinder - Anliegen und Auftrag der Sonderpädagogik und Sonderpädagog*innen - Sonderpädagog*innen als Unterstützung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 	<ul style="list-style-type: none"> - Systemischer Ansatz - Beachtung der emotionalen, sozialen und unterrichtlichen Ebenen - Ressourcen für Systeme (Schule) - Gemeinsames und individuelles Lernen für alle - Ein individualisiertes Curriculum für alle - Gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligten - Anliegen und Auftrag der Schulpädagogik und Schulpädagog*innen - Sonderpädagog*innen als Unterstützung für Klassenlehrer, Klassen und Schulen
<ul style="list-style-type: none"> - Ausweitung von Sonderpädagogik in die Schulpädagogik hinein - Kombination von (unveränderter) Schul- und Sonderpädagogik - Kontrolle durch ExpertInnen 	<ul style="list-style-type: none"> - Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik - Synthese von (veränderter) Schul- und Sonderpädagogik - Kollegiales Problemlösen im Team

Die Übersicht von Andreas Hinz verdeutlicht die wesentlichen Unterschiede zwischen Integration und Inklusion (2002, S. 359). Während die Integration darauf abzielt, SuS mit besonderen Bedürfnissen in das bestehende Schulsystem einzugliedern, verfolgt die Inklusion einen umfassenderen Ansatz, bei dem das gesamte Schulsystem so modifiziert wird, dass alle SuS, unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, gleichberechtigt und gemeinsam lernen können. Diese Unterscheidungen legen die Grundlage für die weiteren rechtlichen Überlegungen, die Inklusion als verbindliches Konzept in Bildungssystemen zu verankern. Im nächsten Abschnitt werden die rechtlichen Rahmenbedingungen erörtert, die die Basis für integrative und inklusive Bildungsmodelle bilden.

2.2.4 Rechtliche Grundlagen der integrativen Förderung

Die rechtlichen Grundlagen und Definitionen von Integration und Inklusion sind vielschichtig und erstrecken sich von internationalen Abkommen bis hin zu nationalen Gesetzen. Im Folgenden werden die wichtigsten Dokumente zusammengefasst, die als Basis für die Gestaltung integrativer Bildungssysteme dienen.

Ein zentrales internationales Abkommen ist das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, UN-BRK), das 2014 in der Schweiz ratifiziert wurde. Die UN-BRK unterstützt ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen integriert werden und ihr Recht auf Bildung gesichert ist. Artikel 24 der UN-BRK betont die Bedeutung eines gemeinsamen Lernumfelds für alle, fordert individuelle Förderung und verlangt die Bereitstellung notwendiger Unterstützungsmassnahmen und Anpassungen, um gleiche Bildungschancen zu ermöglichen. Die Salamanca-Erklärung von 1994, die während der Weltkonferenz über Sonderpädagogik verabschiedet wurde, fordert, dass SuS mit besonderen Bildungsbedürfnissen in das reguläre Bildungssystem integriert werden (UNESCO, 1994). Diese Erklärung unterstreicht das Konzept einer „Bildung für alle“ und verpflichtet die teilnehmenden Staaten, inklusive Bildungssysteme zu entwickeln und zu fördern (ebd.).

National regelt die Schweizer Bundesverfassung (BV) wesentliche Aspekte des Schulwesens (Schirmer, 2013, S. 20). Artikel 8 der BV verankert das Diskriminierungsverbot und fordert Massnahmen zum Nachteilsausgleich (Art. 8 Abs. 2 und 4, BV). Artikel 62 der BV legt die Verantwortung für das Schulwesen bei den Kantonen ab. Diese müssen einen obligatorischen und kostenlosen Grundschulunterricht gewährleisten, der allen Kindern zugänglich und staatlich beaufsichtigt ist. Zudem sind die Kantone verpflichtet, eine angemessene Sonderschulung für alle behinderten SuS bis zum Alter von 20 Jahren sicherzustellen. Gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sind die Kantone für die Förderung und Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule zuständig. Artikel 2

des Gesetzes zur interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik–Konkordat) sieht vor, dass „integrierende Massnahmen den separierenden vorzuziehen sind“, sofern das Wohl und die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes berücksichtigt werden (Regierungsrat, 2014).

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), die 1970 gegründet wurde, hat das Ziel, innerhalb des föderalistischen Systems der Schweiz eine Vereinheitlichung zu fördern (Schirmer, 2013, S. 21). Sie dient dazu, eine gewisse Einheitlichkeit in Bildungsfragen wie Schuleintrittsalter, Dauer der Schulpflicht und den Beginn des Schuljahres durch rechtskräftige Vereinbarungen zwischen den Kantonen zu gewährleisten.

Trotz der Gesetze und der internationalen Abkommen für die Förderung der Integration und Inklusion hängt die praktische und spezifische Umsetzung der Bildungsangebote von lokalen Gegebenheiten, Ressourcen und individuellen Bedürfnissen ab.

Trotz der rechtlichen Rahmenbedingungen und internationalen Abkommen zur Förderung von Integration und Inklusion unterscheiden sich die Bildungsangebote stark je nach Region. Im nächsten Abschnitt wird die aktuelle Situation der Sonderschulung im Kanton Zürich und in der Schweiz näher betrachtet.

2.2.5 Formen der Sonderschulung im Kanton Zürich und aktuelle Lage in der Schweiz

Die Sonderschulung im Kanton Zürich bietet ein vielfältiges Spektrum an Unterstützungsmöglichkeiten, die sich an den individuellen Bedürfnissen der SuS orientieren. Abhängig vom jeweiligen Förderbedarf stehen unterschiedliche Formen der Sonderschulung zur Verfügung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012, S. 8 ff.).

1. **Integrierte Sonderschulung (ISS):** In der integrierten Sonderschulung trägt die Sonderschule die Verantwortung für die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die teils in der Sonderschule und teils in der Regelschule beschult werden. Die Sonderschule organisiert Unterricht, Betreuung und Therapie in Zusammenarbeit mit der Regelschule. Die SuS sind administrativ der Sonderschule zugeordnet, besuchen aber teilweise die Regelklasse am Wohnort. Ergänzende Tagesstrukturen und Transport werden bei Bedarf durch die Schulgemeinde bereitgestellt. Die Teilintegration kann in Form der ISS verstanden werden.

Integrierte Sonderschulung (ISR): Bei der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule übernimmt die Regelschule die Organisation, unterstützt durch heilpädagogische Fachkräfte und ergänzende Betreuungspersonen.

Die Regelschule gestaltet das Setting und gewährleistet die erforderliche Unterstützung sowie den Transport, um die adäquate Förderung der SuS sicherzustellen.

2. **Sonderschulung in Tagessonderschulen und Schulheimen:** Diese Form richtet sich an SuS mit besonderen Bedürfnissen, die intensivere Betreuung und Förderung benötigen. Die Einrichtungen bieten Unterricht, Betreuung und Therapie an.
3. **Einzelunterricht:** In Ausnahmefällen wird Einzelunterricht angeboten, wenn der Unterricht in einer Klasse nicht möglich ist, beispielsweise zur Überbrückung einer Wartezeit auf einen Platz in einer Sonderschule.

In der Schweiz fehlen detaillierte Daten zum Schulbesuch von SuS im Autismus-Spektrum, da Diagnosen nur in einigen Regionen erfasst werden (Eckert, 2022, S. 104). Dennoch zeigen Elternbefragungen, wie die von Eckert (2015) und Eckert und Kamm Jehli (2012, zitiert nach Eckert, 2022), dass die integrative Beschulung in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat. Laut der ersten Befragung besuchen etwa zwei Drittel der Kinder im Autismus-Spektrum eine Regelschule, entweder mit oder ohne sonderpädagogische Unterstützung (Eckert, 2015, zitiert nach Eckert, 2022, S. 104).

In der neueren Befragung von 2021 zeigt sich eine ähnliche Situation: Rund 57% der Kinder im Autismus-Spektrum besuchen eine Regelschule, 10% eine private Regelschule und 30% eine Sonderschule (Eckert & Kamm Jehli, 2012, zitiert nach Eckert, 2022, S. 105). Dabei zeigen sich Unterschiede in den Subdiagnosen: 70% der Kinder mit Asperger-Syndrom gehen in eine Regelschule, während nur 33% der Kinder mit frühkindlichem Autismus diese besuchen (ebd.). Die Diagnosen Asperger-Syndrom und frühkindlicher Autismus wurden gemäss der ICD-11 überarbeitet (vgl. 2.1.2). Seit der Einführung der ICD-11 im Jahr 2022 werden diese Subdiagnosen nicht mehr getrennt betrachtet, sondern unter dem Begriff Autismus-Spektrum-Störung zusammengefasst. Daher werden ab diesem Zeitpunkt keine Subdiagnosen wie Asperger-Syndrom oder frühkindlicher Autismus mehr gestellt, sondern alle Fälle als Teil des Autismus-Spektrums diagnostiziert.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie der Übergang von einer Sonderschule zurück in eine Regelschule gestaltet werden kann. Das folgende Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Bedingungen einer erfolgreichen Transition für Kinder im Autismus-Spektrum.

2.3 Transition – Rückkehr in die Regelschule

Für den Prozess der Integration, d. h. den Übergang von einer Sonderschule in eine Regelschule, gibt es in der deutschen Literatur kaum Beiträge, die sich mit der Thematik in Bezug auf Kinder im Autismus-Spektrum auseinandersetzen. Mays (2017) hebt hervor, dass das Thema der Rückschulung von der Sonderschule in die Regelschule noch wenig Beachtung in der Literatur und Theorie findet und bisher keine abschliessenden Aussagen zu den Ursachen für diese Prozesse gemacht werden können (S. 21). Für die Definition eines Überganges, u. a. von der Sonder- in die Regelschule, wird nach Welzer (1993, zitiert nach Mays, 2017, S. 22) von einer Transition gesprochen. Bei diesen Transitionen kommt es zu „Anhäufungen unterschiedlicher Belastungsfaktoren, weil Anpassungen und Veränderungen in vielen Bereichen geleistet werden müssen und innerpsychische Prozesse und Beziehungen zu anderen Personen neugestaltet werden“ (Fthenakis, 1999, zitiert nach Mays, 2017, S. 22). Nach Griebel und Niesel (2004) wird die Transition „auf Lebensereignisse bezogen, die eine Bewältigung von Veränderungen auf mehreren definierten Ebenen erfordern – der individuellen, interaktionalen und der kontextuellen – und in der Auseinandersetzungen des Einzelnen und seines sozialen Systems mit gesellschaftlichen Anforderungen Entwicklung stimulieren und als bedeutsame biographische Erfahrungen in der Identitätsentwicklung ihren Niederschlag finden“ (ebd., zitiert nach Mays, 2017, S. 23). Der Übergang kann ein einschneidendes Erlebnis sein, da er oft mit einer Vielzahl von Belastungsfaktoren verbunden ist (ebd.).

Das Bundesamt für Statistik veröffentlichte 2021 eine Längsschnittanalyse zu Übergängen und Verläufen in der obligatorischen Schule, in der unter anderem Rückkehrquoten von Lernenden aus dem separativen Unterricht untersucht wurden. Insgesamt kehrten 42% der SuS, die während der Primarstufe 3–8 in den separativen Unterricht wechselten, in die Regelklasse zurück (Bundesamt für Statistik, 2021, S. 26). Dabei ist zu beachten, dass der separative Unterricht sowohl fremdsprachige Klassen als auch Sonderklassen umfasst. Rückkehrer stammen überwiegend aus Einführungsklassen für Fremdsprachige, während Wechsel aus Sonderschulklassen seltener sind. Eine genauere Unterscheidung der Kategorien ist erst seit 2017 möglich (ebd.).

Die Studie von Croydon, Remington, Kenny und Pellicano (2019) untersucht die Erfahrungen von SuS im Autismus-Spektrum in London, die von einer Sonderschule in sogenannte Satellitenklassen innerhalb einer Regelschule wechselten. Dafür wurden SuS ausgesucht, welche bisher über einige Jahre an einer Sonderschule unterrichtet wurden und welche nach definierten Merkmalen als fähig erachtet wurden, um von einer Integration in eine Regelschule profitieren zu können (Croydon et al., 2019, S. 3). Die Satellitenklasse ermöglichte die Beibehaltung eines individualisierten Lehrplans und die Unterstützung durch

Fachlehrpersonen der Förderschule (ebd., S. 4). Gleichzeitig wurde durch den Wechsel mit vertrauten Lehrpersonen und Mitschüler*innen Kontinuität gewährleistet, während flexible Unterstützungsvorkehrungen es den SuS erlaubten, je nach Bedarf auch reguläre Klassen zu besuchen. Zusätzlich können die Lehrkräfte der Regelschule vom Fachwissen der Satellitenlehrpersonen profitieren, um die SuS im Autismus-Spektrum besser zu unterstützen. Ziel der Studie war es, die Auswirkungen dieses Bildungsmodells auf das Verhalten, die soziale Integration und die Lernfortschritte des SuS zu verstehen (ebd., S. 5). Die Ergebnisse zeigen durchweg positive Rückmeldungen von SuS, Eltern und Lehrpersonen (ebd., S. 12 ff.).

Die Studie identifiziert drei zentrale positive Bereiche des Übergangs von SuS im Autismus-Spektrum von der Förderschule in die Regelschule:

1. Feiern des Übergangs in die Regelschule: Der Wechsel wurde sowohl von den SuS als auch von Eltern positiv wahrgenommen (ebd., S. 7 ff.). Eltern betonten die Bedeutung der neuen Lernumgebung, die ihren Kindern reguläre Erfahrungen und mehr Autonomie ermöglichte. Obwohl viele Eltern schlechte Erfahrungen mit früheren Regelschulbesuchen hatten, schätzten sie die Kontinuität der Betreuung durch die spezialisierten Lehrkräfte der Förderschule. Der Übergang wurde durch das tiefe Vertrauen in die Sonderschule erleichtert (ebd.).
2. Der Übergang in die Regelschule war einschneidend: Der Wechsel führte zu bemerkenswerten Veränderungen bei den SuS (ebd., S. 9 f.). Sie profitierten von höheren Erwartungen und einem anspruchsvolleren Lernumfeld, was zu einer besseren Verhaltensregulation, gesteigerter Konzentration und mehr Eigenständigkeit führte. Die SuS entwickelten in der neuen Umgebung mehr Selbstbewusstsein, was sich auch positiv auf ihre schulischen Leistungen und ihr soziales Verhalten auswirkte (ebd.).
3. Der Übergang hat ihren Horizont erweitert: Der Kontakt mit neuen sozialen Normen und Verhaltensweisen in der Regelschule förderte das soziale Wachstum der SuS (ebd., S. 10 f.). Sie zeigten mehr Interesse an ihrer Umwelt, knüpften neue soziale Kontakte und entwickelten ein tieferes Verständnis dafür, was ausserhalb ihrer bisherigen Umgebung möglich war. Einige SuS begannen, sich selbst anders wahrzunehmen, erlangten mehr Selbstständigkeit und ein gestärktes Selbstbild (ebd.).

Trotz der positiven Aspekte hatten einige SuS Schwierigkeiten mit den sensorischen Reizen der Regelschule, wie Lärm und grossen Gruppen, was zu Überforderung führte. Zudem fühlten sich einige SuS und Eltern nicht vollständig in das Regelschulsystem integriert. Die

Kommunikation zwischen den Lehrkräften der Förderschule und der Regelschule sowie den Eltern gestaltete sich in manchen Fällen als schwierig, was die Anpassung erschwerte (ebd.).

Croydon et al (2019) postulieren, dass Schulübergänge für SuS im Autismus-Spektrum, deren Eltern und Lehrkräfte, viele Herausforderungen darstellen, wie etwa den Umgang mit Ängsten, erhöhten sozialen Anforderungen sowie fehlender Schulung im Bereich Autismus (S. 11). Die Studie berichtete von erfolgreichen Übergängen, die mit wenig Ängsten bewältigt wurden, was auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen ist. Diese werden im nächsten Abschnitt berücksichtigt.

Die Studie zeigt, dass der Übergang von der Förderschule in die Regelschule für SuS im Autismus-Spektrum viele positive Effekte haben kann, wenn er gut vorbereitet und begleitet wird. Trotz der Erfolge bleiben Herausforderungen bestehen, insbesondere in Bezug auf sensorische Überlastung und die Kommunikation zwischen den beteiligten Lehrkräften und Eltern. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig ein gut strukturierter Prozess und spezifische Unterstützungsmassnahmen sind, um die Integration erfolgreich zu gestalten.

Im nächsten Abschnitt wird der Leitfaden der Stiftung Kind und Autismus vorgestellt, der als bewährtes Modell für die Teilintegration dient. Dieser bietet eine detaillierte Anleitung für den Übergang in die Regelschule und bildet die Basis für die Analyse der Gelingensfaktoren in dieser Masterarbeit.

2.3.1 Teilintegration – Leitfaden der Stiftung Kind und Autismus

Im Rahmen dieser Masterarbeit liegt der Fokus auf den Gelingensfaktoren einer erfolgreichen Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in das Regelschulsystem. Da die Stiftung Kind und Autismus über einen unveröffentlichten Leitfaden zur Teilintegration verfügt (2021), der den schrittweisen Ablauf dieses Prozesses detailliert beschreibt, wird im Folgenden ein Überblick über diesen internen Prozess gegeben. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis des Prozesses der Teilintegration zu schaffen, bevor auf die spezifischen Gelingensfaktoren aus der Praxis eingegangen wird, die eine erfolgreiche Integration massgeblich beeinflussen.

Gemäss dem Leitfaden der Stiftung Kind und Autismus (2021) bezeichnet Teilintegration die schrittweise Eingliederung von SuS im Autismus-Spektrum in eine Regelschule oder teilintegrierende Schule innerhalb eines individuell festgelegten Zeitrahmens (S. 3). Auch laut Angaben der Bildungsdirektion Zürich nehmen SuS bei einer Teilintegration zeitweise am Unterricht der Regelschule teil (2012, S. 22). Das Hauptziel der Teilintegration besteht darin, durch gezielte Fördermassnahmen und offene Strukturen den SuS die Möglichkeit zu bieten, ihre Sozialkompetenzen sowie schulischen Fähigkeiten zu erweitern (Stiftung Kind und

Autismus, 2021, S. 3). Gleichzeitig dient der Prozess dazu, zu prüfen, ob eine vollständige Umschulung in die Regelschule langfristig möglich ist.

Für die Teilintegration sind nach dem Leitfaden **Voraussetzungen** festgelegt, welche für eine Integration in unterschiedlichen Bereichen gegeben sein müssen (Stiftung Kind und Autismus, 2021, S. 3 ff.).

- **Ebene der SuS:** Die SuS sollten in der Lage sein, an Gruppensituationen teilzunehmen, Interesse an der Exploration der neuen Umgebung zeigen und grundlegendes Interesse an Interaktionen mit anderen Kindern aufweisen. Zudem ist es notwendig, dass die SuS keine dauerhafte 1:1-Betreuung benötigen, um eine kontinuierliche Ausweitung der Integration zu ermöglichen.
- **Ebene der Mitarbeitenden:** Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden der Sonderschule und der teilintegrierenden Schule ist zentral. Der Leitfaden betont die Notwendigkeit eines offenen Informationsaustauschs und die Bereitschaft der Lehrpersonen, spezifische Förderansätze zu übernehmen.
- **Ebene der Erziehungsberechtigten:** Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist eine notwendige Voraussetzung für die Durchführung der Teilintegration. Ein transparentes und kooperatives Verhältnis zwischen Eltern und Schule ist essenziell, um Vertrauen aufzubauen und Ängste abzubauen. Die Erziehungsberechtigten müssen bereit sein, den Veränderungsprozess aktiv zu unterstützen.
- **Ebene der Schule:** Die teilintegrierende Schule sollte idealerweise bereits Erfahrung mit Teilintegration haben. Regelmässige und kontinuierliche Teilnahme der SuS an der teilintegrierenden Schule (z. B. einmal wöchentlich) wird empfohlen, um eine schrittweise Anpassung zu gewährleisten. Die Verantwortlichkeiten zwischen der Sonderschule und der teilintegrierenden Schule sollten klar definiert sein, um Missverständnisse zu vermeiden und eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten.
- **Ebene der Schulleitung:** Die Schulleitung prüft den Antrag auf Teilintegration und bereitet in Absprache mit den beteiligten Lehrkräften die notwendigen Schritte vor.
- **Ebene der Schulpflege:** Die Schulpflege genehmigt die vorgeschlagene Teilintegration und gibt die endgültige Zustimmung, damit der Prozess gestartet und weiter geplant werden kann.

Die **Vorbereitung der Teilintegration** beginnt, sobald alle Beteiligten informiert sind. Zunächst erfolgt die Absprache mit der Schulleitung, um die geplanten Massnahmen und das weitere Vorgehen festzulegen (Stiftung Kind und Autismus, 2021, S. 5 f.). Bei Zustimmung der Schulleitung kann der Prozess gestartet werden.

Im nächsten Schritt werden die Erziehungsberechtigten umfassend über die Teilintegration informiert, meist im Rahmen des ersten schulischen Standortgesprächs (SSG1). Dabei wird erklärt, welche Ziele die Teilintegration verfolgt, welche Anforderungen das Kind bereits erfüllt und welche möglichen Fortschritte zu erwarten sind. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist entscheidend, und es wird ein Dokument mit den wichtigsten Eckdaten überreicht.

Sobald das Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt, wird der Schulpsychologische Dienst (SPD) eingebunden, der bei der Suche nach einer geeigneten teilintegrierenden Schule unterstützt. Die enge Zusammenarbeit mit dem SPD ist wichtig, da die kantonalen Bestimmungen unterschiedlich sind. Abschliessend wird die Schulpflege (SPF) kontaktiert, um die Zustimmung für die vollständige Integration in die teilintegrierende Schule zu erhalten (ebd.).

Das **Vorgespräch zur Teilintegration** findet im Rahmen des zweiten Schulischen Standortgesprächs (SSG2) statt, nachdem eine geeignete integrierende Schule gefunden wurde (Stiftung Kind und Autismus, 2021, S. 6 ff.). An diesem Treffen nehmen verschiedene Beteiligte teil, darunter Klassenlehrperson, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, eventuell der Schulpsychologische Dienst (SPD) und die Schulpflege. Ziel des Treffens ist es, dass sich alle Beteiligten kennenlernen und erste Informationen über den Ablauf, das Vorgehen sowie die Kompetenzen und Bedürfnisse der SuS austauschen. Im Anschluss bespricht der Heilpädagog*in den Entwicklungsstand der SuS mit der Schulleitung und Lehrperson der integrierenden Schule. Hierbei werden auch die Vorteile der Teilintegration für den SuS erläutert und organisatorische Fragen geklärt, ob die Integration umgesetzt werden kann (ebd.).

Die inhaltliche Vorbereitung umfasst verschiedene Aspekte (Stiftung Kind und Autismus, 2021, S. 7 f.). Die Betreuung während der Teilintegration wird individuell angepasst, oft mit 1:1-Betreuung zur Sicherheit der SuS. Themen wie Beginn, Dauer, Etappierung und Kostenregelungen (z. B. für Transport und Verpflegung) werden festgelegt. Zudem werden wichtige Rahmenbedingungen besprochen, wie die Vorstellung der Schule, die Besichtigung der Räumlichkeiten, die Organisation des Materials und der Schulweg. Auch spezifische Massnahmen, Regeln und Sonderregelungen sowie der Informationsaustausch während des Schuljahres werden geklärt, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten. Die Umsetzung der Teilintegration beginnt, sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen und die notwendigen Einverständniserklärungen eingeholt wurden. Der Leitfaden sieht regelmässige Evaluationen vor, um den Fortschritt der SuS zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen. Die Rahmenbedingungen sowie die individuellen Ziele der SuS werden in regelmässigen Abständen überprüft und im Rahmen von Standortgesprächen neu abgestimmt. Dabei sind

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der beteiligten Fachpersonen von zentraler Bedeutung, um auf unerwartete Entwicklungen angemessen reagieren zu können (ebd.).

Die Aufgaben der prozessverantwortlichen Heilpädagog*innen umfassen die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses und die Koordination der Teilintegration (Stiftung Kind und Autismus, 2021, S. 8 f.). Dazu gehört die transparente und zeitnahe Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten, um wichtige Mitteilungen rechtzeitig weiterzugeben. Der Austausch findet oft an den Integrationstagen statt.

Für die Zusammenarbeit mit der integrierenden Schule stellt die Heilpädagog*in sicher, dass die wesentlichen Daten der SuS sowie spezielle Förderbedarfe an die Lehrperson weitergeleitet werden. Gemeinsam mit der Lehrperson der integrierenden Schule werden das geeignete Setting, die Verantwortlichkeiten und konkrete Ziele der Teilintegration erarbeitet. Diese Ziele werden in der Einverständniserklärung festgehalten.

Die Heilpädagog*in bereitet die SuS individuell auf die Teilintegration vor, basierend auf ihrem Wissen und ihren Erfahrungen. Dabei werden die SuS über die Rahmenbedingungen der integrierenden Schule informiert, angepasst an ihre individuellen Bedürfnisse. Geeignete Hilfsmittel unterstützen diese Vorbereitung, die zeitlich so geplant wird, dass die SuS einen Bezug zur neuen Umgebung entwickeln können.

Bevor die Teilintegration startet, koordiniert die Heilpädagog*in die Unterzeichnung der Einverständniserklärung durch alle Beteiligten: Erziehungsberechtigte, Schulleitung der Sonderschule und Schulleitung der integrierenden Schule. In dieser Erklärung sind alle Abmachungen des Prozesses dokumentiert (ebd.).

Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, **startet die Teilintegration** (Stiftung Kind und Autismus, 2021, S. 9). Während der Umsetzung kann es notwendig sein, Strukturen oder Abläufe anzupassen. Daher ist ein kontinuierlicher Austausch zwischen der Sonderschule und der integrierenden Schule wichtig. Die Rahmenbedingungen und Ziele der Teilintegration werden von der prozessverantwortlichen Heilpädagog*in und der Lehrperson der integrierenden Schule zum Halbjahr im Rahmen der Standortgespräche evaluiert (ebd.).

Der Leitfaden der Stiftung Kind und Autismus zeigt, wie komplex und vielschichtig der Prozess der Teilintegration von SuS im Autismus-Spektrum gestaltet ist. Die sorgfältige Planung und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten sind entscheidend, um die Teilintegration erfolgreich umzusetzen und den individuellen Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden.

Im nächsten Kapitel wird ein Überblick über die Gelingensfaktoren aus der Literatur gegeben, die als zentrale Elemente für eine erfolgreiche Integration in Regelschulen gelten. Diese Faktoren bieten eine theoretische Grundlage und ergänzen die praktische Vorgehensweise der Teilintegration.

2.4 Gelingensfaktoren für die Integration: Ein Überblick aus der Literatur

Dieser Abschnitt widmet sich den Schlüsselfaktoren, die für eine erfolgreiche Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in Regelschulen gemäss den Grundlagen der Integrationspädagogik in der deutschen Literatur wesentlich sind.

Bei der folgenden Zusammenstellung der Gelingensfaktoren werden unterschiedliche Autor*innen zusammengeführt, welche sich mit den Bedingungen und Voraussetzungen einer erfolgreichen Integration von Kindern im Autismus-Spektrum und weiteren Beeinträchtigungen beschäftigen. Die Strukturierung der Gelingensbedingungen orientiert sich am Rahmenmodell zur schulischen Förderung von Andreas Eckert und Waltraud Sempert (2012) und an den wichtigsten Eckpfeilern einer inklusiven Schule von Peter Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Belinda Mettau Szaday (2015). Ebenfalls fliessen die Faktoren der Studie von Croydon et al. (2019) mit ein.

Die Strukturierung der Gelingensfaktoren orientiert sich an der Ebenenstruktur nach Griebel und Niesel (2004), die Veränderung auf unterschiedlichen Ebenen erfordert (vgl. 2.3). Der Übergang von einer Sonderschule in eine Regelschule stellt eine komplexe Veränderung dar, die nicht nur das Individuum selbst, sondern auch dessen Umfeld betrifft. Wie nach Griebel und Niesel (2004) beschrieben, erfordern solche Übergänge eine Bewältigung von Veränderungen auf mehreren Ebenen, da Anpassungen und Neuorientierungen sowohl auf persönlicher als auch auf sozialer und institutioneller Ebene notwendig sind. Die Gliederung nach der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene ermöglicht es, die vielfältigen Herausforderungen, die mit einer erfolgreichen Integration verbunden sind, systematisch zu erfassen. Die individuelle Ebene berücksichtigt die persönlichen Merkmale und Bedürfnisse des Kindes. Die interaktionale Ebene legt den Fokus auf das Zusammenspiel zwischen den Personen. Die kontextuelle Ebene beleuchtet die schulischen Rahmenbedingungen sowie die strukturellen Voraussetzungen, die für eine gelingende Integration notwendig sind.

Da die deutsche Literatur zur Integration von Kindern im Autismus-Spektrum aus der Sonderschule in die Regelschule bisher begrenzt ist (Mays, 2017, S. 21), bietet die Verwendung dieser Ebenenstruktur ein Gerüst, das eine umfassende Betrachtung der Thematik ermöglichen soll. Diese Herangehensweise unterstützt ein Verständnis des Übergangsprozesses als dynamisches Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktoren. In

dem anschliessenden Kapitel werden die drei Ebenen mit den Gelingensfaktoren aus der Literatur erläutert.

2.4.1 Individuelle Ebene

Auf individueller Ebene kann eine gute *Vorbereitung* den Stress des SuS im Autismus-Spektrum erheblich reduzieren, da klare Abläufe und Planung die Anpassung an Veränderungen erleichtern. Kinder im Autismus-Spektrum können unvorhersehbare Ereignisse als herausfordernd empfinden, da Schwierigkeiten auftreten können, neue oder unerwartete Situationen zu verarbeiten (vgl. Kapitel 2.1.3.2). Eine schrittweise Vorbereitung auf Veränderungen kann Stabilität und Sicherheit bieten.

Schirmer (2019) betont die Notwendigkeit einer individuellen Vorbereitung in verschiedenen Bereichen, um den Schulübergang zu erleichtern (S. 50 ff.). Dazu gehören:

- **Vorbereitung auf die neuen Räumlichkeiten:** Frühzeitige Besuche der neuen Umgebung und die Verwendung von Raumplänen oder Bildern helfen den SuS, sich zu orientieren und die Räumlichkeiten besser zu verstehen.
- **Vorbereitung auf neue Rituale und Routinen:** Ein strukturierter Tagesablauf, unterstützt durch visuelle Hilfen, erleichtert es den SuS, sich an neue Routinen zu gewöhnen. Dies mindert den Stress und ermöglicht eine sanfte Anpassung an den Schulalltag.
- **Vorbereitung auf neue Personen:** Wiederholte, geplante Begegnungen mit Lehrpersonen und Mitschüler*innen fördern den Aufbau von Vertrauen und vermindern soziale Ängste, was den Übergang in die Schule erleichtert.

Auf der individuellen Ebene sind auch *individualisierte Unterstützungsangebote* entscheidend, die spezifisch auf die Bedürfnisse des SuS abgestimmt werden, um eine möglichst grosse Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Diese Massnahmen basieren auf den Erkenntnissen der systematischen Förderplanung und berücksichtigen die spezifischen Merkmale des Kindes (Eckert und Sempert, 2012, S. 228). Anpassungen können durch Nachteilsausgleiche bei Tests, angepasste Schulregeln unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Kindern im Autismus-Spektrum oder optimierte räumliche Bedingungen und Stundenpläne erfolgen. Zusätzlich können bei Bedarf spezielle Fördermassnahmen bereitgestellt werden. Dabei sollte das Lehrpersonal gezielt ausgewählt werden, um den Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden (ebd.).

Für SuS im Autismus-Spektrum sind *spezifische Anpassungen im Lehrplan* notwendig, um ihre besonderen Bedürfnisse in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion sowie Interessen und Aktivitäten zu berücksichtigen (Eckert und Sempert, 2012, S. 228 f.). Dazu

zählen etwa das Training sozialer Fähigkeiten, die Förderung der kommunikativen Kompetenzen und der gezielte Umgang mit speziellen Interessen (ebd.). Croydon et al. heben ebenfalls hervor, dass die Weiterführung und die Kontinuität eines flexiblen und angepassten Curriculums einen wesentlichen Gelingensfaktor darstellten (2019, S. 12).

Auf die individuelle Ebene gehört auch *der funktionale Umgang mit Verhaltensbesonderheiten*, bei dem problematische Verhaltensweisen analysiert und gezielt alternative Handlungsstrategien entwickelt werden (Eckert & Sempert, 2012, S. 227). Ergänzend sind spezifische Lehrplananteile wichtig, die die besonderen Förderbedarfe im Bereich der Kommunikation und sozialen Interaktion berücksichtigen (ebd.).

2.4.1 Interaktionale Ebene

Auf der individuellen Ebene haben sich bestimmte Aspekte herauskristallisiert, die auf der interaktionalen Ebene weiter aufgegriffen und vertieft werden. Dazu zählt die *Berücksichtigung der Peerbeziehungen*, da Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum häufig Auffälligkeiten in den Bereichen Kommunikation, soziale Interaktion sowie Interessen und Aktivitäten zeigen können (Eckert und Sempert, 2012, 229 f., vgl. 2.4.1). Daher sollten Peerbeziehungen in der Schule beachtet und bei Bedarf gezielt gefördert werden. Idealerweise sind der Umgang mit Vielfalt sowie das Erkennen und Akzeptieren von Stärken und Schwächen in der Schule ein fester Bestandteil des Unterrichts, unabhängig davon, ob es sich um Autismus-Spektrum handelt oder um Neurotypie (ebd.). Nach Hanbury (2005), Kuncze (2003) und Schirmer (2010b) kann das gelingen, solche positiven Beziehungen helfen, Risiken wie Ausgrenzung oder Mobbing zu vermindern und eine förderliche Umgebung für soziales Lernen zu schaffen (zitiert nach Eckert und Sempert, 2012, S. 230).

Croydon et al. betonen neben den Peers die Notwendigkeit des elterlichen Vertrauens sowie den Aufbau starker, offener Beziehungen zwischen Lehrkräften und Eltern als entscheidend für positive Bildungserfahrungen von SuS im Autismus-Spektrum (Croydon et al., 2019, S. 12). Der Übergang zur Integration wurde dadurch erleichtert, dass bereits ein Vertrauensverhältnis auf Basis der Sonderschule bestand (ebd.). Auch Eckert und Sempert (2012, S. 229) unterstreichen dies. Sie heben hervor, dass die *Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten* eine zentrale Rolle in der Förderung von Kindern im Autismus-Spektrum einnimmt. Eltern kennen die spezifischen Bedürfnisse ihres Kindes sehr gut und verfügen über wertvolle Informationen, die für Fachkräfte von grosser Bedeutung sind. Sie setzen im familiären Alltag häufig effektive Strategien ein, die in die schulische Förderung integriert werden können. Darüber hinaus übernehmen Eltern eine wichtige Rolle als Fürsprecher ihres Kindes, was bei der Erstellung individueller Förderpläne berücksichtigt werden sollte (ebd.).

Ergänzend zur Elternkooperation wird auch die *interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen* als entscheidender Faktor betrachtet (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 151 f.). Diese Kooperation lässt sich in drei Bereiche unterteilen: kindbezogene, unterrichtsbezogene und themenbezogene Zusammenarbeit (ebd., S. 151 ff.).

Im Rahmen der kindbezogenen Zusammenarbeit ist es essenziell, dass die Aufgabenverteilung zwischen den beteiligten Fachpersonen klar geregelt und die Abläufe verbindlich festgelegt werden. Diese Regelungen sollten regelmässig in Gesprächen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Es bedarf konkreter Vorschläge, wie die Zusammenarbeit organisiert wird. Lienhard-Tuggener et al. empfehlen, dass die Schule hier nicht detaillierte Vorgaben macht, aber minimale Standards festlegt, um der Schulleitung einen Überblick über die Zusammenarbeit zu ermöglichen (ebd.).

Die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit bezieht sich auf die Gestaltung und fachliche Ausrichtung des Unterrichts (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 153 f.). Hier werden Aspekte wie die Planung und Umsetzung des Unterrichts unter Berücksichtigung von Diversität thematisiert. Diese Form der Kooperation kann bilateral zwischen den beteiligten Fachpersonen oder im grösseren Rahmen, etwa in Unterrichtsteams, stattfinden. Dabei steht die Qualitätsentwicklung des Unterrichts im Vordergrund (ebd.). Aufgrund ihres Einflusses auf die schulischen Rahmenbedingungen wird die themenbezogene Zusammenarbeit der kontextuellen Ebene zugeordnet.

2.4.2 Kontextuelle Ebene

Die themenbezogene Zusammenarbeit kann als Teil des Leitbildes der Schule verstanden werden und wird auf der kontextuellen Ebene verortet (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 155). Sie ist ein Bestandteil des Qualitätsmanagements und soll einen systematischen fachlichen Austausch über sonderpädagogische Themen und Integrationsprozesse sicherstellen (ebd.). Als wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung der Integration sieht Peter Heyer (2009) die *integrative Grundhaltung* aller am Unterricht und am Schulleben Beteiligten. Diese reicht von „den Lehrerinnen und Lehrern, den Kindern und ihren Eltern, dem Hausmeister, dem Reinigungspersonal, der Schulaufsicht, den Schulärzten, den Schulpsychologen und allen, die sonst noch in und an der Grundschule tätig sind“ (Heyer, 2009, S. 193). Schulische Integration erfordert Planung und Organisation, basiert jedoch langfristig auf einer gemeinsamen integrativen Haltung (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 155 f.). Lienhard-Tuggener et al. (2015) weisen darauf hin, dass Haltung nicht als etwas Unveränderliches und als Privatsache verstanden werden darf, sondern dass es Aufgabe der Schule ist, diese Haltung als Ganzes zu diskutieren und zu erarbeiten (S. 147 f.). Schulische Integration ist häufig davon abhängig, ob eine Lehrperson willig ist, das Kind in die Klasse

aufzunehmen (ebd.). Neben den Erwachsenen spielen auch die Kinder für die integrative Haltung innerhalb der Klasse eine wichtige Rolle. Eine zentrale Aufgabe der Schule ist es, Kinder dazu zu befähigen, aktiv an der Gestaltung von Gemeinschaft und Zusammenleben teilzunehmen (Heyer, 2009, S. 195). Die Auseinandersetzung mit der Vielfalt innerhalb der Klasse bietet dabei ein wertvolles Lernumfeld, das soziale Kompetenzen stärkt und die Kinder zu gemeinsamen Aktivitäten motiviert (ebd.). Das Fehlen einer klaren Führung und einer integrativen Haltung kann als Grund für das Scheitern von Integration verstanden werden (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 148).

Neben der grundlegenden Haltung spielt auch die *Strukturierung der Lernumgebung* eine zentrale Rolle. Strukturierte Lernumgebungen gehen auf die besonderen Bedürfnisse von SuS im Autismus-Spektrum ein, indem sie durch gezielte Unterrichtsarrangements unterstützt werden (Eckert und Sempert, 2012, S. 228). Dabei stehen die Vorhersehbarkeit und Transparenz im Mittelpunkt, welche durch visuelle Hilfen, Routinen, klare zeitliche Abläufe, vertraute Materialien und schrittweises Vorgehen sowie klare Verhaltensregeln unterstützt werden. Die Lehrperson übernimmt hierbei eine zentrale, leitende Rolle. Visuelle Arbeitsmittel dienen als Hilfen zur Selbstorganisation, wobei der Grad der Unterstützung an die individuellen Bedürfnisse der SuS angepasst werden sollte (ebd.). Lienhard-Tuggener et al betonen, dass der Ort des Lernens hauptsächlich im Unterricht stattfindet und somit die Lehrperson den individuellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnissen der SuS durch Differenzierung gerecht werden sollte (2015, S. 149).

Als Grundlage für die Unterrichtsplanung sowie die Festlegung kurz- und mittelfristiger Ziele dient die *systematische Förderplanung* (Eckert und Sempert, 2012, S. 227). Diese umfasst neben klinischen Diagnosen eine umfassende Erhebung des Entwicklungsstandes, der individuellen Kompetenzen und Interessen und Förderbedarfe des Kindes. Fachpersonen und Eltern sollten ein tiefes Verständnis für die autismusspezifischen Besonderheiten des Kindes entwickeln (ebd.).

Abschliessend zählen zu den Gelingesfaktoren die *Professionalität und das Fachwissen der Fachpersonen*. Eckert und Sempert postulieren, dass das Basiswissen über das Autismus-Spektrum im Gesamtteam vorhanden sein soll, während einzelne Fachpersonen über ein differenziertes Fachwissen verfügen (2012, S. 230). Durch den Zusammenschluss der Sonder- und Satelitenschule in der Studie von wurde das Fachpersonal der Sonderschule in die Regelschule miteinbezogen (Croydon et al., 2019). Dies zeigte sich förderlich für die erfolgreiche Integration (ebd.). Die schulische Förderung von SuS im Autismus-Spektrum soll auf einer gut verankerten heil- und sonderpädagogischen Konzeption basieren, welche alle SuS mit besonderem Förderbedarf ressourcenorientiert betrachtet (Eckert und Sempert, 2012, S. 230). Wichtig ist, dass die Förderung von einem Team gemeinsam getragen wird und wie

auf der interaktionalen Ebene betont, die Zuständigkeiten klar definiert sind und realistische Erwartungen gesetzt werden, um übermäßigen Erfolgsdruck zu vermeiden. Realistische Erwartungen sind entscheidend, um eine nachhaltige und effektive Förderung von SuS im Autismus-Spektrum zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die beteiligten Fachpersonen klare und erreichbare Ziele formulieren, die an den individuellen Möglichkeiten der SuS ausgerichtet sind (ebd.).

Die theoretischen Grundlagen und die zusammengetragenen Gelingensfaktoren verdeutlichen die komplexen Anforderungen und Herausforderungen bei der schulischen Integration von SuS im Autismus-Spektrum. Die Erkenntnisse aus der Literatur bieten ein wichtiges Fundament, das die praktischen Prozesse der Integration unterstützt und Orientierung für die konkrete Umsetzung bietet.

Im nächsten Kapitel wird das Forschungsdesign dieser Masterarbeit vorgestellt. Es beschreibt die Methodik, die Planung der Datenerhebung sowie die Auswahl der Stichprobe, um die Forschungsfragen fundiert zu beantworten und praxisrelevante Erkenntnisse zu gewinnen.

3 Forschungsdesign

Ein Forschungsdesign umfasst laut Uwe Flick (2019) die Planung und Durchführung der Datenerhebung und Datenanalyse sowie die Auswahl der Stichprobe. Es dient als strukturierter Rahmen, um sicherzustellen, dass die Forschungsfrage mit den vorhandenen Ressourcen effektiv beantwortet werden kann (S. 173). Das Design kann entweder aus standardisierten Verfahren übernommen oder aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt werden. Damit stellt das Forschungsdesign ein zentrales Werkzeug dar, um die Forschungsziele effizient zu erreichen (ebd.).

Diese Masterarbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Gelingensfaktoren auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene zur schulischen Integration von SuS im Autismus-Spektrum aus einer Sonderschule in eine Regelschule beitragen. Um diese Frage zu beantworten, wurde eine qualitative Methodik gewählt. Qualitative Forschung ermöglicht es, den Untersuchungsgegenstand in den Mittelpunkt zu stellen und dessen Komplexität umfassend zu erfassen (Flick, 2019, S. 26). Dabei ist es wichtig, das Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und die eigene Rolle des Forschenden im Prozess kritisch zu reflektieren (ebd.).

Philipp Mayring (2016) hebt hervor, dass zunächst die theoretischen Grundlagen des qualitativen Denkens betrachtet werden sollten, bevor spezifische Verfahren beschrieben werden (S. 19). Qualitatives Denken basiert auf fünf Grundsätzen: Subjektbezogenheit,

Deskription, Interpretation, Kontextbezug und Verallgemeinerung (ebd., S. 20 ff.). Diese Grundsätze sind besonders relevant, da in der Humanwissenschaft der Mensch als Untersuchungsgegenstand im Mittelpunkt steht. Daher zielt die qualitative Forschung darauf ab, die subjektiven Perspektiven der Teilnehmenden zu erfassen und im Kontext der alltäglichen Umgebung zu analysieren (ebd.).

Ein weiterer zentraler Aspekt ist der Kontext der Untersuchung. Humanwissenschaftliche Phänomene sind stark durch ihre natürliche Umgebung geprägt und sollten in alltäglichen Situationen untersucht werden, um Verzerrungen zu minimieren (Mayring, 2016, S. 22 f.). Abschliessend betont Mayring, dass qualitative Forschung keine allgemeinen Naturgesetze ableitet, sondern Ergebnisse immer im Einzelfall begründet und für andere Situationen explizit argumentiert werden müssen (2016, S. 23).

3.1 Erhebungsverfahren

Mayring (2016) betont, dass in der qualitativen Forschung das Gespräch als zentrale Methode zur Datenerhebung dient (S. 66). Die Befragten werden dabei als Expert*innen betrachtet, deren eigene Inhalte und subjektive Bedeutungen im Fokus stehen. Qualitative Interviewformen zeichnen sich durch offene und halbstrukturierte Abläufe aus. Das problemzentrierte Interview ist eine häufig verwendete Technik, bei der der Fokus auf einer spezifischen Problemstellung liegt. Diese wird vor dem Interview erarbeitet und im Gespräch thematisiert (2016, S. 67).

Ein problemzentriertes Interview besteht aus drei Teilen (Mayring, 2016, S. 70). Zunächst dient eine Sondierungsfrage als Einstieg, um die Relevanz des Themas für die Befragten zu ermitteln. Anschliessend werden Leitfadenfragen verwendet, die die zentralen Aspekte der Problemstellung aufgreifen. Neue Aspekte, die im Interview auftauchen, können durch Ad-hoc-Fragen vertieft werden. Die Gespräche werden dabei per Audioaufzeichnung dokumentiert (ebd.).

Die Fragestellung dieser Arbeit konzentriert sich auf die Gelingensfaktoren der schulischen Integration von Kindern im Autismus-Spektrum auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene. Das problemzentrierte Interview eignet sich besonders für eine solche theoriegeleitete Forschung, da es spezifische Fragestellungen gezielt in den Fokus rückt (Mayring, 2016, S. 70). Die Arbeit möchte dabei vor allem die praktischen Erfahrungen und Wahrnehmungen der beteiligten Fachpersonen einbeziehen. Der standardisierte Leitfaden ermöglicht es, die Interviews aus verschiedenen Perspektiven zu vergleichen und systematisch auszuwerten (ebd., vgl. Anhang 7.1).

3.2 Sampling

Die Auswahl der Fälle und Fallgruppen ist laut Uwe Flick (2019) entscheidend für die Datenerhebung und die Bestimmung der Stichprobe (S. 154 f.). Während die Fallauswahl eine bestimmte Person betrifft, spielt deren Zugehörigkeit zu einer definierten Gruppe eine wesentliche Rolle (ebd.). Heinz Moser (2015) betont, dass bei gezieltem Sampling Kriterien sowohl für die Personen als auch für die Gruppen entwickelt werden sollten (S. 75). Um die Auswahl von Interviewpartner*innen in der qualitativen Forschung zu optimieren, können neben inhaltlichen Kriterien auch allgemeine Merkmale berücksichtigt werden, die über die spezifischen Auswahlkriterien hinausgehen (ebd.). Janice Morse (1998, zitiert nach Flick, 2019, S. 166) definiert allgemeine Kriterien für die Auswahl von Personen, die als relevant und geeignet für qualitative Datenerhebungen gelten. Sie betont, dass umfassendes Wissen und Erfahrung mit dem Untersuchungsgegenstand sowie Reflexions- und Artikulationsfähigkeit wichtige Voraussetzungen sind. Zudem müssen die Personen bereit sein, Zeit für das Interview aufzubringen. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, spricht Morse von einer Primärauswahl (ebd.).

Die Auswahl der Befragten für diese Masterarbeit erfolgte anhand gezielter Kriterien, um eine möglichst umfassende Analyse der Gelingensfaktoren für die Integration von Kindern im Autismus-Spektrum aus Sonderschulen in Regelschulen zu gewährleisten. Entsprechend den Empfehlungen von Flick (2019) und Moser (2015) wurde ein Samplingverfahren angewandt, das sowohl die individuellen Merkmale der Personen als auch ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen im Bildungssystem berücksichtigte. Alle befragten Personen waren oder sind direkt in den Integrationsprozess von SuS im Autismus-Spektrum von einer Sonderschule in eine Regelschule involviert. Die Fallgruppe stammt aus dem Bildungswesen, wobei zwischen dem Sonderschulbereich und dem Regelschulbereich unterschieden wurde. Für die Auswahl der Interviewpartner*innen konnte auf das Netzwerk der Stiftung Kind und Autismus zurückgegriffen werden, die bereits mehrere erfolgreiche Integrationen begleitet hat.

Folgende Personen nahmen an den Interviews teil: zwei Heilpädagoginnen der Stiftung Kind und Autismus, zwei Lehrpersonen aus Regelschulen sowie zwei Schulleitungen (eine aus der Regelschule und eine aus der Sonderschule). Die Heilpädagoginnen wurden ausgewählt, da sie über umfassende Erfahrung in der Begleitung von Integrationsprozessen von Sonderschulen in Regelschulen verfügen. Diese Auswahl ermöglichte einen tiefen Einblick in die Anfangsphase der Integration aus Sicht der Sonderschule. Auf die Befragung der SuS wurde verzichtet, da sprachliche Einschränkungen (z. B. durch Sprachentwicklungsstörungen oder die Nutzung eines Sprachcomputers) sowie die Komplexität des Themas eine direkte Befragung erschwert hätten und somit die Ergebnisse verfälschen könnten.

Die beiden Lehrpersonen aus Regelschulen brachten ebenfalls Erfahrung in der Integration von Kindern im Autismus-Spektrum mit. Eine Lehrperson berichtete von einem erfolgreichen Integrationsprozess, während die andere Lehrperson über Herausforderungen und Schwierigkeiten sprach. Diese Gegenüberstellung diente dazu, die unterschiedlichen Ergebnisse der Integrationsbemühungen zu analysieren. Um die Perspektive der Schulorganisation zu berücksichtigen, wurden zwei Schulleitende interviewt. Die Schulleitung der Stiftung Kind und Autismus, die bereits mehrere Integrationen begleitet hat, sowie eine Schulleitung aus der Regelschule, die aktuell an einem Integrationsprozess beteiligt war.

Diese strategische Auswahl der Befragten deckte verschiedene Aspekte und Phasen des Integrationsprozesses ab. Sie ermöglichte es, ein umfassendes Bild des Integrationskontextes zu zeichnen und relevante Daten zu sammeln, die tiefe Einblicke in die Gelingensfaktoren der Integration von SuS im Autismus-Spektrum bieten. Die Interviewpartner*innen wurden gezielt ausgewählt, weil sie über das Fachwissen und die Erfahrung verfügten, die Janice Morse (1998, zitiert nach Flick, 2019) als entscheidend für eine qualitativ hochwertige Datenerhebung erachtet. Ihre Bereitschaft zur Reflexion, ihre Kommunikationsfähigkeit sowie ihr Engagement waren ebenfalls ausschlaggebend für die Qualität und Relevanz der erhobenen Daten (ebd.).

3.3 Aufbereitung und Auswertung

Die Interviews wurden an unterschiedlichen Tagen durchgeführt und per Audio aufgezeichnet. Um die Aufzeichnungen für die Analyse vorzubereiten, wurden sie transkribiert. Die Transkription ist der Prozess, bei dem Audio- oder Videomaterial in schriftliche Form übertragen wird, um die Inhalte nachvollziehbar zu machen und systematisch analysieren zu können (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 164). Laut Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014) ist die Transkription ein zentraler Schritt in der empirischen Forschung (S. 162 f.). Sie ermöglicht es, Beobachtungen der sozialen Welt schriftlich festzuhalten, sodass sie für andere Forschende nachvollziehbar sind. Besonders in der qualitativen Forschung werden Transkripte genutzt, um audiovisuelle Daten wie Tonaufnahmen oder Videos in Text umzuwandeln. Diese Texte, die als Protokollsätze bezeichnet werden, bilden die Grundlage für die Analyse und Interpretation und gewährleisten Transparenz sowie Überprüfbarkeit des gesamten Forschungsprozesses (ebd.).

Die Transkription wurde mit dem Programm F4-Transkript durchgeführt. Dabei kamen die Transkriptionsregeln für inhaltlich-semantische Transkriptionen nach Dresing und Pehl zur Anwendung (2024, S. 21). Dresing und Pehl betonen, dass es für Forschungsvorhaben, bei denen der semantische Inhalt im Vordergrund steht, wie etwa bei der qualitativen Inhaltsanalyse, sinnvoll ist, diesen Schwerpunkt auch bei der Transkription zu setzen (Dresing & Pehl, 2024, S. 20). Die Transkriptionsregeln legen grossen Wert auf klare und prägnante

Darstellungen, um einen schnellen Überblick über die Gesprächsinhalte zu ermöglichen. Die Transkriptionsregeln wurden wie folgt definiert:

- **Wörtliche Transkription:** Alles Gesagte wird aufgeschrieben, inklusive Dialekt, der ins Schriftdeutsch übertragen wird. Unverständliche Wörter werden markiert.
- **Leichte Anpassung:** Satzbau, Sprache und Interpunktion werden geglättet und dem Schriftdeutsch angepasst.
- **Kurze Antworten:** Zustimmung wie „ja“ wird ignoriert, es sei denn, es handelt sich um eine direkte Antwort.
- **Pausen:** Pausen ab einer Länge von drei Sekunden werden mit „(...)“ gekennzeichnet.
- **Emotionen und Betonungen:** Emotionen wie Lachen oder Weinen werden in Klammern gesetzt, Betonungen durch Unterstreichungen dargestellt.
- **Einheitliches Format:** Jeder Redebeitrag beginnt mit einem Kürzel und erhält einen eigenen Absatz, um eine klare Struktur zu gewährleisten.

Für die Analyse der Interviewdaten wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) als methodisches Vorgehen gewählt. Diese Methode ermöglicht eine systematische Untersuchung von Texten, bei der Bedeutungen und zentrale Themen erkannt werden (Mayring, 2022, S. 17). Im Zentrum dieser Methode steht die Anwendung eines Kategoriensystems, das dazu dient, die Analyseziele in klare Kategorien zu unterteilen. Dies unterstützt die Nachvollziehbarkeit und Intersubjektivität der Analyse (ebd., S. 20). In der qualitativen Forschung wird besonders darauf geachtet, wie die Kategorien gebildet und begründet werden (ebd., S. 50).

Die Kategorienbildung erfolgt entweder deduktiv oder induktiv (ebd., S. 103). Bei der deduktiven Vorgehensweise werden die Kategorien vor der Analyse festgelegt, basierend auf theoretischen Überlegungen, Voruntersuchungen oder bestehendem Wissen. Das Material wird dann anhand dieser vordefinierten Kategorien ausgewertet. Im Gegensatz dazu werden bei der induktiven Vorgehensweise die Kategorien während der Analyse direkt aus dem Material entwickelt, ohne dass vorab theoretische Annahmen getroffen wurden. Diese beiden Ansätze lassen sich auch kombinieren, um die Vorteile beider Methoden zu nutzen (ebd.). In der Masterarbeit wurde eine Mischmethode verwendet, wobei die meisten Kategorien deduktiv erstellt wurden.

Für die Strukturierung des Kategoriensystems und die anschließende Beantwortung der Forschungsfragen wurde die Drei-Ebene-Struktur individuell, interaktionell und kontextuell verwendet. Basierend auf theoretischen Überlegungen und vorhandenen Konzepten aus der Literatur zur Integration von Kindern im Autismus-Spektrum wurden die Kategorien deduktiv entwickelt. Während des Analyseprozesses wurden diese Kategorien überprüft und bei Bedarf

angepasst. Einige Kategorien entstanden erst während der Materialanalyse und haben somit einen induktiven Charakter. Der daraus resultierende Kodierleitfaden (vgl. Anhang 7.3) enthält Definitionen, Ankerbeispiele und Kodierregeln für jede Kategorie (Mayring, 2022, S. 47). Mayring (2022) betont, dass die systematische Inhaltsanalyse sich gut für eine computergestützte Umsetzung eignet (S. 108). Daher wurde das Programm MAXQDA zur Analyse verwendet.

Die systematische Inhaltsanalyse und die Anwendung des Kodierleitfadens haben es ermöglicht, die Gelingensfaktoren der schulischen Integration von Kindern im Autismus-Spektrum strukturiert zu erfassen. Die Verwendung von MAXQDA unterstützte dabei die Auswertung der Interviews und half, die gewonnenen Daten differenziert zu analysieren.

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse dieser Analyse detailliert dargestellt. Dabei werden die zentralen Gelingensfaktoren auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene vorgestellt, um die Fragestellung der Arbeit umfassend zu beantworten.

4 Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Interviews präsentiert und die Fragestellung, welche Gelingensfaktoren auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene zur schulischen Integration von SuS im Autismus-Spektrum aus einer Sonderschule in eine Regelschule beitragen, beantwortet. Wie aus der Methodik ersichtlich, wurden die Daten anhand eines systematischen Kodierungsprozesses analysiert. Aus diesen Hauptkategorien wurden sowohl deduktiv als auch induktiv Kategorien gebildet, die eine differenzierte Betrachtung der Gelingensfaktoren ermöglichen. Die folgenden Ergebnisse ergaben sich aus der Analyse.

4.1 Individuelle Ebene

4.1.1 Individuelle Voraussetzungen

In den Interviews wird deutlich, dass die individuellen Voraussetzungen der SuS eine wichtige Rolle bei der erfolgreichen Integration spielen können. Als ein zentrales Element wurde betont, dass die SuS für die Integration „bereit“ sein müssen und durch die individuellen Voraussetzungen davon profitieren können (LP1, Z. 269 – 271; SLS Z. 38 – 41). Diese „Bereitschaft“ wurde teilweise durch die kognitive Leistungsfähigkeit hervorgehoben (ebd.). Auch auf die soziale Reife wurde hingewiesen und betont, dass eine Integration dann zielführend ist, wenn der SuS sozial bereit ist und sich auf das Klassenumfeld einlassen kann, ohne zu sehr überfordert zu werden (SLS, Z. 9 – 14; HP2, Z. 314 – 317).

HP1, Z. 281 – 283: Also meistens sind es die entweder kognitiv stärkerer oder halt sprachlich stärkerer Kinder, wo man auch sagt, sie könnten wie von anderen auch andere profitieren und brauchen nicht unbedingt das engmaschige Setting, was sie jetzt bei uns haben.

Als besondere Herausforderung wurde neben der sozialen und kognitiven Entwicklung auch die emotionale Entwicklung genannt, die bei der Integration berücksichtigt werden soll (SLS, Z. 48 – 51 und Z. 282 – 284). Die emotionale Entwicklung der SuS kann auf einem anderen Stand sein als das Alter. Dies ist bei der Wahl der Klasse und bei der Entscheidung für eine Integration wichtig, da die emotionale Stabilität massgeblich beeinflussen kann, wie der SuS mit den Anforderungen und Belastungen im Klassenverband umgeht und wie er von seinen Peers aufgenommen wird (ebd.).

Letztlich wird der Wille der SuS im Autismus-Spektrum angesprochen, der massgeblich die Integration beeinflusst und als individuelle Voraussetzung betrachtet werden kann.

LP1, Z. 370 – 373: Er hat überall mitgemacht, und auch dort, wo es ihm schwerfiel oder wo er Mühe hatte, hat er immer sein Bestes gegeben. Darum ist es wichtig, dass man wenigstens ein Kind hat, das auch will und Motivation zeigt.

In den Interviews lassen sich keine eindeutigen Kriterien, wie etwa der genaue kognitive Entwicklungsstand, zur Bestimmung der individuellen Voraussetzungen ableiten. Zusammenfassend zeigen die Aussagen jedoch deutlich, dass eine umfassende Einschätzung der emotionalen, sozialen, kognitiven und motivationalen Voraussetzungen entscheidend ist, um zu beurteilen, ob eine Integration in die Regelschule sinnvoll und erfolgreich sein kann.

4.1.2 Spezifische Anpassungen im Lehrplan

Die Interviews zeigen, dass Anpassungen im Lehrplan vor allem darauf abzielen, die individuellen Lernbedürfnisse und den aktuellen Entwicklungsstand der SuS zu berücksichtigen. Dabei wurde betont, dass die SuS nicht das gesamte Curriculum beherrschen müssen, sondern gezielt dort abgeholt werden sollen, wo sie sich gerade befinden, ohne dass Wissenslücken sofort als problematisch angesehen werden.

LP2, Z. 316 – 319: Ja einfach das das Kind kann dort abgeholt werden, wo es gradesteht. Das eben ist ja eigentlich meistens nicht so weit wie die anderen Kinder oder in die dritte Klasse kommen. Ich meine Mathe hat er in dem Alter bei den meisten Themen ganz normal mitgemacht, aber Deutsch, NMG alles drumherum. Da war er

halt nicht auf dem gleichen Niveau wie die anderen, aber dass man es halt wirklich dort abholt und auch fördert.

Die spezifischen Anpassungen im Lehrplan sollen sich im Lernmaterial widerspiegeln. Dies erfolgt zum einen durch die Erstellung separater Dossiers (LP2, Z. 96 – 100) und zum anderen durch die Festlegung alternativer Förderschwerpunkte (HP1, Z. 129 – 131). Neben den schulischen Zielen wurden dabei auch soziale Ziele stärker in den Fokus der Anpassungen gerückt (LP1, Z. 172 – 175). Individuelle Anpassungen sind insbesondere dann notwendig, wenn bestimmte soziale oder methodische Lernziele, wie zum Beispiel das Arbeiten in Gruppen, eine Herausforderung darstellen (ebd.). Dies unterstreicht die Bedeutung eines differenzierten Lehrplans, der klar zwischen schulischen und sozialen Zielen unterscheidet und priorisiert, welche Lernziele vorrangig gefördert werden sollten.

Bezüglich der Lernzieleanpassung ist entscheidend, eine Balance zwischen individueller Förderung und der langfristigen Perspektive für die SuS zu finden (SLR, Z. 138 – 143). Ziel ist es, den SuS gleiche Chancen im Erwachsenen- und Berufsleben zu ermöglichen. Dabei wird betont, dass die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen als wichtiger Bestandteil der Planung angesehen wird, um zu entscheiden, in welchen Bereichen von den Standards abgewichen werden kann und wo gezielte Förderung notwendig ist, um zentrale Kompetenzen aufzubauen (ebd.).

4.1.3 Individualisiertes Unterstützungsangebot

Die Ergebnisse der Interviews zu den individualisierten Unterstützungsangeboten zeigen, dass massgeschneiderte Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der SuS wesentlich sind. Materielle Ressourcen wurden beim individualisierten Unterstützungsangebot vermehrt bemerkt (HP2, Z. 174 – 180; HP1, Z. 31 – 33). Für SuS mit sprachlichen Schwierigkeiten werden Hilfsmittel wie Gebärden und Piktogramme als hilfreich empfunden. Diese Hilfen unterstützen die SuS dabei, Aufgaben und Kommunikationssituationen zu bewältigen, in denen sie sonst Schwierigkeiten hätten (ebd.). Darüber hinaus werden strukturelle Anpassungen wie Ablaufpläne und visuelle Hinweise empfohlen, um SuS zu strukturieren und ihnen Orientierung im Schulalltag zu geben (HP2, 112 – 120). Diese visuellen Hilfen sind besonders nützlich für SuS, die Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation haben. Weiterhin können stimulierende Materialien in stressigen Situationen zum Einsatz kommen, um Reizüberflutung entgegenzuwirken und den SuS Stabilität zu bieten (ebd.).

Das individualisierte Unterstützungsangebot soll durch eine rollende Planung stetig angepasst werden. Dabei gilt es, Schwächen und Stärken regelmässig zu überprüfen und gezielt darauf einzugehen (SLS, Z. 90 – 96). So wird beispielsweise empfohlen, SuS in den Fächern

teilzuintegrieren, in denen sie bereits Stärken zeigen, während in anspruchsvolleren Fächern spezifische Unterstützungsmassnahmen angeboten werden, um Überforderung zu vermeiden (ebd.). Auch die Einbindung persönlicher Interessen, wird als motivierender Faktor betrachtet, um das Engagement der SuS zu fördern und die Integration schrittweise auf schwierigere Fächer auszudehnen (HP2, Z. 68 – 72).

Diese sollen auch beim Übertritt in eine andere Klasse weiterhin berücksichtigt werden, in dem das Setting aufgrund der Bedürfnisse der SuS ausgewählt und angepasst wird (SLR, 149 – 155). Gerade bei der Integration ist es besonders wichtig, agil reagieren zu können. Eine adaptive und anpassungsfähige Herangehensweise ermöglicht es, auf unerwartete Entwicklungen flexibel einzugehen und dadurch den Erfolg der Integration zu fördern (SLR, Z. 324 – 328).

4.1.4 Funktionaler Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten

SLS, Z. 106 – 108: Das ist auch ein Teil der Integration und Teilintegration, dass er das lernt, damit umzugehen, dass er das aber auch lernt zu verbalisieren, dass er nicht ins Schreien kommt und oder in Aggressionen kommt, sondern dass er sagen kann, das weiss ich nicht, das kann ich nicht.

Die Aussagen zum funktionalen Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten verdeutlichen die Bedeutung eines bewussten und strategischen Umgangs mit herausforderndem Verhalten. Für die SuS ist es genau so wichtig, Bedürfnisse zu verbalisieren zu lernen (vgl. SLS, Z. 106 – 108) wie auch klare Grenzen und Regeln zu kennen (LP2, Z. 350 – 353). Eine Lehrperson beschreibt die Herausforderung, den SuS zu unterstützen, ohne zusätzlichen Druck auszuüben, da dieser Druck wiederum im Verhalten des Kindes sichtbar werden kann.

LP1, Z. 226 – 228: Weil oft koppelt sich es dann, wenn man merkt okay, irgendwo geht es nicht mehr weiter und er spürt den Druck von einer Seite, dass dann das Verhalten vielleicht auch wieder widerspiegelt.

Es wird deutlich, dass Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten unter besonderen Belastungen stehen können und ihre Integration in den Regelschulkontext als herausfordernd wahrgenommen wird. Im regulären Schulumfeld können diese Verhaltensweisen schnell als störend empfunden werden, da die Strukturen und Erwartungen in der Regelschule nicht immer auf die Bedürfnisse von Kindern mit Verhaltensschwierigkeiten ausgerichtet sind (HP1, Z. 289 – 295).

4.1.5 Vorbereitung

Ein Gelingensfaktor laut den Aussagen der Interviews ist eine sorgfältige und umfassende Vorbereitung von einer Integration von einer Sonderschule in eine Regelschule (SLS, Z. 133, HP2, Z. 86 – 87). Diese beginnt damit, dass das Kind schrittweise an die neue Umgebung herangeführt wird, um Überforderung zu vermeiden. Hierzu wird empfohlen, die Lehrpersonen der Regelschule frühzeitig einzubinden und ebenfalls vorzubereiten (HP2, Z. 116 – 118). Ein schrittweiser Einstieg, wie etwa ein halber Tag in der neuen Schule, kann helfen, dem Kind die Eingewöhnung zu erleichtern (SLR, Z. 172 – 173; LP1, Z. 203 – 206).

Für die Sonderschule bedeutet das, dass das Kind bereits im Unterricht an der Sonderschule auf die Reintegration vorbereitet werden kann (HP2, Z. 134 – 139). Hierzu gehört das Üben von Unterrichtssequenzen in Kleingruppensettings, um das Kind auf die sozialen und strukturellen Anforderungen der Regelschule vorzubereiten (ebd.). Zudem wird darauf geachtet, dass das Unterrichtsmaterial der Regelschule in die Arbeit der Sonderschule integriert wird (HP2, Z. 92 – 98). Dadurch wird sichergestellt, dass das Kind den gleichen Lernstoff behandelt und somit mit reduziertem Rückstand in die Regelschule wechseln kann (ebd.).

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Vorbereitung ist die Vertrautheit mit den Strukturen und Abläufen der neuen Schule (HP2, Z. 159 – 161). Wenn das Kind diese bereits kennt, kann es schneller selbstständig den Schulalltag bewältigen, und es kann mehr Selbstständigkeit erwartet werden (ebd.). Massnahmen wie das Verteilen eines Klassenfotos helfen dem Kind, einen ersten Berührungspunkt zur neuen Klasse zu erhalten (HP2, Z. 122 – 127). Die Lehrpersonen können darüber hinaus den Platz des Kindes vorbereiten, beispielsweise durch visuelle Markierungen, die Orientierung bieten und ein Zugehörigkeitsgefühl vermitteln (HP2, Z. 132 – 133). Zudem wird empfohlen, in der Sonderschule bereits Unterrichtssequenzen im Kleingruppensetting zu üben, um das Kind auf die sozialen Anforderungen der Regelschule vorzubereiten (HP2, Z. 134 – 139).

Darüber hinaus ist es wichtig, das gesamte Schulumfeld der Regelschule zu „briefen“ und auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes aufmerksam zu machen, um den Übergang für alle Beteiligten möglichst reibungslos zu gestalten (HP1, Z. 67 – 69). Dafür ist auch die Kooperation der unterschiedlichen Fachpersonen relevant, auf die auf der interaktiven Ebene differenziert eingegangen wird.

Zusammenfassend lässt sich beantworten, dass eine erfolgreiche schulische Integration von Kindern im Autismus-Spektrum von mehreren Gelingensfaktoren auf individueller Ebene abhängt. Es sind kognitive, soziale und emotionale Voraussetzungen sowie die Motivation des

Kindes entscheidend. Spezifische Anpassungen im Lehrplan und individualisierte Unterstützungsangebote sind notwendig, um den Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden. Dabei spielen differenzierte Lernziele, angepasste Materialien und flexible Methoden eine wichtige Rolle. Ein funktionaler Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten und eine umfassende Vorbereitung, inklusive schrittweiser Eingewöhnung und frühzeitiger Einbindung der Regelschule, sind weitere zentrale Faktoren, die den Übergang erleichtern und den langfristigen Erfolg der Integration fördern können. Die interaktionalen Faktoren werden im nächsten Kapitel zusammengefasst.

4.2 Interaktionale Ebene

4.2.1 Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird in den Interviews als einer der wichtigsten Gelingensfaktoren für die erfolgreiche Integration von Kindern im Autismus-Spektrum von einer Sonderschule in eine Regelschule hervorgehoben. Dabei wird insbesondere die enge Kooperation zwischen verschiedenen Fachpersonen betont. Zu den wichtigsten beteiligten Personen zählen die Lehrpersonen der Regelschule, die für die praktische Umsetzung der Integration im Unterricht verantwortlich sind (SLR, Z. 107–108; SLS, Z. 81 – 86; HP2, Z. 40 – 47). Ebenfalls zentral sind die schulischen Heilpädagog*innen der Sonderschule, die eine koordinierende Rolle einnehmen und sowohl in der Sonderschule als auch in der Regelschule unterstützend tätig sind. Sie dienen als wichtige Ansprechpersonen für Lehrpersonen und Eltern und tragen massgeblich zur Gestaltung des Integrationsprozesses bei (LP2, Z. 71 – 74; HP2, Z. 262 – 268). Darüber hinaus sind oft Schulleitungen, zusätzliche Begleitpersonen der Sonderschule sowie gelegentlich externe Fachkräfte wie der Schulpsychologische Dienst in die Zusammenarbeit eingebunden. Diese Fachpersonen spielen eine wichtige Rolle in der Kooperation, da sie spezifische Unterstützung leisten und den Integrationsprozess beeinflussen (SLS, Z. 137 – 139; HP1, Z. 221 – 224; SLR, Z. 227 – 232; HP2, Z. 353 – 355).

Ein wesentlicher Aspekt der Zusammenarbeit ist der transparente Austausch von Informationen und Wissenstransfer (SLS, Z. 226 – 229, SLR, Z. 96 – 103). Die Fachpersonen der Sonderschule teilen ihre Erfahrungen und ihr spezifisches Wissen mit den Lehrpersonen der Regelschule, um eine bestmögliche Vorbereitung des Kindes auf die neue Umgebung zu gewährleisten (ebd.). Insbesondere der direkte Austausch zwischen den Lehrpersonen und den schulischen Heilpädagog*innen sowie das Einbringen von Erfahrungen aus der Sonderschule tragen massgeblich zur Vorbereitung der SuS auf die neue Schulumgebung bei (HP2, Z. 262 – 271). Diese Kommunikation sollte auf Transparenz basieren, um Vertrauen aufzubauen und eine reibungslose Zusammenarbeit sicherzustellen (ebd.).

Zudem wird betont, dass die klare Definition von Rollen und Aufgabenbereichen als unterstützend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit angesehen wird (HP2, Z. 225 – 227). Eine gute Planung und Absprache darüber, wer in welchem Abschnitt des Integrationsprozesses welche Aufgaben übernimmt, ist wichtig. Missverständnisse und Unklarheiten können vermieden werden, wenn vorab festgelegt wird, wer für welche Aspekte des Integrationsprozesses zuständig ist (SLR, Z. 353 – 358). Diese Vereinbarungen betreffen sowohl die schulischen Heilpädagog*innen als auch die Lehrpersonen der Regelschule und die externen Fachkräfte, die möglicherweise involviert sind (ebd.).

4.2.2 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

In den Interviews wird hervorgehoben, dass die enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten ein entscheidender Bestandteil des Integrationsprozesses von SuS im Autismus-Spektrum in die Regelschule ist. Dabei kommt den Eltern eine zentrale Bedeutung zu, da ihre Zustimmung zur Integration notwendig ist (HP2, Z. 308 – 309). Regelmässige Rückmeldungen sowie eine offene und transparente Kommunikation sind wesentlich, um die Eltern in den Integrationsprozess einzubinden (SLS, Z. 254 – 257).

Ein wesentlicher Aspekt betrifft den Umgang mit Ängsten und Unsicherheiten der Eltern. Viele von ihnen haben bereits herausfordernde Erfahrungen mit ihrem Kind erlebt und können daher Bedenken über die Integration äussern (HP2, Z. 286 – 294). Die Befürchtungen reichen von Überforderung des Kindes bis hin zu einer möglichen Ablehnung durch die neue Umgebung (HP1, Z. 188 – 191). Hier ist es wichtig, Vertrauen aufzubauen, realistische Erwartungen zu vermitteln und durch regelmässige Gespräche die Sorgen der Eltern ernst zu nehmen (SLS, Z. 310 – 317).

Zudem ist eine klare Kommunikation über die Ziele des Integrationsprozesses und die spezifischen Bedürfnisse des Kindes unerlässlich. Die Erwartungshaltung der Eltern und die Ziele der Integration sind ein grosser Bestandteil der Zusammenarbeit, welcher zuerst geklärt und bestimmt werden muss (SLS, Z. 257 – 263; SLR, Z. 244 – 249). Eltern sollten frühzeitig informiert werden, welche Massnahmen geplant sind und welche Unterstützung das Kind erhält. Transparenz hilft, gemeinsame Ziele zu definieren und das Vertrauen der Eltern zu stärken (SLR, Z. 237 – 243).

Ein weiterer Vorschlag in der Elternarbeit ist die Elternarbeit mit den Eltern der Peers, welche aber lediglich in einem Interview zum Thema wurde (SLS, Z. 169 – 180). Die Reaktionen der Eltern von Mitschüler*innen können den Integrationsprozess beeinflussen, besonders wenn diese auch zu Hause von besonderem Verhalten des Kindes im Autismus-Spektrum berichten. Eine enge Abstimmung mit der Klassenlehrperson ist hier notwendig, um angemessen auf

mögliche Rückfragen zu reagieren und Vorurteile abzubauen. Eine Herausforderung stellt der Datenschutz dar, der es nicht erlaubt, detaillierte Informationen offen zu kommunizieren. Ein individuell geplanter Elternabend kann dabei helfen, Missverständnisse zu klären und offene Fragen zu besprechen (ebd.).

4.2.3 Berücksichtigung der Peerbeziehungen

Die soziale Akzeptanz und das Verständnis der Mitschüler*innen spielen bei der Integration eines Kindes im Autismus-Spektrum eine zentrale Rolle. Es wird betont, dass frühzeitige Sensibilisierung der Klasse durch die Lehrperson hilfreich ist (HP2, Z. 102 – 111). Dies kann durch Aufklärung geschehen, ohne dabei den Fokus direkt auf die Diagnose Autismus-Spektrum zu legen. Stattdessen wird vorgeschlagen, allgemein über Diversität und besondere Eigenschaften von Menschen zu sprechen, um die Akzeptanz zu fördern (LP1, Z. 58 – 64). Auch Kennenlernspiele und die Einführung eines „Göttisystems“, bei dem einzelne SuS Verantwortung übernehmen und den neuen SuS unterstützen, werden als hilfreiche Massnahmen genannt (HP2, Z. 126 – 131; LP1, Z. 117 – 119).

Die Akzeptanz des Kindes durch die Mitschüler*innen variiert. Es wird beschrieben, dass in den Klassen grundsätzlich eine Akzeptanz da war, dass der SuS im Autismus-Spektrum teilintegriert wurde, auch wenn sich nicht immer Freundschaften entwickeln (LP1, 297 – 304). Positive gemeinsame Erlebnisse, wie Ausflüge oder besondere Klassenaktivitäten, tragen dazu bei, dass der SuS als Teil der Gemeinschaft wahrgenommen wird (LP1, Z. 70 – 71; LP2, Z. 222 – 231). Dennoch kann es vorkommen, dass einige Mitschüler*innen Schwierigkeiten haben, auf den SuS zuzugehen oder mit den sozialen Eigenheiten umzugehen. Hier ist eine gezielte Unterstützung durch die Lehrperson gefragt, um Konflikte zu lösen und das Verständnis in der Klasse zu fördern.

LP1, Z. 172 – 178: Es ist mir. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir immer das Wichtigste, auch jetzt im Unterricht, dass sie sozial gut miteinander umgehen. Das Fachliche ist auch wichtig als Lehrperson. Aber ich möchte, dass Kinder wie sozial festwachsen können. Wir sind eine Gemeinschaft und man muss lernen, miteinander umgehen. Und es gibt Streit. Und Streit soll es geben. Man muss einfach lernen wie kann ich den Streit lösen, Also wie kann ich Konflikte, wie kann ich mit Konflikten umzugehen. Und mein Ziel ist, dass sie das auch alleine können.

Eine frühzeitige Integration, idealerweise bereits im Kindergarten oder in der Primarschule, wird als förderlich beschrieben. Mit zunehmendem Alter, besonders in der Pubertät, wird die Integration schwieriger, da die Bedeutung der Peergroup zunimmt und das Verhalten durch die Entwicklung egozentrischer werden kann (SLS, Z. 277 – 284). Eine späte Integration kann

zu grossen Herausforderungen führen, insbesondere wenn das Kind emotional jünger wirkt als seine Mitschüler*innen (ebd.).

4.2.4 Beziehungsaufbau

Die Beziehung zwischen Lehrperson der Regelschule und SuS wird in den Interviews mehrfach als Faktor für den Erfolg der Integration beschrieben. Eine vertrauensvolle und ernsthafte Beziehung ermöglicht es der Lehrperson, den SuS besser zu verstehen und gezielt zu fördern (SLR, Z. 129 – 133). Die Lehrperson soll dabei neben der Begleitperson als Autoritätsperson akzeptiert werden, was zu einem respektvollen Umgang beiträgt (LP1, Z. 273 – 278). Eine enge Beziehung stärkt das Vertrauen der SuS und hilft, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden, insbesondere bei grossen Veränderungen wie dem Schulwechsel (HP2, Z. 206 – 210). Zeit miteinander zu verbringen und auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen, wird als bedeutend für den Aufbau dieser Beziehung angesehen (LP1, Z. 303 – 304). Die Lehrpersonen achten darauf, mit der ganzen Klasse, aber auch mit dem SuS im Autismus-Spektrum, ruhig und verständnisvoll zu kommunizieren, was sich positiv auf das Verhalten und die Akzeptanz aller Kinder auswirken kann (LP1, Z. 132 – 136).

Zusammenfassend lässt sich beantworten, dass auf interaktionaler Ebene die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen, die enge Kooperation mit den Eltern sowie die Berücksichtigung der Peer-Beziehungen als zentrale Gelingensfaktoren für die schulische Integration von SuS im Autismus-Spektrum betrachtet werden. Ein transparenter Austausch unter den Fachkräften und eine klare Rollenverteilung ermöglichen eine gezielte Unterstützung. Die Einbindung der Eltern hilft, Ängste zu reduzieren und Vertrauen zu schaffen. Die Sensibilisierung der Mitschüler*innen sowie positive gemeinsame Erlebnisse fördern die soziale Akzeptanz des Kindes. Es wird betont, dass eine stabile, respektvolle Beziehung zwischen Lehrperson und Kind den Integrationsprozess erleichtert und die SuS dabei unterstützt, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Abschliessend werden die Ergebnisse auf kontextueller Ebene dargestellt.

4.3 Kontextuelle Ebene

4.3.1 Integrative Grundhaltung

In den Interviews wird die integrative Grundhaltung aller Beteiligten als entscheidender Faktor für den Erfolg der Integration von SuS im Autismus-Spektrum hervorgehoben. Eine positive Einstellung und der Wille zur Integration werden als unverzichtbar beschrieben (SLS, Z. 73 – 74; LP1, Z. 71 – 73). Es werden Lehrpersonen, Heilpädagog*innen, Klassenassistenten,

Schulleitende sowie die ganze Klasse erwähnt. Auch die Behörden, wie der Sozialpädagogische Dienst, spielen dabei eine wichtige Rolle (HP2, Z. 391 – 393).

HP1, Z. 157 – 163: Und auch halt von der Lehrperson muss wirklich für mich ein Wille da sein. Und wenn es dort nicht offen sind, dann funktioniert es nicht. Dann werden alle irgendwie Ausreden finden, warum es nicht geht. Weil es hat niemand wahrscheinlich auf Schülerinnen im Autismus-Spektrum gewartet, weil es wahrscheinlich nicht die leisesten Kinder der Klasse sind und es wird eine gewisse Unruhe bringen wahrscheinlich am Anfang, aber es könnte ja ganz viele spannende andere Auseinandersetzungen geben. Ich glaube einfach dort die Offenheit, das auch machen zu wollen.

Die Haltung der Lehrperson wird dabei als massgeblich angesehen und in jedem Interview betont (SLR, Z. 370 – 372; SLS, Z. 73 – 74; LP1, Z. 342 – 343; HP1, Z. 76 – 79; HP2: 45 – 47). Eine offene, wertschätzende und flexible Einstellung ist notwendig, um das Kind dort abzuholen, wo es steht, und es mit seinen Stärken und Schwächen in der Klasse zu integrieren. Die eigene Haltung zeichnet sich auf das Verhalten der SuS ab (SLS, Z. 143 – 146). Es wird betont, dass die Lehrperson nicht nur als Begleitperson, sondern als aktiver Unterstützer des Kindes agieren sollte, um dessen Stärken zu erkennen und gezielt zu fördern (SLR, Z. 266 – 272).

LP1, Z. 92 – 95: Ich finde das noch. Wichtig für die Integration. Jedes Kind ist etwas Besonderes. Aber du bist nicht mehr Besonderes als ich. Würde ich jetzt mal so sagen. Wir sind alle im gleichen Topf. Wir sind alle in einer Klasse und jeder hat das Anrecht auf Hilfe. Das Anrecht auf. Ja, auf dass man lieb zueinander sind und solche ganz normalen Sachen.

Darüber hinaus werden die Akzeptanz durch die Klasse und die Schaffung einer gemeinsamen integrativen Grundhaltung als wichtig beschrieben (vgl. 4.2.3). Dabei sollen die Mitschüler*innen durch Aufklärung und Unterstützung den integrierten SuS in das Klassenkonstrukt aufnehmen (LP2, Z. 52 – 56). Die Lehrperson spielt dabei eine Vorbildrolle, indem sie das Kind wie alle anderen behandelt und den Umgang mit Diversität in der Klasse modelliert (LP1, Z. 531 – 535). Dies unterstützt, dass der SuS von den Peers akzeptiert wird und sich als Teil der Gemeinschaft fühlt (LP2, 313 – 314).

Die Schulleitung der Regelschule beschrieb sich als Hüter der Werte und sorgt dafür, dass die vereinbarten Prinzipien der Toleranz und Offenheit auch im Schulalltag gelebt werden (SLR, Z. 283 – 293). Wenn Probleme auftreten oder Bedenken bestehen, ist es die Aufgabe der

Schulleitung, Unterstützung anzubieten und den Dialog zwischen allen Beteiligten zu fördern, damit der Integrationsprozess nicht ins Stocken gerät.

4.3.2 Professionalität und das Fachwissen der Fachpersonen

In den Interviews zeigt sich, dass die integrative Grundhaltung der Fachpersonen oft mehr Gewicht hat als das spezifische Fachwissen über das Autismus-Spektrum. Es wird betont, dass die Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen, eigene Erfahrungen zu machen und aus diesen zu lernen, als wichtiger angesehen wird als differenziertes Wissen über das Autismus-Spektrum. Diese Offenheit und Lernbereitschaft sind essenziell, um flexible Lösungen zu finden und den Integrationsprozess aktiv zu gestalten (HP1, Z. 76 – 79; LP2, Z. 157 – 160).

LP1, Z. 553 – 563: Es ist so schwierig für mich. Ich finde, ich tue überhaupt nicht wirklich gar nicht. Für mich ist ein Kind ein Kind. Und jedes Kind hat, wie gesagt, seine Besonderheit. Das Kind hat auch seine oder ihre Schwierigkeiten beim Konzentrieren. Da muss man auch gewisse Sachen herausfinden. Wie gehe ich mit dem um? Das gleiche auch mit dem Kind im Spektrum. Okay, wo auch wieder so breit ist. Herausfinden was ist dem Kind wie wichtig und was kann es leisten und was kann es vielleicht noch nicht leisten und das akzeptieren, was es noch nicht leisten kann und das fördern oder versuchen es ja weiterentwickeln, was es kann. Und (...) Ich glaube, ich finde. Der Name schreckt vielleicht am Anfang ab, weil man nicht weiss, was es genau bedeutet. (...) Und wenn man so eine Einstellung hat, von eben jeder ist doch wie er ist und jeder ist gut genug, wie er ist. Dann spielt es keine Rolle, was da, was da dahinter ist. Es hilft vielleicht, aber manchmal für das Verständnis.

Dennoch ist ein gewisses Grundkenntnis und pädagogisches Know-how erforderlich, insbesondere im Hinblick auf die Begleitung des Kindes. Hierzu zählt das Verständnis dafür, wann ein Kind mehr und welche Unterstützung benötigt und wann es angemessen ist, sich schrittweise zurückzuziehen und der SuS mehr Selbstständigkeit zu ermöglichen (HP2, Z. 210 – 217; LP1, Z. 413 – 424). Diese Balance zwischen Unterstützung und Loslassen erfordert Erfahrung und die Fähigkeit, den Entwicklungsstand des Kindes richtig einzuschätzen (ebd.).

Die Bereitschaft, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, wird auch in Bezug auf die Professionalität und das Fachwissen als zentral angesehen. Besonders der Wissenstransfer zwischen Sonderschule und Regelschule spielt eine wichtige Rolle (SLR, Z. 96 – 103). Durch die Begleitperson aus der Sonderschule können das in der Sonderschule vorhandene Wissen und die Erfahrung in der Regelschule genutzt und integriert werden (LP2, Z. 71 – 74, LP1, Z. 383 – 386). Dieses Wissen wird von der Regelschule geschätzt und als wichtige Unterstützung wahrgenommen, um die Herausforderungen der Integration besser zu bewältigen (SLR, Z. 96

– 103; LP2, Z. 385 – 387). Es wird deutlich, dass ein offener Austausch und der Transfer von Fachwissen zwischen den Fachpersonen der Sonderschule und der Regelschule notwendig sind, um den Integrationsprozess erfolgreich zu gestalten (HP1, Z. 300 – 302). In Fällen, in denen das spezifische Fachwissen über Autismus fehlt, zeigt sich, dass Lehrpersonen auch auf ihre allgemeinen pädagogischen Fähigkeiten und Erfahrungen mit ähnlichen Verhaltensmustern bei anderen Kindern zurückgreifen und diese entsprechend anwenden (LP1, Z. 20 – 28).

Darüber hinaus wird der Bedarf an Weiterbildungen und gezielter Unterstützung durch die Schulleitung betont (SLS, Z. 135 – 138). Die Möglichkeit, sich weiterzubilden, wird als Vorteil gesehen, der es den Lehrpersonen ermöglicht, sich sicherer im Umgang mit SuS im Autismus-Spektrum zu fühlen (SLR, Z. 303 – 305).

4.3.3 Strukturierung der Lernumgebung

Ein zentrales Element ist die Schaffung von klaren Strukturen und stabilen Rahmenbedingungen, die sich an den Bedürfnissen der SuS orientieren. Visuelle Hilfsmittel wie Piktogramme und Ablaufpläne bieten dabei Orientierung und erleichtern den SuS das Verständnis des Unterrichts (HP2, Z. 87 – 91; LP2, Z. 127 – 131). Konstanz im Setting und in Personenbezug ist ebenfalls von Bedeutung, um Sicherheit und Verlässlichkeit zu bieten (SLR, Z. 188 – 190). Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher betont wird, ist die Teilnahme der SuS am Unterricht im Klassenzimmer, anstatt es isoliert ausserhalb der Klasse arbeiten zu lassen (LP2, Z. 201 – 208). Dafür braucht es Anpassungen im Unterricht, welche den Bedürfnissen des Kindes gerecht werden.

Spezialinteressen der Kinder können ebenfalls berücksichtigt und gezielt in den Unterricht integriert werden, um ihre Motivation und Beteiligung zu fördern. Dafür braucht es aber eine strukturierte Planung, um den Unterrichtsfluss nicht zu stören (HP2, Z. 68 – 73 und Z. 167 – 169).

In den Interviews zeigt sich, dass bei der Strukturierung der Lernumgebung ebenfalls ein Fokus auf der Bereitstellung ausreichender personeller und materieller Ressourcen liegt. Dies wird häufig als grosse Herausforderung im Integrationsprozess beschrieben, da nicht immer genügend Unterstützungspersonal verfügbar ist und Lehrkräfte durch die zusätzlichen Anforderungen mehr belastet sein können (SLS, Z. 187 – 191). Klassenassistenten und zusätzliche Begleitpersonen werden als förderlich angesehen, um die SuS im Übergang adäquat zu unterstützen (LP2, Z. 74 – 76; HP2, Z. 44 – 46).

Die Schulleitung spielt eine wesentliche Rolle, indem sie langfristig die notwendigen Ressourcen plant und bereitstellt. Gleichzeitig ist Flexibilität gefragt, um auf Veränderungen reagieren zu können. Es wird jedoch auch betont, dass Geduld wichtig ist, um Spannungen auszuhalten und dem bestehenden Setting Zeit zur Wirkung zu geben (SLR, Z. 324 – 335). Eine unzureichende Unterstützung durch die Schulleitung kann den Integrationsprozess hingegen erheblich erschweren (LP2, Z. 85 – 90; SLS, Z. 297 – 307; SLR, Z. 190 – 195).

4.3.4 Systematische Förderplanung

Wie auf der individuellen Ebene ersichtlich, ist auf der kontextuellen Ebene die systematische Förderplanung für eine erfolgreiche Integration unerlässlich. Die systematische Förderplanung legt den Schwerpunkt auf die Planung, Zielsetzung und Koordination der Förderung, inklusive der Zusammenarbeit aller beteiligten Personen (Eckert und Sempert, 2012, S. 227). Dabei ist eine kontinuierliche, flexible Planung notwendig, die sich von Beginn an am individuellen Entwicklungsstand des Kindes orientiert und regelmässig überprüft wird, um Anpassungen vornehmen zu können (SLS, Z. 90 – 96; HP2, Z. 67 – 68 und Z. 86 – 87). Die Planung lehnt sich an die spezifische Anpassung des Lehrplanes an.

Eine erfolgreiche Integration erfordert eine individuell abgestimmte Zielsetzung, die gemeinsam von allen beteiligten Fachpersonen festgelegt wird. Diese Zielsetzung berücksichtigt die kognitiven Fähigkeiten sowie die sozialen Fertigkeiten des Kindes und definiert klare Schwerpunkte, wie zum Beispiel das Arbeiten in Gruppen oder den Fokus auf spezifische schulische Fächer (LP1, Z. 142 – 143; HP2, Z. 59 – 61; HP1, Z. 130 – 133). Auch die Einbeziehung der Eltern ist bedeutend (SLR, Z. 244 – 249). Von Anfang an ist es wichtig, die Lernziele und Schwerpunkte im Integrationsprozess klar zu kommunizieren, um eine zielgerichtete Förderung sicherzustellen und Missverständnisse zu vermeiden (LP1, 444 – 445; HP2, Z. 228 – 231).

Zusammenfassend lässt sich beantworten, dass auf kontextueller Ebene eine integrative Grundhaltung aller Beteiligten, die Professionalität und das Fachwissen der Fachpersonen, eine strukturierte Lernumgebung sowie eine systematische Förderplanung als wesentliche Gelingensfaktoren für die schulische Integration von Kindern im Autismus-Spektrum betrachtet werden. Eine offene und wertschätzende Einstellung der Lehrpersonen, unterstützt durch die Schulleitung, schafft die Grundlage für eine gelingende Integration. Die Bereitstellung von klaren Strukturen und ausreichenden Ressourcen fördert die Anpassung des Kindes an das neue Umfeld. Darüber hinaus ist eine rollende und flexible Förderplanung notwendig, um den individuellen Entwicklungsstand des Kindes zu berücksichtigen und gezielt zu fördern. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Wissenstransfer zwischen Sonderschule und Regelschule sind entscheidend, um den Integrationsprozess nachhaltig zu gestalten.

Im folgenden Abschnitt werden die Herausforderungen analysiert, die bei der schulischen Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in der Praxis auftreten. Auf Basis der Interviews wird die Fragenstellung untersucht, welche Herausforderungen während des Integrationsprozesses in der Praxis auftreten.

4.4 Herausforderungen

Die Analyse der Interviews verdeutlicht eine Reihe von Herausforderungen, die in der Praxis während des Integrationsprozesses von SuS im Autismus-Spektrum auftreten können. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen.

In den Interviews wurde als zentrale Herausforderung eine unzureichende und unklare Kommunikation zwischen den beteiligten Akteuren genannt (SLS, Z. 293 – 297). Es wurde betont, dass Transparenz und ein regelmässiger Austausch notwendig sind, um Missverständnisse zu vermeiden und Anpassungen rechtzeitig vornehmen zu können (SLR, Z. 312–319). Häufig fehlen klare Absprachen, besonders wenn mehrere Leitpersonen, wie Schulleitungen, beteiligt sind, was den Informationsfluss zusätzlich erschwert (LP1, Z. 444 – 454). Auch die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten können eine Herausforderung darstellen, da diese oft befürchten, dass frühere Schwierigkeiten mit ihrem Kind, die sich erst in der Sonderschule gebessert haben, erneut auftreten könnten (SLS, Z. 310 – 317).

Neben der Kommunikation ist auch die Kooperation mit den Behörden und der Schulleitung ein zentraler Aspekt. Hier wurden bereits erhebliche Herausforderungen festgestellt (HP2, Z. 340 – 348). Fehlt eine umfassende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, kann es zu „geschlossenen Türen“ kommen, wodurch der Integrationsprozess stark erschwert wird oder gar keine Integration stattfinden kann (ebd.).

Des Weiteren wurden fehlende Ressourcen auf Seiten der Regel- sowie der Sonderschule und Herausforderungen in der Personalplanung als wesentliche Hindernisse im Integrationsprozess hervorgehoben (SLS, Z. 301 – 304). Es wurde betont, dass oft nicht genügend Unterstützungspersonal vorhanden ist, um den spezifischen Bedürfnissen der SuS im Autismus-Spektrum gerecht zu werden, was zu einer Überlastung der bestehenden Lehrpersonen führt (HP1, Z. 236 – 241; SLS, Z. 74 – 80). Auch die langfristige Planung von Personalressourcen wird als schwierig beschrieben, da häufig keine nachhaltige Lösung gefunden wird, um den Bedarf an Begleitpersonen zu decken (HP1, Z. 229 – 231).

Ein weiterer Aspekt, der als Herausforderung genannt wurde, war die Heterogenität in den Regelklassen (SLR, Z. 55 – 58). Teilweise befinden sich in der Klasse bereits SuS, welche ein intensives Setting benötigen. Auch die unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen werden als herausfordernd beschrieben. Es wurde geschildert, dass die SuS häufig nicht auf dem gleichen Leistungsniveau wie die Mitschüler*innen sind und daher individuelle Anpassungen im Unterricht notwendig sind, um das Kind dort abzuholen, wo es steht (LP2, Z. 316 – 319).

Als zentrale Herausforderung im Teilintegrationsprozess zeigt sich in den Interviews die zu lange Aufgleiszeit. Einige Interviews kritisieren, dass die langwierige Begleitung den Übergang in die Regelschule verzögert (LP1, 341 – 343). Häufig wird erst spät über eine vollständige Integration entschieden, was zu Problemen führen kann, wenn der SuS in der Regelschule bei einem Stufenwechsel auf eine neue Lehrperson trifft, die den bisherigen Prozess nicht kennt oder nicht unterstützt (HP1, Z. 247 – 257). Zusätzlich wird die Notwendigkeit betont, klarere Entscheidungen über den weiteren Verlauf der Integration zu fällen. Die Unentschlossenheit, ob das Kind vollständig integriert wird, verlängert den Prozess und führt zu Unsicherheiten für alle Beteiligten. Es wird gefordert, dass Schulen entweder die Verantwortung für eine vollständige Integration übernehmen oder eine klare Grenze ziehen, um unnötige Belastungen zu vermeiden (ebd.). Zudem führt die zeitlich begrenzte Integration oft dazu, dass das Kind in der Regelklasse einen „besonderen Status“ behält (LP1, 321 – 329). Es wird als „Besucher“ wahrgenommen und nicht als Teil der Gemeinschaft, was den Aufbau von Peer-Beziehungen behindert. Diese soziale Isolation kann Freundschaften erschweren und den Integrationsprozess negativ beeinflussen (ebd.).

Eine befragte Person äussert Zweifel am Konzept der vollständigen Inklusion (HP1, Z. 142–149). Sie betont, dass das Schweizer Bildungssystem strukturelle Hürden aufweist, die eine echte Inklusion erschweren. Stattdessen spricht man häufig von Integration, wobei SuS im Autismus-Spektrum dennoch oft ausserhalb der Klasse unterrichtet werden. Die Person hebt hervor, dass umfassende Informationen und gut ausgebildete Lehrkräfte erforderlich sind, um die Klasse entsprechend vorzubereiten und die Besonderheiten der betroffenen SuS als Bereicherung zu betrachten. Eine weitere Interviewperson ist sich der Herausforderungen bei der Umsetzung von Inklusion bewusst, betrachtet sie jedoch als visionären Ansatz, der langfristig in den Schulalltag integriert werden sollte (SLR, Z. 52–55).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die schulische Integration von SuS im Autismus-Spektrum eine komplexe Aufgabe darstellt, die auf mehreren Ebenen in der Praxis Herausforderungen mit sich bringt. Die aus den Interviews herauskristallisierten Probleme umfassen unzureichende Kommunikation, fehlende Kooperation, mangelnde Ressourcen und strukturelle Hürden des Bildungssystems. Ein zusätzlicher zentraler Aspekt ist die zu lange Teilintegration, die den Übergang in die Regelschule verzögert. Zudem behalten teilintegrierte

SuS oft einen „besonderen Status“, was ihre soziale Eingliederung und den Aufbau von Peer-Beziehungen erschwert. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind verbesserte Kommunikationsstrukturen, klare Entscheidungen, eine engere Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie eine gezielte Zuweisung von Ressourcen und Anpassungen im Bildungssystem notwendig. Um die Schwierigkeiten besser zu verstehen und Lösungsansätze zu entwickeln, ist es wichtig, die Erkenntnisse aus den Interviews weiter zu interpretieren und mit bestehenden theoretischen Modellen zu verknüpfen.

5 Diskussion

In der folgenden Diskussion werden die Ergebnisse der Interviews anhand theoretischer Konzepte interpretiert und auf den Ebenen untersucht. Ziel ist es, die identifizierten Gelingensfaktoren zu analysieren und mögliche Handlungsstrategien für die Praxis abzuleiten. Dabei wird hinterfragt, wie individuelle Aspekte der SuS, interaktionale Faktoren sowie kontextuelle Bedingungen zur erfolgreichen Integration von Kindern im Autismus-Spektrum beitragen können. Abschliessend soll geklärt werden, welche Anpassungen notwendig sind, um bestehende Herausforderungen zu überwinden und die schulische Integration nachhaltig zu verbessern.

5.1 Interpretation und Verknüpfung der Ergebnisse

Die Interviews zeigen, dass eine erfolgreiche Integration von SuS im Autismus-Spektrum auf individuellen, interaktionalen und kontextuellen Faktoren beruht. Im Folgenden werden diese Dimensionen beleuchtet und mit theoretischen Konzepten verknüpft.

Zunächst wird die **individuelle Ebene** analysiert. Die *individuellen Voraussetzungen* der SuS spielen eine zentrale Rolle im Integrationsprozess. Kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten werden als massgeblich betrachtet, um die Eignung für die Regelschule zu beurteilen. Insbesondere kognitiv stärkere oder sprachlich fortgeschrittene Kinder profitieren häufiger von einer Integration, da sie weniger auf ein engmaschiges sonderpädagogisches Setting angewiesen sind (HP1, Z. 281–283). Diese Einschätzung deckt sich mit den Ausführungen von Eckert und Sempert, die eine differenzierte Erfassung der Fähigkeiten als Grundlage für eine gezielte Förderplanung empfehlen (2012, S. 228). Laut Kamp-Becker und Bölte (2021) hängt die Wahl der Schule vor allem von den sprachlichen und kognitiven Kompetenzen des Kindes sowie den vorhandenen Möglichkeiten im Umfeld ab (S. 100). Gemäss der UN-Behindertenrechtskonvention (2014, Art. 7, Abs. 2) muss das Wohl des Kindes dabei stets im Vordergrund stehen.

Die *spezifische Anpassung des Lehrplans* ist ein zentraler Aspekt, der in der Praxis von Integration und Inklusion unterschiedlich gehandhabt wird (Hinz, 2002, S. 359). In der Integration wird häufig ein differenziertes Curriculum für Kinder mit sonderpädagogischem

Förderbedarf erstellt, das auf individuellen Förderplänen basiert. Im Gegensatz dazu verfolgt der Inklusionsansatz ein individualisiertes Curriculum für alle Kinder, das gemeinsames und individuelles Lernen ermöglicht. Die Interviews verdeutlichen die Notwendigkeit, SuS dort abzuholen, wo sie sich in ihrer Entwicklung befinden, ohne Wissenslücken als problematisch zu betrachten (LP2, Z. 316–319). Diese flexible Anpassung des Curriculums entspricht den Empfehlungen von Eckert und Sempert (2012, S. 229), die fordern, dass Lehrpläne an die unterschiedlichen Entwicklungsstände der Kinder angepasst werden müssen, um eine optimale Förderung zu gewährleisten. Auch wenn die Heterogenität der SuS als Herausforderung benannt wurde, befinden sich dahinter viele Chancen und Möglichkeiten. Ein angepasster Lernplan kann jedem Kind ermöglichen, sich nach seinen Kompetenzen zu entwickeln und in seinem Bereich gefördert zu werden. Dabei spielen es keine Rolle, ob es sich um das Kind im Autismus-Spektrum handelt oder nicht (ebd.).

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention betont die Bedeutung eines inklusiven Lernumfelds und fordert individuelle Förderung sowie notwendige Unterstützung, um gleiche Bildungschancen zu gewährleisten. *Individualisierte Unterstützungsangebote*, die flexibel an die Bedürfnisse der SuS angepasst werden, sind somit zentral für die Erfüllung der notwendigen Unterstützung und die Umsetzung des Artikels 24 in der Praxis. Hilfsmittel wie visuelle Hinweise, Piktogramme und Gebärden haben sich als hilfreich erwiesen, insbesondere für SuS mit sprachlichen oder organisatorischen Schwierigkeiten (HP2, Z. 174 – 180; HP1, Z. 31 – 33; HP2, 112 – 120). Durch die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln wird ein Teil dieser kognitiven Anforderungen abgenommen und die sozialen Interaktionen strukturierter und vorhersagbarer gestaltet. Zudem wird eine rollende Planung empfohlen, die es ermöglicht, regelmässig auf die Stärken und Schwächen der SuS einzugehen (SLS, Z. 90 – 96).

Der *funktionale Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten* wird als weiterer zentraler Gelingensfaktor hervorgehoben. In den Interviews wurde betont, dass es bedeutend ist, die Ursachen problematischer Verhaltensweisen zu verstehen und alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dies wird durch die Erkenntnisse von Markram und Markram (2010, zitiert nach Eckert, 2022, S. 31) gestützt, die erklären, dass eine starke Überempfindlichkeit gegenüber Umweltreizen viele für Autismus charakteristische Verhaltensweisen wie sozialen Rückzug oder selbstschädigendes Verhalten begründen kann. Auch Eckert und Sempert unterstreichen die Bedeutung der Verhaltensanalyse als Grundlage für gezielte Interventionsmassnahmen (2012, S. 227). Allerdings zeigt sich aus dieser Interpretation, dass ein spezifisches Wissen über das Autismus-Spektrum erforderlich ist, da Verhaltensschwierigkeiten unterschiedliche Ursachen haben können, die nicht immer eindeutig feststellbar sind. Zusätzlich treten häufig komorbide Störungen wie ADHS, Angststörungen oder motorische Beeinträchtigungen auf, die das Verhalten der SuS weiter

beeinflussen können (Kamp-Becker & Bölte, 2012, S. 22; AWMF, 2016, S. 183). Diese zusätzlichen Diagnosen erschweren oft die Interpretation des Verhaltens und erfordern eine noch differenziertere und individualisierte Herangehensweise in der Förderung.

Ein wesentlicher Gelingensfaktor ist die *schrittweise Vorbereitung* der SuS auf die neue Lernumgebung. In den Interviews wird betont, dass ein gestufter Einstieg Überforderung vermeiden kann (HP2, Z. 116 – 118; SLR, Z. 172 – 173). Der gestufte Einstieg wird als Teilintegration verstanden, wobei der SuS schrittweise in die Regelschule integriert wird (Bildungsdirektion Zürich, 2012, S. 22). Schirmer (2019, S. 50 ff.) betont die Vorbereitung als effektive Strategie zur Reduzierung von Stress und Unsicherheiten. Die Praxis zeigt, dass frühzeitige Besuche der neuen Umgebung und die Verwendung visueller Hilfsmittel, wie Pläne oder Bilder, das Selbstständigkeitsgefühl der SuS stärken (HP2, Z. 86 – 91). Solche vorbereitenden Massnahmen unterstützen zudem die exekutiven Funktionen, insbesondere die Fähigkeit zur Planung und Selbstregulation (Kamp-Becker & Bölte, 2012, S. 39). Durch eine gute Vorbereitung wird auch das Shifting unterstützt, das nach Stuber-Bartmann als kognitive Flexibilität Individuen befähigt, sich schnell auf Veränderungen oder neue Situationen einzustellen (2021, S. 16 f.). Es ist wichtig zu beachten, dass eine zu lange Teilintegrationsphase, in der der SuS sowohl die Sonderschule als auch die Regelschule besucht, die vollständige Eingliederung in die Klassenstruktur erschweren kann (vgl. 4.4). Daher sollte der Zeitrahmen der Teilintegration sorgfältig von allen Beteiligten festgelegt und bei Bedarf flexibel angepasst werden. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit, die im folgenden Abschnitt näher betrachtet wird.

Im Anschluss wird die **interaktionale Ebene** thematisiert. *Die interdisziplinäre Zusammenarbeit* der Fachpersonen spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg der Integration. Die enge Kooperation zwischen Lehrpersonen, schulischen Heilpädagog*innen und externen Fachpersonen wie dem Schulpsychologischen Dienst wird als entscheidend angesehen (vgl. 4.2.1). Eine transparente Kommunikation sowie eine klare Rollenverteilung sind grundlegend, um Missverständnisse zu vermeiden und eine effektive Zusammenarbeit sicherzustellen (HP2, Z. 225 – 227). Dies deckt sich mit den Ausführungen von Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 151 ff.), die auf die Bedeutung klarer Absprachen und regelmässiger Kommunikation auf kindsbezogener, unterrichtsbezogener und themenbezogener Ebene hinweisen. Ebenfalls findet nach dem Inklusionsansatz keine Kontrolle durch Expert*innen statt, sondern ein kollegiales Problemlösen im Team (vgl. Hinz, 2002, S. 359).

Die *Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten* ist ebenfalls von zentraler Bedeutung und unterscheidet sich in der Praxis der Integration und Inklusion. Während in der Integration Eltern oft als Unterstützer*innen für SuS mit besonderem Förderbedarf gesehen werden, betont der Inklusionsansatz eine gemeinsame Reflexion und Planung aller Beteiligten (Hinz,

2002, S. 359). Dies kann auch in der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten interpretiert werden. Offene und transparente Kommunikation ist notwendig, um Vertrauen aufzubauen und Ängste abzubauen (HP2, Z. 286 – 294). Eltern bieten wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse ihres Kindes, die in die schulische Förderung einfließen sollten (Eckert & Sempert, 2012, S. 229). Zudem zeigen die Interviews, dass eine enge Abstimmung mit den Eltern der Mitschüler*innen hilfreich sein kann, um Vorurteile abzubauen und die soziale Akzeptanz zu stärken (SLS, Z. 169 – 180). Elternabende oder gezielte Informationsveranstaltungen sind hier geeignete Massnahmen, um das Verständnis in der Elternschaft zu fördern.

Die *Peer-Beziehungen* sind ein relevanter Faktor für die Integration von Kindern im Autismus-Spektrum und sollten gezielt begleitet werden. Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen lassen sich teilweise durch die Theorie der schwachen zentralen Kohärenz und neuropsychologische Befunde zur Theory of Mind erklären, die besagen, dass Kinder im Autismus-Spektrum Informationen detailliert und punktuell verarbeiten, was die Interpretation sozialer Situationen erschwert (Dziobek & Bölte, 2009, S. 143; Kamp-Becker & Bölte, 2012, S. 40–41; Böckler-Raettig, 2019, S. 28). Praktische Massnahmen wie Kennenlernspiele oder Patenschaftsprogramme (z. B. „Göttisystem“) können dazu beitragen, gezielte soziale Interaktionen vorzubereiten und positive Erfahrungen zu ermöglichen (HP2, Z. 126 – 131). Dadurch wird es dem SuS erleichtert, sich in die Klassengemeinschaft einzufügen und soziale Beziehungen aufzubauen. Wie aus den Herausforderungen ersichtlich (4.4), führt die zeitlich andauernde Integration oft dazu, dass das Kind in der Regelklasse einen „besonderen Status“ erhält. Das Kind wird oft als „Besucher“ wahrgenommen und nicht als Teil der Klassengemeinschaft, was den Aufbau von Peer-Beziehungen erschwert (LP1, Z. 321 – 329). Dieser besondere Status kann Freundschaften behindern und den Integrationsprozess negativ beeinflussen. Daher ist es wichtig, die Peers frühzeitig über den Teilintegrationsprozess zu informieren und zu sensibilisieren. Solche Massnahmen entsprechen den Empfehlungen der Inklusionstheorie, die auf die Sensibilisierung der gesamten Klasse und die Förderung von Akzeptanz abzielen (Hanbury, 2005; Kuncze, 2003; Schirmer, 2010b, zitiert nach Eckert & Sempert, 2012, S. 230). Der Inklusionsansatz fordert ein Umdenken im schulischen Selbstverständnis hin zu einem systemischen Ansatz, bei dem alle Kinder als Teil einer heterogenen Gruppe betrachtet werden. Anstelle der häufig angewendeten Zwei-Gruppen-Theorie basiert die Inklusion auf der Idee einer gemeinsamen Lerngruppe, in der alle Kinder unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen gemeinsam lernen und leben (Hinz, 2002, S. 359).

Ein weiterer wichtiger Faktor, der sich aus den Interviews herauskristallisiert hat, ist der *Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung* zwischen den Lehrpersonen und dem Kind. Diese Beziehung ermöglicht es, den SuS besser zu verstehen und gezielt auf seine Bedürfnisse

einzugehen, was sich positiv auf den gesamten Integrationsprozess auswirkt (SLR, Z. 129 – 133). Diese Erkenntnis kann in Einklang mit dem Konzept des doppelten Empathieproblems (Milton et al., 2023, S. 78) verstanden werden, das betont, dass Missverständnisse zwischen neurotypischen Personen und Personen im Autismus-Spektrum durch eine mangelnde gegenseitige Perspektivenübernahme entstehen können. Der Beziehungsaufbau trägt dazu bei, durch regelmässigen Kontakt und gemeinsame Erlebnisse ein besseres Verständnis füreinander zu fördern. Ebenfalls bietet eine vertrauensvolle Beziehung Sicherheit und Konstanz und kann zur Reduktion von Stress und Unsicherheiten führen. Die Bedeutung einer stabilen Beziehung zur Lehrperson wird auch durch die Theorie der Transitionen gestützt. Welzer (1993, zitiert nach Mays, 2017, S. 22) beschreibt Transitionen als Phasen, in denen „verschiedene Belastungen entstehen, da Anpassungen und Veränderungen in vielen Bereichen notwendig sind“ (Fthenakis, 1999, zitiert nach Mays, 2017, S. 22). In solchen Phasen kann eine vertrauensvolle Beziehung zur Lehrperson stabilisierend wirken und dem Kind helfen, diese Herausforderungen besser zu meistern.

Abschliessend wird die **kontextuelle Ebene** anhand der theoretischen Konzepte analysiert. Die Ergebnisse der Interviews betonen die Relevanz einer *integrativen Grundhaltung* aller Beteiligten. Eine offene und positive Einstellung wird als zentral für die Umsetzung integrativer Massnahmen beschrieben (SLR, Z. 73 – 74; LP1, Z. 71 – 73). Lienhard-Tuggener et al. (2015) heben hervor, dass diese Haltung die Basis für alle weiteren Schritte der Integration bildet (S. 147 f.). Im Vergleich dazu weist Peter Heyer (2009) darauf hin, dass die integrative Grundhaltung nicht nur die Lehrpersonen, sondern alle am Schulleben Beteiligten umfasst, von den Eltern bis hin zu administrativem Personal wie Hausmeistern und Schulpsychologen (Heyer, 2009, S. 193). Dies verdeutlicht, dass Integration nur dann langfristig erfolgreich sein kann, wenn die gesamte Schulgemeinschaft dahintersteht. Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 155 f.) betonen, dass diese Haltung aktiv erarbeitet und nicht als Privatsache betrachtet werden sollte. Die Bereitschaft der Lehrpersonen, Kinder mit Förderbedarf in die Klasse aufzunehmen, ist dabei ein entscheidender Faktor (ebd.). Die Schulleitung der Regelschule versteht sich als Hüterin der Werte und sorgt dafür, dass die vereinbarten Prinzipien von Toleranz und Offenheit im Schulalltag aktiv gelebt werden (SLR, Z. 283 – 293). Dadurch wird sichergestellt, dass die gemeinsame Haltung kontinuierlich reflektiert und von allen Beteiligten verinnerlicht wird. Es ist daher relevant, dass sich die Schulleitung dieser Verantwortung bewusst ist, um eine werteorientierte Kultur nachhaltig in den Schulalltag zu integrieren.

Die Theorie betont zudem die Bedeutung von *Professionalität und Fachwissen der Fachpersonen*. In den Interviews zeigt sich, dass Lehrpersonen häufig auf ihre allgemeinen pädagogischen Fähigkeiten zurückgreifen, selbst wenn spezifisches Fachwissen über das Autismus-Spektrum fehlt (LP1, Z. 20 – 28). Dies wird in den Interviews als ausreichend angesehen, solange eine Bereitschaft besteht, sich auf das Kind einzulassen und sich bei

Bedarf Unterstützung zu holen (vgl. 4.3.2). Wie in der Interpretation des funktionalen Umgangs mit Herausforderungen deutlich wurde, ist ein gewisses Verständnis für das Autismus-Spektrum jedoch unerlässlich. Das Fachwissen und der Wissenstransfer der Sonderschule können hierbei unterstützen, um in der Regelschule von den Vorteilen einer separativen Schule (vgl. 2.2.1) zu profitieren. Auch Croydon et al. (2019, S. 5) heben hervor, dass das Fachwissen der Satellitenlehrpersonen eine wertvolle Ressource für die Lehrkräfte der Regelschule war, da es ihnen ermöglicht, die SuS im Autismus-Spektrum gezielter zu unterstützen. In welchem Masse Fachwissen über das Autismus-Spektrum relevant ist, kann jedoch je nach Kind variieren. Da es sich um ein Spektrum handelt, kann sich die Diagnose unterschiedlich zeigen und unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen (vgl. 2.1).

Visuelle Hilfsmittel und stabile Rahmenbedingungen werden als wichtige Massnahmen beschrieben, um SuS Orientierung, Sicherheit und *Struktur in der Lernumgebung* zu bieten (HP2, Z. 87 – 91; LP2, Z. 127 – 131). Diese Erkenntnisse stimmen mit den Empfehlungen von Eckert und Sempert (2012, S. 228) überein. Auch die Inklusionstheorie unterstützt diesen Ansatz, indem sie fordert, das gesamte Schulsystem anzupassen, anstatt nur individuelle Massnahmen für einzelne Kinder vorzunehmen (Hinz, 2002, S. 359). Während in der Integration häufig spezifische Massnahmen für einzelne SuS umgesetzt werden, verfolgt der Inklusionsansatz das Ziel, die gesamte Lernumgebung so zu gestalten, dass sie allen Kindern Orientierung und Sicherheit bietet. Ein zentraler Faktor für Stabilität und Verlässlichkeit ist dabei die Konstanz im Setting sowie der Bezug zu vertrauten Personen (SLR, Z. 188 – 190). Als kritischer Punkt wird jedoch die Heterogenität in Regelklassen hervorgehoben, besonders wenn bereits SuS mit intensivem Förderbedarf und unterschiedliche kognitive Voraussetzungen vorhanden sind (SLR, Z. 55–58). Dies schafft ein Spannungsfeld zwischen dem Ideal der Inklusion und den realen Herausforderungen durch die hohe Diversität der SuS. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Integration erfolgreich zu gestalten, sind nicht nur individuelle Anpassungen für die SuS im Autismus-Spektrum notwendig, sondern auch eine strukturierte Gestaltung der Lernumgebung für die gesamte Klasse oder Schule.

Die *systematische Förderplanung* stellt laut Theorie eine wesentliche Grundlage für die zielgerichtete und individuelle Förderung dar (Eckert & Sempert, 2012, S. 227). Sie umfasst die Erhebung des Entwicklungsstandes, die Festlegung realistischer Lernziele sowie regelmässige Überprüfungen und Anpassungen der Fördermassnahmen. In der Praxis wird diese Planung durch enge Zusammenarbeit zwischen Heilpädagog*innen, Lehrpersonen und Eltern umgesetzt, um eine bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten (HP2, Z. 67 – 68; LP1, Z. 142 – 143). Die Interviews zeigen, dass eine kontinuierliche, flexible Planung notwendig ist, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzugehen und Überforderung zu vermeiden (SLS, Z. 90–96). Zusätzlich müssen auch hier mögliche Komorbiditäten berücksichtigt werden (vgl. 2.1.4). Diese Begleiterkrankungen können den Förderbedarf der

SuS erheblich beeinflussen und erfordern eine noch differenziertere und angepasste Planung, um den individuellen Herausforderungen gerecht zu werden.

Die Diskussion zeigt, dass eine erfolgreiche Integration von SuS im Autismus-Spektrum von der gleichzeitigen Berücksichtigung individueller, interaktionaler und kontextueller Faktoren abhängt. Eine offene Haltung aller Beteiligten, die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie eine flexible, kontinuierliche Förderplanung sind dabei entscheidende Gelingensfaktoren. Anpassungen des Lehrplans und individualisierte Unterstützungsangebote müssen die vielfältigen Bedürfnisse der SuS berücksichtigen, insbesondere unter Berücksichtigung möglicher Komorbiditäten.

Die Analyse der Interviews bestätigt, dass inklusive Ansätze, die das gesamte Schulsystem adaptieren, besser auf die individuellen Herausforderungen eingehen als rein integrative Massnahmen, die oft nur punktuell ansetzen. Dies erfordert zusätzliches Fachwissen, insbesondere durch Heilpädagog*innen und spezialisierte Fachpersonen, um komplexe Verhaltensprobleme und weitere Diagnosen angemessen zu adressieren.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass eine gelungene Integration nicht nur strukturelle Anpassungen erfordert, sondern insbesondere von der gemeinsamen Haltung und Zusammenarbeit der Schulgemeinschaft abhängt. Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Hinweise für die Praxis und unterstreichen die Bedeutung eines ganzheitlichen, inklusiven Ansatzes, um die schulische Teilhabe von Kindern im Autismus-Spektrum langfristig zu sichern. Im folgenden Kapitel werden konkrete, praxisorientierte Ansätze vorgestellt, die den Integrationsprozess gezielt unterstützen sollen.

5.2 Handlungsansätze für die Praxis

Basierend auf der Analyse der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene ergeben sich praxisorientierte Handlungsansätze zur Unterstützung des Integrationsprozesses. Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, welche Anpassungen in der Praxis als notwendig erachtet werden, um eine langfristige Integration sicherzustellen.

Erfassung der Fähigkeiten und gezielte Förderplanung

Eine differenzierte Erfassung der kognitiven, sozialen und emotionalen Fähigkeiten der SuS bildet die Grundlage für eine fundierte Entscheidung zur Integration in die Regelschule. Die Erfassung wird von der schulischen Heilpädagog*in der Sonderschule sowie in Zusammenarbeit mit den Fachpersonen wie dem schulpsychologischen Dienst sowie der Lehrperson durchgeführt. Eine systematische Förderplanung umfasst die regelmässige

Erhebung des Entwicklungsstandes, die Festlegung individueller Lernziele sowie eine kontinuierliche Anpassung der Massnahmen. Durch eine flexible und adaptive Planung kann auf unerwartete Entwicklungen schnell reagiert werden, um Überforderung zu vermeiden. Dafür muss eine interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet sein.

Vorbereitung auf die neue Lernumgebung und flexibles Curriculum

Eine sorgfältige, schrittweise Vorbereitung der SuS auf die Regelschule ist entscheidend, um Überforderung zu vermeiden. Teilintegration, frühzeitige Einbindung der Lehrpersonen und der Einsatz visueller Hilfsmittel wie Ablaufpläne reduzieren Stress und fördern die Selbstständigkeit der SuS. Gleichzeitig ermöglicht ein individualisiertes Curriculum für die gesamte Schulklassen, das sowohl schulische als auch soziale Lernziele umfasst, eine gezielte Förderung, die den aktuellen Fähigkeiten der SuS entspricht. Differenzierte Lernangebote verbinden gemeinsames Lernen und individuelle Förderung, um Wissenslücken zu vermeiden und die Entwicklung exekutiver Funktionen zu unterstützen.

Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Verhaltensauffälligkeiten sollten als Ausdruck spezifischer Bedürfnisse verstanden und entsprechend analysiert werden. Die Einführung alternativer Kommunikationsmethoden, wie Gebärden oder Piktogramme, kann Kommunikationsbarrieren abbauen. Eine klare Struktur im Schulalltag fördert die Selbstorganisation der SuS und minimiert stressbedingte Verhaltensweisen. Die Umsetzung dieser Massnahmen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, schulischen Heilpädagog*innen, Erziehungsberechtigten und externen Fachpersonen. Regelmässige Evaluationsgespräche ermöglichen es, den Fortschritt zu überprüfen und notwendige Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen.

Förderung der sozialen Akzeptanz und Aufbau von Peer-Beziehungen

Die soziale Akzeptanz und die Peer-Beziehungen sind entscheidende Gelingensfaktoren für die schulische Integration. Massnahmen zur Sensibilisierung der gesamten Klasse, wie Kennenlernspiele oder Patenschaftsprogramme (z. B. das „Göttisystem“), fördern das Verständnis und die Akzeptanz der Mitschüler*innen. Eine gezielte Aufklärung über Diversität kann dabei helfen, Vorurteile abzubauen und das Kind als vollwertiges Mitglied der Klassengemeinschaft zu etablieren. Die Lehrpersonen sollten frühzeitig auf die sozialen Interaktionen eingehen, gemeinsame Aktivitäten planen und bei Bedarf moderierend eingreifen, um Konflikte zu klären. Diese kontinuierliche Begleitung unterstützt die Peer-Beziehungen und fördert die soziale Eingliederung des Kindes.

Schaffung stabiler Rahmenbedingungen und systemische Anpassung der Lernumgebung

Klare Strukturen und stabile Rahmenbedingungen bieten den SuS Orientierung und Sicherheit. Der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln wie Piktogrammen, Ablaufplänen und Strukturierungshilfen sollte integraler Bestandteil des Schulalltags sein. Eine konstante Bezugsperson sowie ein verlässliches Setting fördern die Stabilität und das Vertrauen des Kindes in die Umgebung. Anstatt ausschliesslich auf individuelle Anpassungen zu setzen, sollte die gesamte Lernumgebung systemisch verändert werden, um den Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden. Inklusive Lehrmaterialien und differenzierte Unterrichtsstrategien schaffen eine Lernkultur, in der Diversität normalisiert und gefördert wird.

Professionalisierung und Fortbildung der Lehrpersonen

Fachwissen über das Autismus-Spektrum kann notwendig sein, um die SuS und ihre Verhaltensweisen zu verstehen und gezielt unterstützen zu können. Das benötigte Fachwissen entspricht den individuellen Voraussetzungen des Kindes und hängt mit der Erfassung der Fähigkeiten zusammen. Lehrpersonen sollten Zugang zu externen Unterstützungsangeboten haben und sich regelmässig weiterbilden können. Schulinterne Fortbildungen, Supervisionen und der Austausch mit spezialisierten Fachpersonen (z. B. dem Schulpsychologischen Dienst) tragen dazu bei, das Fachwissen zu vertiefen und Unsicherheiten im Umgang mit den SuS zu reduzieren. Ebenfalls ist der Wissenstransfer zwischen Sonder- und Regelschule relevant und soll aktiv gefördert werden.

Stärkung der Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

Eine offene und transparente Kommunikation mit den Eltern ist entscheidend für den Erfolg des Integrationsprozesses. Eltern sollten frühzeitig eingebunden und regelmässig über den Entwicklungsstand sowie die nächsten Schritte informiert werden, um Vertrauen aufzubauen und Ängste zu mindern. Auch die Einbeziehung der Eltern der Mitschüler*innen kann dazu beitragen, die Sensibilisierung der gesamten Klasse zu fördern. Informationsveranstaltungen und Elternabende bieten zudem wertvolle Gelegenheiten, das Verständnis für Diversität zu stärken. Ein stärkenorientierter Ansatz, der die Fähigkeiten und Potenziale der SuS in den Vordergrund stellt, ist dabei besonders wichtig, um eine positive und unterstützende Lernumgebung zu schaffen.

Systemisches Verständnis und integrative Grundhaltung der Schule

Ein inklusives Schulkonzept erfordert eine systemische Veränderung des Selbstverständnisses der Schule, bei der alle SuS als Teil einer vielfältigen Gruppe gesehen werden. Regelmässige Schulungen und Fortbildungen des gesamten Personals sind notwendig, um eine Kultur der Akzeptanz und Offenheit zu etablieren. Eine kontinuierliche Reflexion der eigenen Haltung und des Schulkonzepts fördert eine integrative Grundhaltung und unterstützt den Entwicklungsprozess der gesamten Schulgemeinschaft.

Die Handlungsansätze, die aus der Analyse der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene hervorgegangen sind, bieten praxisnahe Empfehlungen zur Optimierung des Integrationsprozesses. Im folgenden Kapitel werden diese Ansätze in einen erweiterten Leitfaden zur Teilintegration integriert, der auf den gewonnenen Erkenntnissen basiert.

5.3 Anpassung des Leitfadens

Der angepasste Leitfaden dient als praktische Orientierung für Bildungsinstitutionen, die die schrittweise Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in Regelklassen planen. Er basiert auf zentralen Gelingensfaktoren und verbindet Erkenntnisse aus Theorie und Praxis. Aufbauend auf dem Konzept der Stiftung Kind und Autismus wurde der Leitfaden durch die Ergebnisse dieser Masterarbeit erweitert. Die Teilintegration wird als dynamischer Prozess verstanden, der flexibel angepasst werden kann. Der Leitfaden ist prägnant gehalten und bietet Leitempfehlungen, die je nach Kontext individuell erweitert werden können.

Ziel der Teilintegration

Das Hauptziel der Teilintegration ist es, SuS im Autismus-Spektrum durch gezielte Massnahmen eine schrittweise Eingewöhnung in die Regelklasse zu ermöglichen. Dabei sollen soziale Kompetenzen gefördert und schulische Fähigkeiten ausgebaut werden. Der Prozess dient zudem dazu, zu prüfen, ob eine vollständige Integration langfristig realisierbar ist.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilintegration

Individuelle Voraussetzungen der SuS

- Grundlegende kognitive und sprachliche Fähigkeiten sollten vorhanden sein, um eine Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass die SuS das gleiche Leistungsniveau wie ihre Mitschüler*innen erreichen.

- Ein gewisses Mass an Selbstregulation seitens der SuS ist erforderlich, um angemessen auf Stresssituationen reagieren und diese bewältigen zu können.
- Interesse an sozialen Interaktionen und die Bereitschaft, neue Situationen zu erkunden, erleichtern den Einstieg in die Klassengemeinschaft.
- Flexibilität und die Fähigkeit, sich an veränderte Strukturen anzupassen, sind notwendig, um den Integrationsprozess erfolgreich zu gestalten.

Voraussetzungen auf institutioneller Ebene

- Eine offene und inklusive Grundhaltung der gesamten Schule ist Voraussetzung, wobei Werte wie Toleranz, Vielfalt und Akzeptanz aktiv gefördert werden.
- Ein aktives Interesse und die Bereitschaft zur Durchführung der Teilintegration sowie die Mitgestaltung des Prozesses durch alle Beteiligten sind notwendig, um eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen.
- Das Lehrpersonal muss Zugang zu Fortbildungen und fachlicher Unterstützung haben, um ein tieferes Verständnis für das Autismus-Spektrum zu entwickeln und auf die Bedürfnisse der SuS adäquat eingehen zu können.
- Die Schulleitung muss die integrative Haltung aktiv unterstützen, flexible Unterrichtsstrukturen fördern und notwendige Ressourcen bereitstellen, um den Prozess der Teilintegration effektiv zu gestalten.

Voraussetzungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit

- Eine etablierte und klare Kommunikationsstruktur zwischen Lehrpersonen, schulischen Heilpädagog*innen, dem Schulpsychologischen Dienst und weiteren Fachpersonen ist notwendig.
- Eine klare Aufgabenverteilung ist im Vorfeld festzulegen, um Missverständnisse zu vermeiden und die Abstimmung der Massnahmen zu erleichtern.
- Die Zustimmung der Eltern zum Prozess sowie ihre aktive Beteiligung sind essenzielle Voraussetzungen, um den Integrationsprozess effektiv zu unterstützen und zu fördern.

Vorbereitung der Teilintegration

Durchführung einer umfassenden Entwicklungsstandsanalyse

- Der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes wird systematisch erhoben, um individuelle Stärken, Förderbedarfe und mögliche Unterstützungsmassnahmen zu identifizieren.
- Der Schulpsychologische Dienst (SPD) wird frühzeitig in die Analyse einbezogen, um eine fundierte Einschätzung zu gewährleisten.

Einbindung und Zustimmung der Eltern

- Die Eltern werden über den geplanten Prozess der Teilintegration informiert und aktiv in die Planung eingebunden.
- Die Zustimmung der Eltern zur Teilintegration ist eine grundlegende Voraussetzung für den Beginn des Prozesses.

Einbeziehung der Behörden

- Relevante Behörden (z. B. SPD, Schulpflege) werden über den Integrationsprozess informiert.
- Die Zustimmung der Behörden zur Durchführung der Teilintegration wird eingeholt.

Suche nach einer geeigneten Regelschule

- Eine passende Regelschule wird ausgewählt, die die notwendigen Voraussetzungen und Ressourcen zur Durchführung der Teilintegration erfüllt.
- Es werden Gespräche mit der Schulleitung geführt, um die Rahmenbedingungen und Anforderungen der Teilintegration abzuklären.

Erstgespräch mit allen Beteiligten

- Ein erstes Treffen mit allen involvierten Personen (Lehrpersonen, schulische Heilpädagog*innen, Eltern, SPD, Schulleitung) wird organisiert.
- Die Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten werden klar definiert.
- Es werden gemeinsam Ziele für die Integration festgelegt und Ängste und Unsicherheiten besprochen.

Vorbereitung des Kindes auf die Integration

- Das Kind wird schrittweise auf die neue Umgebung vorbereitet, z. B. durch Üben neuer Routinen und Gruppensettings, visuelle Hilfsmittel (Fotos, Ablaufpläne) und erste Besuche in der Regelschule.
- Die Unterstützung wird an die individuellen Bedürfnisse des Kindes angepasst.

Vorbereitung der Lehrperson der Regelschule

- Die Lehrperson der Regelschule wird gezielt auf die Integration vorbereitet und erhält Informationen über das Autismus-Spektrum sowie die besonderen Bedürfnisse des Kindes. Auch erster Kontakt für den Beziehungsaufbau kann förderlich sein.
- Schulungen und Fortbildungen können dabei unterstützen, ein besseres Verständnis für autistische Verhaltensweisen zu entwickeln.

Vorbereitung der Mitschüler*innen

- Die Klasse wird auf die Teilintegration vorbereitet, um Akzeptanz und Verständnis für das Kind zu fördern.
- Sensibilisierungsmassnahme, Gemeinsame Ausflüge, Kennenlernspiele, oder Patenschaftsprogramme (z. B. „Göttisystem“) können eingesetzt werden.

Entwicklung einer inklusiven Haltung an der Regelschule

- Die Schulleitung unterstützt aktiv die Entwicklung einer inklusiven Haltung.
- Sensibilisierung aller beteiligten Lehrpersonen und Mitarbeitenden.
- Förderung der Akzeptanz von Diversität und der Wertschätzung individueller Unterschiede in der gesamten Schulgemeinschaft.

Festlegung des Zeitrahmens und der Tage der Teilintegration

- Ein klar definierter Zeitrahmen für die Teilintegration wird erstellt, um eine schrittweise Eingewöhnung des Kindes zu ermöglichen.
- Die Dauer der Teilintegration wird regelmässig überprüft und bei Bedarf flexibel angepasst.
- Die Tage der Teilintegration werden so gewählt, dass eine stabile Klassenstruktur gewährleistet ist und das Kind an motivierenden Unterrichtsfächern teilnehmen kann.

Umsetzung der Teilintegration

- Die Teilintegration wird mit kürzeren Besuchen in der Regelschule gestartet und die Anzahl der Tage wird schrittweise erhöht, basierend auf der Planung und den Bedürfnissen des SuS.
- Eine offene und regelmässige Kommunikation wird geführt. Alle Beteiligten, einschliesslich Lehrpersonen, schulischer Heilpädagog*innen und Eltern, werden kontinuierlich informiert, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

- Eine enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Sonderschule, Regelschule, Schulpsychologischem Dienst und externen Fachpersonen wird gewährleistet, um den Austausch von Fachwissen und die professionelle Unterstützung sicherzustellen.
- Der Lehrplan wird flexibel angepasst, um den individuellen Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Differenzierte Lernangebote und zusätzliche Unterstützung werden bereitgestellt, um den Lernprozess zu fördern.
- Eine strukturierte Lernumgebung innerhalb des Unterrichts wird geschaffen. Visuelle Hilfsmittel, Ablaufpläne und feste Routinen bieten Orientierung und werden zur Verfügung gestellt.
- Verhaltensauffälligkeiten werden funktional analysiert. Alternativen wie Piktogramme oder Gebärden werden eingesetzt, um Kommunikationsbarrieren zu überwinden und Verhaltensprobleme zu minimieren.
- Massnahmen zur Förderung von Peer-Beziehungen werden implementiert. Geführte Interaktionen und Patenschaftsprogramme unterstützen den SuS beim Aufbau von sozialen Kontakten und Freundschaften.
- Eine vertrauensvolle Beziehung zur Lehrperson wird aktiv aufgebaut. Regelmässiger positiver Kontakt und gemeinsame Aktivitäten fördern das Vertrauen des SuS und erleichtern die Anpassung an die neue Umgebung.
- Der Fortschritt des Kindes wird in regelmässigen Standortgesprächen evaluiert. Anpassungen im Integrationsplan werden vorgenommen, um auf die aktuellen Bedürfnisse des Kindes einzugehen und den Prozess zu optimieren.

Am Ende der Teilintegrationsphase und bei erfolgreicher Anpassung wird der SuS im Autismus-Spektrum vollständig in die Regelschule integriert. Eine weiterführende Beratung und Unterstützung durch die Sonderschule kann bei Bedarf fortgesetzt werden, um eine nachhaltige Begleitung sicherzustellen und den langfristigen Erfolg der Integration zu unterstützen.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass der entwickelte Leitfaden auf einem umfassenden Verständnis der Gelingensfaktoren sowie praxisnahen Anpassungen beruht, die im Rahmen dieser Arbeit erarbeitet wurden. Die Integration theoretischer Ansätze und empirischer Ergebnisse hat zur Formulierung konkreter Handlungsempfehlungen beigetragen. Dennoch ist es entscheidend, die angewandte Methodik kritisch zu reflektieren, um die Stärken und Schwächen des Forschungsprozesses aufzuzeigen. Im folgenden Kapitel wird daher die Methodenkritik erläutert, die sowohl die Wahl der qualitativen Ansätze als auch deren Anwendung und mögliche Limitationen thematisiert.

5.4 Methodenkritik

Die vorliegende Masterarbeit nutzt eine qualitative Methode, um die Gelingensfaktoren der Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in Regelschulen zu untersuchen. Dabei kommen das problemzentrierte Interview und die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zur Anwendung. Obwohl diese Methodik gut durchdacht ist und ein fundiertes Vorgehen ermöglicht, ergeben sich einige Kritikpunkte.

Der Grossteil der Kategorien wurde deduktiv auf Basis theoretischer Überlegungen entwickelt. Dies birgt das Risiko, dass wichtige, unerwartete Themen aus dem Material möglicherweise übersehen oder nur am Rande berücksichtigt wurden. Die vordefinierten Kategorien könnten das Analyseergebnis teilweise einschränken, da sie das Material in vorgegebene Konzepte einordnen. Da sich die Fragestellung jedoch auf die Gelingensfaktoren aus der Praxis bezieht, hätte die Theorie weniger stark in den Vordergrund treten sollen, um die Ergebnisse klarer und unbeeinflusst zu erfassen. Eine rein induktive Vorgehensweise hätte mehr Raum für unvorhergesehene Themen geboten und die Entdeckung potenzieller "blinder Flecken" erleichtert.

Die qualitative Methodik und die gezielte Auswahl der Stichprobe ermöglichen tiefgehende Einblicke, begrenzen jedoch die Übertragbarkeit der Ergebnisse. Die Befragten wurden bewusst aus einem spezifischen Netzwerk (Stiftung Kind und Autismus) ausgewählt. Daher könnten die Ergebnisse stark von den Erfahrungen und Perspektiven dieser speziellen Gruppe geprägt sein und nicht ohne Weiteres auf andere Integrationskontexte übertragen werden.

Die Entscheidung, ausschliesslich Expert*innen aus dem Bildungskontext zu befragen, kann zu einer einseitigen Sichtweise führen. Im Integrationsprozess sind weitere Personen inbegriffen, welche grundlegend zu den Gelingensfaktoren beitragen. Es fehlen Perspektiven von Eltern der SuS im Autismus-Spektrum und insbesondere die Sichtweise der Kinder selbst. Die Einschätzungen und Aussagen der betroffenen SuS hätten zusätzliche Einblicke geben können, welche von den Erwachsenen möglicherweise nicht wahrgenommen wurden. Das Erleben des Gelingens hat einen starken subjektiven Charakter und hätte durch die direkte Befragung der integrierenden Kinder weitere Aspekte beleuchtet. Externe Stellen und Behörden wie der Schulpsychologische Dienst wurden ebenfalls nicht berücksichtigt, obwohl sie wertvolle Einblicke in den Integrationsprozess bieten und wichtige Entscheidungen treffen. Dies könnte die Vielfalt der Sichtweisen einschränken und zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen.

Obwohl die Transkription wörtlich erfolgt und Dialekte ins Schriftdeutsch übertragen werden, könnten nonverbale Hinweise wie Körpersprache, Mimik oder Gestik verloren gehen. Gerade

in Interviews, die mit emotional aufgeladenen Themen wie der Integration von Kindern im Autismus-Spektrum arbeiten, könnten solche Hinweise wertvolle zusätzliche Informationen liefern, die im reinen Textformat nicht erfasst werden. Die Transkriptionsmethode wurde vereinfacht, um die prägnante Darstellung der Ergebnisse zu ermöglichen (Dresing & Pehl, 2024, S. 20). Diese Transkriptionsmethode kann jedoch die Aussagen verfälschen und die Interpretation der Gesprächsinhalte beeinflussen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die qualitative Methodik der Masterarbeit wertvolle und tiefgehende Einblicke in die Gelingensfaktoren der Integration von Kindern im Autismus-Spektrum ermöglicht. Gleichzeitig wurden jedoch einige Schwächen deutlich, insbesondere durch die starke Fokussierung auf deduktive Kategorien und die begrenzte Vielfalt der Perspektiven. Trotz dieser Einschränkungen ermöglichte die Methodik tiefgehende, praxisnahe Einblicke und lieferte fundierte Daten für die Diskussion zur schulischen Integration von SuS im Autismus-Spektrum. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten eine solide Grundlage für praxisnahe Empfehlungen und weiterführende Forschung, die im nächsten Kapitel ausführlich dargestellt werden.

5.5 Ausblick in die Berufspraxis und weitere Forschung

Der Ausblick auf die Berufspraxis und die weitere Forschung zeigt deutlich, dass die Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in das Regelschulsystem tiefgreifende Anpassungen sowohl auf schulischer als auch auf systemischer Ebene erfordert. Die theoretischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere die Differenzierung zwischen Separation, Integration und Inklusion, unterstreichen die Notwendigkeit eines inklusiven Bildungsansatzes. Dieser Ansatz geht über reine Integrationsmassnahmen hinaus und verlangt eine tiefgreifende Veränderung der schulischen Strukturen und Kulturen hin zu einer Haltung, die Diversität als Stärke anerkennt. In der Berufspraxis sollten daher Schulen verstärkt auf differenzierte und individualisierte Lehrmethoden setzen, um den Bedürfnissen aller SuS gerecht zu werden. Die integrative Haltung aller Beteiligten, von Lehrpersonen über Schulleitungen bis hin zu den Eltern, ist dabei von zentraler Bedeutung, da sie die Grundlage für erfolgreiche Inklusionsprozesse bildet.

Die rechtlichen Regelungen, wie die UN-Behindertenrechtskonvention und das Behindertengleichstellungsgesetz, betonen die Verpflichtung zur Inklusion. Dennoch zeigt die Analyse der aktuellen Praxis, dass diese Vorgaben oft nur unzureichend umgesetzt werden. Besonders im Bereich der Rückschulung von SuS aus der Sonderschule in die Regelschule gibt es strukturelle Barrieren. Hier wäre es in der Berufspraxis sinnvoll, die rechtlichen Vorgaben stärker zu konkretisieren und die Umsetzung durch klare Richtlinien und Standards zu unterstützen.

Ein zentrales Ergebnis der Arbeit ist die Notwendigkeit individualisierter Unterstützungsangebote für Kinder im Autismus-Spektrum, da ihre Bedürfnisse stark variieren. Flexible Förderpläne, die regelmässig evaluiert und angepasst werden, sind daher essenziell. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Heilpädagog*innen, Lehrpersonen, Schulpsycholog*innen und Eltern spielt dabei eine wichtige Rolle, um eine optimale Förderung sicherzustellen. Der Aufbau eines stabilen Netzwerks und regelmässige Fallbesprechungen können diesen Prozess erleichtern. Zudem betont die Theorie des "double empathy problems", dass Missverständnisse zwischen neurotypischen und neurodiversen Personen beidseitig sind. Schulungen und Sensibilisierungsmassnahmen für Lehrpersonen sind daher notwendig, um Vorurteile abzubauen, die Kommunikation zu verbessern und eine positive Lernatmosphäre zu schaffen.

Es besteht ein Bedarf an Langzeitstudien, die die schulische und soziale Entwicklung von Kindern im Autismus-Spektrum umfassend analysieren, um langfristige Erfolgsfaktoren für die Integration zu identifizieren. Zudem sollten die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie die Vorgaben der UN-BRK und des Behindertengleichstellungsgesetzes, empirisch geprüft werden, um Anpassungsbedarf festzustellen und die praktische Umsetzung zu verbessern. Zukünftige Forschung könnte auch die Bedeutung von Peer-Beziehungen genauer untersuchen, da positive Interaktionen die soziale und emotionale Entwicklung fördern können. Ebenso sind Studien zur Anpassung der Lernumgebung in Regelschulen wichtig, da strukturierte und vorhersehbare Settings den Lernerfolg unterstützen. Hierbei sollte der Fokus auf Massnahmen liegen, die sensorische Überreizung minimieren und eine optimale Lernatmosphäre schaffen.

Insgesamt zeigt der Ausblick, dass die Integration von Kindern im Autismus-Spektrum in das Regelschulsystem ein dynamischer Prozess ist, der kontinuierliche Anpassungen und enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erfordert. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Masterarbeit bieten wertvolle Hinweise für die Praxis und eröffnen zugleich zahlreiche Forschungsfragen, die es weiter zu untersuchen gilt, um eine nachhaltige Inklusion zu ermöglichen. Trotz fortlaufender Entwicklungen ist das Ziel eines inklusiven Bildungssystems noch nicht vollständig erreicht. Eine fortgesetzte Auseinandersetzung bleibt notwendig, um den Weg zu einer chancengerechten und inklusiven Schule weiter zu ebnen.

6 Literaturverzeichnis

- APA (American Psychiatric Association) (1994). *Diagnostic and statistic manual of mental disorders* (4th ed.), DSM–IV. Washington DC: APA.
- APA (American Psychiatric Association) (2013). *Diagnostic and statistic manual of mental disorders* (5th ed.), DSM–5. Washington DC: APA.
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) (2016). *S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter – Teil 1: Diagnostik*. Verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/028-018l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik_2016-05-abgelaufen.pdf.
- Gaillard, L. (2021). *Übergänge und Verläufe in der obligatorischen Schule: Längsschnittdatenanalysen im Bildungsbereich*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Biermann, A. & Goetze, H. (2005). *Sonderpädagogik: eine Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Biewer, G. (2009). *Grundlagen der Heilpädagogik und inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2012). *Sonderschulung im Kanton Zürich: Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der Angebote der Sonderschulung im Kanton Zürich* (1. Aufl.). Zürich: Volksschulamt.
- Böckler–Raettig, A. (2019). *Theory of mind*. München: Ernst Reinhardt.
- Bundesrat (2018). *Bericht Autismus-Spektrum-Störungen. Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz*. Verfügbar unter: <https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/iv/berichte-vorstoesse/br-bericht-autismus-spektrum-stoerungen.pdf.download.pdf/de-br-bericht-autismus-181017.pdf>.
- Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) (2024). *Behindertengleichstellungsgesetz*. Verfügbar unter: <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/schweiz/behindertengleichstellungsgesetz-behig.html>.
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) (2024). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>.
- Croydon, A., Remington, A., Kenny, L., & Pellicano, E. (2019). *This is What We've Always wanted': Perspectives on Young Autistic People's Transition from Special School to Mainstream Satellite Classes*. *Autism & Developmental Language Impairments* 4: 1–16. doi:10.1177/2396941519886475.
- Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2., unveränderte Aufl.). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Eckert, A. (2022). Aktuelle Erkenntnisse zum Schulalter aus wissenschaftlicher Perspektive. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (2. Aufl.) (S. 103–124), Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).

- Dresing, T. & Pehl, T. (2024) *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (9. Aufl.). Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2024/06/Praxisbuch_09_02_Web2.pdf.
- Dziobek, I. & Bölte, S. (2009). Neuropsychologie und funktionelle Bildgebung. In S. Bölte (Hrsg.). *Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnostik, Intervention, Perspektiven*. (S. 131 – 147) Bern: H. Huber.
- Feuser, G. (2006). Aspekte der Entwicklung und Problemlage der Integration. In A. Tanner, H. Badertscher, R. Holzer, A. Schindler & U. Streckeisen (Hrsg.). *Heterogenität und Integration: Umgang mit Ungleichheit und Differenz in Schule und Kindergarten*. (S.65 – 72). Zürich: Seismo-Verlag.
- Greving, H. & Ondracek, P. (2023). *Handbuch Heilpädagogik* (4. Aufl...). Köln: Westermann.
- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Heyer, P. (2009), Grundschule – Schule für alle Kinder. Grundsätze zur Entwicklung integrativer Arbeit. In H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.). *Handbuch Integrationspädagogik* (7. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Hoff, F. (2022). *Schulbegleitung und Autismus: Strategien und Erfahrungen eines autistischen Schulbegleiters* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Hinz, A. (2002). Von der Integration zur Inklusion – Terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 53(9), 354–361.
- Kamp-Becker, I. & Bölte, S. (2021). *Autismus* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C. & Pellicano, E. (2016). *Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community*. *Autism*, 20(4), 442–462. <https://doi.org/10.1177/1362361315588200>.
- Markram, K. & Markram, H. (2010): *The Intense World Syndrome – a unifying theory of the neurobiology of autism*, *Frontiers in Human Neuroscience*, 4(12), 1–29. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2010.00224>.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mays, D. (2017) Zur Notwendigkeit einer selbstkonzeptsensiblen und ökologisch systemischen Reform der Übergangskonzepte zwischen der Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung und der Allgemeinen Schule. In P.-C. Link & R. Stein (Hrsg.). *Schulische Inklusion und Übergänge*. Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur.
- Milton, D. E. M., Waldock, K. E. & Keates, N. (2023). *Autism and the 'double empathy problem'*. *Conversations on Empathy* (1. Aufl., S. 78-97). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003189978-6>

- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wagner, T. D. (2000). *The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex „frontal lobes“ tasks: A latent variable analysis*. *Cognitive Psychology*, 41, 49–100.
- Przyborski, A. & Wohlrab–Sahr, M. (2014). *Qualitative Sozialforschung: ein Arbeitsbuch* (Lehr- und Handbücher der Soziologie) (4., erweiterte Aufl.). München: Oldenbourg.
- Robeck, J. (2012). *Von der Segregation über Integration zur Inklusion: aus psychologisch-pädagogischer Sicht*. Horitschon: Vindobona.
- Schirmer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus–Spektrum–Störungen: ein Leitfaden für LehrerInnen* (3. aktualisierte Aufl.). München und Basel: Reinhardt.
- Schirmer, B. (2019). *Nur dabei zu sein reicht nicht: Lernen im inklusiven schulischen Setting* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Stiftung Kind und Autismus (2021). *Leitfaden zur Umsetzung einer Teilintegration*. (überarbeitete Version, Stand Januar 2021). Unveröffentlichte interne Dokumentation.
- Speck, O. (2010). *Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht: Rhetorik und Realität*. München und Basel: Reinhardt.
- Stuber–Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Theunissen, G. (2020). *Autismus verstehen: Aussen- und Innensichten* (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2021). *Autismus und herausforderndes Verhalten. Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung*. (4. aktualisierte und durchgesehene Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- UN–BRK (2006). *Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit Behinderung*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>.
- UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Verfügbar unter: <https://bidok.uibk.ac.at/library/unesco-salamanca.html>.
- Venet, M., Tarnutzer, R., Zurbruggen C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder: Vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen* (HfH–Reihe). Bern: Ed. SZH/CSPS.
- World Health Organization (1992). *International Classification of Diseases* (10th ed.). Verfügbar unter: <https://icd.who.int/browse10>.
- World Health Organization (2019). *International Classification of Diseases* (11th ed.). Verfügbar unter: <https://icd.who.int/en>.

7 Anhang

7.1 Leitfadeninterview

Einführung

- Kurz vorstellen: Wer ich bin und was wir heute machen werden.
- Ich versichere dir, dass alles, was du mit mir teilst, vertraulich behandelt und anonym verarbeitet wird.
- Ich erkläre Dir, wie wir heute vorgehen.

Hintergrund und Erfahrung

- Kannst du mir bitte kurz erzählen, was deine Rolle ist und was du im Bereich der schulischen Integration erlebt hast?
- Wie lange arbeitest du schon mit Kindern im Autismus-Spektrum?
- Kannst du eine typische Situation beschreiben, in der du an der Integration von Kindern im Autismus-Spektrum von der Sonderschule in die Regelschule beteiligt warst?

Identifikation von Gelingensfaktoren

- Was sind für dich die wichtigsten Elemente, die eine erfolgreiche Integration eines Kindes im Autismus-Spektrum unterstützen?
- Wie können die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern im Autismus-Spektrum bei der Planung berücksichtigt werden?
- Welche Elemente sind deiner Meinung nach wichtig für die Regelschule? Und welche für die Sonderschule?
- Wie kann der Übergang gestaltet werden?

Unterstützende Ressourcen und Haltung

- Welche Ressourcen (personell, materiell, pädagogisch) findest du unerlässlich, um Kindern im Autismus-Spektrum den Übergang zu erleichtern?
- Was hältst du für wichtige Faktoren bei den Personen, die die Kinder begleiten und unterstützen?
- Was ist für die Förderung und den Unterricht relevant? Schlecht formuliert.
- Wie kann Inklusion im Reintegrationsprozess gewährleistet werden?

Zusammenarbeit

- Was hältst Du bei der Zusammenarbeit für relevant?
- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder und wie unterstützt diese die Integration?
- Welche Aspekte der Zusammenarbeit zwischen der Sonderschule und der Regelschule findest du relevant?
- Welche weiteren Personen sollten an der Zusammenarbeit beteiligt sein und warum?

Herausforderungen und Bewältigungsstrategien

- Mit welchen Herausforderungen ist die Integration oft verbunden und wie gehst du damit um?
- Wie reagierst du auf individuelle Unterschiede zwischen den Kindern im Autismus-Spektrum?

Persönliche Einschätzungen und Empfehlungen

- Basierend auf deiner Erfahrung, was würdest du ändern oder verbessern, um die Integration zu erleichtern?
- Hast du persönliche Empfehlungen oder Tipps für andere Fachkräfte, die an der Integration arbeiten?

Abschluss

- Möglichkeit, zusätzliche Gedanken oder Kommentare hinzuzufügen.
- Danksagung für die Teilnahme am Interview und Erläuterung der nächsten Schritte.

7.2 Interview Transkripte

7.2.1 Interview mit Heilpädagogin 1

Datum: 4. April 2024

Dauer: 24 min

Ort: Stiftung Kind und Autismus

Personen

HP1: Interviewte Person

I: Interviewerin

1 I: Also herzlich willkommen zum Interview. Du kennst mich. Ich muss mich nicht nochmal
2 vorstellen. Wir machen heute als Leitfadeninterview Es wird folgendermassen sein, dass ich
3 offene Fragen stellen, wo du Antwort geben darfst, was du gerade für richtig empfindest.
4 Vielleicht frage ich nach. Genau. Wenn du Fragen nicht verstehst oder wenn du unsicher
5 bist, darfst du natürlich zurückfragen. Ich versichere dir, dass alles anonym und vertraulich
6 behandelt wird. Genau. Also, ich schreibe meine Arbeit über Gelingensfaktoren der
7 Reintegration von Kindern im Autismus-Spektrum von einer Sonderschule in eine
8 Regelschule. Kannst du mir zu deinen Hintergründen kurz erzählen, was deine Rolle ist und
9 was du im Bereich der schulischen Integration schon erlebt hast? #00:00:57,300#

10
11 HP1: Also meine Rolle, als ich da angefangen habe, war Sozialpädagogin, und jetzt habe ich
12 die Ausbildung als schulische Heilpädagogin abgeschlossen. Und ich habe schon mehrere
13 Kinder probiert, entweder zu reintegrieren in eine HPS oder in die Regelschule. Und. Was
14 ich war noch die Frage. Und ja, es waren etwa drei oder vier Kinder. Habe ich den Prozess
15 mitgemacht? #00:01:28,400#

16
17 I: Probiert heisst gelungen, oder? #00:01:31,500#

18
19 HP1: Bei diesem Fall war ich eigentlich nicht, also nicht federführend. Da ist es gelungen. Ich
20 glaube, es liegt nicht an mir, aber. Ja. Der andere ist leider nicht zu einer, also – doch bei der
21 HPS ist es gelungen, aber nie jetzt in der Regelschule. Hat es nie geklappt. #00:01:49,800#

22
23 I: Wie lange schaffst du schon mit Kind immer das Autismus-Spektrum? #00:01:53,800#

24
25 HP1: Im Sommer sind es 16 Jahre. #00:01:55,900#

26
27 I: Okay, und kannst du eine typische Situation beschreiben, in der du an der Integration von
28 einem Kind beteiligt warst? Also: Was war dort deine Rolle oder eine Aufgabe?
29 #00:02:09,800

30 HP1: Grundsätzlich war es eine Vermittlungsstelle zwischen Kind und Schule. Ein bisschen
31 Dolmetscherarbeit, wenn die Schule das Kind nicht verstanden hat, wie umgekehrt, wenn
32 das Kind den Auftrag oder die Sprache oder allgemein Schwierigkeiten mit der Umgebung
33 hatte, wie das zu unterstützen, dass es gelingen könnte, und dann halt im Hintergrund alles
34 administrativ mit der Schulleitung und den Lehrpersonen von der Regelschule.
35 #00:02:37,000#

36
37 I: Warst du vor Ort dabei? In der Regelschule. #00:02:41,000#

38
39 HP1: Nicht bei allen, beim letzten Fall selber nicht. Dort bin ich nur im administrativen Teil
40 unserer Gespräche und bei den anderen bin ich oft vor Ort gewesen. #00:02:51,000#

41

42 I: Gut. Was sind so für dich die wichtigsten Elemente, die zu einer erfolgreichen Integration
43 eines Kindes im Autismus-Spektrum führen oder die es unterstützen? #00:03:05,500#

44
45 HP1: Ich denke, es steht und fällt mit dem Willen und vielleicht auch mit den Ressourcen der
46 Lehrperson. Was ich wirklich schon oft erlebt habe, ist leider, dass dann Integration gut
47 möglich gewesen wäre – ja, aber der Wille und die Ressourcen der Lehrpersonen. Ich habe
48 schon oft erlebt, dass eigentlich Integration zum Beispiel im Kindergarten mit den Kindern
49 der Kindergartenlehrperson super aufgegleist wurde und auch gut funktioniert hat und auch
50 die Klasse es super aufgenommen hat. Und nachher ist die erste Klasse gegangen. Die
51 Lehrperson hat gewechselt und von Anfang an gemerkt, wo das Kind eigentlich nichts
52 schlechter gemacht hat oder anders und wirklich gut mit dem Stoff mit ist. Dann ist es
53 plötzlich nicht mehr gegangen. Weil dann halt die Lehrperson schon sehr am Limit war mit
54 ihrer eigenen Klasse und Aufgabe und dann wie nicht mehr konnte oder wollte die
55 Ressourcen für ein bisschen schwierigeres Kind aufzuwenden. Ich denke, das ist sicher ein
56 wichtiger Faktor der Schule, und es gibt halt auch wirklich Kinder. Also das habe ich jetzt
57 nicht von Kindern von mir erlebt, aber wo auch, wo es für das Kind nicht gegangen ist, wo es
58 dann zu stressig war, man gemerkt hat: Es ist einfach nur, ja, nur negativ prägt der Besuch
59 dann. Dann haben wir es auch schon abrechnen müssen. #00:04:28,200#

60
61 I: (...) Wie können die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder bei der Planung
62 berücksichtigt werden in einer Integration? #00:04:38,800#

63
64 HP1: Ja. Meistens ist es ja nicht per se der Wunsch vom Kind, das in eine Regelschule
65 möchte, sondern entweder von uns, wie man als Fachperson sagt, Ja, ich glaube, das ist ein
66 gutes Lernfeld – oder halt von den Eltern. Darum Bedürfnisse kann man halt nur von aussen
67 einschätzen, was dem Kind gut tut oder eben nicht gut tut, und dann vielleicht auch
68 abrechnen und sonst möglichst probieren, vorzubereiten, halt auch die Lehrpersonen oder
69 das Umfeld, wo es dann hin sollte, irgendwie zu briefen, was man machen könnte oder auf
70 was man achten muss. Auch, dass es dann auch für beide Seiten gelingend ist.
71 #00:05:18,600#

72
73 I: Gibt es Elemente, die für dich besonders wichtig sind in Bezug auf die Regelschule? Was
74 Die Regelschule muss beachten? Du hast es schon einmal erwähnt, aber gibt es nicht.
75 #00:05:29,800#

76
77 HP1: Ich glaube wirklich an Offenheit. Und ja, und einfach bereit sein und wollen das Ding in
78 die Hand zu nehmen, und wenn das Kind halt als Störfaktor schon vor Anfang an
79 wahrgenommen wird, obwohl es nicht einmal etwas dafür kann, dann wird das auch
80 schwierig. Und dann denke ich, wenn die Leute offen sind und das wirklich sagen: „Ja, ich
81 möchte auch lernen.“ Und mich nimmt es wunder, wie man das auch machen kann. Habt ihr
82 Tipps? Wenn es ein guter Austausch ist, glaube ich, dass ganz viele gewinnbringende
83 Situationen und vielleicht auch einen guten Übertritt geben. Aber wenn das nicht gegeben
84 ist, dann wird es sehr, sehr schwierig. #00:06:04,100#

85
86 I: Welche Elemente gehören zu der Sonderschule, die unterstützend sein können? Also, was
87 ist von der Seite der Sonderschule wichtig? #00:06:13,300#

88
89 HP1: Ebenso wie vorher schon erwähnt, wird einfach probiert, ihnen das Wissen
90 mitzugeben, was eigentlich in Bezug auf den Schüler oder die Schülerin wichtig ist. Was
91 muss man beachten? Ist es sehr lärmempfindlich oder verträgt keine grossen Gruppen? Ist
92 kognitiv vielleicht schwierig, versteht er verbale Sachen nicht so gut? Muss man mehr auf
93 der bildlichen Ebene angesprochen werden oder mit Gebärden ja und einfach dort halt
94 möglichst viel Unterstützung anbieten, was sie dann eben, also sie als Regelschule oder halt
95 auch die andere Schule, die das Kind übernehmen möchte, dann annimmt, ist wie die zweite
96 Frage. (...) Ja. #00:06:53,500#

97

98 I: Hm, du hast vorhin die Ressourcen angesprochen. Welche Ressource kann personell,
99 materiell, pädagogisch sein, findest du unerlässlich, um das Kind, um den Übergang zu
100 erleichtern? #00:07:08,200#
101
102 HP1: Wenn das Kind in der Regelschule selber wirklich definitiv ist, ohne unsere Hilfe oder
103 im Weg dazu #00:07:16,084#
104
105 I: Auf beides. Es kann beim Prozess beginnen und dann #00:07:18,700#
106
107 HP1: Ich denke sicher: eine gute Zusammenarbeit zwischen den Schulen oder zwischen den
108 Lehrpersonen, das Fachwissen über Autismus oder Besonderheiten von Autismus. Sonst
109 noch. Wiederholen nochmals die Frage. #00:07:36,400#
110
111 I: Welche Ressourcen also personell, materiell, pädagogisch? #00:07:41,100#
112
113 HP1: Personell, ja, dass sicher jemand da ist, der das Kind unterstützt. In welchem Ausmass
114 finde ich, ist immer, also muss geschaut werden, weil, wenn es in die Regelschule geht, es
115 nicht eine eins-zu-eins-Betreuung die ganze Zeit haben kann – das ist ein unrealistischer
116 Fall, und wenn das gebraucht wird, wäre das Kind wahrscheinlich nicht am richtigen Ort.
117 Aber natürlich wird es personelle Ressourcen mehr brauchen. Und Möglichkeiten zum
118 Ausweichen. Wenn es stressig ist, dass man vielleicht einmal in einen kleineren Raum geht,
119 dass es einen Rückzugsort gibt oder dass man dann schon bereit ist, um zu sagen: „Okay,
120 du gehst für zehn Minuten nach draussen und kommst wieder, wenn es zu viel ist.“ Die
121 Ressource, eigentlich das Wissen über Besonderheiten von Autismus. #00:08:26,400#
122
123 I: (...) Was ist für die Förderung im Unterricht der Regelschule relevant? #00:08:34,400#
124
125 HP1: Wenn es eben zum Beispiel nicht auf der sprachlichen Ebene ein wirkliches
126 Verständnis gibt, sondern vielleicht mehr – auch wenn jemand lesen kann –, mehr
127 verschriftlicht ist oder halt dann auch mit Piktogramm oder Bildern gearbeitet wird.
128 Gebärden. Und sich dabei bewusst sein, dass vielleicht nicht ganz so viel gesprochen wird.
129 Gesprochene Sprache nicht verstanden wird, dass man dort Rücksicht nimmt. Und ich
130 glaube, den Rest muss man individuell schauen. Wahrscheinlich werden viele auch Mühe
131 haben, wenn sie in Gruppenarbeiten arbeiten müssen. Die Frage: Was wäre das Ziel, dass
132 er lernt, in Gruppen zu arbeiten, oder sie? Oder ist das Ziel, dass einfach der schulische
133 Stoff gut funktioniert? Ich glaube, da muss man einfach wie individuell abschätzen, was die
134 Lernziele sind oder was man erreichen möchte und was die Schülerinnen oder Schüler
135 braucht. Ich denke, es braucht auch das Kennenlernen von beiden Seiten. Es ist auch
136 unrealistisch, dass man gerade alles vom ersten Tag her weiss. Aber das könnte man in der
137 Vorarbeit ein bisschen aufgelesen und dann hoffen, dass das auch übernommen wird und
138 gut kommt. #00:09:43,600#
139
140 I: Wie denkst du, kann eine Inklusion in dem ganzen Prozess gewährleistet werden?
141 #00:09:51,500#
142
143 HP1: Ich glaube nicht an die Inklusion. Ich glaube, ich finde, es ist ein schönerer Gedanke,
144 aber es ist. Ich glaube, es wird nie eine Inklusion geben. Wenn das ist, ist es wirklich eine
145 Integration und es wird wahrscheinlich immer ein kleiner Teil ausserhalb der Klasse bleiben.
146 Aber ich denke, es braucht auch viele Informationen und auch gute Lehrpersonen, welche
147 die Klasse informieren, dass vielleicht die Schülerinnen oder Schüler kommen, wo es anders
148 ist, und das aber auch okay ist, und dass man dann das vielleicht auch als eine
149 Bereicherung empfindet. Aber ich glaube, der Gedanke von Inklusion funktioniert in unserem
150 Schweizer Bildungssystem nicht. #00:10:32,000#
151
152 I: (...) Du hast vorher die Zusammenarbeit angesprochen. Was hältst du bei der
153 Zusammenarbeit für besonders relevant? #00:10:42,100#

154
155 HP1: (...) Dass man offen ist, wenn man den Prozess machen möchte. Und nicht von
156 Anfang an sagt: „Nein, das geht nicht, das kann ich nicht.“ Das wird auch schwierig für das
157 Kind. Das schafft er nicht. Oder Sie. Dort halt auch schauen. Eine andere Situation gibt eine
158 neue Chance. Und auch halt von der Lehrperson muss wirklich für mich ein Wille da sein.
159 Und wenn die dort nicht offen sind, dann funktioniert es nicht. Dann werden alle irgendwie
160 Ausreden finden, warum es nicht geht. Weil niemand wahrscheinlich auf Schülerinnen im
161 Autismus-Spektrum gewartet hat, weil es wahrscheinlich nicht die leisesten Kinder der
162 Klasse sind, und es wird eine gewisse Unruhe bringen, wahrscheinlich am Anfang, aber es
163 könnte ja ganz viele spannende andere Auseinandersetzungen geben. Ich glaube einfach,
164 dort die Offenheit, das auch machen zu wollen. Obwohl ich sagen muss, dass sie eigentlich
165 sowieso integrieren müssten, weil es ja Sonderschule nicht geben sollte, aber ich glaube, da
166 haben sie immer noch sehr viel Spielraum. Die Lehrpersonen, ob sie jetzt möchten
167 jemanden integrieren oder nicht. #00:11:49,900#

168
169 I: Wie denkst du, wie das kann das umgangen werden? #00:11:56,248#

170
171 HP1: was? #00:11:58,129#

172
173 I: Dass die Lehrpersonen den Willen haben oder dass es nicht so Lehrperson-abhängig ist.
174 #00:12:00,800#

175
176 HP1: Grundsätzlich ist eine Verordnung schon da. Es müsste halt gelebt werden. Ich glaube,
177 man muss die Lehrperson entlasten. Sie haben wahnsinnig viel auf ihren Schultern, wo sie
178 tragen, und ich verstehe ja, dass sie da nicht noch mehr machen mögen, aber sie, die
179 Lehrpersonen, müssen vielleicht auch vor ihrem eigenen Garten rauskommen und sich auch
180 ein bisschen offener zeigen. Also natürlich nicht alle. Aber Offenheit zeigt, dass man
181 miteinander eine Klasse hat und dann dort Fachpersonen halt im Unterricht mitreden und
182 miteinander gestaltet. Und dass man dann auch nicht alles allein tragen muss. Und dann
183 würden auch Kinder ihren Platz haben und das System würde das auch vertragen.
184 #00:12:46,000#

185
186 I: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder, wo die Integration
187 unterstützt? #00:12:54,700#

188
189 HP1: Sehr, sehr unterschiedlich, also ich habe Eltern gehabt, bei denen eine Integration
190 vielleicht auch eine Idee gewesen wäre und wo sie aber ganz klar gesagt haben. Nein, Sie
191 möchten nicht, dass Ihr Kind in eine Regelschule geht, aus Angst, dass es dann nicht
192 willkommen ist und dass es für das Kind dann einfach megastressig ist. Wir haben auch
193 schon Eltern gehabt, die hinter der Idee gestanden sind, es hätte nicht unbedingt zum
194 Schulwechsel kommen müssen, aber mit offenen Armen, also offen dafür waren. Ja, und
195 dann gab es Eltern, die einfach wirklich auf Biegen und Brechen eine Integration wollten.
196 Egal ob es dem Kind gut tun würde oder nicht. Also von dem Her gibt es auch ganz viele
197 verschiedene Ansichten von Eltern in diesem Punkt. Und je nachdem, zu welchen Eltern Sie
198 gehört haben, ist halt auch die Zusammenarbeit anders. #00:13:43,900#

199
200 I: Was unterstützt es? Wenn jemand sagt, mit Unsicherheiten oder mit einem, der eher
201 gegen eine Integration ist: Hat da etwas geholfen? #00:13:56,400#

202
203 HP1: Wir haben einfach unsere Punkte aufgezeigt, warum wir für eine Integration oder für
204 einen Schulwechsel sind. Auch in eine HPs und Ja, also was das Kind profitieren könnte?
205 Und man weiss natürlich nie, wie es rauskommt. Das ist immer ein Experiment. Man kann
206 noch so sagen, das würde Ihrem Kind guttun, und es kann in eine ganz andere Richtung
207 gehen, oder man kann sagen, oh, das wird schwierig und es wird nachher super. Und ich
208 glaube, die Eltern, die dagegen sie sind, haben sich meistens aber auch nicht umstimmen
209 lassen und gesagt: „Nein, er ist da gut oder sie ist gut aufgehoben.“ Und sie möchte das

210 nicht aufs Spiel setzen, dass dem Kind nachher nicht gut geht. Ja, und ich glaube, bei
211 denen, die offen waren für so Sachen, hat man es mal probiert und bei den meisten hat es
212 auch einen Schulwechsel gegeben. Eine Regelschule. Oder einfach in eine andere Schule,
213 wo es vielleicht auch kognitive und sprachliche Schülerinnen und Schüler hat, die halt auch
214 andere Möglichkeiten bieten. #00:14:53,900#

215
216 I: (...) Welche weiteren Personen sind für die Zusammenarbeit oder sind bei der
217 Zusammenarbeit beteiligt an der Integration, und warum sind die relevant? #00:15:06,100
218 HP1: Also sicher die Eltern, die müssen wie auch das Einverständnis für den Schulwechsel
219 geben. Wir als Schule, wo das auch gut heisst, weil wir auch viele Ressourcen hineingeben
220 müssen. Meistens sind es ja die einfachsten Kinder der Klasse, die dann ein eins zu eins
221 haben in der Betreuung, in der Regelschule oder wo auch immer. Ja, und dann die Schule
222 selber, wo dann auch die Regelschule selber und die Klassenlehrperson. Natürlich von
223 jedem Schulort die Schulleitung dabei und die SPD, je nachdem. Wenn es wirklich zu einem
224 Übertritt kommt, würden dann sicher auch in Spiel kommen. Ich denke, das sind die
225 wichtigsten Personen. #00:15:48,200#

226
227 I: (...) Mit welchen Herausforderungen ist Integration oft verbunden und wie gehst du damit
228 um? Oder was hast du für Erfahrungen gemacht? #00:15:59,900#

229
230 HP1: Also zum einen gibt es mir als Schule auch ganz viele Ressourcen hinein, was dann
231 nachher in der Klasse fehlt, was nicht ganz fair ist den anderen Kindern der Klasse
232 gegenüber. (...) Schwierigkeiten können auch sein, dass es einfach nicht funktioniert. Oder
233 was war die Frage? #00:16:19,800#

234
235 I: Was für Herausforderungen. #00:16:21,500#

236
237 HP1: Ja, für das Kind ist es sehr belastend, dass es nicht nur eine Herausforderung, sondern
238 eine Überforderung ist und dass eine Klasselehrperson dann merkt. Oh nein, das matcht
239 überhaupt nicht. Dann ist die Zusammenarbeit auch mega-schwierig. Man ist nicht
240 willkommen. Es spielt eigentlich alles gegen einen. So, das sind so meine Erfahrungen.
241 Manchmal wird man wunderbar, wirklich herzlich aufgenommen und manchmal denkt man
242 einfach nur so Oh ja, sorry, dass ich da bin. Ja. #00:16:57,600#

243
244 I: (...) basierend auf deinen Erfahrungen. Was würdest du ändern oder verbessern, um eine
245 Integration zu erleichtern? #00:17:10,500#

246
247 HP1: Ich bin nicht so Fan von dem ewig langen Aufgleisen von Integration. Ich denke, im
248 Maximum ein Jahr, wo man das Kind begleitet, und dann finde ich, muss man entweder als
249 Schule sich auch die Meinung bilden oder verpflichtend sagen: „Ja, wir ziehen das durch“,
250 „Wir nehmen das Kind auf und nehmen die Verantwortung wahr und geniessen nicht nur
251 einfach, dass sie immer bei uns sind und auch betreut werden und und und.“ Aber auch als
252 Schule, also wir als Schule sagen ja, dann ist unser Weg abgeschlossen, dann muss die
253 andere Hand, und dann muss das entweder funktionieren oder nicht. Also dass denen
254 einfach bewusst ist, dass man nicht ewig hinzieht, und am Schluss gibt es einen
255 Klassenwechsel und eine neue Lehrperson, und die ist voll dagegen, und dann ist es wie
256 abgeschrieben. Was schade ist, ist, dass man dann vielleicht ein Jahr, zwei oder drei Jahre
257 investiert hat, für nachher null, null Output und nachher noch so unbefriedigend ist. Hätten
258 wir doch den Schüler oder die Schülerin lieber bei uns behalten, weil die Förderung also gut
259 übernehmen können. Das ist nicht das Problem, aber vielleicht einfach das. das Vorbild sein
260 in der Regelschule. Das ist halt manchmal schwierig. Das können wir da nicht ersetzen.
261 Oder die Peergroups. Wo halt dann unsere Kinder sehr profitieren könnten, wenn es klappt.
262 #00:18:33,600#

263
264 I: Hast du allenfalls Empfehlungen oder Tipps für andere Fachkräfte? Oder generell: Welche
265 in einer Integration arbeiten, auf was man besonders achten muss? #00:18:48,600#

266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

HP1: (...) Ich denke, einfach immer wieder probiert und ganz klar hinschauen, ist es etwas für die Schülerin oder für den Schüler, und nicht auf Biegen und Brechen etwas machen wollen. Nur weil man findet: Doch, das tut dir jetzt gut, das wird super für dich und. Und wie gesagt, in dem Jahr oder wo man es begleitet, einfach auch genau hinschauen und sich das überlegen mit der Klassenkonstellation, wo das Kind dann auch reinkommt. Ist das etwas oder nicht? Und dass alle Parteien wirklich offen miteinander sind und auch Probleme ansprechen. Und an denen könnte man dann schaffen, wenn es dann möglich ist. Wenn es heisst, das Kind ist immer zu laut, das wird schwierig, es wird sich nicht gross ändern. Es wird immer wieder Momente geben, in denen es dann wahrscheinlich laut ist. Und ja. Dass man jetzt einfach probiert, was möglich ist. #00:19:47,700#

I: Und kurz eine Frage zurück: Und zwar hast du jetzt schon ein paarmal gesagt, wenn ein Kind für die Regelschule angedacht ist: Wie läuft der Prozess ab, dass du sagst, das Kind ist jetzt, das Kind integrieren wir, also wie ist da euer Vorgehen, damit ihr sagt, für das Kind wird überhaupt eine Integration in Betracht gezogen und für das Kind nicht? #00:20:13,000#

HP1: Also meistens sind es die entweder kognitiv stärkeren oder halt sprachlich stärkeren Kinder, wo man auch sagt, sie könnten wie von anderen auch andere profitieren und brauchen nicht unbedingt das engmaschige Setting, das sie jetzt bei uns haben. Ja, und ich glaube, bei gewissen weiss man auch: Sie gehen in die Regelschule und kommen wahrscheinlich beim Schulstoff nicht nach, weil sie kognitiv wahrscheinlich dann doch oder das Verständnis eher zu langsam sind. Und dann gibt es Kinder, wo man weiss, da würde es wahrscheinlich sogar gut funktionieren. Aber man schaut, wie es dann in der Regelschule läuft. Dort muss man einfach schauen, wie entwickelt sich das. Man hat eine Annahme, es könnte vielleicht gut kommen, aber den Rest kann man nicht definitiv sagen. (...) Ja, und eben, wenn das Kind megamegalaut ist, so, da kannst du noch so intelligent sein und was auch immer. Ich glaube nicht, dass der an der Regelschule sagt: „Woah, megacool, komm zu uns.“ Das ist einfach. Sie haben nicht auf unsere Kinder gewartet in dem Punkt oder allgemein auf verhaltensauffällige Kinder. Das ist wahrscheinlich der grösste Störpunkt im Ganzen in der Regelschule. Und ich glaube, dort ist das Verhältnis zu herausforderndem Verhalten noch etwas anders. #00:21:42,200#

I: Ja, wir kommen zum Abschluss. Du darfst gerne zusätzlich Gedanken oder Kommentare bezüglich der Integration sagen, welche dir auf dem Herzen liegen! #00:21:54,300#

HP1: Ja, schön wäre es ja eigentlich, wenn wir mehr vernetzte Zusammenarbeit haben, weil man so viel Fachwissen hat und die Regelschule hat auch mega viel Wissen und Können, was da im Regelschulbereich ist und dass man dort nicht enger zusammenarbeiten kann und irgendwie jedes Mal wieder ein mega Kampf ist, dass man das Kind hineinbringt und es fast nie funktioniert oder ganz selten eine befriedigende Lösung gibt. Das finde ich mega schade und ich denke, wenn man dort das ganze Schulsystem, wenn es eben mit der Zusammenarbeit, ändert, dass die Sonderschulen mehr in die Regelschulen kämen, die auch mit den Leuten, weil gezahlt wird es sowieso und Sonderschulen sind scheisse teuer und egal wo sie arbeiten, bezahlt werden sie ja sowieso. Vielleicht könnte man dort auch voneinander profitieren und lernen. Und was ich aber wirklich denke: Es gibt auch Kinder, wo es wirklich Ich glaube einfach, dass das Regelschulsetting, so wie es jetzt ist, nichts ist und wo einfach dann auch für das Kind eine Qual ist, wenn es in der 20. Klasse unterrichtet wird und vielleicht für eine gewisse Zeit auch mehr geschützte Räume braucht und wo dann viele Fähigkeiten und Fertigkeiten aufgebaut werden, die dann vielleicht später dann wieder für andere Schulen in Betracht kommen. Darum bin ich nicht per se für nur Regelschule oder nur Sonderschule. Aber ich glaube, Vernetzung muss einfach besser werden. #00:23:22,400#

I: (...) Ja. Danke vielmals für deine Teilnahme und fürs Mitmachen. #00:23:35,600#

7.2.2 Interview mit Heilpädagogin 2

Datum: 28. März 2024
Dauer: 45 min
Ort: HP Zu Hause

Personen

HP2: Interviewte Person

I: Interviewerin

1 I: Also herzlich willkommen. Was wir heute machen, ist ein Leitfadeninterview für meine
2 Masterarbeit. Einfach, dass du das weisst. Alles, was du mir mitteilst, wird vertraulich
3 behandelt und anonymisiert. Das heutige Vorgehen ist wie Folgendes: Ich stelle dir
4 unterschiedliche Fragen, welche relativ offen formuliert sind. Das heisst, du hast Spielraum
5 zum Antworten, was du für richtig empfindest. Es gibt gewisse Fragen, da werde ich
6 nachfragen, aber du wirst es sehen. Wenn du etwas nicht verstehst, kannst du das gerne
7 sagen und ich erläutere dir die Frage nochmals. Genau. Es geht ja um Gelingensfaktoren
8 einer Reintegration oder Integration von Kindern im Autismus-Spektrum aus einer
9 Sonderschule in eine Regelschule. Als Erstes möchte ich ein paar Hintergründe und
10 Erfahrungen von dir wissen. Kannst du mir bitte kurz erklären, was deine Rolle ist und was
11 du im Bereich der schulischen Integration erlebt hast? #00:01:09,700#

12
13 HP2: Also, ich bin als schulische Heilpädagogin an einer Sonderschule bzw. Stiftung für
14 Kinder mit Autismus tätig und ich habe (...) Drei Kinder jetzt begleitet als Rolle als
15 Heilpädagogin, einen Schüler, den ich direkt mit begleitet habe in der Teilintegration, und die
16 anderen zwei Kinder einfach als Klassenlehrperson und Unterstützung für die
17 Sozialpädagogin, die die Kinder begleitet hat. #00:01:53,400#

18
19 I: Wie lange arbeitest du schon mit dem Kind im Autismus-Spektrum? #00:01:58,600#

20
21 HP2: Da muss ich rechnen. Also in der Schweiz sind es jetzt sieben Jahre und in
22 Deutschland habe ich auch an einer heilpädagogischen Schule als Fachkraft Betreuung
23 gearbeitet, und da waren es auch noch mal sechs Jahre. Genau. #00:02:23,700#

24
25 I: Kannst du eine typische Situation beschreiben, in der du bei einer Integration von Kindern
26 mit Autismus-Spektrum der Sonderschule in die Regelschule beteiligt bist? #00:02:35,700#

27
28 HP2: Ja, ich habe einen Schüler bei der Teilintegration oder Reintegration begleitet. In der
29 ersten und zweiten Klasse und es waren anfänglich waren es war es ein halber Tag erhöht
30 dann auf einen Tag nach einem halben Jahr und dann waren es zwei Tage schlussendlich.
31 Und ich hatte dann das Gefühl, dass er meine Unterstützung als schulische Heilpädagogin
32 nicht mehr benötigt. Und er wurde dann begleitet von einer Sozialpädagogin in den
33 darauffolgenden Jahren, weil wir eben die Möglichkeit des VSA nicht hatten, dass wir den
34 Schüler ohne Begleitung in die Regelschule schicken. #00:03:25,800#

35
36 I: (...) Gut. Danke vielmals. Wir kommen nun zu der Identifikation der Gelingensfaktoren.
37 Was sind für Dich die wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche Integration? Oder um eine
38 erfolgreiche Integration zu unterstützen? #00:03:45,800#

39
40 HP2: Also der wichtigste Faktor ist für mich eigentlich die Zusammenarbeit zwischen der
41 Sonderschule oder zwischen der schulischen Heilpädagogin der Klasse, eben, wo der
42 Schüler momentan noch beschult ist, und mit der Lehrperson oder mit den (...)
43 Fachpersonen, die an der Regelschule eigentlich arbeiten, dass zunächst mal eine gute
44 Vorkenntnis schon mal besteht und dass einfach übergreifend ein guter Austausch auch

45 stattfindet, sei es jetzt vom Unterrichtsmaterial her, dass das mitgegeben wird, und aber
46 auch, dass die Lehrperson auch gewillt ist, diese Integration oder Reintegration
47 durchzuführen, dass das Kind auch dann wirklich nicht nur teilintegriert wird, sondern dass
48 es dann schlussendlich zu einer Vollintegration führt. Und neben den Lehrpersonen ist es
49 natürlich auch der Gelingensfaktor, die Eltern, dass die das auch wirklich wollen. (...) Die
50 schulische Heilpädagogin an sich, dass die das auch neben den Teilintegrationstagen in der
51 Sonderschule weitermacht. (...) Unterstützt im schulischen Bereich und auch die Behörden
52 spielen grossen Geingungsfaktor, weil die schlussendlich ja die Gelder zahlen und sagen,
53 wo das Kind hinkommen soll. Und wenn die nicht dahinter stehen, dann kann auch eine
54 Teilintegration nicht umgesetzt werden. #00:05:47,800#

55
56 I: (...) Was und wie werden die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder bei der
57 Planung berücksichtigt? #00:06:00,500#

58
59 HP2: (...) Also zunächst einmal ist es ja wichtig Wo steht das Kind am Anfang einer
60 Teilintegration? Das heisst, ist es vom Entwicklungsstand auf dem Stand von
61 Altersentsprechend (...) Jetzt musst du die Frage noch einmal wiederholen (lacht).
62 #00:06:32,300#

63
64 I: Was sind die individuellen Bedürfnisse der Kinder und wie können diese bei der Planung
65 berücksichtigt werden? #00:06:39,300#

66
67 HP2: Ja genau, eben vom Entwicklungsstand her. (...) Das, dass man da sieht, in welche
68 Klasse es eben reintegriert werden kann, passt von der Stufe her. Dann auch. Ja,
69 Spezialinteressen, wo man schaut: Wo passt es jetzt irgendwie mit rein von den einzelnen
70 Fächern? Wo kann man das irgendwie umsetzen? Sei es jetzt bei Mathematik oder bei
71 Deutsch, dass man das irgendwie am Anfang versucht, mit einzubauen in irgendwelche
72 Themenbereiche. Wenn sie irgendwas besonders gut können, wo sie Freude daran haben,
73 dass man das verstärkt, eben am Anfang vielleicht mit einbaut. Oder dass man sagt, okay,
74 das Kind hat besondere Stärken im Sportlichen oder im Mathematischen, dass man sagt,
75 okay, man fängt mit einem halben Tag an, wo das Kind Freude dran hat, wo es wirklich gut
76 auch vielleicht mitkommt und auch selbstständig schon arbeiten kann, dass man sich die
77 Tage eben auch dementsprechend dann auch aussucht und die Teilintegration dann
78 ausweitet und vielleicht dann sagt, okay, wenn man sie ausweitet, dass man so eher die
79 Schwächeren Fächer oder Bereiche, dann einfach eins zu eins nochmal, wie man am
80 Anfang versucht, das Kind zu fördern, bevor es in die grosse Klasse integriert wird.
81 #00:08:30,400#

82
83 I: Hm. Gibt es spezifische Elemente, die deiner Meinung nach wichtig sind, welche die
84 Regelschulen machen müssen, und gibt es im Gegenzug spezifische Elemente, wo die
85 Sonderschulen dafür verantwortlich sind? #00:08:44,700#

86
87 HP2: Ja, für die Vorbereitung fürs Kind. Für die Teilintegration ist wichtig, dass wir zunächst
88 wissen, was das Kind braucht, damit auch die Integration gelingt. Wie jetzt zum Beispiel
89 individuelle Pläne oder sowas oder die Vorbereitung vom Vater, vom Platz für das Kind,
90 Irgendwie visuelle Darstellungen oder sowas, wo wir sagen: Okay, da braucht das Kind
91 irgendwie im Unterricht die Unterstützung durch Piktogramme oder irgendwelche Bilder oder
92 Hinweise, Ablaufpläne oder sowas. Das liegt an der Seite von der Sonderschule oder von
93 schulischen Heilpädagogen oder Prozessverantwortlichen, sag ich jetzt mal, wo. Das Kind
94 begleitet wiederum Verantwortung. Von der von der Regelschule liegt da drin. Das
95 Unterrichtsmaterial wie auch für das Kind dementsprechend vorzubereiten oder auch
96 mitzugeben, dann an die an die Sonderschule. Dass man, wie was über die Woche verteilt
97 gemacht wird, das Unterrichtsmaterial auch dann mitgeben wird, so dass das Kind nicht im
98 Verzug ist und am selben Stoff eigentlich arbeiten kann, wie es in der Regelschule auch
99 dann stattfindet. (...) Bin gerade noch am Überlegen. (...) Gut, und der Austausch zu den
100 Eltern, glaube ich, liegt im Fokus zunächst weiterhin bei der Sonderschule. Wenn es

101 natürlich irgendwie schulische Aktivitäten oder sowas gibt, dann ist natürlich auch die
102 Lehrperson von der Regelschule mit involviert und sollte den Kontakt auch zu den Eltern mit
103 herstellen. Ähm, beidseitig, würde ich sagen, ist es auch ganz wichtig. Das ist aber dann
104 auch in Absprache zwischen der schulischen Heilpädagogin und der Lehrperson, dass das
105 Kind oder die Klasse wie auch informiert wird, wenn ein Schüler neu in die Klasse kommt mit
106 Autismus-Spektrum-Störung, also dass einfach sensibilisiert wird, eine Aufklärung auch
107 stattfindet, und das möglichst eigentlich am Anfang. Es muss nicht darüber gesprochen
108 werden, dass das direkt auf Autismus hin ist, sondern man kann ja Aufklärung mit der Klasse
109 machen und mit dem Schüler auch selber, dass man sagt, ähm, es gibt Besonderheiten von
110 Menschen, und dann auf den Punkten Autismus-Spektrum-Störung ist auch eine
111 Besonderheit. Es ist ganz, ganz wichtig, dass einfach sensibilisiert wird von beiden Seiten.
112 #00:12:11,100#

113
114 I: Du hast schon einiges dazu gesagt. Gibt es noch etwas, wo du sagst, wie der Übergang
115 gestaltet werden kann? #00:12:20,200#

116
117 HP2: (...) also für beide Seiten auf jeden Fall eine Vorbereitung. neue Schüler kommen in
118 die Regelschule, sollten die Lehrpersonen einfach schon mal vorbereiten, dass der Schüler
119 zunächst einen halben Tag in der Schule ist. Das. (...) Ja, da würde ich jetzt noch nicht eben
120 diese Aufklärung machen, ganz am Anfang. Ähm, dass der Schüler an eine andere Schule
121 sonst eben auch geht. Hier aber wohnt und am Ende vom Schuljahr oder weiterhin bei uns in
122 der Klasse sein wird. Weil man kann natürlich auch wie so ein, so ein so ein Schnuppertag
123 machen. Man kann Bilder verteilen. Ähm. Dem Schüler der Sonderschule kann man ein
124 Klassenfoto geben und sagen: Also, wir gehen jetzt zusammen in die neue Schule. Man
125 kann planen eben vorbereiten, Ablaufplan zunächst einmal vielleicht sagen, okay, man
126 kommt zu einem Vormittag, wo dann Spiele dann auch stattfinden. Ähm, so
127 Kennenlernspiele einfach, ähm, dass sich die Klasse und der Schüler dann eben auch
128 gegenseitig kennenlernen. Ähm. Und was vielleicht auch noch schön ist, ist, wenn in der
129 Klasse so eine Verantwortung ein, zwei Schülern und Schülerinnen zugetragen wird, die sich
130 dann eben um den Schüler mit Autismus kümmern, ihn überall mitnehmen, ihm dann auch
131 Sachen zeigen, wo zum Beispiel das WC ist, wo seine Garderobe ist, und wie so ein
132 bisschen als „wie sagt man Götti“ oder „man ist es“. Ja, genau. Ja, ähm, so in der Art. Ja.
133 Und die Lehrperson kann einfach auch den Platz für ihn vorbereiten, alles mit Bildern
134 markieren und wie er sich einfach auch dazugehörig fühlt. (...) Man kann noch vorbereitet
135 werden, indem man sagt: „Okay, man macht ähm, wieso Gruppensetting schon in der
136 Sonderschule, dass man sagt, im Kleingruppensetting versucht man so
137 Unterrichtssequenzen.“ Zu üben also, dass es nicht das Eins-zu-eins-Setting ist wie bei
138 vielen anderen Schülern mit Autismus, sondern dass wirklich schon im Kleingruppen-Setting
139 gearbeitet wird. Das ist noch eine gute Vorbereitung für das Regelschulsetting, denke ich
140 jetzt mal. #00:15:32,500#

141
142 I: (...) Ähm. Wenn ihr jetzt, wir kommen zu Unterstützung und Ressourcen, welche
143 Ressourcen personell, materiell, pädagogisch findest du unerlässlich, um dem Kind in
144 diesem Spektrum den Übergang zu erleichtern? #00:15:49,900#

145
146 HP2: Also was darf nicht fehlen? #00:15:51,600#

147
148 I: Wir können auch zuerst aufs Personelle eingehen. #00:16:00,400#

149
150 HP2: Also es muss eine prozessverantwortliche Person einfach da sein, die das Kind
151 begleitet. Am Anfang, eins zu eins durchzugehen, sage ich jetzt mal einfach, dass das Kind
152 wirklich das Setting in der Regelschule kennenlernen. Ähm, dass es keine negativen
153 Erfahrungen zunächst mal sammeln kann, sondern wirklich einfach positive Erfahrungen
154 sammeln kann: dass es gerne dort hingehen möchte, dass auch der Übergang wirklich gut
155 funktioniert und dass das Kind auch dort gerne hingehen möchte. Ähm. Ablösen wäre es
156 natürlich schön. Es würde zunächst auch wie eine Klassenassistenz oder sowas geben. Wo,

157 wofür das Kind im Regelschulsetting dann ja die Unterstützung übernimmt, wenn es denn
158 nötig ist, so dass wir uns dann auch ablösen können, nach und nach. Ich denke mal, nach
159 einem halben Jahr oder nach einem Jahr kann man gut sagen: Man kann das, man kann
160 sich lösen. Da das Kind dann auch die Strukturen kennengelernt hat und weiss, wie die
161 Abläufe stattfinden. Es kennt sich aus und man kann dann wie auch vom Kind mehr
162 erwarten, dass es selbstständig den Schulalltag bewältigen kann. Am Anfang vielleicht noch
163 in den Pausen mit dabei sein, dass es eben auch dort die Regeln und Strukturen
164 kennenlernt. Wenn andere Lehrpersonen natürlich ähm, also Lehrpersonen Wechsel ist
165 aufgrund von Unterrichtsfächer Wechsel ist natürlich auch gut. Begleitet man das Kind am
166 Anfang noch, aber nach einer gewissen Zeit kann man es, dann kann man sich dann glaube
167 ich vom Kind auch lösen. Materiell bedingt würde ich jetzt sagen: die ganz normalen
168 Schulsachen. Und je nachdem, ob das Kind jetzt ein Spezialinteresse vielleicht hat, ähm, es
169 gibt hängt natürlich auch von der Lehrperson ab. Ist es gestattet? Was für Regeln gibt es
170 dort für die Pausen? Ähm, dass es mit den Sachen dann auch spielen kann? Je nachdem,
171 ob das Kind lärmempfindlich ist oder ob es jetzt einfach sprachlich bedingt irgendwie
172 Einschränkungen hat, braucht es einen Sprachcomputer zum Kommunizieren oder irgendwie
173 Material, mit dem es sich beruhigen kann, was man immer mithat, um so angespannte
174 Situationen oder Reizüberflutung einfach ja wieder regulieren zu können. Ansonsten ganz
175 normales Schulmaterial. Und vielleicht je nachdem. Individuellen Ablaufplan. Wenn sich
176 selber nicht strukturieren kann, wäre es natürlich gut. Irgendwie. Hinweisschilder eben auch.
177 Auf welche Regeln muss ich beachten, wenn sich das Kind irgendwie verliert oder sowas in
178 offenen Situationen vielleicht auch vor allem? Oder eben auch zu Hinweiskärtchen oder
179 einem Plan, wenn es mehrere Aufträge oder sowas sind, dass ich visuell darauf auch
180 zurückgreifen kann und zum Beispiel nachlesen kann: Was muss ich jetzt machen? Oder
181 zuerst Aufgabe eins, dann Aufgabe zwei lesen: Auftrag eins, Auftrag zwei. Immer noch einen
182 Schritt zurückgehen, wenn es so auditiv nicht folgen kann. Und was war es noch?
183 #00:20:25,400#

184
185 I: Pädagogisch. #00:20:27,000#

186
187 HP2: (...) Was braucht das Kind? Pädagogisch eben. Das ist ja teilweise mit Material
188 gekoppelt, eben diese verschiedenen zusätzlichen Hilfsmittel. Was ich ja eigentlich
189 letztendlich schon erwähnt habe. (...) Hm? Ja. Oder? #00:20:52,200#

190
191 I: Was hältst du für wichtige Faktoren bei den Personen, die das Kind begleiten oder mit dem
192 Kind zu tun haben? #00:21:01,900#

193
194 HP2: Also, was muss die Person? (...) Welche Voraussetzungen, oder? #00:21:10,700#

195
196 I: Zum Beispiel ja. #00:21:13,100#

197
198 HP2: Worauf ich achte oder #00:21:15,000#

199
200 I: Was wichtig ist für die Person, die das Kind begleitet? Ja. #00:21:18,800#

201
202 HP2: Ähm, natürlich auch. Zunächst einmal der Wille muss da sein und die Lust, das Kind zu
203 begleiten. Es ist natürlich auch, ich sage jetzt immer: Das Kind merkt schon auch immer, was
204 für eine Bezugsperson mit ihm irgendwie mitgeht oder wie man mit dem Kind auch arbeitet.
205 Was für einen Bezug hat man zueinander? Das ist schon auch wichtig. Ähm, ich. Vielleicht
206 stärkt es auch ein bisschen die Integration, weil man doch sehr viel Zeit auch miteinander
207 verbringt und sehr nahe auch im eins-zu-eins-Segment. Ja. Natürlich muss auch das Kind
208 dementsprechend der Person gut vertrauen können, weil es doch eine sehr grosse
209 Veränderung ist. Mit Ortswechsel, neuen Personen, anderen Regeln. Es ist wichtig, dass
210 vorher schon die sich gut kennen. Und auch ein gutes Verhältnis zueinander haben? Ähm,
211 dann sollte die Person schon pädagogisch auch ähm. (...) Ein gewisses Know-how haben.
212 Wie weit muss ich den Schüler begleiten oder wie weit kann ich mich entfernen vom

213 Schüler? Was kann ich dem Schüler zutrauen, was er alleine kann, weil es ja eigentlich so
214 abläuft, dass man sagt, ähm, man soll sich ja Schritt für Schritt eigentlich vom Schüler lösen
215 können? Der Schüler soll ja irgendwann ähm reintegriert oder voll integriert werden in die
216 Regelschule und es muss ja ein Ablösungsprozess stattfinden, damit das Kind ähm alles
217 selbstständig machen kann, ausser es eckt irgendwo mal an oder weiss nicht mehr weiter.
218 Dass man dann auf die Lehrperson zurückgreift und sagt, ich brauche Hilfe oder sowas.
219 Ähm, ein gewisses pädagogisches Know-how in dem Sinne: Was wird schulisch von dem
220 Schüler erwartet, was kann ich ihm zutrauen, wo kann ich unterstützen. Was muss ich dem
221 Schüler? Was braucht der Schüler von mir? Also sei es jetzt an Material, oder wo kann ich
222 ihn jetzt unterstützen, damit er alleine weiterkommt? Was muss ich vorbereiten? Als als
223 Begleitung. Was natürlich auch, wie es das Sprachrohr zwischen Regelschule und
224 Sonderschule, also den beiden Lehrpersonen, also auch den Klassen. Worauf muss ich
225 achten? Also ich glaube, es ist schon noch eine grosse Verantwortung für die Begleitung in
226 der Regelschule. Wenn es dann irgendwelche Komplikationen gibt, muss die Person sich
227 also bewusst sein. Ist es jetzt Aufgabe der Lehrperson in der Regelschule oder ist das jetzt
228 meine Aufgabe als Begleitung (...)? Ja. (...) Austausch zwischen zwischen den zwei
229 Schulen. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon gesagt. Ja. (...) Ja, und wie das Kind dann
230 auch noch während dessen dann auch weiter zu fördern. In der Sonderschule. Welche Ziele
231 setzt man sich? Worauf fokussiere ich mich als Begleitung? Das ist jetzt wichtig. Ja.
232 #00:25:26,300#

233
234 I: Gibt es etwas, das relevant ist für die Förderung und den Unterricht? (unv.) Was ist für die
235 Förderung und den Unterricht relevant? In der Regelschule? #00:25:41,000#

236
237 HP2: (...) Ich stehe jetzt gerade am Schlauch, was wichtig ist für Förderung und Unterricht.
238 #00:25:50,800#

239
240 I: Anpassungen im Unterricht an der Regelschule #00:25:51,800#
241 HP2: Fürs Kind dann spezifisch? Also ich glaube, es kommt darauf an, was für ein
242 Unterrichtsfach es natürlich ist, in dem das Kind auch die Stärken wiederum hat. Ist es
243 wahrscheinlich einfacher, fürs, fürs Kind den Unterricht vorzubereiten oder eben auch
244 einfach für die Klasse vorzubereiten, wo es einfach dann mitläuft und ganz normal den
245 Unterricht einfach mitmacht? Dann gibt es aber auch natürlich bestimmte Settings wie jetzt
246 Gruppensettings oder so oder so, so-Kreis-Settings, je nachdem, was für Regeln und
247 Strukturen in der Schule vorhanden sind und das Kind vielleicht am Anfang noch nicht
248 involviert ist. Ähm, wir machen jetzt Kreis, bis erstmal das Kind das versteht. Das findet da in
249 der Mitte statt. Braucht es, glaube ich, auch ein paar Wochen, bis das funktioniert. Vielleicht
250 braucht es einfach bestimmte Hinweisschilder. Eben wiederum, ähm, weil das Kind
251 abwesend ist oder sich mit seinem Spezialinteresse beschäftigt, oder so, dass der Fokus
252 einfach bei der Lehrperson liegt. Ja, Gewissen. (...) Strukturelle Anpassungen oder Regeln
253 vielleicht, wo man sagt, okay, man macht es dem oder weiss das Kind darauf hin, dass es
254 visuell dargestellt ist, dass es einfach eine Erleichterung für das Kind ist, bestimmte Sachen
255 einfach dann lesen oder anschauen zu können, bestimmte Regeln oder so. Wenn es
256 natürlich dann Fächer sind, wo das Kind Schwierigkeiten hat, dann muss man vielleicht auch
257 angepasst werden. Angepasstes Lernmaterial bereitstellen, dass das Kind das vielleicht
258 auch besser versteht. Sei es anhand von von von. (...) Ja, wiederum visuelle Darstellung,
259 oder wirklich? Material an Anschauungsmaterial. #00:28:20,600#

260
261 I: (...) Ähm. Was? Hältst du dich bei der Zusammenarbeit für besonders relevant?
262 #00:28:30,800#

263
264 HP2: (...) Zwischen der Regelschullehrperson (...) und der schulischen Heilpädagogin oder der
265 Begleitung? Äh, ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Wäre gut, damit die Integration
266 auch gut funktioniert. Einfach eben der Austausch von Unterrichtsmaterial. Dass das wirklich
267 regelmässig und im Voraus vielleicht auch schon mitgegeben wird, damit man daran arbeiten
268 kann. Ein kurzer, kurzer Austausch, wie es über den Tag verteilt vielleicht auch war. Gut, es

269 kann auch von der Person passieren, die das Kind eben auch begleitet, wenn man es nicht
270 selbst begleitet. Und vielleicht wie so eine Art Journal für Führen, wo man sagt: Man kann
271 wie so gemeinsame Notizen einfach reinmachen, wie es wie es war, damit jeder auch
272 Bescheid weiss und da einfach nachlesen kann, was für Themen behandelt worden sind.
273 Ähm, ja, was ist am Tag gelaufen? Irgendwelche Besonderheiten. Sei es positiv wie auch
274 negativ, wichtige Sachen vielleicht auch über eine Plattform. Übers. Übers Handy. Wie Wir
275 haben zum Beispiel Trello, wo man einfach so gewisse Sachen auch notieren kann, was an
276 Themen eben gerade behandelt wird, an was man arbeiten kann. Und ja, eben wieso
277 Protokoll führen, wie es dem Kind geht und wie es so macht. Aber wichtig ist auf jeden Fall
278 ein Austausch. Ansonsten wird es schwierig. #00:30:32,900#

279
280 I: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder und wie unterstützt sie
281 die Integration? #00:30:43,400#

282
283 HP2: Aber wie die Eltern die Integration? Oder wie war. #00:30:48,400#

284
285 I: Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Eltern in Bezug auf die Integration #00:30:51,000#

286
287 HP2: In Bezug auf Integration Ähm, eben, es ist. Es ist wichtig, dass die Eltern zunächst
288 dahinterstehen, dass sie das auch wollen. Ähm, vielleicht, dass am Anfang noch so, eher
289 Bedenken oder Angst von den Eltern auch da, weil sie ja ihr Kind kennen und vielleicht auch
290 schon viele Erfahrungen sammeln konnten. Wahrscheinlich auch im negativen Sinne, ähm,
291 viele herausfordernde Situationen wahrscheinlich auch schon hatten. Und deswegen ist es
292 wichtig, dass man zunächst einmal die Elternarbeit im Voraus auch gut aufbauen kann und
293 eine gute Zusammenarbeit und regelmässige Zusammenarbeit mit den Eltern auch hat und
294 den Kontakt auch pflegt, in dem Sinne, dass man vielleicht auch einen Hausbesuch macht.
295 Nicht nur die schulischen Standardgespräche eben führen, sondern, ja, über den Tag verteilt
296 oder über die Woche verteilt, sage ich jetzt mal, immer wieder mal Rückmeldungen gibt, was
297 wir in der Schule auch so machen im Hinblick auf eine mögliche Integration, auf welchem
298 Stand das Kind ist oder was das Kind ist, das ist, dass wir vielleicht auch da schon
299 Regelschulmaterial mit den Kindern im Unterricht ja als Lehrmittel haben und dann wirklich
300 die Eltern intensiv mit einbeziehen, wie es läuft. Ähm, eben dann auch mit der von der
301 Regelschulseite, dass die auch mal dann in den Unterricht mitkommen können, wenn eben
302 so ein Tag der offenen Tür ist, dass sie sehen, wie es eben im Unterricht ist, wie sich das
303 Kind dann macht. Ähm, Rückmeldungen an den ersten Tagen geben, dass das so läuft. Ja.
304 Ja. #00:33:13,000#

305
306 I: Du hast vorher schon einige angesprochen. Welche Personen sollten an der
307 Zusammenarbeit beteiligt sein und warum? #00:33:21,900#

308
309 HP2: Ja, also zunächst eben die Eltern. Die sind zunächst mal anzufragen, ob sie dem denn
310 zustimmen. Das ist natürlich das Allererste. Das Kind kann man natürlich auch in dem Sinne
311 mit Fragen wie „es“, „wie es wie“, wie das Kind es sieht, wenn es jetzt in die Schule kommt,
312 eben mit den anderen Kindern. Und oft ist ja die Aufregung sehr gross und es sind
313 verschiedene Gefühle, die da dann mit einspielen. Dann müssen natürlich die Behörden
314 auch angefragt werden, wie die da eben wie die dazu stehen, ob die dem auch zustimmen.
315 Ähm, ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass es auch wichtig ist. Ähm. Wo das Kind in
316 welche Klasse das das Kind kommt aufgrund vom kognitiven Stand. Das muss man vorher
317 auf jeden Fall abklären, weil sonst die Integration nach ein paar Jahren dann scheitern kann.
318 (...) Dass man das auch schriftlich regelt, in einer Art sag ich jetzt mal Vertrag. Von allen
319 Seiten. Dass die Behörden auch sagen okay, ich stimme dem zu, weil wir haben jetzt zum
320 Beispiel eine Teilintegration oder eine Reintegration, wo der Schüler drei Jahre. (...) Älter ist
321 als wie, wie er die Klasse besucht, und dem auch am Anfang zugestimmt wurde. Aber jetzt
322 ist. Nicht mehr bewilligt ist, dass er in dieser Jahrgangsstufe weitermacht, sondern jetzt drei
323 Jahre überspringen muss, und dass dem Kind nicht gerechtfertigt wird. Eigentlich, dass das
324 Kind nicht die normale Schullaufbahn durchlaufen kann. Es wird nicht mehr das, dass das

325 Kind in den Mittelpunkt gestellt oder die Integration des Kindes, sondern nur noch mehr
326 rechtliche Sachen berücksichtigt, wodurch die Integration meines Erachtens dann nicht oder
327 weniger gelingen fähig ist. Dann natürlich die Lehrpersonen der Regelschule. Die müssen
328 dem zustimmen. (...) Ich glaube, ich habe alle gesagt. Lehrperson? Ja. Ja. #00:36:38,100#
329

330 I: (...) Du hast es auch wieder angesprochen. Mit welchen Herausforderungen ist die
331 Integration verbunden und wie gehst du damit um? Wie geht man damit um? #00:36:51,100#
332

333 HP2: Es ist teilweise sehr schwierig, weil man doch über teilweise mehrere Jahre hinweg die
334 Integration begleitet, den Schüler begleitet, die Familie begleitet, und es ist wie. Ein Prozess,
335 den sehr schön zu beobachten ist, ist, was das Kind, wie sich das Kind entwickelt und wo wir
336 schlussendlich am Anfang standen – auch mit welchen Herausforderungen wir am Anfang
337 standen in der Entwicklung des Kindes. Das Kind sich selbst natürlich auch teilweise im Weg
338 stand, bis hin zu einer Ähm, Integration oder Reintegration in eine Regelschule und wie sich
339 das Kind eigentlich entwickelt hat und wie selbstständig oder wie sich die Selbstständigkeit
340 vom Kind auch entwickelt hat. Und eben teilweise bedingt aufgrund von Behörden oder
341 aufgrund von verschiedenen Lehrpersonen in der Regelschule, wo Herausforderungen
342 entstehen oder einfach Hürden entstehen, die teilweise gemeistert werden können oder auch
343 nicht. Und ich stehe da als schulische Heilpädagogin teilweise selber. Ähm, ja, von einer
344 verschlossenen Tür, wo ich wie keine Macht mehr habe, etwas zu machen. Und das belastet
345 mich natürlich selber schon. Auch weil bei einer. Bei anderen Integrationen funktioniert es
346 wiederum und es ist einfach personenabhängig. Egal in was für einem Bereich, seien es
347 Lehrpersonen oder Behörden. Ähm, wenn einer nicht mitmacht, dann gelingt die
348 Teilintegration, die Integration oder Reintegration nicht. Ähm. Ich habe noch eine Person
349 vergessen. Das ist die Schulleitung. (...) Oder beide Schulleitungen, natürlich von
350 Regelschule wie auch von Sonderschule, die natürlich mitspielen müssen und die auch ein
351 sehr grosser Faktor sind, damit die Integration funktioniert oder umsetzbar ist. Das sind. Das
352 sind natürlich wieder die Personen, aber damit es umsetzbar ist, sind es sie. Natürlich ist es
353 natürlich auch die Schulleitung von beiden Seiten. Wenn wir dementsprechend eine
354 Schulleitung haben, die das unterstützt, dann ist das von unserer Seite her natürlich ein
355 guter Gelingensfaktor. Wenn die Schule das in der Regelschule, wenn die Schulleitung das
356 in der Regelschule nicht unterstützt, dann kann man den Eltern noch vorschlagen, dass sie
357 die Gemeinde wechseln und es in einer anderen, also den Wohnort wechseln und es in einer
358 anderen. Regelschule nochmals versuchen, wenn der Wille da ist. Ja. #00:40:21,700#
359

360 I: (...) Wir können jetzt zum Schluss kommen. Basierend auf den Erfahrungen. Was würdest
361 du anders verbessern, um Integration zu erleichtern? #00:40:36,400#
362

363 HP2: Mein Wunsch wäre es. Es stimmt, es ist noch ein Faktor. Und zwar ist es das
364 Volksschulamt, das uns wie Hürden in den Weg stellt, da wir wenig die Möglichkeit haben,
365 den Schülern von uns loszulösen. Also, wir haben die Verpflichtung, den Schüler zu
366 begleiten. Wir können wenig sagen. Wir begleiten ihn jetzt einen halben Tag. Ähm, und ein,
367 zwei Tage geht er dann alleine dorthin oder ein, zwei Halbtage geht er alleine in die
368 Regelschule, um einfach den Prozess vom Loslösen zu gewährleisten. Das wäre ein Faktor,
369 den ich, wenn ich es könnte, ändern würde. (...) Und wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich,
370 dass es für Schüler je nach Entwicklungsstand die Möglichkeit gibt, sie in verschiedene
371 Klassen zu integrieren. Also, wenn der Schüler zehn Jahre ist, ist er auch in die erste Klasse
372 befugt, zu gehen. Da es angeblich nicht möglich ist, aufgrund der jeweiligen Schuljahre, die
373 ein Kind haben darf. Ähm. Und wenn ich was ändern könnte, dann würde ich eine
374 Inklusionsklasse machen, wo ich mehrere Kinder mit Autismus zusammen in einer
375 Regelschule in einem Klassenzimmer beschule und ich dadurch die Möglichkeit hätte,
376 individuell die Kinder in einzelne Klassen zu schicken. Oder auch umgekehrt: Regelschüler
377 mit uns zusammen. Verschiedene Fächer. Gemeinsam machen. Das wäre mein grösster
378 Wunsch, weil ich glaube, dass für alle Beteiligten, sei es jetzt für die Schüler mit Autismus,
379 einfach das grundsätzliche Setting immer wieder vorhanden ist und die Fachpersonen
380 vorhanden sind. Der, der gewohnte Rahmen immer wieder gegeben wäre, wenn es zu

381 Problemen kommen würde und so auch die Möglichkeit besteht, dass das Kind immer
382 wieder in seine alte Struktur zurückkommen könnte, aber auch die Möglichkeit hat, individuell
383 selbstständig einfach im Regelunterricht teilnehmen zu können, was auch für die
384 Lehrpersonen und alle Beteiligten eine Erleichterung wäre, da einfach Fachpersonen in
385 Bezug auf Kinder mit Autismus immer vor Ort wären. #00:44:07,800#

386
387 I: (...) Jetzt hast du eine Möglichkeit, zusätzliche Gedanken oder Kommentare hinzuzufügen,
388 was du gerne als Abschluss mitteilen würdest. #00:44:19,800#

389 HP2: Ich persönlich bin grosser Fan eigentlich von einer Integration oder Reintegration.
390 Wenn. Ja, die Faktoren wie personell (...) gegeben sind. Wenn die Lehrpersonen mitmachen
391 und wenn die Behörden einem nicht Steine in den Weg legen, finde ich das oder würde ich
392 es befürworten. Und ansonsten. Ja, ich finde es einfach sehr schade, wenn es, ja, wenn
393 einem die Steine in den Weg gelegt werden. Personen wie Behörden oder Lehrpersonen, die
394 wie nicht mal ein Versuch einen Versuch starten wollen. #00:45:21,300#

395
396 I: (...) Danke vielmals für die Teilnahme an dem Interview. #00:45:43,300#

7.2.3 Interview mit Lehrperson 1

Datum: 11. April 2024
Dauer: 54 min
Ort: Klassenzimmer Regelschule

Personen

LP1: Interviewte Person

I: Interviewerin

1 I: Also herzlich willkommen zum Interview. Also ich stelle mich schnell vor: Du kennst mich,
2 ich bin schulische Heilpädagogin von der Sonderschule. Ich schreibe meine Masterarbeit
3 über Gelingensfaktoren einer Reintegration von einer Sonderschule in Regelschulen von
4 Kindern mit Autismus. Das, was wir jetzt machen, wird als vertraulich behandelt und
5 anonymisiert. Genau. Wir machen das Leitfadenterview. Ein problemorientiertes,
6 problemzentriertes Ich werde dir Fragen stellen und die sind absichtlich offen formuliert. Du
7 darfst Rückfragen stellen. Und genau, Als Erstes würde ich dich darum bitten, dass du kurz
8 erklärst oder erzählst, was deine Rolle ist und was du im Bereich der schulischen Integration
9 schon gemacht hast oder machst. #00:00:53,148#

10
11 LP1: Ich bin (Name anonymisiert). Ich bin Lehrerin im Moment der dritten Klasse. Ich habe
12 Erfahrung mit der Integration. Gleich Null. Euer Junge ist das erste Kind für mich, das jetzt in
13 die Klasse integriert worden ist von einer Sonderschule. Wir haben aber schon auch Zuzüge,
14 die also im Jahr dann zu uns gewechselt sind. Wenn das auch als Integration zählt, dann
15 habe ich sicher drei Zuzüge gehabt, ja. #00:01:29,418#

16
17 I: Wie lang oder hast du schon Erfahrung gemacht mit dem Autismus-Spektrum?
18 #00:01:36,037#

19
20 LP1: Ich habe noch nie ein Kind erlebt, aber man hat jetzt durch Miterleben miterleben, dass
21 es ja eigentlich etwas ziemlich Breites ist und man gewisse Züge bei anderen Kindern ja
22 auch miterlebt. Und dann finde ich das so. Kann ich jetzt von mir aus sagen, ein
23 diagnostizierter Junge ist für mich das erste Kind? Aber so denke ich ja, das hätte ich
24 vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und es hat. Es macht Spass. Mit dem Kind. Oder das so
25 anzuschauen, als ob es zu Ihnen gehört, wo Sie mit in die Schule nehmen und wo Kinder
26 von anderen Kindern wahrnehmen. Also ich als Lehrperson, aber auch die anderen nehmen
27 das auf eine Art wahr, und wie sie damit auch umgehen, ist auch sehr spannend zu
28 beobachten. (...) #00:02:36,026#

29
30 I: Kannst du mir vielleicht eine typische Situation beschreiben? Dass man einen Eindruck
31 davon hat, was ihr macht, wie ihr an einer Integration beteiligt seid oder von eurem
32 Schulalltag Wie hast du mit dem Kind zu tun? #00:02:49,022#

33
34 LP1: Ich habe. Ich bin Klassenlehrperson da in der Schule. Ich bin eine Autoritätsperson für
35 ihn und ich behandle ihn so wie die anderen Kinder auch. Er hat die gleichen Regeln. Er
36 macht die gleichen Sachen wie die anderen Kinder in der Schule auch. Und ich habe meine
37 Rolle mehr als eine begleitende Person für die zwei Tage, an denen er einmal da ist,
38 wahrgenommen. Durchgeführt, also diese Rolle versucht und mich weniger aufs Auf ihn
39 allein fokussiert, sondern mehr so im Zusammenhang mit der ganzen Klasse, wie er in der
40 Klasse aufgenommen wird, und versucht ihn aber trotzdem auch selbstständig schaffen zu
41 lassen, weil für mich das eigentlich ein Ziel ist – geklappt oder klappt es nicht. Dass er in
42 eine Klasse integriert werden kann, kann er da sein mit anderen Kindern und er kann meinen
43 Auftrag, wenn ich einen sage, annehmen und an einen Platz gehen und den Auftrag dann
44 lösen. Ja. #00:03:58,642#

45
46 I: Wir werden jetzt gerade etwas springen. Du hast von deiner Klasse geredet und ihr habt ja
47 auch mal so eine Sensibilisierung gemacht. Also so eine Klasse. Vielleicht willst du von dem
48 erzählen, weil die Frage ist: Wie kann Inklusion gewährleistet werden, oder was haben die
49 schon gemacht? Das Kind ein Teil der Gruppe ist. #00:04:15,717#
50
51 LP1: Ja, ich habe ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Ich will euch einfach einmal die
52 Sache durchgehen und ich finde, das würde auch begünstigen. Ich weiss auch nicht, ob man
53 jetzt von einer gelungenen oder einer gelungenen Integration bei diesem Kind spricht. Ich
54 weiss nicht, was die Definition ist, darum gehe ich jetzt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus,
55 es ist so, und ich werde jetzt mal ein paar Sachen nennen. Also zu Beginn haben wir die
56 Heilpädagogin. Es ist immer jemand dabei mit dem Kind, und die Kinder, meine Kinder aus
57 der Klasse, haben die Heilpädagogin kennengelernt, als auch eine Autoritätsperson, welche
58 für das Kind eigentlich da ist. Und die Heilpädagogin hat aber gerade von Beginn an mit mir
59 so eine Sensibilisierung. Wie sagt man dem? Sensibilisierungsunterrichtseinheit
60 durchgeführt. Sie hat das vor allem geplant und Kinder haben das sehr gut angenommen.
61 Und es ist eigentlich nicht gross um das Thema Autismus gegangen. Es ist wie am Rande
62 am Schluss noch kurz erwähnt worden, sondern es ist um mich gegangen. Jeder hat etwas
63 Besonderes, und da haben sich Kinder auch angesprochen gefühlt und jeder hat sich dann
64 überlegt: Was ist das Besondere an mir? Und so hat man das dann. Ja, hat man das so
65 eingeführt? Wir haben das Kind auch mal an seiner Schule besucht. Da auch im Gedanken:
66 Er kommt ja zu uns in die Schule. Warum darf? Dann können wir doch einmal zu ihm zur
67 Schule gehen und schauen gehen, weil wir ja gewusst haben. Oder er ist ja noch zwei Tage
68 bei uns, wo ist dann der Rest der Woche? Und ich glaube, den Kindern ist vor allem ein
69 megalässiges Spielzeug, das er in der Stiftung hat, in Erinnerung geblieben und auch als ein
70 schöner Ausflug. Also ich glaube, wenn man zusammen Ausflüge macht, was wir auch ab
71 und zu gemacht haben, bringt das Klasse so auch noch näher zusammen. Dann habe ich
72 noch, finde ich wichtig, dass alle Beteiligten mitmachen. Also auch Die Heilpädagogin
73 sowieso. Es ist auch noch schön gewesen. Am Anfang ist es vielleicht eher nahe bei dem
74 Kind gewesen. Und dann, mit der Zeit, ist sie dann wie eine Hilfskraft für mich und ist auch
75 zu den anderen Kindern schauen gegangen. Er war dann alleine, hat sich dann selber Hilfe
76 holen müssen. Und das ist dann. Ich denke, für die anderen Kinder auch schön zu sehen.
77 Ich merke gerade, ich gehe immer aus von den anderen Kindern. Ich muss mal das. Ich
78 muss ja, mich würde auch mal interessieren, wie es ist für das Kind. Ich glaube, es ist für ihn.
79 Egal. Ich drifte ab. Also die Beteiligten, die mitmachen. Also da zähle ich die wo arbeiten
80 dazu, mich, die Heilpädagogin von dem Kind oder jetzt Assistenz welche mitkommen von der
81 Stiftung oder auch die Eltern, wo damit mitmachen. Und so wie ich es erlebt habe, waren die
82 Eltern ja sehr froh, dass er in die Schule gehen durfte. Und wäre es nicht so, könnte ich es
83 mir, könnte ich es mir schwieriger vorstellen. (...) Auch das, was Sie vorher mit euer
84 Heilpädagogin erwähnt haben, ist so für mich, dass wir zusammen als Team auftreten. Also
85 sie ist nicht nur für das Kind da, sondern sie ist jetzt wie auch eine zweite Lehrperson in
86 diesem Klassenzimmer, und meine Kinder dürfen zu ihr gehen. Er darf zu ihr gehen. Aber es
87 ist wie für alle, es ist nicht etwas Extras, und ich glaube, das hilft vielleicht schon, auch wenn
88 man merkt: Okay, sie haben die Heilpädagogin als Hilfsstütze kennengelernt. Aber es hat
89 sich mit der Zeit so ergeben, dass es dann gar nicht mehr so nötig gewesen ist. Sie ist nur
90 für das Kind. Und durch das war sie. Ist sie für alle da gewesen und das Kind war gar nicht
91 mehr so besonders in diesem Moment? Ich finde das noch. Wichtig für die Integration. Jedes
92 Kind ist etwas Besonderes. Aber du bist nicht mehr Besonderes als ich. Würde ich jetzt mal
93 so sagen. Wir sind alle im gleichen Topf. Wir sind alle in einer Klasse und jeder hat das
94 Anrecht auf Hilfe. das Anrecht auf. Ja, auf dass man lieb zueinander ist und solche ganz
95 normalen Sachen. (...) Das mit den Erlebnissen habe ich schon aufgeschrieben, habe ich
96 schon erzählt. Gemeinsame Erlebnisse. Wir waren mal am Sternmarsch, das haben wir
97 schon mal zusammengemacht mit dem Kind. Wir waren ihn besuchen. Im Zoo haben wir
98 uns, glaube ich, einmal getroffen. Ja, wo Kinder miteinander spielen. Und es ist. Ich denke,
99 es ist auch wichtig, dass das Kind auf die anderen Kinder zugehen kann. Zum
100 Freundschaftensschliessen. Aber es ist auch wichtig, dass die anderen Kinder auf ihn

101 zugehen können und ihn auch akzeptieren, wie er ist. Und in unserem Fall ist es, finde ich,
102 ihm in der Mehrheit gut gegangen. Viele Kinder akzeptieren ihn so, wie er ist, und er
103 akzeptiert sowieso alle Kinder in dieser Klasse, und das ist megaschön zu sehen. Er hat am
104 Anfang, er hat zwischendurch Konflikte, welche er aber nie böse meint, sondern vor allem
105 weil er möchte mit den Kindern spielen und die Kinder vielleicht noch nicht so genau sagen
106 können. Jetzt ist genug für mich, ich will jetzt nicht mehr spielen. Und das Kind, das „für
107 mich ist jetzt genug“ wie nicht wahrnehmen kann oder nicht wahrgenommen hat in diesem
108 Moment. Es hat Situationen gegeben, wo er andere Mädchen hat küssen. Ich weiss nicht, ob
109 du davon mitbekommen hast, und dann ist es aber von einer anderen Klasse gewesen, und
110 die kennen das Kind zum Beispiel nicht. Sie haben dann. Die hatte das Kind nicht gekannt.
111 Und die sind dann einfach etwas unverständnisvoll auf ihn zugegangen. Und ja, da sieht
112 man ja auch wieder. Sie sind zwar älter gewesen, denkt man vielleicht ja. Ältere haben
113 vielleicht ein gewisses Verständnis oder sind dadurch sozialer. Das habe ich jetzt bei Ihnen
114 jetzt nicht erlebt, weil Sie ihn nicht gekannt haben und nicht mit gewissen Sachen wissen. Er
115 meint es auch nicht böse oder hat vielleicht Schwierigkeiten. Wenn man sagt, aufhören,
116 dann findet er das vielleicht als Spiele und macht dann weiter. Wobei auch alle anderen
117 Kinder das auch machen. Ja. (...) Wir haben auch am Anfang Kooperationsspiele gemacht.
118 Recht am Anfang. Ich weiss gar nicht, wo ich die habe ich von einem Lehrmittel, aber ich
119 weiss nicht mehr, wie es heisst, und wo sie dann zu zweit oder auch als Gruppen Spiele
120 gemacht haben. Ich finde es auch noch lässig, hat geholfen. (...) Ich finde auch das
121 Rollenmodel. Also wie geht man als Lehrperson mit dem Kind um? Und Kinder nehmen das
122 wahr und können dann so auch auf ihn zugehen. Und das beobachte ich noch ab und zu bei
123 einigen. Und ich glaube, für das braucht man schon auch eine hohe Sozialkompetenz. Es
124 hat Kinder in meiner Klasse, die haben das weniger, die können das auch nicht so auf ihn
125 zugehen. Und wenn Konflikte da waren, dann hat man die aber auch gut miteinander lösen
126 können. Von dem Kind her nie ein Problem. Also das Kind hat in dem Sinne nie ein grosses
127 Problem gehabt. #00:12:43,417#

128
129 I: Hast du ein Beispiel von einem Fall, wo es von dir abgeschaut oder wo du gemerkt hast:
130 Sie übernehmen deine Haltung? #00:12:50,346#

131
132 LP1: Ich glaube, es ist mehr so die Art wie ich. Nein, ich habe kein Beispiel. Schon länger,
133 oder, ja, länger her. Es ist die Art, wie ich mit ihm rede. Auf eine ruhige Art, auf eine
134 verständnisvolle Art versuche ich. Ich behaupte jetzt einfach von mir, dass die anderen
135 Kinder das so oder so nicht nur bei ihm anwenden, sondern im Allgemeinen auch bei
136 anderen Kindern versuchen, das so anzuwenden. (...) Ich habe mir nur noch überlegt. Ich
137 glaube, es wäre vielleicht auch von Vorteil, hätte ich jetzt als Integrationslehrperson, oder wie
138 man sagt. Erfahrung. Ich fühle mich jetzt nicht so erfahren. Ich hatte zwar Kinder, aber die
139 sind zugezogen. Vielleicht, jetzt, wenn ich so überlege: In drei Jahren sind es drei Kinder und
140 drei, die weggegangen sind. (...) Aber es ist für mich wie nochmals etwas Neues aus einer
141 Stiftung für nur zwei Tage, und der Rest ist dann wieder weg. Es hat mir auf die Art geholfen,
142 weil ich gewusst habe, ich habe das Fachliche wie den Fokus. Auch wo setzt man den Fokus
143 in der Integration? Das Fachliche habe ich. Wie habe ich mich nicht verantwortlich gefühlt als
144 Lehrperson? Das habe ich der Stiftung, der Heilpädagogin, als schulische Heilpädagogin
145 übergeben. Für mich war es wichtig gewesen, sie fühlen sich. Er fühlt sich wohl, dass die
146 Integration eigentlich für mich der Fokus gewesen ist. Er kann sich sozial so verständigen in
147 der Klasse, dass es für alle verständlich ist, was er meint, dass es für ihn aber auch gut ist,
148 dass er sich wohlfühlt. Und dann ist es einmal nicht so schlimm, wenn zum Beispiel Mathe
149 gewisse Matheblätter nicht gemacht hat. Es ist für mich dann so. Ja, es ist jetzt auch nicht
150 mein Fokus, sondern hey, wir haben jetzt den Unterricht und jetzt heisst es Konzentration.
151 Dann sage ich schon jetzt Konzentration, auch wenn du jetzt lieber mit deinem Nachbarn
152 reden möchtest, und das nimmt er megaschnell an, und dann konzentriert er sich. Aber man
153 merkt auch sehr fest, dass er am Anfang, dass ihm eigentlich der Fokus am Anfang
154 eigentlich auch dort gelegen ist, vor allem Freunde findet. Das Fachliche. Das Fachliche ist
155 ihm eigentlich nicht wichtig gewesen. Bis jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, ist es noch
156 nicht so. Es ist ihm vor allem wichtig. Ich bin jetzt da, ich darf mit den Kindern spielen und

157 freue mich, wenn sie Gruppenarbeiten machen, oder? Ja, und die Kinder lassen ihn auch.
158 Sie lassen das auch zu. (...) Ich glaube, ich habe meine Punkte abgearbeitet.
159 #00:15:54,915#

160
161 I: (...) Ich muss jetzt mal durchlesen. Das hast schon sehr viel gesagt. Vielleicht, wenn du
162 einfach so grob zusammenfasst: Was sind so für dich die wichtigsten Elemente, die eine
163 Integration unterstützen? #00:16:10,600#

164
165 LP1: (...) also das Mitmachen von allen Beteiligten. Einen Fokus setzen. (...) Gemeinsame,
166 tolle Erlebnisse. (...) Und ein gutes Vorbild sein als Lehrperson für alle Kinder. Was soziales
167 Lernen anbelangt, würde ich jetzt mal so sagen. #00:16:44,700#

168
169 I: Wie bist du zu dieser Haltung oder zu dem gekommen, dass du das gewollt und gekonnt
170 hast, dass du wolltest? oder dass du dir das bewusst geworden bist? #00:16:57,200#

171
172 LP1: Es ist mir. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir immer das Wichtigste, auch jetzt im
173 Unterricht, dass sie sozial gut miteinander umgehen. Das Fachliche ist auch wichtig als
174 Lehrperson. Aber ich möchte, dass Kinder sozial festwachsen können. Wir sind eine
175 Gemeinschaft und man muss lernen, miteinander zu umgehen. Und es gibt Streit. Und Streit
176 soll es geben. Man muss einfach lernen wie kann ich den Streit lösen, Also wie kann ich
177 Konflikte, wie kann ich mit Konflikten umzugehen. Und mein Ziel ist, dass Sie das auch
178 alleine können. Und das war mir schon immer einfach megawichtig, weil das Fachliche da
179 kann man die Kinder. Für das ist die Schule auch da, aber es ist trotzdem so eine
180 Gemeinschaft. Man muss es können, durch Zusammenwachsen, man muss miteinander
181 umgehen können, damit sich jedes Kind auch wohlfühlt. Und eins der Schwierigsten für mich
182 ist, wenn ich höre, dass Kinder traurig sind. Sie möchten nicht in die Schule gehen, aus
183 verschiedensten Gründen. Das kann sein, weil das Lernen gerade mega schwierig ist. Aber
184 es kann auch sein, weil sie sich nicht wohlfühlen, weil sie keine Freunde haben. Und das tut
185 mir selber auch sehr sehr fest weh. Es soll ein sicherer Ort sein für sie da, und ein sicherer
186 Ort, wo sie gut lernen können, dann auch halt. Man kann nur in einem geschützten Rahmen
187 lernen und man ist motiviert, was man zum Lernen sowieso braucht. #00:18:27,289#

188
189 I: Was denkst du, was so die Sonderschule in der Rolle, oder was kann die Sonderschule für
190 dich als Unterstützung machen? #00:18:36,100#

191
192 LP1: Also die Unterstützung für mich ist so, ist für mich jetzt die, dass die
193 Sensibilisierungsunterrichtseinheit, die ich sehr Unterstützung gefunden habe und die ich
194 habe, das ist auch zusammen entstanden. Und was mir gefallen hat, weil das mich total
195 anspricht, das Ganze, das Soziale. Und jeder ist toll und jeder ist etwas Besonderes und
196 man darf sich über sich selber freuen. Das Selbstwertgefühl in jedem Kind wird durch das
197 aber auch lernen müssen, jedes Kind zu akzeptieren, wie es ist. Aber auch durch
198 Unterstützung, indem sie ja, Hilfspersonen, welche da sind, wo ich weiss: Okay, ich habe
199 mich trotzdem, ich habe. Wenn es gerade schwierig ist, habe ich jemand Zweites noch, wo
200 ich auch auf das Kind schauen könnte, wenn ich gerade nicht in der Lage bin. Wir haben
201 einmal gewisse Zeiten, wo ich gesagt habe, ich möchte es mal ohne probieren. Ich finde,
202 man muss dann auch mal den Schritt machen, ohne, damit es weitergeht. Jetzt fällt mir noch
203 etwas ein. Ich finde Zeit. Man hat sich sehr viel Zeit gelassen. Für die Integration. Es hat
204 angefangen mit einem Morgen und hat dann einmal aufgestockt und wir sind jetzt ein
205 Morgen und ein ganzer Tag. (...) Und das innerhalb von Was ist das jetzt? Er ist im Januar
206 gekommen. Wo wir Erstklässler gehabt haben. Also zweieinhalb Jahre? Ja, fast. (...) Und.
207 Ich glaube, man braucht auch ein bisschen Mut. Ich habe immer Respekt vor dem Moment,
208 wenn es nachher heisst: Was ist, wenn er voll integriert wird und dann hast du keine, oder
209 wie ist das dann mit der Unterstützung? Weil er kennt ja die Unterstützung von der Stiftung
210 und darum habe ich glaube das auch gesagt, mit der Erfahrung. Ich fühle mich jetzt okay.
211 Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht und mit dem, wo ich weiss, wie es jetzt alles
212 weitergeht. Hätte ich mir. glaube ich, gewünscht, dass er früher ganz gekommen wäre. Für

213 ihn. Und wie es dann weitergegangen wäre, weiss ich nicht. Aber weil ich weiss. Er hat mega
214 Freude an dieser Schule. Es ist so, wenn ich wieder mal in so eine Situation kommen werde,
215 dann, glaube ich, würde ich mir nicht mehr ganz so viel Zeit lassen, wie es jetzt gewesen ist.
216 Also ich würde von mir aus schneller sagen, es läuft gut, wir können noch mehr aufstocken.
217 Schade ist, dass es heisst, man kann nur maximal zwei Tage. Ich glaube, wenn wir das
218 länger ziehen könnten, oder ich mache es auf drei oder vier, oder ich weiss auch nicht, dann.
219 Ich glaube, das ist auch etwas, was mich gestoppt hat. Ich weiss es nicht. Entweder. Zwei
220 Tage oder sonst ganz. Und von dem habe ich noch Respekt gehabt, weil ich mich aufs
221 Soziale konzentriert habe. Ich glaube, ich habe auch Respekt vor dem Fachlichen, wie ich
222 mich, weil ich dort auch noch nicht so habe. Es hat ja dann schon auch eine schulische
223 Heilpädagogin der Klasse, aber es hat. Ich habe mich bei ihm nicht um das kümmern
224 Müssen, um das Fachliche. Sondern mehr darum, dass es ihm gut geht. Und von dieser
225 Seite her hätte ich von Anfang an oder früher sagen können: Hey, ist gut. Kann er mehr
226 kommen? Und vom Fachlichen. Weil oft koppelt sich es dann, wenn man merkt: Okay,
227 irgendwo geht es nicht mehr weiter, und er spürt den Druck von einer Seite, der dann das
228 Verhalten vielleicht auch wieder widerspiegelt. Dann weiss man nicht. Okay, ja, wie kann
229 man das jetzt? Ja, er hatte eigentlich fast nur gute Tage da gehabt. Von den vielen, die er
230 schon da war, und wenigen, wo er sich, glaube ich, hoffentlich nicht so gut gefühlt hat. Und
231 was ist, wenn es dann wieder so schlecht ist über einen längeren Zeitraum? Und ich habe
232 auch noch andere Kinder, wo ich weiss, die brauchen sehr viel Betreuung auf eine andere
233 Art auch noch, und das hat mich, glaube ich, in dem Moment überfordert. #00:23:17,400#

234
235 I: Aber jetzt würdest du sagen. #00:23:19,400#

236
237 LP1: Ich würde jetzt für ihn sagen, für ihn, weil ich weiss, wie es weitergeht. Ja. (lacht)
238 #00:23:24,000#

239
240 I: Also du hast wie die Zeit auch gebraucht. Und du wärst jetzt, wenn es rückblickend
241 gesehen, früher in der Lage gewesen, aber in diesem Moment ist die Unsicherheit.
242 #00:23:32,200#

243
244 LP1: Genau, richtig, es ist so. Man muss sich als Lehrperson auch trauen, einen Schritt
245 weiterzugehen, und durch das, dass ich wie das die Erfahrungen noch nicht gehabt habe mit
246 der Stiftung und immer nur zwei Tage kommen und der Rest nicht für mich neu war, und ich
247 glaube, dass ich jetzt mal die Erfahrung machen durfte und das Kind so ein
248 megaumgänglicher, toller Bub ist. Hätte ich im Nachhinein gesagt, es wäre schöner
249 gewesen, wäre er früher gekommen, ganz. #00:24:03,300#

250
251 I: Hätte es etwas gegeben, was dich vielleicht zusätzlich hätte unterstützen können.
252 #00:24:06,600#

253
254 LP1: (...) Wenn man mir den Druck hätte nehmen können vom Fachlichen, was man ja hätte
255 machen können durch eine schulische Heilpädagogin. Es wäre dann einfach nochmal mal,
256 wie wahrscheinlich eine Person mehr dazu gewesen wäre. Ja, wir sind jetzt schon relativ viel
257 im Team, was mir dann aber auch wieder einen anderen Druck gibt. So ein beständiges
258 kleines Team finde ich einfach am besten. Man muss nicht für jedes Fach eine andere
259 Lehrperson haben oder andere. Ja. #00:24:38,900#

260
261 I: Was findest du von der Ressource? Es kann personell, pädagogisch, materiell, was auch
262 immer, unerlässlich sein, wenn du ein Kind hast, wie jetzt das Kind? Was muss es sein, dass
263 du sagst, doch du fühlst dich wohl, und die Integration kann stattfinden? #00:24:55,500#

264
265 LP1: (...) Ein Junge wie er. #00:25:05,300#

266
267 I: Also er als Kind. #00:25:08,300#

268

269 LP1: Er als Kind, weil er es sehr gut macht, und dann denke ich, ist alles andere mehr etwas,
270 an dem ich an mir selber arbeiten muss, wo er nicht so viel dafür kann. Also, wenn es Kinder
271 gibt, welche so bereit sind wie er, dann gehört er, ja, wünsche ich mir das auch für ihn, Und
272 es gibt auch andere Kinder aus dieser Klasse, wo ich finde, die sind weit anstrengender,
273 weitaus anstrengender, und mit denen komme ich auch klar. (...) Und ja. Beziehung ist auch
274 immer ganz wichtig. Und ich glaube, er akzeptiert mich sehr gut als Autoritätsperson, was
275 vielleicht auch gut geholfen hat. Aber ich merke es auch bei meinem anderen Kind: Die
276 Beziehung ist das A und O, damit es funktioniert. Und die habe ich jetzt mit ihm, würde ich
277 sagen, nicht so innig, weil ich ihn auch nicht so oft sehe oder weil ich mit ihm auch nicht ganz
278 oft im Gespräch bin. Im Moment sehr wenig, sogar, durch dass da jetzt eigentlich Assistenz
279 da ist, noch mehr, also noch mehr eigentlich nicht mehr, aber die wirklich sehr oft neben ihm
280 sitzen. Dann weiss ich, da muss ich auch nicht gehen, und als die Heilpädagogin noch da
281 war, sie ist dann auch noch eher weiter weggegangen oder war bei einem anderen Kind.
282 Und dann habe ich mich auch wieder mehr für ihn zuständig gefühlt und ich bin dann wieder
283 mehr gegangen. Das wäre vielleicht noch etwas, dass man merkt: Okay, die Begleitung, die
284 kommt, dass sie sich auch entfernen darf, oder eben: Ich kann mal sagen, ich brauche jetzt
285 keine. Was ich jetzt im Augenblick zum Beispiel auch gemacht habe, ist, dass er am
286 Nachmittag da ist ohne, und es klappt super. Und mit der halben Klasse habe ich immer
287 gesagt, es ist für mich völlig in Ordnung. Wenn ich eine ganze Klasse habe und ich bin
288 alleine, finde ich es schwieriger. Aber nicht wegen ihm. Sondern weil ich ihm gerecht werden
289 möchte. Aber ich weiss auch, wie es mit anderen ist. Und ich weiss, ich weiss nicht, ob ich
290 das dann könnte. #00:27:12,200#

291
292 I: Jetzt bei der Zusammenarbeit mit der Person, die ihn begleitet. Gäbe es dort etwas, wo
293 man, du sagst ja zum Beispiel, dass man klar abmacht, wer für was zuständig ist, gäbe es
294 dort etwas, was Unterstützung sein könnte, wenn man das vorher abmacht und sagt: Hey,
295 was ist deine Rolle? Was ist meine Rolle? #00:27:30,207#

296
297 LP1: Ich merke es jetzt, wenn ich darüber rede. Ehrlich gesagt, ich bin auch froh, es ist
298 jemand da. (...) Aber die Frage ist auch die Integration. Und ich habe das Gefühl. Es ist.
299 Nicht mehr ganz so stark wie es vielleicht am Anfang war. Ich glaube, das Kind fühlt sich
300 sehr wohl. Kinder akzeptieren ihn auch. Aber es ist wie eine Akzeptanz. Es ist. (...) Ich kann
301 dir aber nicht genau sagen, warum. Eine Freundschaft ist jetzt wie bei keinem Kind
302 unbedingtda. Aber sie nehmen ihn, wie er ist. Was er sich aber wünscht, ist eine
303 Freundschaft. (...) Es ist. Ich habe den Faden verloren, ich wollte etwas sagen. (...) Ja, ich
304 glaube, für Integration ist es auch wichtig, viel Zeit miteinander zu verbringen.
305 #00:28:44,500#

306
307 I: (...) Also du und er. #00:28:49,900#

308
309 LP1: Auch, aber auch er und andere Kinder. Das heisst, Zeit auch hier an der Schule zu
310 verbringen. Und ich weiss nicht, ob er mit anderen Kindern aus der Klasse abmacht. Ich
311 glaube nicht, er erzählt, also hat mir nie ein Kind erzählt. Wir sind mal zu ihm nach Hause.
312 Also den Schulweg ablaufen, wie man das bei allen anderen Kindern auch gemacht hat,
313 damit sie auch wissen, wo er wohnt. Aber ich glaube, sonst findet eine Interaktion zwischen
314 ihm und den Kindern nicht gross statt. Ausser das, und das tut mir für ihn auch leid. Aber ich
315 glaube, es ist grosse Akzeptanz da, was schon viel ist. In dem Moment. Aber vielleicht nicht
316 das, was sich das Kind unbedingt wünscht, und ich weiss auch nicht, ob er es gespürt hat,
317 ehrlich gesagt. Ob er das merkt. #00:29:39,900#

318
319 I: Und glaubst du, das würde sich ändern, wenn er ganz integriert wäre? #00:29:43,500#

320
321 LP1: Ich glaube, dann gibt es viel mehr Konflikte auch. Das kann gut oder schlecht sein. Man
322 kann aus Konflikten, es kann etwas Gutes entstehen. Man kann das sehr gut lösen und Aber
323 er wäre wie mehr da. Er wäre wie greifbarer – auch für die anderen Kinder. Und jetzt ist es
324 vielleicht so. Er sitzt, sie wissen: Heute ist Mittwoch. Da kommt euer Kind. Wir begrüssen ihn

325 jeden Tag, aber es ist trotzdem noch etwas Besonderes. Weil er ja dann kommt. Nur an den
326 zwei Tagen. Ich weiss nicht, ob das Besondere auch etwas macht, das die Kinder nicht
327 unbedingt. Oder, ja, nicht unbedingt mit jemandem befreundet sein wollen. Ich weiss es
328 nicht. Der besondere Status hat er, das separative, ja, obwohl man es ja eigentlich sehr Ja,
329 er ist ja da und er macht in Gruppenarbeit immer mit. Aber es ist auch dann immer noch
330 jemand da. Und ich glaube, das braucht auch wirklich Vertrauen, merke ich gerade, in ihn
331 und in die anderen Kinder. Ihn einfach auch mal allein lassen. (...) Ja und? Was aber nicht
332 so viel vorgekommen ist, da. Ja. Weil immer noch jemand zusätzlich da war, aber zur
333 Unterstützung, weil ich auch immer Ich habe immer gesagt, ich brauche für mich
334 Beruhigung. Blöd gesagt und darum auch ich Ja, die gewisse Erfahrung bringt es jetzt halt
335 mit. #00:31:18,500#

336
337 I: Also würdest du jetzt sagen für die Zukunft, oder so als Lösung dieses Problems? In
338 diesem Sinne wäre es besser, schneller, also das höre ich jetzt raus, aber vielleicht verstehe
339 ich es auch falsch: den Ablösungsprozess. #00:31:33,100#

340
341 LP1: Dass man nicht lange auf dem Sonderstatus bleibt. Glaube ich schon. Aber ich glaube,
342 ich wäre nicht bereit gewesen, hätte man mir jetzt nach einem halben Jahr gesagt: »Jetzt
343 kommt er ganz.« Und da muss man schon schauen, ist die Lehrperson bereit oder nicht. Und
344 durch das, dass ich jetzt mit dir sprechen darf, fällt mir selber auch vieles auf. Ja, macht sich
345 dann mir jetzt bewusst: Was ist es denn genau? Und dann denke ich: Im zweiten Schritt
346 würde ich dem mehr Chance gewähren, oder? Ja, läuft. Muss laufen. #00:32:10,900#

347
348 I: (...) Was ist für die Förderung im Unterricht relevant? Du hast viel vom Fachlichen
349 gesprochen. Musstest oder durftest du dort irgendwie Anpassungen machen?
350 #00:32:30,900#

351
352 LP1: Nein, ich habe ich alles wirklich (...) Nichts angepasst. Er hat bei allem mitgemacht, was
353 ich da vorbereitet habe. Das war für ihn halt auch nicht immer einfach. Durch das, dass auch
354 da wieder nur ein Teil der Unterrichtsreihe da war, hat er immer nur dann mitmachen
355 können, wenn er gerade da war. Er hat schon auch mal Material mit nach Hause bekommen,
356 an welchem er weiterarbeiten hätte können – das weiss ich aber nicht, ob er dann daran
357 gearbeitet hat oder nicht? Ich weiss aber nicht, ob das Also das hat ihn jetzt wirklich nicht
358 gestört. Es hat mich nicht gestört bei der Integration, dass er da jetzt nicht fachlich von mir
359 Material bekommen hat. Für die Stiftung habe ich das Gefühl: Es ist wie nie gross um das
360 gegangen. Es ist einfach. Na ja. Er macht das da, macht mit und denkt Ah ja, okay. Und
361 manchmal haben wir noch gesagt: „»Du kennst die Geschichten nicht, wer kann schnell
362 wiederholen, was so passiert ist?“« Und dann. Ja, erwarte ich nicht, dass er jetzt versteht,
363 um was es geht in diesem Moment. Darum war für mich das Fachliche auch eher auf der
364 Seite, sondern so gut wie es geht, die Aufgabe zu machen. Ja, er hat genauso wie die
365 anderen Kinder auch einen Plan. Und er ist genau der gleichen Aufgabe wie die anderen
366 Kinder auch. Einen Plan. In der Stunde. Ja, und Mathematik war nie ein Problem. Und im
367 Deutsch ist das halt das, was man auch ein bisschen erwartet. Wo? (...) Eben. Wo andere
368 Kinder auch haben, zum Beispiel. Das ist jetzt nicht, das hat mich nie gross. Ja. Ja eben, der
369 Fokus ist wie nicht gross auf diesem gelegen. Nicht, dass ich mir dadurch keine Gedanken
370 gemacht habe, sondern es ist wie Dadurch hat er sich nicht gross unterscheidet von anderen
371 Kindern. Vom Fachlichen. Er hat gut gepasst, als er gerade in dieser Klasse war. Er hat
372 überall mitgemacht und dort, wo es nicht so gut ging, mitzumachen, oder wo er Mühe hatte,
373 hat er trotzdem immer sein Bestes gegeben. Darum auch wieder: Es ist wichtig, hat man
374 wenigstens so ein Kind, das auch will seine Motivation? Ja. Ich weiss nicht, ob ich dir deine
375 Frage beantworte. #00:35:02,400#

376
377 I: Doch, sehr. (...) Wir kommen nun zu der Zusammenarbeit. Was hältst du bei der
378 Zusammenarbeit als besonders relevant? Das kann zwischen verschiedenen Parteien sein.
379 Gibt es etwas, wo du sagst, das hat es sehr gebraucht? #00:35:21,100#

380

381 LP1: Das Zwischenmenschliche ist mir schon auch wichtig und ich habe mich immer gut mit
382 der Heilpädagogin verstanden. In der Pause haben wir zusammen dann, wenn sie da
383 gewesen ist, haben wir die Pausen zusammen verbracht und wir durften so einander etwas
384 näher kennenlernen. Ich habe sie manchmal auch um Rat gefragt, was meinst du zu meinem
385 anderen Kind (lacht). Und dann, und dann ist es auch schön. Es ist Zusammenarbeit. Für die
386 Integration. Dass man so als Team, das sich gut versteht, auftreten kann. Wichtig. Aber es
387 ist egal, ob das auch andere tun. Ich habe auch eine andere Stellenpartnerin, die ist auch
388 nicht die ganze Woche da, und da ist auch das Auftreten wichtig. Wir sind zusammen, wir
389 respektieren einander. Man nimmt sich, man nimmt sich nicht gegenseitig. Also dass das,
390 was jetzt die Heilpädagogin gesagt hat, nicht stimmt oder so, sondern „ah, das hat“, das hat
391 die Heilpädagogin gesagt. Spannend, okay, gut. Und dann so die Wertschätzung gegenüber
392 den Kindern zu spüren lassen, wenn man mit ihnen geredet hat und auch offen
393 kommuniziert, Fragen Hey, ich weiss nicht, hast du einen Vorschlag? Wie werden wir jetzt
394 mit dieser Situation umgehen? Was in der Pause passiert ist? Und ich bin nicht alleine. Ja,
395 es ist schön, wenn man das hat. Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man
396 das einfach, dass man sich einfach gerade findet, denke ich. Und wir haben jetzt ja zwei
397 unterschiedliche Leute, die jetzt für das Kind kommen, und mit denen verstehe ich mich auch
398 gut. Aber durch das, dass sie auch nur einen Tag da sind. Ist die Beziehung zwischen uns
399 nicht megagross? Aber sehr wertschätzend auch. #00:37:21,200#

400
401 I: Und auch die Kommunikation, und das läuft weiter. Also hast du auch das Gefühl, die
402 Transparenz ist da und #00:37:28,917#

403
404 LP1: Ja, Transparenz ist. (...) Da, ja, ist gut. Was müsste ich dann wissen, wäre so meine
405 Frage. Manchmal ist mir erzählt worden, was gerade letzte Woche passiert ist, zum Beispiel
406 in der Stiftung. Wenn etwas auffallender ist, dann habe ich das auch gewusst und Von mir
407 aus ist kommen manchmal auch die Frage, wie wie ich es jetzt die letzte Woche so
408 gegangen. Dann kann man über das reden. Ich weiss jetzt nicht, was mehr dazu sagen.
409 #00:38:10,700#

410
411 I: Merkst du einen Unterschied, wenn es eine Person ist oder wenn es zwei sind? Mehr in
412 der Zusammenarbeit. #00:38:20,700#

413
414 LP1: Also es ist einfacher eine Person als zwei Personen. (...) Es ist. (...) Es kommt, glaube
415 ich, nicht gross darauf an! Wer da ist. (...) Man muss einfach gut kommunizieren. Es ist. Ich
416 vergleiche es jetzt einfach wieder mit der Heilpädagogin. Ich glaube, es ist eben wichtiger,
417 dass man miteinander für die ganze Klasse da ist. (...) Und die anderen zwei machen das
418 auch super. Aber sie sind auch sehr oft in der Nähe des Kindes, um mich auch zu entlasten.
419 Ich glaube, es wäre auch mein Job, jetzt zu sagen: Ihr dürft, machen wir ja, machen wir
420 etwas anders. Du darfst gerne zu anderen Kindern schauen gehen. Wie von alleine kommen
421 sie auch nicht auf die Idee, und bei der Heilpädagogin ist es, glaube ich, einfach wie von
422 alleine einfach gegangen. Darum habe ich auch gar nicht gross darüber nachgedacht. Und
423 Sie machen es da zum Teil schon auch. Also Sie sehen dann schon auch, wer Hilfe braucht,
424 und gehen dann auch dort hin und arbeiten. Aber ich habe da nicht so den Überblick. Muss
425 ich auch ehrlich sein? #00:39:53,000#

426
427 I: Wie siehst du es bei der Zusammenarbeit mit den Eltern? #00:39:57,600#

428
429 LP1: Mit den Eltern habe ich eigentlich gar keinen Kontakt. Ich habe einmal einen Vorfall
430 gehabt vor der Garderobe, weil es (...) Streit gegeben hat bei den Buben in der Garderobe,
431 wo das Kind involviert war und sein Mami sich eingemischt hat. Und ich habe aber klar und
432 deutlich gesagt: Das ist jetzt etwas, was wir in der Schule klären, und ich informiere sie
433 gerne nachher. Aber das ist jetzt etwas, das so stattfinden muss und nicht mit dem Mami
434 nebendran. Und ich glaube, das hat sie (...) Sie hat einfach Angst, dass es ihm nicht gut
435 geht. Und das ist mir bewusst. Aber trotzdem gibt es Grenzen. Und das ist so die einzige (...)
436 grössere Begegnung, die ich mit ihr hatte, und sonst hatte ich keinen Kontakt zu ihr. Ich habe

437 oder früher hat sie sie noch gebracht, und dann ist es so guten Morgen und dann wieder
438 Adieu. Aber so schnell. Ja. Aber die Kommunikation hat mehr über die Heilpädagogin
439 stattgefunden. Ich habe gesagt, das und das, und sie hat es dann der Mutter weitergeleitet.
440 #00:41:20,050

441 I: Vielleicht so, wenn man von Schulebene weg ist, oder welche Personen sollten bei der
442 Zusammenarbeit beteiligt sein? Vielleicht nicht nur das, was da im Unterricht stattfindet,
443 sondern grösser gedacht. #00:41:31,400#

444
445 LP1: Ja, ich finde, man muss. Ich finde, man muss von Anfang an klar kommunizieren, wo es
446 hingehen soll. Das ist, wie von Anfang an nicht gross kommuniziert wurde. Es ist so gelaufen
447 und ich habe es dort nicht besser gewusst und gefunden. Okay, ja, dann läuft es, nehmen
448 wir es so mit. Es ist jetzt von der Schulleitungsebene nicht viel gekommen, es ist vielleicht
449 zwischendurch einmal gefragt worden. Wie läuft es? Aber es ist auch nicht meine eigentliche
450 Schulleitung. Wir haben, man muss auch sagen, wir haben drei Schulleitungen an der
451 Schule. Eine ist für die Mittelstufe zuständig, die andere ist für die Unterstufe zuständig, die
452 andere ist für Sonderpädagogik zuständig und die für Sonderpädagogik ist für alle drei
453 Schulhäuser zuständig. Und sie ist nicht meine erste Ansprechperson, weil ich meine
454 Unterstufenlehrperson als Ansprechperson habe. Und meine Sonderpädagogik oder meine
455 SHP: Ihre Ansprechperson ist die Sonderpädagogin der Schulleitung. Und durch das, dass ja
456 das Kind keine SHP da, also eure SHP, gehabt hat, und nicht da ist, glaube ich, ist die
457 Kommunikation zwischen uns sehr sehr gering gewesen, so im Sinne von „du bekommst
458 dann noch jemanden teilintegriert“, ah okay, ab wann, ja, dann. Ah, okay, gut, ja, es kommt
459 dann noch jemand dazu. Okay. Und ja, da wird man so ein bisschen. Es hat ein kurzes
460 Gespräch stattgefunden, wo man genau weiss, okay. Das passiert jetzt. Im Dezember und
461 im Januar. Nachher ist er gekommen. Ich weiss nicht, die Daten weiss ich nicht, aber so hat
462 es sich, so fühlt es sich jetzt im Nachhinein an! Okay, gut. Ja, mhm. Ja. Ich habe eh nichts
463 zu sagen, ich kann nicht nein sagen. #00:43:21,207#

464
465 I: Sie haben dich vorher nicht gefragt? #00:43:23,038#

466
467 LP1: Nein, äh, mol es kann schon sein, dass sie mich gefragt haben, vorher. Ich weiss es
468 nicht. Aber was will man nicht, also, wenn man Zuzüge hat, kann man auch nicht nein sagen.
469 Die werden einfach eingeteilt. Und. Ich habe gefunden. Ja, das ist doch schön, wenn man
470 helfen darf, blöd gesagt. Wenn das klappt, dann ja. Machen wir doch. Ich glaube, die andere
471 Klasse hat auch relativ, ich weiss nicht sonst, so schwierige andere Fälle oder die
472 Lehrperson gerade nicht da, im Urlaub war, dass man dann sagte, das ist ja. Unsere Klasse
473 ist ein wenig eine stabilere Klasse, durch das, dass wir im Allgemeinen nicht so viele
474 Wechsel hatten. Ja. Da hat man gefunden, das wäre vielleicht noch gut. Die Lösung hier bei
475 uns ist die bessere. #00:44:16,600#

476
477 I: Das heisst #00:44:17,800#

478
479 LP1: Aber ich hatte auch nicht gewusst, also vom Altersunterschied habe ich schon auch
480 erfahren, aber ihr habt das euch ja überlegt. Das ist er, da in die Klasse kommt. Ich bin
481 davon ausgegangen, das ist allen klar, weil ich einfach nur die ausführende Person bin. So
482 habe ich mich dort. Ja, fühle ich mich jetzt noch. #00:44:40,247#

483
484 I: Und hätte es dir so, also aus Sicht der Lehrpersonen, vielleicht noch geholfen, wäre es
485 vielleicht die Schulleitung Sonderpädagogik noch mehr involviert gewesen? Also jetzt einfach
486 so, den Rest kannst du nicht beeinflussen. Oder hast du auch nicht mitbekommen, wie es
487 gelaufen ist? Aber so hätte dir noch jemand geholfen, wo der Austausch anders gelaufen
488 wäre. #00:45:01,900#

489
490 LP1: Nein, für die Integration selber finde ich die Schulleitung nicht so wichtig in diesem
491 Moment. Mehr so fürs Durchdenken. Ist gut. Dann könnte man sagen: Mal ja, weil das ja mit
492 Integration zu tun hat. Man denkt das so durch. So die nächsten Schritte planen. Aber so ist

493 es für mich wirklich. Also es ist für mich einfach die Ansprechperson eure Heilpädagogin
494 gewesen, immer auch jetzt mehrheitlich sie, weil sie (...) So, sie und ich. Sie hat mir ja auch
495 geschrieben. Also, sie ist. Mit ihr bin ich in Kontakt gewesen, habe Emails beantwortet oder
496 geschrieben und die Schulleitung von ihr habe ich eigentlich gar keine. Noch nie etwas
497 gehört, ausser als wir dann ein Gespräch zusammen hatten. Da und dort (lacht) und
498 mehrere. Ja, es ist. Und meine. Mein Verhältnis zur Schulleitung. Sonderpädagogik. Ist gut,
499 aber wir haben jetzt auch nicht die Beziehung. Sie kennt mich auch nicht gross, weil ich
500 sonst auch nichts mit ihr zu tun hätte, weil die Ansprechperson meiner Klasse die SHP ist
501 und nicht ich – oder, darum, ich glaube. Was es vielleicht gebraucht hätte, ist, wenn man
502 zusammensitzt und sich überlegt: Wie sieht es nächste Jahr aus? War sie auch da. Was
503 braucht man, damit es das nächste Jahr funktioniert? War sie auch da. Das hat
504 stattgefunden. Das kann ich nicht sagen, dass da nichts passiert ist. Also ich konnte sagen:
505 Ja, wenn wir es an diesem oder diesem Tag machen, dann habe ich die halbe Klasse, da
506 kann ich gut alleine. Wenn man es dann macht, dann hätte ich die ganze Klasse, dann wäre
507 ich froh. Ist jemand da? Das hat immer funktioniert. Also das, was ich gesagt habe, was ich
508 brauche, das ist angekommen und ist umgesetzt worden. (...) Ja, ich glaube, im Nachhinein
509 stört es mich mehr, dass ich nicht weiss oder nicht. (...) gewusst habe, wie es dann hätte
510 auskommen können. Ja, das ist das Einzige. #00:47:16,300#

511
512 I: Wenn es jetzt wie oder #00:47:19,700#

513
514 LP1: Ich bin etwas gebrandmarkt von dieser Situation. Es geht mir schon sehr nahe, aber ja.
515 Kann man nichts machen. #00:47:26,132#

516
517 I: Wenn du es jetzt ändern könntest oder dir die Herausforderungen, die du jetzt hattest,
518 bewusst sind. #00:47:30,400#

519
520 LP1: Ich glaube, man hat ja schlussendlich sowieso nicht viel ändern können an der
521 Situation, wie es nachher weitergeht. Das ist das Einzige, was mich für ihn sehr traurig
522 macht. Aber es kann auch sehr gut herauskommen. Ich möchte jetzt nicht, sondern Für mich
523 lerne ich daraus. Ich frage das nächste Mal vielleicht konkret nach, was das Ziel des Ganzen
524 in welchem Zeitraum ist. Darf ich das selber bestimmen? Gibt es da Vorgabe? Maximal zwei
525 Jahre, danach muss er voll drin sein oder sie voll drinnen sein. Und ich glaube, es ist für
526 mich auch wichtig, ich dürfte diese Erfahrung machen. Und mich jetzt. Und ich traue mich
527 jetzt vielleicht auch. Oder ich traue mir mehr zu. Ja, das ist mir. #00:48:25,800#

528
529 I: Gibt es etwas, was du anderen Lehrpersonen vielleicht mitgeben würdest? #00:48:31,800#

530
531 LP1: (...) Dass viele ja auch ihre eigene Erfahrung machen. Und ich glaube, es ist auch nicht
532 jede Lehrperson gleich. (...) Ich finde, das Wichtigste, egal ob Integration oder nicht, ist, zu
533 akzeptieren, wie sie sind. Wenn man das vorleben kann. Wenn wir das in der Klasse wirklich
534 so drin hat. Dann kann man. Denke ich mega viel meistern. Da könnten viele Fälle kommen,
535 und wenn andere Kinder. Wenn man das vorleben kann und Kinder auch imstande sind, das
536 so anzunehmen und das selber auch können. Ja. (...) Ja. #00:49:46,021

537 I: Eine Frage wäre noch: Vielleicht greife ich noch etwas zurück. Wie gehst du mit dem
538 Unterschied von Neurotypischen und Kindern im Spektrum um? Gibt es da etwas oder, wie
539 du sagst, ist das einfach? Man probiert mal und Also hast du gemerkt, dass es Unterschiede
540 gibt, wie du mit den Kindern umgegangen bist. #00:50:04,400#

541
542 LP1: (...) Ich glaube, am Anfang bin ich schon sehr. Habe ich sehr darauf geachtet, dass ich
543 ihn nicht verletze, dass ich ihn also blossstelle – sowieso nicht. Aber dass ich. Im Anfang
544 hatte er zum Beispiel noch sehr viel geschwätzt zwischendurch. Und jetzt sage ich einmal
545 klar und deutlich: „»Jetzt nicht.“« Und das habe ich mich am Anfang noch nicht getraut. Ich
546 glaube, das ist aber schon okay, dass ich mich am Anfang nicht getraut habe. Das ist auch
547 bei anderen Kindern, man gibt ihnen wie vielleicht in. (...) Ja, eine Zeit, bis sie wirklich
548 angekommen sind, bis Sie wissen, was hier alles die Regeln sind – einfach, damit die

549 Beziehung zwischen dir und dem Kind funktioniert. Und. (...) Ja. Was war die Frage?
550 #00:51:01,300#
551
552 I: Ja, mehr in Bezug auf das Autismus-Spektrum. #00:51:05,300#
553
554 LP1: Es ist so schwierig für mich. Ich finde, ich tue überhaupt nicht wirklich gar nichts. Für
555 mich ist ein Kind ein Kind. Und jedes Kind hat, wie gesagt, seine Besonderheit. Das Kind hat
556 auch seine oder ihre Schwierigkeiten beim Konzentrieren Da muss man auch gewisse
557 Sachen herausfinden. Wie gehe ich mit dem um? Das Gleiche auch mit dem Kind im
558 Spektrum. Okay, wo auch wieder so breit ist. Herausfinden, was ist dem Kind wie wichtig und
559 was kann es leisten und was kann es vielleicht noch nicht leisten, und das akzeptieren, was
560 es noch nicht leisten kann, und das fördern oder versuchen, es ja weiterzuentwickeln, was
561 es kann. Und (...) Ich glaube, ich finde. Der Name schreckt vielleicht am Anfang ab, weil
562 man nicht weiss, was es genau bedeutet. (...) Und wenn man so eine Einstellung hat, von
563 oben: Jeder ist doch wie er ist und jeder ist gut genug, wie er ist. Dann spielt es keine Rolle,
564 was da, was da dahinter ist. Es hilft vielleicht, aber manchmal für das Verständnis, muss
565 man so sagen. Also andere können das vielleicht wirklich nicht im Moment. Also eines, das
566 immer reinschwatzen muss: Es hat noch nicht gelernt, sich selbst zu kontrollieren. Jetzt darf
567 ich nicht. Wenn man das Verständnis dafür hat. Das Kind kann es jetzt einfach noch nicht,
568 dann ist das einfach. Läufte. Ja. Besser. Oder man akzeptiert es einfach. (...) Und es muss
569 nicht jedes Kind so laufen, wie man es gerne hätte. (...) Ein ruhiges Klassenzimmer kann
570 man nicht hinbringen und ist auch für die einen gut, für die anderen nicht gut. Also, jeder
571 braucht etwas anderes und man muss einfach wieder Gemeinschaft finden. Man muss
572 herausfinden, wie ich mit dem Umgehen kann. #00:53:02,213#
573
574 I: Wir kommen zum Schluss: Du darfst gerne noch etwas sagen, vielleicht eine Möglichkeit,
575 um zusätzliche Gedanken oder Kommentare hinzuzufügen, die noch wichtig sind. (...) Aber
576 wenn du sagst: Es ist. #00:53:20,600#
577
578 LP1: Es ist, glaube ich, gut. Ich glaube, ich kann meine Gedanken nicht mehr ordnen, und
579 gerade Sätze herauszubringen, denke ich, ist gut. #00:53:30, 700#
580
581 I: Danke vielmal. #00:53:32,100#

7.2.4 Interview mit Lehrperson 2

Datum: 4. April 2024

Dauer: 32 Min.

Ort: LP Zu Hause

Personen

LP2: Interviewte Person

I: Interviewerin

1 I: Also herzlich willkommen. Um mich kurz vorzustellen, hat sich schon ein bisschen etwas
2 über mich gesagt. Ich bin schulische Heilpädagogin an einer Sonderschule und bin in meiner
3 Ausbildung. Was wir heute machen. Wir machen ein Leitfadeninterview für meine
4 Masterarbeit. Meine Masterarbeit geht um Gelingensfaktoren von einer Re- oder von einer
5 Integration von Kindern im Autismus-Spektrum von einer Sonderschule in eine Regelschule.
6 Alles, was du mir sagst, wird anonymisiert und vertraulich behandelt. Genau. Und wenn du
7 Fragen hast oder wenn eine Frage unklar ist, darfst du sie natürlich zurückstellen. Die
8 Fragen sind offen formuliert. Was du gerade für richtig empfindest, darfst du sagen. Es gibt
9 kein richtig oder falsch. Wenn ich irgendwie etwas wissen möchte, frage ich nach. Du darfst
10 aber auch sagen: „Nein, das stimmt für mich nicht.“ Also, es ist wie auf Gegenseitigkeit.
11 Genau. Als Erstes, dass man den Hintergrund von dir noch kennt. Kannst du mir bitte kurz
12 erzählen, was deine Rolle ist und was du im Bereich der schulischen Integration schon erlebt
13 hast? #00:01:12,144#

14
15 LP2: Ja, also ich bin letztes Jahr Klassenlehrerin gewesen. Und habe dort Darf ich den
16 Namen sagen? Ja, das Kind in die Klasse integriert. #00:01:22,600#

17
18 I: (...) Hast du vorher schon mit Kindern im Autismus-Spektrum gearbeitet? Und wenn ja, wie
19 lange? #00:01:30,600#

20
21 LP2: Nein, gar nie vorher. Ich habe wirklich gar nichts mit autistischen Kindern zu tun gehabt.
22 Aber jetzt. Jetzt, wo ich arbeite, habe ich auch ein Kind, das ich bei mir habe, das Autismus
23 hat. #00:01:43,500#

24
25 I: Ist dieses Kind von der Regelschule, also ist es schon in der Regelschule gewesen, oder
26 kommt es auch von einer Sonderschule? #00:01:50,400#

27
28 LP2: Soviel ich weiss, ist er schon immer dort in der Regelschule gewesen. Doch. Also er ist
29 jetzt in der zweiten Klasse und war letztes Jahr schon dort. Mhm. #00:01:59,300#

30
31 I: Kannst du mir eine typische Situation beschreiben, in der du an einer Integration beteiligt
32 gewesen warst oder jetzt auch bist? Also wo du mit einem Kind mit Autismus-Spektrum zu
33 tun gehabt hast oder hast? #00:02:12,900#

34
35 LP2: Also spezielle Situation. #00:02:16,500#

36
37 I: Zum Beispiel mit dem Kind. Was waren das für Situationen? Also um etwas den Rahmen
38 zu schliessen: Du warst Klassenlehrperson. Du hast ihn in der Klasse betreut, so dass man
39 eine Situation hat, in der du mit ihm erlebt hast, dass man weiss, was deine Rolle in dem
40 Ganzen war. #00:02:36,200#

41
42 LP2: Ja, also das Kind war ja von Montag bis Mittwoch bei mir in der Klasse und ich habe
43 auch viel, auch eigentlich immer habe ich Klasse Assistenz, auch in der Klasse, gehabt, und
44 so bei der Integration bin ich auch einfach dabei gewesen, wenn das Gespräch gegeben hat,

45 mit der Schulleitung, mit dir, mit anderen Personen. Und so bin ich eigentlich ja so ein wenig
46 dabei gewesen. Ja. Mhm. #00:03:03,800#

47
48 I: Danke. Jetzt kommen wir zu den Gliederungsfaktoren. Was würdest du für die wichtigsten
49 Elemente bezeichnen für erfolgreiche Integration von Kindern im Autismus-Spektrum?
50 #00:03:17,000#

51
52 LP2: Also ich finde es megawichtig, dass die anderen Kinder aufgeklärt werden, was das
53 überhaupt bedeutet, und dass sie ihn dann auch akzeptieren in der Klasse und eben auch
54 aufgenommen werden. Die Kinder in der Klasse auch und in den Pausen mitspielen können.
55 Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt: dass eben die anderen Kinder da auch sind. Ja.
56 Also die Akzeptanz bekommen. Ja. #00:03:48,400#

57
58 I: Siehst du da noch was im Prozess an sich, wie jetzt der Junge zu euch gekommen war, z.
59 B. Teilintegration, auch in der Schule, aber auch so als Gesamtprozess? Was hast du als
60 gelungen empfunden? #00:04:07,300#

61
62 LP2: Ich habe es halt nicht komplett mitbekommen, weil ich ja nur die dritte Klasse
63 übernommen habe und er ist schon teilintegriert gewesen in der Klasse. Bei mir ist er ja dann
64 einfach noch mehr integriert worden und ein Tag mehr dann. Darum habe ich das Ganze
65 nicht so mitbekommen. #00:04:28,000#

66
67 I: Wie hast du gefunden, dass du in einer Klasse bist, wo du gewusst hast, da ist ein Kind,
68 wo ich nicht so kann? Vielleicht. Oder hast du das Gefühl, du wirst unterstützt oder bist gut
69 vorbereitet worden? #00:04:38,400#

70
71 LP2: Also vorbereitet bin ich sicher nicht darauf geworden, aber ich finde, ich habe sonst
72 eine gute Unterstützung bekommen. Vor allem durch die Begleitperson, welche am Dienstag
73 immer dabei war. Da war ich froh, dass ich, auch wenn ich mal fragen gehabt habe, konnte
74 ich immer auf sie zugehen. Und Sie hat mir das Ganze auch erklären können. Und ich bin
75 auch sehr froh, dass ich Unterstützung von den Klassenassistenten habe. Ich bin eigentlich
76 wirklich gar nie allein gewesen. Das habe ich schon sehr gut gefunden und auch Von der
77 SHP bei uns im Schulhaus. Da bin ich jetzt nicht so fest unterstützt worden. Da hätte ich mir
78 vielleicht etwas mehr Unterstützung gewünscht. Da habe ich Aber er hat halt auch nichts mit
79 ihm zu tun gehabt. Ich habe eigentlich immer nur Klassenassistenten mit dem Kind
80 gearbeitet oder eben als Begleitperson. Und das Kind hatte keine Lektion beim
81 Heilpädagogen. #00:05:46,500#

82
83 I: Okay. #00:05:47,600#

84
85 LP2: Ja, und durch das habe ich ihn schon ab und zu mal fragen können, ob er mir
86 irgendetwas zusammenstellen könnte, aber er hat ihn gar nicht gut gekannt. Da hätte ich mir
87 vielleicht noch mehr gewünscht, aber das wäre vielleicht auch von der Schulleitung her
88 gewesen. Wo so die Stunden hätte dafür geben müssen. Wo dann da nicht so viel
89 Unterstützung gekommen ist – aber eben mit den Klasselehrpersonen, nein Klasseassistenten.
90 Da war ich mega froh. #00:06:15,900#

91
92 I: Wie hast du das Gefühl, wie die individuellen Bedürfnisse des Kindes oder seine
93 Fähigkeiten in der Planung oder in dem Unterricht, den du gemacht hast, berücksichtigt
94 werden konnten? #00:06:27,400#

95
96 LP2: (...) Also in Mathe hat er ja zum Beispiel ganz normal mitgemacht, das war kein
97 Problem. Da hat er ganz normal an den Matheplänen mitmachen können. Und in Deutsch.
98 (...) Ja, ich weiss eigentlich auch nicht. Ja, da hat er oft eigentlich das Spezialprogramm
99 gehabt, wo man irgendein Dossier zusammengestellt hat, und dann hat meistens
100 Klassenassistenten mit ihm an dem gearbeitet. #00:07:04,800#

101
102 I: Also wieso individualisiert auf das, was er gekonnt hat, von der Klassenassistenz, oder
103 hast du das zusammengestellt? Ja, von der Klasse oder dem. #00:07:15,027#
104
105 LP2: Ja. Ja, das habe ich meistens zusammengestellt. #00:07:18,000#
106
107 I: Und das hast du wie? Das war wie okay, weil du gewusst hast, was kann er, oder war es
108 ein Ausprobieren? #00:07:25,300#
109
110 LP2: Also ich habe dann die Begleitperson gefragt, was sie meint, und manchmal war es
111 dann halt auch ein Ausprobieren, ob er es kann oder nicht. Und ähm. Ja, wir haben dann oft
112 eher einfacher angefangen und dann gemerkt, das ist zu einfach. Dann haben wir es ein
113 bisschen schwieriger gemacht. Aber ich glaube, es war ja nichts zu einfach für ihn, ihm
114 Deutsch zu sagen. Ja. #00:07:59,400#
115
116 I: (...) Was denkst du über Gelingensfaktoren, was ist wichtig aus Sicht der Regelschule?
117 Also das ist eine grobe Frage. Aber für was ist die Regelschule verantwortlich, wenn es um
118 die Integration eines Kindes geht? #00:08:18,700#
119
120 LP2: (...) (lacht). #00:08:28,800#
121
122 I: Also vielleicht, wenn du es jetzt selbst als schulische Heilpädagogin siehst: Jetzt hast du ja
123 eine ganz andere Rolle, jetzt bist du die, die die Anpassungen macht, oder sowie strukturell:
124 Gibt es da einen Prozess, der unterstützt, dass ein Kind bei euch mitmachen kann im
125 Unterricht? #00:08:46,600#
126
127 LP2: Also ich finde einfach, es muss für ein Kind schon sehr strukturiert sein, alles. Dass er
128 weiss, wie es läuft. Ja, das finde ich sehr wichtig, dass er eben wie auch so ist, dass es
129 immer gleich ist – oder er hat zum Beispiel bei mir auch einen Tag gehabt, an dem also den
130 Dienstag manchmal wo ein hin und her war. Aber es war nachher immer gleich. Und dass
131 ich da so nicht alles immer ändere, das finde ich schon etwas wichtig. #00:09:21,000#
132
133 I: Was hast du als Unterstützung empfunden von der Sonderschule? Von unserer Seite her?
134 #00:09:26,500#
135
136 LP2: Ähm. Also vor allem die Tipps von der Begleitperson. Ähm. Ja, und sonst habe ich mit
137 euch ja nicht so viel zu tun gehabt. #00:09:41,500#
138
139 I: Tipps – mehr vom schulischen oder mehr im Umgang mit dem Kind? #00:09:48,100#
140
141 LP2: Also mit dem Umgang Wie gehe ich mit, Ja, wie gehe ich mit ihm um? Was kann ich
142 überhaupt erwarten von ihm? Ja. Wie kann ich Sie am besten in die Klasse integrieren? Ja.
143 (...) Hm. #00:10:09,200#
144
145 I: Zu der Ressource Welche Ressource, das können personelle, materielle oder
146 pädagogische sein, findest du als unerlässlich, wenn es darum geht, das Kind in diesem
147 Spektrum um den Übergang zu erleichtern? #00:10:26,800#
148
149 LP2: Also die Personelle vor allem. Ja, das ist wirklich genug Unterstützung, die du
150 bekommst. Da finde ich das Allerwichtigste. #00:10:35,700#
151
152 I: Gibt es da etwas Wichtiges, was du findest, was bei den Personalressourcen erfüllt sein
153 muss? Also vielleicht eine Handlungsfrage oder ein Wissen? Oder gibt es etwas, wo die
154 Personalressourcen müssen, damit es Unterstützung ist für dich als Lehrperson?
155 #00:10:51,600#
156

157 LP2: (...) Hm. Eigentlich nicht. Ich finde einfach, dass wir genug offen sein müssen. Also ich
158 habe jetzt auch gemerkt: Ich habe ja zwei verschiedene Klassenassistenzen gehabt und die
159 eine konnte viel offener auf das Kind zuzugehen, und dann hat er viel besser auf sie reagiert
160 und hat auch immer gut mit ihr mitgearbeitet. Und bei den anderen ist es auch so, dass sie
161 nicht richtig gewusst hat, wie ich auf ihn zugehe und was sie von ihm erwarten. Und dann hat
162 er auch nicht immer so gut auf sie reagiert. Kann ja. Also ist doch. Also finde ich schon
163 wichtig, dass jemand offen auf das autistische Kind zugeht. #00:11:42,100#
164

165 I: Was hast du das Gefühl, wieso es bei der einen besser geklappt hat und bei anderen
166 nicht? #00:11:48,500#
167

168 LP2: Ja, ich habe das Gefühl, wie sie offener auf das Kind zugegangen ist und das auch
169 einfach auf sich zukommen lassen hat und geschaut hat, wie das Kind mitmacht. Ja.
170 #00:12:03,900#
171

172 I: Ja. Gibt es vielleicht noch etwas Pädagogisches oder Materielles, das dir geholfen hat?
173 ihm geholfen hat? Hattet ihr Pläne oder sowas? #00:12:23,300#
174

175 LP2: Oh nein, eigentlich nicht. Einfach an dem Matheplan hat er ganz normal gearbeitet,
176 aber sonst hatten wir keinen Plan oder so. Nein. #00:12:35,700#
177

178 I: (...) Vielleicht kannst du auch allgemein sagen, du hast schon viel gesagt dazu, aber was
179 sind so wichtige Faktoren bei diesen Personen, die Kinder begleitet haben? Wie gesagt, die
180 Offenheit. Gibt es etwas, wo du es weiter noch als wichtig empfindest, wenn sich jemand
181 dazu entscheidet, doch wir nehmen jetzt ein Kind in unsere Klasse auf? #00:13:01,000#
182

183 LP2: (...) Ähm. (...) Ich weiss es gerade nicht. #00:13:13,600#
184

185 I: Hast du das Gefühl, es kann jeder? #00:13:16,300#
186

187 LP2: Nein, ich glaube schon nicht, dass es jeder kann. (...) Aber ja, aber ja, ich finde wirklich
188 einfach das Offene. Beide hatten gar keine Erfahrung mit autistischen Kindern, und ich finde
189 aber, es braucht auch nicht unbedingt die Erfahrung, so für Klassenassistenzen. Aber
190 einfach das so. Ja, dass sie einfach wissen: Jedes Kind ist anders. Oder auch allgemein.
191 Das geht jetzt nicht nur ums autistische Kind. Aber dass sie, wie auch Also ja. Auch loben.
192 Das ist auch wichtig beim autistischen Kind, dass es auch auf dem Niveau, wo es abgeholt
193 wird, Fortschritte macht und dass es dort auch immer wieder Lob bekommt und dass das
194 Kind merkt, dass es sich wohlfühlen kann bei dieser Person, oder? Ja. (...) Hm?
195 #00:14:25,900#
196

197 I: Was hast du das Gefühl, was Förderung im Unterricht für die Förderung im Unterricht
198 relevant gewesen ist? Hast du auch schon angesprochen mit den Anpassungen, die ihr
199 gemacht habt? Gibt es noch etwas, was du gefunden hast oder hättest, das wäre jetzt noch
200 wichtig gewesen, damit er am Unterricht mitmachen kann? #00:14:45,500#
201

202 LP2: Also was ich nur noch zu dem finde, was ich dort auch megawichtig gefunden habe, ist,
203 dass er viel bei uns im Zimmer ist und nicht einfach irgendwie draussen muss schaffen oder
204 so, dass er merkt, er gehört auch zu uns. Weil es ja auch immer wieder gibt, dass so ein
205 Kind draussen dann einfach arbeitet, wenn es nicht am gleichen Stoff arbeitet. Aber das
206 habe ich immer megawichtig gefunden, dass er so viel wie möglich bei uns im Unterricht
207 mitmacht. Und wenn mir jetzt irgendwo etwas mündlich gemacht haben, ist er oft so
208 abgeschweift, und dann hat die Klassenassistentz ihm oft nochmal gesagt oder das dann
209 gerade direkt so im eins-zu-eins-Setting gemacht, ja. #00:15:32,300#
210

211 I: So wie das Grosse wieder zu ihm gebracht? #00:15:37,200#
212

213 LP2: Ja genau. Also zum Beispiel im Kreis hat er auch nicht viel mitgenommen. Also bei mir
214 im Kreis irgendetwas besprochen haben, und dann ist sie oft neben ihm gehockt und hat das
215 gerade mit ihm danach angeschaut, dass er nicht so komplett abschweift. Ja.
216 #00:15:54,200#

217
218 I: (...) Was denkst du, wie die Inklusion, hast du auch schon gesagt, aber so wirklich
219 gewährleistet oder gefördert werden kann? Du hast Sensibilisierung vor der Klasse
220 angesprochen. Wenn die Klasse sensibilisiert wird, gibt es noch etwas, wo auch noch
221 Unterstützung sein kann, dass sich das Kind dann als Teil davon fühlt? #00:16:21,500#

222
223 LP2: (...) Also ja eben, dass auch bei allem Dabeisein kann wo man macht mit der Klasse,
224 zum Beispiel haben wir am Schluss auch von der dritten Klasse haben wir eine
225 Übernachtung gemacht im Schulhaus und da bin ich mir auch nicht so ganz sicher gewesen,
226 ob das Kind dabei sein kann oder nicht. Ich habe dann die Begleitperson gefragt: Was
227 meinst du dazu? Und dann hat sie gesagt: Ja, kein Problem. Er schläft ja bei euch auch ab
228 und zu mal oder auch im Lager, oder? Und da war ich zum Beispiel auch froh. Habe ich jetzt
229 also die Begleitperson fragen können? Und ja, das fand ich megawichtig, dass er da auch
230 dabei sein konnte, und andere Kinder haben dann auch gefragt: „Ja, kann das Kind auch
231 dabei sein?“ Und dann habe ich gesagt „Ja“, wieso denn nicht? Also wenn er gerne mit dabei
232 sein will und so, dann ist das ja super. #00:17:14,400#

233
234 I: Wir haben so grundsätzlich wie die anderen Kinder auf ihn reagiert. #00:17:17,200#

235
236 LP2: Recht gut eigentlich. Es hat ein paar Kinder, die ihn wirklich immer wieder
237 mitgenommen haben in die Pausen und mit ihm irgendein Spiel gemacht haben. Dann hatte
238 es auch solche, wo es meistens megagut war und sie ihn akzeptiert haben, aber vielleicht
239 nicht unbedingt mit ihm gespielt haben, aber es dann doch wieder so Zeit gab, wo sie ihn so
240 gefoppt haben, wo man es dann wieder mit allen anschauen musste. Oder so zum Beispiel,
241 wenn wir ist schwimmen gelaufen sind, haben sie manchmal irgendwie so sich so lustig
242 gemacht und dann eine Situation war zum Beispiel, da haben sie irgendwie gemerkt, das
243 Kind macht alles mit, was sie machen. oder. Und dann haben sie einander irgendso ein
244 Küsschen auf die Jacke gegeben und haben gesagt: „Ja, mach das auch.“ Und er hat das
245 dann einfach mitgemacht und da haben sie sich, haben sie so gelacht und so, und dann
246 mussten wir das auch nochmal besprechen. Er macht das einfach mit und er weiss gar nicht.
247 Also, dass er merkt vielleicht gar nicht, dass ihr über ihn lacht oder dass er das nicht machen
248 sollte. Und dann haben Sie es dann schon auch wieder verstanden und dann ist es wieder
249 gut. Mhm. Ja. #00:18:34,000#

250
251 I: Einfach so konstant angesprochen. #00:18:36,600#

252
253 LP2: Immer wieder einmal Ja, ja. #00:18:38,600#

254
255 I: Ja, okay. Wir kommen zur Zusammenarbeit. Was findest Du bei der Zusammenarbeit
256 relevant? #00:18:48,100#

257
258 LP2: Mit euch. #00:18:50,000#

259
260 I: Unter anderem. #00:18:51,900#

261
262 LP2: Mit denen von der Schule? #00:18:53,500#

263
264 I: Was du gerade, also du darfst mal mit einem anfangen. Aber es geht auch generell um die
265 Zusammenarbeit bei einer Integration, wenn wir mal mit dem anfangen, was mit uns oder mit
266 #00:19:05,500#

267

268 LP2: Also ich habe die Gespräche, die wir alle miteinander hatten, sehr wichtig gefunden, wo
269 man auch mal von euch, von der Schule, also von euch Heilpädagogen, gehört hat, wie es
270 bei euch läuft, was ihr so macht mit ihm, und nicht nur den Austausch mit der Begleitperson,
271 das habe ich auch wirklich wichtig gefunden. Und. Ja, eben in der Schule mit der
272 Klasseassistentin. Die Zusammenarbeit habe ich auch sehr wichtig gefunden. Ja.
273 #00:19:39,400#

274
275 I: Hast du mit Schulleitungen zu tun gehabt bezüglich Integration, oder? #00:19:46,700
276 LP2: Mit eurer Schulleitung nicht. Und mit meinem Schulleiter halt einfach Das Nötigste.
277 Wenn wir wieder die grösseren Gespräche hatten, und sonst ist er immer wieder mal fragen
278 gekommen, wie es läuft, ob er sonst irgendetwas noch macht. Ja, aber nicht so gross, sonst
279 mit der Schulleitung. #00:20:08,500#

280
281 I: Und sonst mit der SPD, ich weiss nicht, ob die noch dabei waren, oder sonst mit externen
282 Stellen, musstest du dich austauschen? #00:20:19,100#

283
284 LP2: Dort haben wir sonst nur einmal ein Gespräch gehabt. Ja, ich glaube, auch vieles
285 vorher ist schon eigentlich gelaufen. Was ich dann nicht mehr so ganz mitbekommen, also
286 nicht mehr wirklich mitbekommen habe. Ja. #00:20:37,500#

287
288 I: Wie hat die Zusammenarbeit mit den Eltern stattgefunden? #00:20:40,800#

289
290 LP2: Sehr gut. Also mit der Mutter habe ich auch viel geredet. Sie kam ihn oft holen, also
291 meistens, also entweder kam sie ihn untern abholen vor dem Schulhaus oder sonst kam sie
292 manchmal hoch. Mit ihr habe ich es sehr angenehm gefunden. Sie kam auch immer wieder
293 mal nachfragen, aber auch wenn irgendetwas war, habe ich sie immer kontaktiert. Das war
294 wirklich super. #00:21:02,300#

295
296 I: (...) Welche Aspekte der Zusammenarbeit zwischen den Sonderschule und der
297 Regelschule, du hast gesagt, also eben einerseits die Begleitperson, aber auch der
298 Austausch. Gibt es noch etwas, was du als sehr positiv empfunden hast, was dir geholfen
299 hat? #00:21:22,900#

300
301 LP2: Hm. Ich glaube eigentlich alles, was ich schon gesagt habe. Ja, ja. #00:21:29,900#

302
303 I: Was findest du, welche Personen jetzt auf die Integration oder vielleicht auf die zukünftige
304 Integration vielleicht aus deiner Schule sind oder müssen beteiligt sein an so einem
305 Prozess? #00:21:41,300#

306
307 LP2: Ja, sicher. Die Schulleitung oder (...) Also beim grossen Gespräch sozusagen ja. Eben
308 Heilpädagogen von der Sonderschule und der SPD sind schon auch wichtig. Und ja,
309 Klassenlehrperson würde ich jetzt sagen. Das sind so die wichtigsten Personen. Ja.
310 #00:22:14,800#

311
312 I: Mit welchen Herausforderungen ist eine Integration oft verbunden, und wie seid ihr oder
313 wie gehst du mit dem um? #00:22:24,500#

314
315 LP2: (...) Ähm. Also die Herausforderung finde ich eben, das. So die Akzeptanz wirklich so
316 da ist von der Klasse, oder. Und das Kind sich dann wirklich wohlfühlt in der Klasse. (...) Ja.
317 (lacht) (...) Also ja, das finde ich vor allem wichtig, dass Kinder gerne in die Schule kommen.
318 (...) Ja, einfach: Das Kind kann dort abgeholt werden, wo es gradesteht. Das eben ist ja
319 eigentlich meistens nicht so weit wie die anderen Kinder oder in die dritte Klasse gekommen.
320 Ich meine, bei Mathe hat er in dem Alter bei den meisten Themen ganz normal
321 mitgemacht, aber Deutsch, NMG und alles drumherum. Da war er halt nicht auf dem
322 gleichen Niveau wie die anderen, aber dass man es halt wirklich dort abholt und auch
323 fördert. Mhm. Ja. #00:23:39,800#

324
325 I: (...) Wie hast du auf die individuellen Unterschiede zwischen den Kindern ohne und mit
326 Autismus reagiert? Also: Hat es etwas gegeben, wo du Übersetzer musstest, oder gab es
327 wie ein anderer Umgang? #00:23:57,600#
328
329 LP2: Das Kind hatte ja noch seinen Sprachcomputer gehabt, also das iPad. Wenn er einmal
330 etwas nicht verstanden hat oder so oder nicht sagen konnte, hat er das iPad. Ja. Eigentlich
331 vor allem so. #00:24:17,100#
332
333 I: Hast du gewusst, wie man mit dem Gerät umgeht? Also hättest du ihm das zeigen können,
334 wenn er jetzt nicht weiterkommt, oder war das nicht das Thema? #00:24:27,759#
335
336 LP2: So halb, die Begleitperson hat mir mal das Nötigste gezeigt, aber sonst hat er genau
337 gewusst, wie es geht. Ja. #00:24:36,100#
338
339 I: Habt ihr euch immer verstanden? #00:24:38,100#
340
341 LP2: Ja, eigentlich schon. Er hat ja eh nicht, also er hat ja eh nicht viel geredet, aber wenn er
342 einmal etwas gesagt hat, dann hat man ihn gut verstanden, und ja. #00:24:49,800#
343
344 I: Er kann auch sagen, wenn für ihn etwas nicht stimmte, oder wenn, also kam er und hat
345 erzählt, das und das geht nicht. #00:24:59,300#
346
347 LP2: Nein, das hat er ja nicht gekonnt. So wirklich sprechen. Aber er hat dann manchmal so
348 gezeigt. Ja. Hm. Gut. Einmal wurde er sehr wütend, weil ich ihm den Computer
349 weggenommen habe, also sein iPad. Weil es hat so Spiele drauf gehabt und Mutter hat es
350 dann gelöscht, weil sie hat selber nicht gewusst wie. Und alles, was er nicht spielen kann,
351 darauf, und dann hat sie es danach gelöscht. Und ich habe gemerkt, dass er irgendetwas
352 gespielt hat, und dann hat er es ihm weggenommen. Er wurde nachher so wütend und hat
353 mir alles so vom Tisch runtergeschmissen und wollte es mir aus der Hand reißen (lacht). Ja,
354 aber das ist doch auch so, wie es auch für ihn die Grenzen gibt: Er weiss ja, ich darf keine
355 Spiele spielen. Ja, und er hat nachher auch nicht mehr. #00:26:01,800#
356
357 I: Es ist einmal passiert und nachher nicht mehr. #00:26:04,100#
358
359 LP2: Ja, als er dann gemerkt hat, ich gebe es nicht her. Ja. #00:26:08,400#
360
361 I: Hat er es dann geschafft, sich selber zu beruhigen, wo er das angefangen hat?
362 #00:26:14,100#
363
364 LP2: Ja, nein. Er hat sich dann eigentlich recht schnell wieder beruhigt und ist dann zum
365 Platz gegangen. Und. Er konnte dann nicht weiterarbeiten. Er war schon mega drin und
366 alles, aber er war nicht mehr so richtig in der Wut drin. Ja. #00:26:36,000#
367
368 I: (...) Wir springen ein wenig. Was sind so deine? Oder basierend auf deiner Erfahrung?
369 Gibt es etwas, was du ändern oder verbessern würdest, oder würdest du es genauso
370 machen, um die Integration zu erleichtern? Wenn du zum Beispiel von Anfang an dabei bist,
371 oder? Gibt es etwas, was du gerne anders hättest? #00:27:01,800#
372
373 LP2: (...) Also sicher eben, dass ich mehr mit dem Heilpädagogen zusammengearbeitet
374 hätte. Das hätte ich noch wichtig gefunden. Also oder auch, dass wir Stunden bekommen,
375 hätten für das Kind vom Heil also heilpädagogische Stunden. Das hätte ich wichtig gefunden.
376 Und nicht sozusagen nur Klassenassistenzen. Ja. #00:27:35,200#
377 I: Wäre es mehr um den Schulstoff gegangen oder wäre es mehr um das Persönliche, den
378 Umgang mit dem Kind? #00:27:41,600#
379

380 LP2: Mehr noch das Fachliche, das der Heilpädagoge doch noch genauer hinschaut.
381 #00:27:53,800#
382
383 I: Also wäre es gut gewesen, wäre er bei euch reingekommen und hätte es beobachtet und
384 sagen können: „Hey, ich empfehle dir jetzt das.“ Also so, wie kann man sich das vorstellen?
385 Was hätte er gemacht, dass es dich entlastet hätte? #00:28:11,300#
386
387 LP2: Ja, schon auch schauen, wo er ganz genau steht. Und dann, wie auch mich etwas
388 hätte unterstützen können, weil ich noch gar nie irgendwie in diese Richtung mit einem Kind
389 zusammengearbeitet habe. Und da habe ich wirklich eigentlich Nur die Begleitperson
390 gehabt, die ich als sehr unterstützend empfunden habe und auch immer eine Frage, aber sie
391 war natürlich nur Dienstag dann bei mir. Ja, und wenn ich jetzt so an die vierte Klasse denke,
392 dort ist sie jetzt ja gar nicht mehr dabei. Jetzt ist er ja nur noch so in der Klasse, hat
393 Klasseassistenten und ganz wenige Lektionen beim Heilpädagogen. Ja, da frage ich mich
394 auch, wie es so läuft. #00:29:02,800#
395
396 I: Ja, es ist schon auch eine Ressourcenfrage. Von der Schule her, aber dass man da doch
397 nicht alleine gelassen wird. #00:29:10,900#
398
399 LP2: Also ich sehe das jetzt auch in der Schule, wo ich jetzt bin, sie, die das autistische Kind
400 in der Klasse hat. Sie hat also megaviele Lektionen für ihn. #00:29:24,000#
401
402 I: Was ist viel für dich? #00:29:26,100#
403
404 LP2: Also warte jetzt, ich bin. Ich arbeite jetzt von Mittwoch bis Freitag dort und ich bin am
405 Mittwoch zwei Lektionen bei ihr in der Klasse und Donnerstag zwei. Und am Freitag noch
406 fünf. #00:29:43,200#
407
408 I: Okay. #00:29:44,000#
409
410 LP2: Ja, und das ist nur von Mittwoch bis Freitag. Montag und Dienstag hat sie auch noch
411 relativ viele Lektionen für ihn. #00:29:51,600#
412
413 I: Also diese neun Lektionen sind heilpädagogische Unterstützung? #00:29:56,400#
414
415 LP2: Ja, genau. Und teils halt schon separativ, aber viel auch integrativ. Und ja, sie sehen
416 das auch als sehr unterstützend eigentlich. Und ja. #00:30:09,500#
417
418 I: Wieso kann das zum Beispiel bei anderen Orten so sein und vielleicht in anderen
419 Gemeinden nicht? Also weisst du, wie das läuft? #00:30:17,300#
420
421 LP2: Die Kosten? Wahrscheinlich ja. #00:30:20,000#
422
423 I: Wäre auch ein entschieden, der dann wie von oben gefällt wird, vom SPD und den
424 Gemeinden? #00:30:26,600#
425
426 LP2: Von der Gemeinde ja. #00:30:27,600#
427
428 I: Je mehr Ressourcen das gibt, desto besser wird man unterstützen. Ja. Ja. Also, wenn du
429 etwas ändern könntest, wäre es das? #00:30:39,556#
430
431 LP2: Ja (lacht) #00:30:39,556#
432
433 I: Hast du vielleicht persönliche Empfehlungen oder Tipps für andere Lehrpersonen, welche
434 an einer Integration arbeiten, welche du als besonders relevant gefunden hast oder gerne
435 was weitergeben möchtest? #00:30:55,100#

436
437 LP2: (...) Ja, also als Tipp würde ich einfach sagen: Ähm. Dass man wirklich möglichst gut
438 darauf schaut, dass das Kind schnell in die Klasse integriert wird. Dass man eben auch
439 darüber spricht, vielleicht einmal im Klassenrat miteinander anschaut, dass das für alle
440 Kinder so ganz normal wird. Ja. #00:31:23,000#
441
442 I: Ich komme zum Abschluss. Du hast jetzt eine Möglichkeit zum Gedankenkommentar
443 hinzufügen. Wenn du noch findest, das hätte ich noch gern gesagt, und das habe ich nicht
444 gefragt? #00:31:36,000#
445
446 LP2: Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. #00:31:39,500#
447
448 I: Ja. Danke für deine Zeit (lachen). #00:31:45,800#

7.2.5 Interview mit Schulleitung Regelschule

Datum: 10. April 2024
Dauer: 32 Min.
Ort: Regelschule, Büro SLR

Personen

SLR: Interviewte Person

I: Interviewerin

- 1 I: Also starten wir doch mal! Du weisst, wer ich bin, was meine Aufgabe ist. Ich weiss nicht,
2 ob du noch mehr Infos dazu brauchst oder ob dir das reicht. #00:00:11,900#
3
4 SLR: Nein, ausser ich brauche es für das Interview noch. #00:00:14,000#
5
6 I: Nein, eigentlich nicht unbedingt. Na ja, mir macht es ein Leitfaden-Interview, ein
7 problemzentriertes. Es geht darum, dass ich Dir verschiedene Fragen stelle. Die sind
8 absichtlich offen gestellt. Du gibst Antwort, was du das Gefühl hast, was du für richtig
9 empfindest. Teilweise frage ich nach oder gehen wir ins Detail. Genau das, was du mir
10 sagst, wird vertraulich behandelt und anonymisiert. Genau. Als Erstes würde ich gerne von
11 dir Hintergrundinformationen wissen. Kannst du mir kurz erklären, was deine Rolle ist und
12 was du im Bereich schulischer Integration erlebt hast oder erlebst? #00:00:54,100#
13
14 SLR: Ja, also es ist so, Ich bin ursprünglich Seklehrer, habe ich angefangen seit dem
15 August, da ander Schule als Schulleiter, war schon Schulleiter im Teilpensum. Und jetzt ist
16 es natürlich für mich spannend, auch System Primar so wirklich drin zu erleben. Weil auf der
17 Oberstufe hat man das natürlich schon auch weniger. Also der ganze Sonder- und
18 heilpädagogische Bereich, der ist bedeutend grösser an einer Primar. Und ja, das ist so das.
19 Ja, da, wo ich jetzt gerade drin bin. Dann natürlich auch die unterschiedlichen Aufstellungen
20 der Gemeinde. Also als ich jetzt hierhergekommen bin, ist mir auch sehr bewusst geworden,
21 wie eigentlich hoch geschätzt und ausgebaut der ganze sonderpädagogische Bereich ist,
22 weil man sich auch politisch bewusst ist. Man braucht das. Also jetzt hat sie gerade hier sehr
23 viele Ressourcen, die im SHP-Bereich fliessen. Wir haben auch eine eigene Fachstelle von
24 dort her und das ist für mich eigentlich gerade so noch fast die positive, also positive
25 Überraschung gewesen. Ja #00:02:17,646#
26
27 I: Wie lange oder vielleicht auch noch nicht, aber hast du vielleicht schon Erfahrung gemacht
28 mit Kindern im Autismus-Spektrum? #00:02:24,400#
29
30 SLR: Also ich persönlich habe als Lehrperson auch schon Schüler gehabt mit Tendenzen.
31 Es ist jetzt nicht so, dass halt, also die Abklärung usw., dass die bestimmt gelabelt gewesen
32 sind – aber ja doch, also auch schon schon ja. #00:02:45,200#
33
34 I: Kannst du mir so eine typische Situation beschreiben, in der du mit einer Integration,
35 vielleicht von einem Kind im Autismus-Spektrum oder allenfalls von einer Sonderschule in
36 eine Regelschule, beteiligt warst? #00:02:58,400#
37
38 SLR: Hm. Die sind in der Regel schon in der Regelschule gewesen. Jetzt wirklich so eine
39 Schnittstelle, Sonderschule, Regelschule – jetzt als Lehrperson nicht, als Schulleiter schon.
40 Das ist jetzt das Schuljahr, das mit dem dritten Primar, wo man das gemacht hat. Nächstes
41 Jahr haben wir wieder eine ähnliche Situation, aber dort ist es nicht, also nicht aus einer
42 autistischen Schule, es ist einfach von einer Sonderschule, der Integration. #00:03:35,500#
43
44 I: Auch ein Kind im Autismus-Spektrum? #00:03:38,200#

45
46 SLR: Nein, das nicht. Ja. Also geht es wirklich um Autismus? #00:03:41,800#
47
48 I: Also nein, es ist nur, um den Rahmen herzufinden vom Autismus. Aber grundsätzlich geht
49 es um die Gelingensfaktoren, und das kann auch aus allen Bereichen sein. #00:03:54,000#
50
51 SLR: Ja. Okay. Ja. Ja. Und natürlich eben die Integration. Die Inklusion hat immer Also ich
52 finde es gerade auch so auf der Visionsebene, oder ich finde es wirklich einen sehr
53 spannenden Ansatz, dass man das wirklich im Schulalltag so implementiert, auch für die
54 Gesellschaft natürlich. Es ist natürlich in der Umsetzung auch nicht immer einfach, weil man
55 natürlich auch dementsprechend teilweise sehr grosse Heterogenität hat, oder? Also ich
56 meine Regelklassen, die teilweise halt wirklich sonst auch schon ausgelastet sind, wo man
57 dann halt wirklich sehr intensive Settings hat. Wir haben jetzt zum ersten Mal aufs nächste
58 Schuljahr zum Beispiel eine sechsfache Integration in einer Regelklasse. Das ist so auch mit
59 den Lehrpersonen. Oder gewünscht wurde, dass man das wirklich mal so ausprobiert. Und
60 ich meine, das ist eigentlich wirklich eine Situation, da hat man eine Klassenlehrperson
61 drinnen und eine Heilpädagogin ständig, oder? Also das heisst, das ist wirklich schon. Also
62 vom Anspruch her sehr, sehr hohe Integrations und oder Inklusions ja eigentlich Ansatz Und
63 ja, das ist sehr gespannt. Hatten wir bisher noch nie gehabt. Das Höchste, was wir bis jetzt
64 hatten, war ein vierer Setting in der Regelklasse. #00:05:22,400#
65
66 I: Ist, dass das zwei Lehrerinnen System, wenn es 100 % besetzt ist. Oder kann man das
67 nicht so sagen? Es geht doch so, dass man zwei immer dabei hat, oder ist das
68 Teamteaching? Also gibt es einen Unterschied? #00:05:35,000#
69
70 SLR: Also Teamteaching kann natürlich einfach in einem Teil der Lektionen stattfinden oder
71 in sämtlichen Jetzt in der sechser Integration ist es wirklich so, hat natürlich auch, oh
72 möchtest du unterbrechen? #00:05:49,000#
73
74 I: Nein, ich weiss nicht, ob das jetzt meine Aufnahme ist. #00:05:51,200#
75
76 SLR: Okay. #00:05:52,000#
77
78 I: Gut, das nicht, aber wir. (...) Entschuldigung. Alles läuft gut. #00:05:59,400#
79
80 SLR: Es läuft. Und dann? Hat natürlich die SHP ein sehr grosses Pensum an dieser Klasse.
81 Das heisst eigentlich ständig, ist, haben wir eine SHP in der Regelklasse drin. Und dann sind
82 wir auch schon fast auf Sonderschullevel, ausser bei den Klassengrössen, aber da haben wir
83 natürlich anders. Ja, das ist jetzt. #00:06:24,600#
84
85 I: Vermehrt Inklusion angesprochen. Was bedeutet für dich Inklusion? #00:06:28,600#
86
87 SLR: Also die Inklusion ist natürlich einfach, dass man Schüler mit Sonderbedürfnissen, also
88 sonderpädagogische Schüler, in den Regelklassen beschult und dementsprechend ja auch
89 durch dieses Setting innerhalb der bestehenden Regelschulen Settings macht, damit der
90 Unterricht gleich Erfolg hat. Ja, so kann man das sagen. #00:06:58,800#
91
92 I: Gibt es Reintegrationsprozesse, wo Inklusion unterstützt oder wo Inklusion
93 gewährleistet? #00:07:07,500#
94
95 SLR: (...) Hmm, zum Beispiel ist es natürlich lässig, wenn man einfach auch einen
96 Wissenstransfer hat. Und beispielsweise, dass man jetzt gerade in dieser Situation, wo man
97 ja auch die Reintegration in der Dritten macht, dass eigentlich die Personen, die in der
98 Sonderschule mit dem Kind schaffen, dass nachher die auch irgendwie einen Matchpoint zu
99 den Personen vor Ort in der Regelschule haben und dann natürlich das Wissen oder die
100 Erfahrungen wieder eingeflossen oder einfließen sind oder einfließen dann nachher in die

101 Reintegration. Das ist natürlich schon wertvoll, oder? Genau. Dort sind zum Beispiel auch
102 das B und U oder Beratung und Unterstützung. Oder heisst das: Ja, genau das ist es auch
103 gerade. Auf das nächste Schuljahr auch noch. Zusätzlich ist jetzt auch noch für die Stadt
104 über Ressourcen gesprochen worden, wo man auch zusätzlich noch einen Pot geschaffen
105 hat. Das interne SHP kann auch noch zusätzlich für B und U eingesetzt werden. Innerhalb
106 der Einheiten genau oder eben. Ihr bietet das zum Beispiel auch an, quasi dann einfach mit
107 eurem Fachwissen, wenn ihr dann noch könnt, ja die Lehrperson stärken. In der Regelschule
108 ja. #00:08:45,000#

109
110 I: Was würdest du oder was siehst du als die wichtigsten Elemente für eine erfolgreiche
111 Integration? Jetzt, von einem Kind im Autismusspektrum oder grundsätzlich. #00:08:55,300#

112
113 SLR: (...) Für mich ist. Oder etwas ganz Wichtiges, nämlich der Selbstwert, der ja entsteht
114 beim Menschen. Das heisst, wenn jetzt eine erfolgreiche Integration stattfindet, dann merkt
115 der Mensch schon okay: Ich habe vielleicht dort und dort bin ich anders stark unterwegs als
116 jetzt ein gleichaltriger Mitschüler. Aber ich bin ein wertvolles Mitglied einer Gemeinschaft und
117 habe vielleicht meine Stärken auch woanders. Das ist für mich so der Integrationsaspekt des
118 Gelingenden dran. #00:09:49,600#

119
120 I: Hast du noch etwas auf Prozessebene, was unterstützt, dass sich ein Kind im Selbstwert
121 unterstützt, zum Beispiel? #00:09:56,100#

122
123 SLR: Ja, also Prozesse, zum Beispiel bei der Integration. #00:10:01,500#

124
125 I: Genau. #00:10:01,800#

126
127 SLR: Beziehung oder Also ich glaube, das ist wirklich einer der Schlüsselfaktoren, dass die
128 Lehrpersonen sich so bewusst sind. Ich muss effektiv auf Beziehung auf eine ernsthafte
129 Beziehung mich einlassen mit so einem Menschen und ihn dort abholen, wo er steht, und
130 dann eigentlich aufgrund der Beziehung dann noch herausfinden, wer der Mensch ist, und
131 ihn dort fördern und fordern, wo er das braucht. Das werde ich zum Beispiel auch ein
132 Ansatzbeispiel für Gartentherapie geben, wo man dann wirklich auch sagt: „Okay, was bringt
133 es, wenn man jetzt mit einem Sonderschüler einfach die Dossiers und so weiter
134 durchpaukt?“, sondern viel, viel besser mal sagen: Also gut, mir geht es um ein Setting, auch
135 im Garten, in den Schulgarten oder so einen Biotop-Bereich und so. Macht mal so etwas und
136 eben auch das out of the box. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Spannungsfeld.
137 Man möchte ja, dass die Leute auch gleiche Chancen haben, nachher im Erwachsenenleben
138 und im Berufsleben irgendwie ihren Platz zu finden, oder? Und darum ist es wichtig, die
139 Balance, und das ist auch im Gespräch mit der SHP so, immer wieder das Thema: Oder wo
140 möchte man davon abweichen und wo möchte man dann wirklich sagen: Okay, dort
141 investiert man und stärkt und trainiert halt die Einheiten umrechnen und auf Biegen und
142 Brechen, oder ja? #00:11:57,300#

143
144 I: Während die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten vom Kind im Autismus-Spektrum
145 bei der Planung berücksichtigt werden? #00:12:08,000#

146
147 SLR: (...) Ich glaube, generell oder im sonderpädagogischen Bereich ist es wichtig, dass
148 man eigentlich wie so die individuellen Anlagen und Bedürfnisse immer eigentlich
149 berücksichtigt und mit in das Setting einfließen lässt. Also wenn ich zum Beispiel gerade
150 beim Übertritt von der dritten in die vierte Klasse war, haben wir das zum Beispiel auch
151 gemacht. Wie teilen wir die Schüler ein in die Klassen? Dort ist es natürlich schon so, da
152 haben sich die Lehrpersonen schon intensiv damit auseinandergesetzt, welches Setting da
153 ist, wie gut und oder wie wir das machen können. Ein Beispiel Wir haben zwei
154 Zwillingbrüder, wo beide sind Zwillingbrüder. Oder bist du nicht auch zwei? Ja, das.
155 #00:13:04,200#

156

157 I: Sind Geschwister #00:13:05,700#

158

159 SLR: Geschwister, die sind aber. #00:13:07,600#

160

161 I: Zwei Jahre auseinander. #00:13:09,200#

162

163 SLR: Also zwei Sorry, zwei Brüder. Aber dass man dann die bewusst zum Beispiel nicht im
164 gleichen Setting drinnen hat, sondern dass man sagt: „Okay, dann macht man das jetzt halt
165 auf deine Bedürfnisse und sagt einer in die eine und der andere in die andere Klasse.“

166 #00:13:24,500#

167

168 I: Mhm. Was denkst du, ist für den Übergang relevant? Jetzt von einer Sonderschule zu
169 einer Regelschule? Gibt es Faktoren, wo? #00:13:35,100#

170

171 SLR: Ich finde es gut, dass das schrittweise oder zum Beispiel auch eine andere Form der
172 Reintegration zum Beispiel ist, gerade bei uns spezifisch in der Familienklasse. Also, die ist in
173 der Stadt übergreifend. Das heisst, wenn man jetzt wirklich vor allem für verhaltensauffällige
174 Kinder, wo man auch noch auf der Familienebene arbeitet, dann ist das so, dass man
175 Möglichkeiten hat, die in die Familienklasse zu schicken – über ein Jahr, aber einen Tag
176 während des Schuljahres sind sie trotzdem in der Stammklasse. Das heisst, sie verlieren
177 eigentlich den Draht zu ihrer Stammklasse, wo sie nach dem Jahr auch wieder
178 zurückkommen. Den verlieren sie nie. Und darum ist dann natürlich auch die Reintegration
179 nachher umso erfolgsversprechender, weil dann ja die Kinder gar nie einfach weg gewesen
180 sind. Also man hat sie nie ganz rausgerissen und wieder rein getan, sondern man hat sie
181 dann schon gestärkt und gefördert. aber immer die Beziehung zu der Stammklasse
182 weiterläuft. Ja. Ja. 00:14:48, 700#

183

184 I: (...) Was denkst du, welche Ressourcen (Personal, Material) pädagogisch unerlässlich
185 sind, um einem Kind im Autismus-Spektrum den Übergang zu erleichtern? #00:15:02,400#

186

187 SLR: (...) Ja. Also was für Ressourcen. Da ist natürlich auch Vieles. Ich glaube, gerade im
188 Autismus-Bereich sind wie wichtig auch klare Strukturen, klare Räume, möglichst auch im
189 Sinne von vielleicht ja Konstanz in Personenbezug. (...) Ich glaube, das ist wichtig, dass man
190 das irgendwie versucht zu gewährleisten, oder? Weil ich glaube, gerade im Autismusbereich
191 ist es ja schon so, dass die konstant oder dass man eigentlich wirklich abläufe, wo also dass
192 man eigentlich sehr stark dann auch immer sich wieder auf andere Sachen am Fokussieren
193 ist oder Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die Rahmenbedingungen möglichst konstant
194 gleich bleiben. Dann ist das korrekt, dass ich so oder so von der Idee her bin, und ich
195 glaube, das ist etwas, wo man dann bei so einem Setting möglichst schon Ressourcen dafür
196 eingeben müsste. Also es kann ein Beispiel sein, dass man sagt: Okay, eine Klasse hat kein
197 Zimmer gewechselt oder eine Klasse hat mehr Lektionen bei einer Lehrperson als bei
198 mehreren Lehrpersonen. Oder als Beispiel. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch nicht die
199 Patentlösung, sondern ich glaube, da muss man halt einfach ausprobieren, was ist stimmig
200 und was nicht. Ja. #00:16:45,900#

201

202 I: (...) Wir kommen zu der Zusammenarbeit. Was hältst du für die Zusammenarbeit für
203 besonders relevant? Das kann intern sein, das kann zu den Sonderschulen sein – da sind
204 wie alle Bereiche mit drin. #00:17:10,600#

205

206 SLR: Also da bin ich wirklich ein Fan, auch neuer Autorität mässig, oder dass man sich
207 wirklich bewusst ist: Man ist nicht einfach auf seiner Perspektive alleine, sondern man muss
208 Problemstellungen ganzheitlich anschauen. Und natürlich, das bedingt auch eine
209 Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Also dass man zum Beispiel halt
210 Ja, sei jetzt das mit der Schulsozialarbeit. Sei jetzt das mit dem SHP-Team, das mit dem
211 Lehrpersonen-Team mit Eltern usw., dass man wirklich einfach Settings und Situationen
212 rundum beleuchtet und dann nachher kommt es gut. Weil man sonst so die blinden Flecken

213 hat, oder wenn man einfach aus seiner Perspektive das beurteilt. Ich kenne das von meiner
214 Schulleiter-Seite. Dann hat man irgendwie eine Klassenzuteilung und sagt: „Okay, ja
215 zahlenmässig, und irgendwie so müsste es so aussehen, oder?“ Und dann, wenn man dann
216 irgendwie, so sagen wir, das irgendwie zusammenstellt und den Entwurf dann im Team
217 bespricht, dann merkt man ja: Okay, ja, es ist irgendwie. Anhand von dem allein macht es
218 keinen Sinn, das dann zu fixieren, sondern es ist viel besser, wenn man das halt auch schon,
219 bevor man das irgendwie dann ausprobiert, miteinander besprechen tut und die
220 Perspektiven teilt, und dann entsteht wahrscheinlich eine recht gute Lösung. Aber der
221 Einbezug eigentlich der sämtlichen Perspektive, das wäre das Ideale. #00:18:49,800#

222
223 I: Welche von diesen Personen oder was, was gehört für dich dazu? Zu einer Integration?
224 Wer muss beteiligt sein am Prozess? #00:19:01,500#

225
226 SLR: Also sicher. Die externe Person, wo dann irgendwie natürlich während der externen
227 Phasen diese Erfahrungen eingeben, kann dann sicher Klassenlehrpersonen sein. Und dann
228 in der Regel ist es ja dann so, dass auch nach der Reintegration wieder eine SHP. Im
229 Bereich drinnen ist und da sind die Personen oder, die dann beteiligt sein müssen, im
230 Idealfall natürlich die Eltern. Und ja, wenn es wirklich im Bereich Verhalten oder sozial ist,
231 vielleicht der Schulsozialarbeit. Ja. #00:19:42,100#

232
233 I: Wie kann man das mit den Eltern unterstützen? Die Zusammenarbeit jetzt aus Sicht der
234 Schulleitung – was kann da die Regelschule? #00:19:50,500#

235
236 SLR: Ja, einfach sehr viel, auch proaktiv, oder dass man wirklich eine starke
237 Vertrauensebene mit den Eltern hat, dass man wirklich viel investiert zum Voraus, dass man
238 wirklich eine Vertrauensebene hat, wo für die Eltern und für Lehrpersonen und für alle
239 Beteiligten klar ist: Okay, wir möchten die beste Lösung für das Kind und dass da auch
240 irgendwie das Verständnis um ist. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat. Das ist jetzt
241 etwas, was dem Kind nicht gut tut, oder das ist so, und ich glaube, dort lohnt es sich schon,
242 viel zu investieren, damit man da irgendwie auf den Konsens kommt. Und ich glaube, da hat
243 man auch sehr gute Erfahrungen. So jetzt im Grossen und Ganzen. Ich glaube, alle Eltern
244 möchten eigentlich, dass das Kind ideal gefördert wird, oder? Und dann ist es halt manchmal
245 schon so, auch eben Thema Erwartungen, Thema Wünsche, dass man halt ja vielleicht dort
246 wirklich auch abwägen muss, im Sinne von: Eltern haben ja dann keinen Vergleich in einer
247 Altersgruppe. Also das sind ja teilweise die Perspektiven schon anders und man hat als
248 Elternteil das Gefühl, ja, mein Kind ist. Passt ideal, oder? Oder braucht gar kein
249 Sondersetting oder so, und ich glaube, dort ist halt wirklich einfach die Vertrauensebene
250 wichtig, dass man klar macht im Sinne von Hey, wir möchten. Das ist nicht irgendwie als
251 Bestrafung oder irgendwie als Sonderbehandlung, sondern dass man einfach sagt: Es geht
252 um das Kind, dass es möglichst gefördert wird, oder. Und dann natürlich die
253 Zusammenarbeit mit zu Hause, dass in der Regel natürlich dann auch vielleicht gewisse
254 Sachen im erzieherischen Bereich darauf eingestimmt sein müssen, oder? #00:21:53,700#

255
256 I: Was sind wichtige Aspekte der Zusammenarbeit mit Regel- und Sonderschulen? Das, was
257 jetzt wir machen. #00:22:01,200#

258
259 SLR: (...) Sicher, Kommunikation oder dass man einfach sehr vorausschauend schon immer
260 miteinander im Austausch ist. (...) Da würde ich sagen: Ja. #00:22:23,100#

261
262 I: (...) Was findest du relevant in Bezug auf die Haltung von Personen, welche mit Kindern im
263 Autismus-Spektrum arbeiten? #00:22:40,600#

264
265 SLR: Das ist das, was ich vorher schon angetönt habe. Die Haltung ist eigentlich wirklich
266 wirklich sehr, sehr wichtig, nämlich, dass man wirklich ein gewisses Verständnis hat. Okay,
267 das Kind hat besondere Bedürfnisse, hat aber gleichzeitig auch besondere Chancen, hat
268 andere Stärken und ich glaube, auch eben so in einer. Ja, Gesellschaft, wo unterschiedliche

269 Werte, pluralistische Gesellschaft, wie wir eigentlich sind, dass man auch sieht, okay, die
270 Sachen nicht linear ablaufen, sondern dass wirklich jeder Mensch irgendwie auch seine
271 Fähigkeiten und Fertigkeiten irgendwo einbringt in das grosse Ganze. Und das ist
272 wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, manchmal schwierig. Oder dass man das halt
273 wirklich irgendwie auch so die Balance hat, oder ja, dass man das so sieht. Aber ich glaube,
274 das ist ein guter Ansatz, wenn man wirklich irgendwie so auch merkt: Okay, wenn ich jetzt
275 irgendwie ein Mensch bin, der anders funktioniert, dass er dann halt er oder sie ja vielleicht
276 halt in anderen Bereichen gefördert werden, wo dann auch die Stärken da sind, oder.
277 #00:24:06,800#

278
279 I: Gibt es etwas, wo du als Schulleiter kann beeinflussen bezüglich Haltung?.
280 #00:24:14,000#

281
282 SLR: Ja, also ich glaube, Schule macht man ja nicht alleine. Also, ich bin Schulleiter oder als
283 Lehrperson, oder man macht es nicht allein. Was ich als Schulleitung beeinflussen kann, ist
284 zum Beispiel, dass ich und wir jetzt unterwegs sind. Wir haben da so Werte definiert und ich
285 als Schulleiter sehe mich häufig als Hüter der Werte, oder? Das heisst, wenn man jetzt
286 irgendwie in einem Bereich ist, wo man das Gefühl hat, okay, ja, jetzt ist man dort irgendwie,
287 dass das jetzt gar nicht wirklich so im Toleranzbereich ist. Also wir haben mehr Toleranz,
288 und dass man irgendwie das Gefühl hat, „Okay, das wird jetzt aber eigentlich da nicht so
289 gelebt“, dann ist meine Aufgabe. Eigentlich für oder wider den Finger darauf zu heben und
290 zu sagen: Moment mal, wir haben uns geeinigt auf diese Werte. Nicht ich, sondern wir im
291 Gesamtteam. Und dann ist es auf Leitungsebene dann wichtig, dass man diese Rolle
292 einnimmt. Ja, so wie es auch die Lehrperson im Klassenverband macht oder gut wäre oder
293 so. #00:25:23,000#

294
295 I: Also top down im Sinne von Du schaut, was die Lehrperson in der Klasse vielleicht
296 umsetzt, aber auch generell Gesamtwerte #00:25:32,700#

297
298 SLR: Ja, ja, weil es dann eben natürlich wirklich zu einem Miteinander wird, weil es ja dann
299 so ist, wenn man jetzt einfach sagt „okay, ich als Schulleiter möchte das gerne so“, das
300 funktioniert natürlich nicht, weil schlussendlich müssen die Werte getragen werden – ja, in
301 der Gesamtschule – und ich meine schlussendlich, was im Unterricht passiert und was im
302 Zwischenmenschlichen passiert. Da hat man natürlich als Schulleiter nur sehr bedingt
303 Einfluss, oder? Und ich glaube, dort ist es einfach wirklich wichtig, dass man immer wieder
304 auch solche Impulse gibt oder mit Weiterbildungen usw., damit nachher, ähm, ja, dass
305 einfach auch die Werte irgendwie immer wieder gelebt werden. Also man kann nicht einmal
306 sagen: Gut, jetzt haben wir die Werte und jetzt ist es so, sondern man muss immer wieder
307 dranbleiben. Ja. Ja. #00:26:29,200#

308
309 I: Mhm. Mit welchen Herausforderungen kann Integration verbunden sein? Und wie geht Ihr
310 damit um? #00:26:39, 400#

311
312 SLR: Ähm, ja, die Herausforderungen sind natürlich immer so, man weiss dann
313 schlussendlich gleich nicht, was man zum Beispiel geplant hat als Setting und so. Ja, gut,
314 passt das. Eben die Klasse Klassenzusammenstellung, wo man viel investiert, hat im Sinne
315 von okay und ist dann wirklich erfolgsversprechend. Und dort muss man halt einfach wirklich
316 sich bewusst sein. Okay, wenn man sieht, es braucht wieder eine Veränderung oder es
317 braucht irgendwie eine Anpassung, dass man dann halt dranbleibt und sich dem bewusst ist.
318 Ja, es ist nicht einfach gegeben, dass es gut kommt, sondern dass man halt wirklich immer
319 ein Feintuning sein muss. #00:27:26,300#

320
321 I: Findet so Feintuning auch unter dem Jahr statt oder ist das vor allem Ende des
322 Schuljahrs? #00:27:29,600#

323

324 SLR: Nein, kann schon. Kann schon auch. Ja, also ich glaube, gerade vor allem bei
325 Reintegrationen, wo man dann schlussendlich nicht genau weiss, ja gut, was passiert, dann
326 ist das eben wirklich wichtig, dass man auch agil darauf wirken kann, oder? Und auf der
327 anderen Seite auch nicht zu agil. Das braucht es eben auch. Also manchmal ist es auch so,
328 wenn man jetzt sieht: Okay, es wäre irgendwie noch das Potenzial, wo man es besser
329 machen könnte. Aber manchmal ist es dann auch so, man muss auch die Spannungen
330 aushalten, bis es dann greift. Also ich glaube, so der Grundtenor, obwohl wir jetzt zum
331 Beispiel ja auch sehr viele Ressourcen im sonderpädagogischen Bereich haben, aber im
332 Assistenzbereich. Aber es ist halt nie genug, oder? Also der Grundtenor ist ja okay, wir
333 brauchen noch mehr Unterstützung oder so, und ich glaube, manchmal ist es dann wirklich
334 so: Nein, das Setting ist gut, aber dann muss man sich auch irgendwie mit ihm arrangieren.
335 Ja. Ja. #00:28:36,200#

336
337 I: (...) Wir kommen langsam zum Ende. Basierend auf den Erfahrungen: Gibt es etwas, wo
338 du etwas ändern würdest, um so eine Integration zu erleichtern? Wenn du jetzt aussuchen
339 könntest. #00:28:50,800#

340
341 SLR: (...) Ja, also ich finde es eigentlich wirklich gut, dass man viel Wert auf die Beziehung
342 legt, und das ist jetzt auch der Fall. So wie es jetzt gehandhabt wird. Also es ist eine Person
343 eigentlich dann auch aus der Sonderschule, die dann in die Regelschule kommt, und ich
344 erlebe das als sehr konstruktiv, so wie das ist. Ich kenne das von anderen Orten, wo das
345 eigentlich bedeutend weniger begleitet ist. Wo es dann einfach „Ja gut“, ab August ist es
346 dann wieder so. Und ich glaube, da ist man sich schon bewusst, dass man über die
347 Prozesse sehr fließend ausgeht. Ja. Ja, genau. Was bis jetzt das Gefühl ist, gut.
348 #00:29:37,690#

349
350 I: Hast du vielleicht Empfehlungen oder Tipps für andere Schulleitungen, wie man so eine
351 Integration schaffen kann? Oder vielleicht auch Erfahrung an anderen Schulen, wo du
352 denkst, das könnte man jetzt vielleicht verändern. #00:29:51,600#

353
354 SLR: (...) Tipps für Schulleitungen. Unter dem Strich muss man ja eigentlich sagen. Als
355 Schulleiter ist man eigentlich nur der Organisator. Oder man ist eigentlich Moderator und
356 Organisator der Integration. Aber wirklich damit zu tun haben die Lehrpersonen unter sich.
357 Und ich glaube, dort ist einfach wirklich ein Tipp für Schulleitungen, dass man da sehr
358 vorausschauend macht, dass man wirklich auch zum Beispiel Leute definiert, wer ist in
359 welchem Abschnitt für wen oder für was zuständig. Also jetzt gerade in dem Beispiel von der
360 Integration war dann so okay, man hat noch nicht gewusst welche SHP ist zuständig für den
361 Schüler ab dem August, da hat man gesagt gut, Aber damit das nicht irgendwie untergeht,
362 dass man einfach mal jemanden definiert und dass dann nachher das Wissen, dass das da
363 ist, dass das nicht einfach irgendwie diffundiert, sondern dass man wirklich sagt: „Okay, dann
364 ist halt der Transfer zwischen der externen Person und der SHP einmal so, aber dann ist es
365 sicher da.“ Ich glaube, das ist wirklich gut, dass man die Prozesse einfach gut moderiert, und
366 gut vorausschauend auch. Ja, solche aufgegleist, ja. #00:31:26,300#

367
368 I: So als Abschlusswort hat schon Gedanken Kommentare bezüglich Gelingensfaktoren
369 einer Integration. #00:31:37,000#

370
371 SLR: Und schlussendlich hat er es steht und fällt einfach mit den Menschen und eben mit
372 dem Mindset dieser Personen. Wenn ich eigentlich das Gefühl habe, da sind wir. Also bis
373 jetzt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja. #00:31:54,000#

374
375 I: Super. Okay. Danke vielmals für deine Zeit. Ich stoppe kurz #00:31:59,800#

7.2.6 Interview mit Schulleitung Sonderschule

Datum: 11. April 2024
Dauer: 42 min
Ort: Sonderschule, Büro SLS

Personen

SLS: Interviewte Person

I: Interviewerin

1 I: Eigentlich mache ich eine kleine Einführung dazu, wer ich bin, aber du kennst mich ja. Wir
2 machen heute ein Leitfadeninterview, ein problemzentriertes Leitfadeninterview. Ich stelle dir
3 relativ offene Fragen und du darfst antworten, was du für richtig empfindest. Teilweise frage
4 ich nach, teilweise lassen wir es so stehen. Ich versichere dir, dass alles anonym bleibt und
5 vertraulich behandelt wird. Als Erstes eine kleine Hintergrundfrage an dich. Kannst du mir
6 kurz erklären, was deine Rolle ist und was du im Bereich der schulischen Integration schon
7 gemacht hast oder machst? #00:00:39,100#
8

9 SLS: Also meine Rolle ist Schulleitung. Und was wir schon gemacht haben in der
10 schulischen Integration, ist einerseits, dass wir seit Jahr und Tag Schüler haben, welche den
11 Knopf öffnen, welche sozial (...) sozial handeln oder beginnen zu handeln, dass wir denen
12 das ermöglichen, dass sie teiltintegriert werden in der Regelschule oder auch in einer
13 heilpädagogischen Schule, wo sie Gesprächspersonen oder ein Pendant haben, wo sie
14 damit kommunizieren können. Hier bei unseren Schülern ist das nicht möglich oder schlecht
15 möglich, weil sie alle im autistischen Spektrum sind. Dann, was wir gemacht haben, ist die
16 Idee gewesen, dass wir eine Klasse eröffnen wollten, hier in der Nähe, und (...) das hätte
17 verschiedene Vorteile gehabt: Wir hätten wie einen Raum gemietet, in der Schule, wären
18 dort rein mit einer Mischklasse von uns wohl verstanden, alle solche Schüler, die eigentlich
19 sozial integrierbar gewesen wären, die hätten wir teiltintegriert, aus dieser Klasse in die
20 verschiedenen Klassen, hätten teilweise begleitet, teilweise auch nicht, je nachdem, und
21 hätten Hand geboten für Regelschüler, dass sie auch bei uns im Unterricht hätten
22 mitmachen können, je nach Fach, weil diese auch von unseren Strukturen hätten profitieren
23 können. Also es wäre so eine Win-Win-Situation gewesen. In unserem Dorf ging es politisch
24 nicht, weil diese dort politisch eine Schulgemeinde waren. Sie hatten eine
25 Auseinandersetzung gehabt, da haben sie nicht gesehen, dass auch sie davon profitieren
26 können. Sie haben uns ihre eigenen Schüler auf das Auge drücken wollen, ohne aber, dass
27 die bei uns gewesen wären. Das wäre die Bedingung gewesen, dass wir nur solche Schüler,
28 welche bei uns gewesen sind, stark betroffene Autisten, und welche dann reintegriert werden
29 können, dass die eben in solch eine Klasse kommen. Der andere Ort hat so viele offenbar
30 autistisch betroffene Schüler, dass sie selber so eine Klasse aufmachen wollten mit unserer
31 Hilfe. Und das ist nicht unsere Absicht gewesen, ja (...). Und das ist also auch gescheitert.
32 Eventuell kommt das wieder zu einem späteren Zeitpunkt, weil es zunehmend Schüler gibt,
33 die stark von Autismus betroffen sind in diesem Kanton. #00:03:17,700#
34

35 I: Kannst du eine Situation beschreiben, wo du jetzt gerade an einer Integration beteiligt bist?
36 #00:03:24,400#
37

38 SLS: Ja, also pff, es gibt verschiedene Situationen. Im besten Fall läuft es regulär, gut, dass
39 man von Anfang an sagt, ja, dass man die Teiltintegration nicht einfach aus reiner Freude
40 macht, sondern weil der Schüler bereit ist und weil der Schüler nachher festintegriert werden
41 soll, innerhalb von einem bis zwei Jahren in der Schule, wo man teiltintegriert. Das ist der
42 Idealfall. Jetzt haben wir einen Fall, wo es nicht so rund läuft, wo Kommunikation ganz
43 komisch gelaufen ist, eigentlich relativ klar aus unseren Augen, aber wo sich einfach, wo sich
44 die Schule nicht an Abmachungen gehalten hat, wo sie diverse Male geäußert hat, und wo
45 der Schüler jetzt nicht den Werdegang in dieser Schule beenden kann, sondern wo er von
46 der dritten Klasse eigentlich in eine Oberstufe rein muss, und die Oberstufe (...), weil er

47 scheinbar zu gross ist für die Schule, für die Primarschule, und das lassen sie nicht eines
48 bessere überzeugen. Emotional ist er auf der dritten Klasse, dort wäre er in einer guten
49 Klasse, er hat sich auch gut integriert und macht keine Probleme. Und jetzt sind wir gerade
50 bei der Oberstufe gewesen, und die Oberstufe sagt handkehrum: „Ja, also, der ist emotional
51 zu jung für uns.“ Aso, da beisst sich die Schlange in den eigenen Schwanz. Sehr
52 unbefriedigend im Moment die Situation, aber ansonst ist es eigentlich immer eine sehr gute
53 Zusammenarbeit mit den Regelschulen. Es ist ein Geben und Nehmen, einen Schüler
54 können wir jetzt nicht integrieren, der Start der Teilintegration muss verschoben werden, weil
55 es zu Hause nicht klappt, weil er das Umfeld nicht zu Hause wohlverstanden hat, aber auch
56 da hat die Schule das Verständnis dafür und wir werden wiederkommen mit den Schülern.
57 #00:05:38,179#

58
59 I: Kannst du vielleicht sagen, wie viele Schüler du schon integriert hast? #00:05:40,989#

60
61 SLS: Insgesamt ungefähr? Uff (...) Ja. Pro Jahr mindestens. Also in den letzten fünfhalb
62 Jahren über zehn Schüler, also pro Jahr im Schnitt zwei Schüler pro Jahr. Ja, das passt so.
63 #00:06:04,100#

64
65 I: Wie lange arbeitest du schon mit Kindern im Autismus-Spektrum, oder? #00:06:07,400
66 SLS: Ja. Zwölf Jahre? Ja. #00:06:12,400#

67
68 I: Wir kommen zu der Identifikation der Gelingensfaktoren. Wenn du an Integration denkst,
69 was sind für dich so die wichtigsten Elemente, um erfolgreiche Integration für ein Kind im
70 Autismus-Spektrum zu unterstützen? #00:06:27,600#

71
72 SLS: (...) Die Lehrperson. Oder Betreuungsperson, aber die Sie eigentlich gegeben haben
73 bei uns. DA funktioniert es immer. Aber die Lehrperson: Wenn man keine entsprechende
74 Lehrperson findet, die bereit ist, die interessiert ist, dann kann man den Schüler nicht
75 integrieren. Und wir mussten schon einmal warten in der Schule, weil eine Schule keine
76 hatte, also A ist die Lehrperson, welche den Schüler schon integriert hatte, teilintegriert hatte,
77 hatte ein Burn-out, und dann hat sich keine Nachfolge gefunden, also überhaupt keine
78 Lehrperson, und dann mussten wir warten, und dann ist er noch in eine andere Klasse
79 gekommen, weil die neue Lehrperson nicht gewillt war, ihn aufzunehmen, also um wieder die
80 Teilintegration zu starten. Genau. Also die Lehrperson in dieser Klasse, wo der Schülerteil
81 integriert wird, muss es auch als Gewinn für die Klasse sehen. Am besten gibt es gute
82 Zusammenarbeit während des Unterrichts mit unserer Betreuungsperson, weil die ja auch
83 ein Gewinn für die Klasse ist. Also die muss ja nicht nonstop neben dem Schüler oder
84 unserem Schüler sitzen und sich langweilen, im schlimmsten Fall, sondern sie kann ja auch
85 mit den anderen Schülern wirken und somit ist es wirklich eine Hilfe für die ganze Klasse. Es
86 ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. #00:07:55,800#

87
88 I: Was siehst du bei der Oder wie können die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten von
89 unseren Kindern berücksichtigt werden in der Planung oder im Übergang? #00:08:07,000
90 SLS: Von der Teilintegration? (...) Eben auch, indem man zusammensitzt und das Ganze
91 thematisiert, oder? Was kann der Schüler leisten, was kann er vielleicht nicht? Denn eine
92 rollende Planung, dass man wieder sieht, wo vielleicht Schwäche der Schüler hat. (...) Aber
93 eine rollende Planung, wo es sich herausstellt, wie weit der Schüler ist – das kann man ja
94 nicht grundsätzlich sagen, sondern man muss ja auch während des Unterrichts schauen, wo
95 der Schüler steht, dass er nicht praktisch auf Grund läuft, dass er nicht in die Krise kommt,
96 dass man das abfangen und immer die Sicherheit geben kann. Man darf auch Lücken
97 haben, da muss man nicht gerade in die Krise kommen. Und ja, dass man praktisch abholen
98 kann, dort, wo er steht, das ist eigentlich laufend. Er ist ja nicht mehr bei uns. Einzig bei uns.
99 Und dort ist das klar: Da machen wir das nonstop, sondern er ist ja mit neuen Anforderungen
100 konfrontiert, wo er ja, das wird immer wieder passieren in seinem Leben. Und hier ist es klar:
101 Hier ist er in einem sicheren Setting und hier kennt man einander. In der Schule ist er noch
102 nicht bekannt und wird auch nie so, also ich meine, wir haben auch hier Einzelunterricht oder
103 Einzelförderung. Diesen Genuss wird er in der Schule nicht mehr bekommen in diesem
104 Rahmen, das heisst, er ist. Er muss selbst lernen, mit seiner Schwäche umzugehen oder mit

105 seinen Lücken. Und das ist, denke ich mir, auch ein grosser Anspruch an die Schüler. Das
106 ist auch ein Teil der Integration und Teilintegration, dass er das lernt, damit umzugehen,
107 dass er das aber auch lernt zu verbalisieren, dass er nicht ins Schreien kommt oder in
108 Aggressionen kommt, sondern dass er sagen kann: „Das weiss ich nicht, das kann ich nicht.“
109 #00:10:09,600#

110
111 I: Vielleicht noch rasch schnell, was ist für dich Teilintegration? Das gibt es wie wenig in der
112 Literatur. #00:10:16,800#

113
114 SLS: Also Teilintegration ist, dass wir streckenweise zeitlich teilintegriert sind. Die
115 Teilintegration kann man eigentlich so weit machen, bis man vollintegriert ist. Das könnte
116 man stückweise machen. Das kann ich mir jetzt aber nicht in diesem Kanton. Das heisst,
117 sobald ein Schüler praktisch fünf Tage teilintegriert hat oder auch nur viereinhalb Tage oder
118 zwei Schüler in einer Klasse, ein Schüler zweieinhalb Tage, der andere Schüler zweieinhalb
119 Tage. Haben wir einen Platz, müssen wir den Platz vergeben oder Das ist zahlenmässig
120 nicht möglich. Also eine volle Teilintegration. Aber eine Teilintegration heisst wirklich, dass
121 streckenweise zeitlich integriert wird. Manchmal ist es so, dass man beginnt: Ja, wo, in
122 welchen Fächern kann er integriert werden? Nicht, dass man ihn auflaufen lässt. Also wenn
123 ich jetzt zum Beispiel sprachlich nicht so begabt wäre oder Mühe hätte, dass man dort nicht,
124 dass man das ausschliesst, im Deutschen zu integrieren, aber dass man ihn bewusst
125 integriert in dem Deutsch, dass man ihm aber auch Felder gibt, wo er brilliert, beispielsweise
126 vielleicht Mathe, vielleicht Turnen, dass er wirklich so langsam auch die Schwierigkeiten, die
127 die öffentlichen Schulen mit sich bringt, mit der fehlenden individuellen Betreuung, dass man
128 ihn dort so integrieren kann. #00:11:34,200#

129
130 I: Gibt es Elemente, die besonders wichtig sind, welche die Regelschulen beachten müssen?
131 #00:11:40,600#

132
133 SLS: Ich denke mir, dass es sehr wichtig ist, dass man die Schüler darauf vorbereitet. Also
134 Kameraden von diesem Schüler und wie gesagt, dass die Lehrperson, dass die nicht
135 zwangsverknürrt wird, für eine Teilintegration zu leisten, sondern dass. Dass man dort eine
136 Lehrperson sucht, die Interesse hat, dass man ihr vielleicht sogar eine Weiterbildung bei uns
137 ermöglicht, was auch immer. Ja, dass man sie auch nicht im Regen stehen lässt als
138 Schulleiter, sondern dass man sie unterstützt. Oder dass der Schulleiter halt nach
139 Unterstützung bei uns sucht. Alles das, das denke ich mir, ist ganz wichtig, und auch bei der
140 Vorbereitung der Schüler, dass man mit den Schülern in der Regelschule spricht und sagt:
141 Jetzt kommt jemand Besonderes, kommt jetzt zu uns. Und dass der noch nicht alles kann,
142 dass er aber vielleicht ganz andere Fähigkeiten hat und dass man sie so darauf vorbereitet.
143 Und dann ist es wirklich eine Haltungsfrage der Lehrperson. Das heisst, wenn ich neugierig
144 bin auf den Schüler, wenn ich (...) nicht stur bin. Wenn ich flexibel bin, wird sich das auf
145 meine Schüler abbilden. Also wird das auch. Meine Schüler werden sich entsprechend
146 verhalten. #00:12:57,900#

147
148 I: Siehst du Elemente, welche wichtig sind für eine Sonderschule? #00:13:02,100#

149
150 SLS: Also für eine heilpädagogische Schule, weil man dort unsere Schüler integriert, ist im
151 Grunde genau dasselbe. Genau dasselbe. Ja, vielleicht ist man dort noch, je nachdem.
152 Wenn ich jetzt zurückdenke an die Heilpädagogische Schule in Aarau, wenn wir jetzt so
153 einen Schüler hätten integrieren sollen, vielleicht hätten wir noch gewisse Dünkel gehabt:
154 „Ja, wir können es schon.“ Der Dünkel ist vielleicht nicht immer gut, weil eine Regelschule,
155 die geht davon aus, wir müssen uns vorbereiten, wir wissen nichts, und das ist vielleicht
156 besser, als wenn ich davon ausgehe, ich weiss schon alles. Wir haben sehr viele
157 frühkindliche Autisten gehabt. Wir haben aber auch andere Schüler gehabt und mit zehn
158 Schülern in der Klasse vielleicht gar nicht so Zeit in der heilpädagogischen Schule, mich auf
159 den neuen Schüler vorzubereiten, welcher teilintegriert wird. Weil ich eben noch andere
160 Sachen habe. Die. In einer heilpädagogischen Schule habe ich nicht vollausgebildete
161 Sozialpädagogen. Also ich habe nicht so viel Unterstützung, wie wir das hier haben. Und
162 dann habe ich weniger. Ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass ich mich besser vorbereiten

163 auf den neuen Schüler, ist vermutlich weniger gross. Die Einsicht in die Notwendigkeit, dass
164 das bei der Regelschule der Fall ist, ist im besten Fall. #00:14:28,400#

165
166 I: Du hast kurz Sensibilisierung der Klasse angesprochen. Gibt es sonst noch etwas, was die
167 Inklusion in, also die Inklusion im Integrationsprozess, unterstützt? #00:14:51,300#

168
169 SLS: Ja, das ist ein schwieriges Feld. Eigentlich müsste man das gut anschauen, oder je
170 nachdem können auch die Eltern der Schüler eine Rolle spielen. Das heisst, wenn die
171 Schüler nach Hause kommen und sagen: Sie haben einen Schüler, welcher komische
172 Gebärden macht im Unterricht oder irgendso was. Dann kann das abträglich sein. Dann
173 müssen wir aber gut mit der Klassenlehrperson sprechen, weil wir wieder Datenschutz
174 haben, das heisst, man kann nicht eigentlich einen Brief aufsetzen und sagen: „Jetzt kommt
175 ein Schüler mit Autismus in die Klasse, blabla.“ Das kann man nicht. Ähm, ja, vielleicht.
176 Vielleicht wäre es gut, würde man mal so einen Elternabend einberufen, je nachdem. Man
177 kann natürlich auch aus einer Blase einen Ballon machen, das kann man. Aber es kommt
178 darauf an. Man muss mit der Lehrperson sprechen. Wie schätzen Sie das ein? Ich meine,
179 das ist anfänglich nur einen halben Tag. Vielleicht braucht es noch keine Elternarbeit. Je
180 nach Eltern. #00:15:53,300#

181
182 I: (...) Welche Ressourcen, das können personell, materiell pädagogische sein, findest du als
183 unerlässlich, um für Kinder im Autismus-Spektrum den Übergang zu erleichtern? Das kann
184 jetzt in der Regelschule sein, das kann von der Sonderschule aus sein, von uns aus. Was
185 findest du als besonders wichtig?. #00:16:18,300#

186
187 SLS: Unerlässlich ist die Begleitung von uns am Anfang, oder dass sie schon Ressourcen
188 haben, die oftmals unterschätzt werden. Ich meine, da fehlt eine Person zum Beispiel den
189 halben Tag, ich meine, das sind vier Lektionen, wo die Person fehlt oder auch mehr, wo sie
190 aber natürlich hier bezahlt wird oder. Das kann auch einschneidend sein, das kann schon zu
191 einem Problem oder einem Defizit führen. #00:16:46,300#

192
193 I: Aus Sicht der Sonderschule? #00:16:51,400#

194
195 SLS: Von uns, genau. Sonderschule müsste man auch, das ist natürlich das Gleiche. Wenn
196 man dort den Schüler nicht mehr begleitet. Das machen wir ja. Wenn eine Integration
197 ansteht, dann begleiten wir einen Schüler nicht mehr oder streckenweise nicht mehr,
198 sondern er geht dann selbstständig in die Schule. Aber klar, dort braucht es auch
199 heilpädagogische Unterstützung oder eine Klassenassistenten-Unterstützung in der
200 Regelschule. Und die Ressourcen muss man auch planen. Wir haben mal einen Plan
201 aufgestellt, eine Kalkulation. Was würde das kosten, wenn wir jetzt die Person in der
202 Regelschule anstellen würden? Dann würden wir sie hier weiterbilden. Das wäre auch so
203 eine Klassenassistenten, welche so praktisch über uns angestellt würde. Das haben wir mal so
204 kalkuliert und das müsste man vor das VSA anbringen. Also vor den Kanton. #00:17:41,900#

205
206 I: Das gibt es noch nicht offiziell, das wäre einfach eine Idee. #00:17:45,900#

207
208 SLS: Ja genau, das wäre so eine Idee gewesen. #00:17:47,400#

209
210 I: Das ist gescheitert wegen des VSA? #00:17:49,000#

211
212 SLS: Ja, im Moment. Wir werden immer wieder: Wir sollten das Integrationskonzept
213 erstellen. Wir haben schon eins, aber jetzt müssen wir das noch überarbeiten. Also, wo
214 genau würde ich sagen, was wir machen, eigentlich? Da ist jetzt eine Mitarbeiterin dran. Das
215 nochmals zu überarbeiten. Sie wollten an uns gelangen und wollten uns nach unseren
216 Konzept-Ideen fragen. Und darum habe ich gewartet, dass man das dann hätte anbringen
217 können. Das hätte aber im März sollen vonstattengehen aber die Anfrage, aber ist nie etwas
218 gekommen bis jetzt. Also ich bin nicht ganz sicher, eben die Sache, wo sie alle stehen, und
219 ich glaube, das System ist dermassen überlastet, überfordert mit den vielen frühkindlichen

220 Schülern mit Autismus im Autismusspektrum, dass der Kanton praktisch nicht weiss, wo
221 hinten und vorne ist. #00:18:51,200#

222

223 I: (...) Bei der Zusammenarbeit. Was findest du als besonders relevant in der
224 Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien? #00:19:07,500#

225

226 SLS: (...) Also Transparenz, dass man Grenzen und Möglichkeiten transparent
227 kommunizieren kann und dass man sich an Abmachungen haltet und verbindliche
228 Abmachungen trifft. Es muss aber nicht so sein, dass die Schule das Gefühl hat, oder ich
229 sage jetzt neuerdings immer, ich integriere nicht just for fun, sondern ich tue das mit der
230 Absicht, dass es irgendwie zur Vollintegration kommt. aufgrund der Erfahrung mit dem
231 Schüler, welchen wir dann nicht integrieren konnten. Diese Aussage kann aber auch Ängste
232 bewirken. Das heisst, Ist klar: Wenn der Schüler irgendwie ein Problem hat, dann nehme ich
233 ihn auch ganz klar zurück an die Schule. Und das muss. Das Vertrauen muss die Schule
234 haben, dass das passiert. Es geht um einen Schüler. Es geht mir nicht um irgendwelche
235 sturen Ideen. Das jetzt der Schüler partout muss integriert werden. Wenn er jetzt auch, es
236 kann sein, dass es das erste halbe Jahr gut gelaufen ist, dass er Probleme in der Familie hat
237 und dass er deswegen ganz komisch drauf ist, dann nimmt man ihn selbstverständlich
238 zurück für eine gewisse Zeit an die Schule, und dann fahren wir weiter, wenn er dann wieder
239 bereit ist. So flexibel sind wir. Wir haben die Flex- oder möchten wir auch nicht haben, dass
240 wir einfach mal schnell ein wenig integrieren und dann geht es wieder nicht, nachher wieder
241 hü hop. Das sicher nicht, weil der Schüler alles auf sich selber zurückhat, also er hat Freude
242 und entspricht ja auch meistens den Elternerwartungen, wenn er integriert werden kann, und
243 er gibt sich enorm Mühe für die Schüler. Und wenn es nur heisst, „Ja, sorry“, geht es nicht.
244 Der wird sich das auf seine eigene, also dann wird er den Fehler bei sich so 100 % machen.
245 Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Biografische Brüche müssen vermieden werden.
246 Eben die transparente Kommunikation und das Vertrauen, das ist wirklich. Ja, das hängt
247 aber auch wieder mit der Kommunikation zusammen. Und Absichten müssen ganz klar von
248 beiden Seiten sein. Und der Einbezug der Eltern ist immer sehr wichtig. Wenn man diese
249 nicht draussen im Regen stehen lässt und irgendein selbstherrliches System aufgebaut. Ja,
250 weil die Eltern haben ja da wieder Ängste oder Erwartungen. #00:21:39,300#

251

252 I: Was kann da helfen, um die Angst zu unterstützen? #00:21:43,100#

253

254 SLS: Eben auch wieder dauern, nicht dass sie das Gefühl haben, sie seine Aussen vor. Oder
255 wir haben jetzt auch wieder eine Sitzung gehabt mit einem Schüler, dass man sofort die
256 Eltern informiert über den Inhalt der Sitzung, nicht dass sie das Gefühl haben, dass wir da
257 irgendwas hinter ihrem Rücken machen. Ja, und manchmal ist es auch. Die Erwartungen der
258 Eltern sind manchmal sehr hoch. Ist aber verständlich, oder? Und dass man ihnen nicht das
259 Gefühl vermitteln kann „Ja, jetzt ist der Schüler vom Autismus geheilt“, sondern dass er sich
260 so stark angestrengt hat, dass er den sozialen Knopf aufgetan hat. Ein Schüler kann aber
261 auch sozial wieder praktischer regreden in sein Schneckenhaus, das kann er und sich
262 selbstgenügsam sein oder. Und dass das nicht passiert, müsste man alle ihre
263 Erwartungshaltungen mal überdenken. #00:22:37,500#

264

265 I: Du sprichst von allen. Wenn sprichst du da an? #00:22:40,600#

266

267 SLS: Eben das ist, das sind wir, das ist die Schule und vor allem die Eltern. oder welche das
268 Gefühl haben. Ja, jetzt geht er in die Regelschule und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
269 Er wird den Autismus nicht verlieren. Der Schüler. Er hat jetzt den Knopf aufgemacht und ist
270 aus seinem Schneckenhaus rausgekommen. Und diesen Weg kann man ihm ebenen. Es wird
271 aber nicht einfach ohne Probleme verlaufen. Er hat immer noch seine Eigenart. Er kann
272 lehren, klar. Aber das ist wie jemand, der Mundartdeutsch hat, eine Fremdsprache lernt,
273 oder? Du wirst deine grammatikalischen Fehler vermutlich bis ans Lebensende machen.
274 Gewisse Sachen oder gewisse Fehlbetonungen wirst du immer machen, auch wenn du in
275 diesem Land lebst. Aber ja, er wird immer Autist bleiben mit seinen Eigenarten und das
276 Umfeld. Was mir noch wichtig ist, das haben wir jetzt auch bei diesem Schüler, den wir in die
277 Oberstufe hätten integrieren sollen. Eine frühe Integration, finde ich, ist möglich. Gerade

278 Primarschule kennend. Am besten war eigentlich der Kindergarten, auch diese Schüler
279 kennend. Aber je stärker ein Schüler körperlich belastet ist, je stärker die Peergroup wichtig
280 ist, je näher ein Schüler der Pubertät kommt, desto egozentrischer wird so ein Schüler. Und
281 dann dort in dem Alter noch einen Schüler integrieren zu wollen. Ein Schüler von uns, der
282 eben emotional noch in der vierten Klasse steckt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da werden
283 wir Schüler wahrscheinlich wirklich brechen. Also empfiehlt sich eine relativ frühe Integration.
284 #00:24:30,200#

285
286 I: Kindergarte der Unterstufe. Ja. #00:24:35,200#

287
288 SLS: Ja. #00:24:36,100#

289
290 I: (...) Das hast du ein paar Mal angesprochen. Aber mit welchen Herausforderungen kann
291 Integration verbunden sein und wie kann man am besten damit umgehen? #00:24:47,400#

292
293 SLS: (...) Eben Herausforderungen sind sicher eben die Erwartungshaltung, die wir alle
294 haben, und diese auch wieder kommunizieren. Das ist eigentlich das, was hilft: transparent
295 kommunizieren, relativ zeitnah kommunizieren. Denn Schwierigkeiten sind finanzieller Natur,
296 so dass man das gut plant. Ähm. Hat auch wieder mit Informationen von den verschiedenen
297 Parteien zu tun. Klare Kommunikation, was möglich ist, was nicht möglich ist. (...) Mit der
298 Planung inhouse, dass man merkt, wie das Personal und die Begleitung aussehen. Und
299 zwar langfristig nicht nur für das Jahr, sondern wie kann das weitergehen? Wenn zum
300 Beispiel geplant wäre, dass die Klasse aus irgendwelchen Gründen vergrössert werden
301 muss, dann muss man das mitteilen. Ja, aber wir haben noch Schüler, welche wir nächstes
302 Jahr auch noch in die Integration begleiten müssen. Wir können die Integration nicht von
303 unserer Seite her plötzlich abbrechen, weil wir die Ressourcen nicht haben. Das wäre mega,
304 das Megadebakel. (...) Und dann natürlich die Bereitschaft von unserer Seite, dass wir den
305 Schüler begleiten, dass wir Personal haben, das willig ist, den Schüler zu begleiten. Es geht
306 nicht nur um den Schüler, sondern auch um das Personal, welches sich in die Klasse
307 integrieren tut und welches vielleicht die Zusammenarbeit sogar mit der Lehrperson sucht.
308 Möglichst offene, flexible Person, welche vielleicht auch interessiert ist an der Regelklasse,
309 oder? (...) Und natürlich eben die Lehrperson, die genauso flexibel ist und genauso
310 interessiert ist. Personelle und finanzielle Aspekte spielen da eine grosse Rolle. Dann gibt es
311 auch Eltern, die haben Angst vor der Integration, weil sie vielleicht grosse Schwierigkeiten
312 mit ihrem Kind hatten, bis es hier an die Schule kam. Vielleicht ist das besser geworden. Und
313 jetzt befürchten Sie, dass das Debakel wieder anfängt, wo Sie vielleicht vorher mit dem Kind
314 gehabt haben, dass man dort auch Aufklärungsarbeit leistet. Auch die Kommunikation
315 zwischen uns und dem Elternhaus, falls es Veränderungen gibt, Verhaltensänderungen, die
316 auf die Schule oder die Teilintegration zurückgeführt werden können. Dass man das nachher
317 ganz gut kommuniziert. Ja, also Kommunikation, ich denke mir das Allerwichtigste.
318 #00:27:30,100#

319
320 I: (...) Hierzu eine persönliche Einschätzung, basierend auf den Erfahrungen. Was würdest
321 du ändern oder verbessern, um Integration zu erleichtern? Wenn du das jetzt könntest?
322 #00:27:44,900#

323
324 SLS: Eben die Idee mit der Klasse. Wir haben so viele frühkindliche Autistinnen oder
325 Autisten in diesem Kanton zunehmend. (...) Dass es bald nicht mehr möglich ist, nur eine
326 Schule, wie wir es sind, für alle Autisten im Kanton oder überhaupt, sondern man muss das
327 System ändern, dass man wirklich Klassen aufmacht, mit oder mehreren Klassen, sogar in
328 gewissen Schulhäusern mit frühkindlichen Autisten. Äh, die Schulhäuser müssten natürlich
329 auch ein bisschen äh, also müsste das von Infrastruktur schon für diese Klassen stimmen.
330 Das heisst, die Klassenzimmer können nicht im Mitten des Tohuwabohus sein, sondern sie
331 müssten etwas aussen vor sein, das Klassenzimmer. Und das praktisch, dass die Freiraum
332 haben. Oder weil sie ja speziell mit ihren Krisen, dass man die Krise, dass sie nicht gerade
333 das Ganze beeinträchtigen, das ganze Schulgeschehen beeinträchtigt, und somit ein
334 schlechtes Image überkommen, die frühkindlichen Autisten. Aber sobald sie dann bereit sind
335 dazu, dass man sie auch wirklich in die Regelklasse teilintegriert, ist das örtliche ja dann

336 möglich und auch nah, und dass man sie auch wieder zurücknehmen kann aus der
337 Regelklasse, dass man das aber, die anderen natürlich auch vom Wissen und vom Know-
338 how der Heilpädagogen oder Fachleute profitieren, sei dass die Heilpädagogin vielleicht mal
339 die Schüler auch in den noch, die vielleicht in den Klassen sind, betreuen kann oder
340 Beratung inhouse stattfinden kann und dass die Schüler aber auch streckenweise in unsere
341 Klassen kommen können. Das müssen nicht nur frühkindliche Autisten sein, das können
342 auch ADHS-Schüler sein, damit die auch von dem Ganzen profitieren. Was möglich ist. Und
343 so wird es, weil es so viele Schüler sind, dass das praktisch, ja, das praktisch zur Normalität
344 wird, also oder zu einer kleinen Normalität werden die Schüler, und dass man die nicht
345 einfach absondert, sondern dass man probiert, sie zu integrieren. Also natürlich zu
346 integrieren, also sie zu örtlich zu trennen. #00:30:15,700#

347
348 I: So die räumliche Distanz zu vermeiden? #00:30:18,300#

349
350 SLS: Ja, ja, ja. #00:30:19,800#

351
352 I: Ja. Gibt es aus deinen persönlichen Erfahrungen Tipps für andere Schulleitungen oder
353 Fachkräfte, wie man Integration besser erreichen kann oder anders erreichen kann?
354 #00:30:32,400#

355
356 SLS: Also wenn ich jetzt eine Regelschule-Schulleiterin wäre. #00:30:35,800#

357
358 I: Ja, oder auch eine andere Sonderschule. #00:30:37,800#

359
360 SLS: (...) Ja, da hatte ich schon Tipps. Aber das Problem ist, dass man da scheitern wird.
361 Das merke ich selber. Ich habe ab und zu Fragen. Wie kann ich das machen? Das ist ein
362 Schulleiter, den ich persönlich kenne. Wie kann ich das machen? Hast Du mir einen Tipp?
363 etc. Der fachliche Austausch, aber ich sehe das selber: Die Zeit fehlt einfach. Da wäre ich
364 noch so interessiert an einem fachlichen Austausch. Aber die Zeit fehlt definitiv, oder? 60, 70
365 Schüler auf der Warteliste, und denen musst du alles absagen. Und ich weiss,
366 Heilpädagogische Schule, Regelschule, die haben sowas von Anfragen. In diesem Kanton
367 hat es jetzt ja schon wieder Schulen, welche kleine Klassen eingeführt haben. Also meine.
368 Das ist ja eine Zeit lang verpönt gewesen. Kleinklassen sind aufgehoben worden, jetzt fängt
369 das wieder an. Klar, wir erhalten regelmässig wieder Abfahren vom Kanton. Wo das nicht
370 geht, müsste es sich wieder auflösen. Aber das sind Strukturen, die geschaffen werden in
371 der Not. Ich verstehe das gut, denn was ich mal im Kanton Aargau erreicht habe, sind wir
372 aber anders organisiert gewesen. Da ist der schulpsychologische Dienst kantonal organisiert
373 gewesen. Das heisst, es hätte schon Bezirksstelle gegeben. Das schon, aber es hatte einen
374 Oberboss gegeben. Und mit den Schulpsychologen sind wir als Schulleitungen, die ja auch
375 kantonal organisiert gewesen sind und nicht von der Schulgemeinde per se angestellt.
376 Haben wir uns zusammengetan und wir haben auch die Verteilung von dem Schüler
377 zusammen angeschaut. Alle zusammen. Und als wir gemerkt haben, das geht nicht weiter,
378 haben wir einen Vorstoss gemacht beim Kanton. Da haben wir uns aufgeteilt. Du kennst den
379 Regierungsrat, du kennst da, der kommt mir so wirksam. Wir sind also politisch wirksam
380 geworden und haben einen guten Einfluss gehabt. Hier im Kanton Zürich ist das unmöglich.
381 Hier sprechen so viele mit schulpsychologischem Dienst, welche nicht vernetzt sind, weil sie
382 eben von der Schulgemeinde angestellt sind, und sie sind völlig am Verzweifeln. Die haben
383 auch untereinander nicht den Kontakt und sind einfach zuständig. Sie werden überlaufen von
384 Schülern mit frühkindlichem Autismus, ganz geschweige denn anderen Schülern. Aber es
385 gibt keine Plätze. Und wenn ich im schulpsychologischen Dienst bin, muss ich einen Platz
386 suchen für mehrere Schüler und es gibt nicht die Plätze. Was bleibt mir dann? Also,
387 irgendwann haben wir die Schüler sogar beim Zuhause lassen, und es ist wirklich schlimm.
388 Die haben keine Handlungsfähigkeit mehr, und da findest du sehr viel schulpsychologischen
389 Dienst, wo jetzt im Burnout sind, weil sie einfach keine Handlungsperspektive mehr haben,
390 und das ist ganz schlimm im Moment. Also ich würde mich zentral organisieren. Ich würde
391 alles daransetzen, wenn ich schulpsychologische Dienste hätte, mit dem
392 schulpsychologischen Dienst von den anderen Gemeinden irgendwie. Da gibt es ja auch
393 Gemeindverwaltungsangestellte, gibt es im Kanton Aargau, gibt es das auch im

394 Gemeindeverband, das gibt es. Da würde ich über den Gemeindeverband probieren,
395 wirksam zu werden als schulpsychologischer Dienst. Und die mal zusammenbringen und
396 den Druck, also Druck erzeugen, einfach mal die Fakten darstellen. Ich führe auch so eine
397 Liste und jetzt extra mit Vornamen, also Kürzel, Vorname und Nachname. Das müsste
398 eigentlich gar nicht, mit Geburtsdatum, das ich belegen kann, dass es keine
399 Doppelbuchungen gibt. Also so, das haben wir nur im Kanton Aargau angefangen, oder
400 einfach mit Kürzel und mit Geburtsdatum. Und so kann ich überprüfen: Ist jetzt der Schüler X
401 mit dem Geburtsdatum auch irgendwo anders angemeldet? Aber für das braucht es eine
402 zentrale Stelle, welche das übernimmt. Und solange es keinen zentralen
403 schulpsychologischen Dienst gibt, wer sollen die Stellen sein? Dann müssen Sie im Kanton
404 angesiedelt sein. Aber die werden, die werden meine Liste, welche ich im Juni einreichen
405 muss. Das ist sowieso viel zu spät für das Jahr. Für das kommende Schuljahr werden die
406 das nie so anschauen wie das. Ja, ich werde sie nie machen. Und ich kenne auch
407 Schulleitungen, also die meisten kenne ich von der heilpädagogischen Schule. Die weigern
408 sich strikt, die Liste zu führen. Das ist eine elende Arbeit, bei der man eh keine Zeit dafür hat.
409 #00:35:15,200#

410
411 I: Also eine Kontrolle gibt es so nicht. #00:35:20,100#

412
413 SLS: Nein. #00:35:20,800#

414
415 I: Und das ist einfach, weil politisch Zürich anders aufgestellt ist als Aargau oder weil sie
416 einfach anders organisiert sind? #00:35:27,900#

417
418 SLS: Ja, genua, die Initiative oder die Motivation, oder was wäre sicher da? Aber was willst
419 du machen als Einzelläufer? #00:35:37,400#

420
421 I: Hätten das in Aargau auch? Also das war ja auch aufgrund von eurem Willen, dass ihr
422 euch zusammengeschlossen habt. Hättet ihr das nicht gewollt oder hättet ihr das nicht
423 gemacht, dann wäre es gleich aufgestellt wie jetzt hier? #00:35:47,300#

424
425 SLS: Ja, ja, es. #00:35:49,300#

426
427 I: Also es braucht schon auch einzelne Leute, welche als Gruppe #00:35:51,800#

428
429 SLS: Ja. Aber mit dem Herrn und seinem Filialleiter oder Bezirksleiter haben wir natürlich
430 eine goldige Ansprechperson gehabt. Das sind wir auch schnell gewesen, da konnten wir
431 schnelle Entschlüsse fassen. Also das mit der Liste, das haben wir in der Kürze
432 durchgehakt. #00:36:08,900 #

433
434 I: Spannend. Gibt es noch Sachen oder zusätzliche Gedanken zu einer Integration, welche
435 du gerne noch teilen möchtest oder noch nicht sagen konntest? #00:36:33,600#

436
437 SLS: Ja, es muss uns einfach etwas einfallen, und zwar relativ rasch. Weil ich jetzt gerade
438 wieder einen Schüler habe, bei welchem ich eine Gefährdungsmeldung mache, weil die
439 Eltern so verzweifelt sind, die sind so unheimlich verzweifelt, dass er Dass der Schüler
440 keinen Platz findet, dass der Schüler nicht entsprechend gefördert wird. Dass die zu
441 komischen Massnahmen greifen. Und da gibt es wirklich Kriminelle. Wirklich? Worauf sie auf
442 den Zug aufspringen, welche praktisch Heilsversprechen mache in Sachen Autismus, und
443 wir haben so viele frühkindliche Autisten, also von den anderen weiss ich nicht, und die sind
444 integrierbar in die Schule, das weiss ich, Asperger. Aber ich spreche jetzt wirklich nur von
445 dem frühkindlichen Autismus. Das uns wirklich etwas einfallen muss – sonst gibt es wirklich
446 einen Klapf. Also hüben und drüben, SPD, wo praktisch Amok läuft, weil sie keine Plätze
447 finden, Eltern, wo Scharlatanen auf den Leim gehen. Also, das ist sehr ungut. Die aktuelle
448 Entwicklung. Und da kann nur die Regelschule Hand bieten. Da kann nur die Gemeinde
449 Hand bieten. Man müsste in jedem Bezirk, müsste ich so eine Schule auf tun, wie wir sie
450 sind. Klar, kann man machen. Das kostet aber immanent viel mehr Geld, als dass man in
451 einer ihre Regelschule mit ein paar Klassenzimmern machen könnte. #00:38:01,900#

452

453 I: Und was hast du das Gefühl, wieso das dann nicht? Also ist wie so der Need noch zu
454 klein, dass man das umsetzen möchte? #00:38:13,700#

455

456 SLS: Nein, aber wenn ich so Äusserungen vom Kanton höre, vom Kanton wohl verstanden,
457 das sei eine Modediagnose, dann ist es alles andere, also der Fisch stinkt vom Kopf her.
458 Das ist alles andere als seriös. Klar, Asperger kann man sagen, das ist eine Modediagnose.
459 Aber ich meine, ein Beinbruch ist auch keine Modediagnose: Entweder hast du das Bein
460 gebrochen oder nicht. Und ein Asperger, ich kenne jetzt von euch viele Schüler, möchte ich
461 behaupten, ein Schüler, wenn ich daran denke, der ist bei uns falsch, der wird aber normal
462 diagnostiziert werden. Der hat ganz sicher keinen Autismus, der hat ein anderes Ding, von
463 dem her einer unter 1000 Schülern. Das kann keine Fehldiagnose sein. Autismus ist keine
464 Fehldiagnose. Besonders frühkindlicher nicht. Und schon nur die Äusserung. Die ist alles
465 andere als professionell und hat uns extrem geschadet. Und gleichzeitig nützt die Äusserung
466 auch nichts der Flut von frühkindlichen Autisten. Ich meine, da ist etwas da, das müssen wir
467 unbedingt erforschen. Warum gibt es plötzlich so eine Flut von frühkindlichen Autisten? Das
468 muss eine Ursache geben. Ich bin dem auch historisch nachgegangen, es hat mich
469 interessiert. Frühkindliche Autisten hat es vermutlich auch früher schon gegeben und dann
470 sind sie noch nicht so genannt worden. Also, sogar im 18. Jahrhundert bin ich zurück und
471 man hat die hysterische Störung benannt. Hat man verschiedene Sachen gehabt, man hat
472 die entweder tatsächlich im Hühnerstall gewesen, die Kinder, oder später sind sie in die
473 psychiatrische Klinik gekommen, insofern es das gegeben hat. Und sonst hatte man einfach
474 die Kinder versteckt. Die sind wie Tiere aufgewachsen. Aber das hat es früher schon
475 gegeben. Nur hat es jetzt wirklich. Da sind wir nicht die Einzige, die das sagen. Israel zum
476 Beispiel sieht sich mit einer Welle von frühkindlichen Autisten konfrontiert. Es muss eine
477 Ursache geben und das müsste unbedingt erforscht werden, wie wenn es plötzlich mehr
478 Krebsfälle gibt – oder da wird das auch erforscht. Ja, da muss man irgendwo Hand bieten,
479 Platz bieten für die Kinder. Und ich meine, das Elend in den Familien, oder das sind
480 meistens auch noch Familien, welche in einer Zweizimmerwohnung zu viert wohnen, oder
481 was, so Fälle haben wir, welche in jedem Moment bangen, Angst um ihre Wohnung haben,
482 weil die gekündigt werden, wenn das so Schreie aus der Wohnung kommen. USW. Das ist
483 so unvorstellbare Misere. #00:40:51,500#

484

485 I: Also die Wissenschaft, die Gesellschaft, die Politik – alle Bereiche sind noch nicht so weit
486 zu sagen. #00:41:01,800#

487

488 SLS: Jawohl, es lässt sich nicht wegdiskutieren oder ignorieren. Das schafft man irgendwann
489 nicht mehr. #00:41:09,000#

490

491 I: (...) Und dann gibt es noch keine Lösung. #00:41:17,800#

492

493 SLS: Nein. Es ist ein megaspannendes Gebiet. Also ich habe mir schon überlegt, dass ich
494 selber Ich werde jetzt mit einer Frau Dr. wieder telefonieren wegen zwei Schülern, und dann
495 ist mir heute Morgen gerade in den Sinn gekommen: Eigentlich müsste ich sie mal darauf
496 ansprechen, auf das. Und eigentlich hatte ich wirklich Lust, dort in die Forschung
497 reinzugehen. Weil es ist: ein mega Dilemma. #00:41:40,700#

498

499 I: Danke vielmals für deine Zeit und das Interview. #00:41:48,700#

7.3 Kodierleitfaden

Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Kodierregel
Eben 1: Individuelle Ebene			
<p>Individuelle Voraussetzungen</p>	<p>Kognitive, emotionale, physische und verhaltensbezogene Merkmale sowie äussere Umstände der SuS , die das Lernverhalten, die Belastbarkeit und die Integration beeinflussen. Die Aussagen umfassen individuelle Stärken und Herausforderungen sowie Anpassungen oder Einschränkungen, die aus den persönlichen Voraussetzungen oder situativen Faktoren resultieren.</p>	<p>HP1, Z. 281 – 283: Also meistens sind es die entweder kognitiv stärkerer oder halt sprachlich stärkerer Kinder, wo man auch sagt, sie könnten wie von anderen auch andere profitieren und brauchen nicht unbedingt das engmaschige Setting, was sie jetzt bei uns haben. SLS, Z. 9 – 14: Und was wir, wir schon gemacht haben in der schulischen Integration ist einerseits das wir seit Jahr und Tag Schüler, welche den Knopf öffnen, welche sozial (...) sozial handeln oder beginnen zu handeln, das wir denen das ermöglichen, dass sie teilintegriert werden und er Regelschule oder auch in einer heilpädagogischen Schule, wo sie Gesprächspersonen oder ein Pendant haben, wo sie damit kommunizieren können.</p>	<p>Die Aussage muss auf spezifische Merkmale des SuSs abzielen, die sein Lern- und Sozialverhalten oder seine Integration beeinflussen. Generelle Einschätzungen oder Rahmenbedingungen ohne direkten Bezug zu den individuellen Voraussetzungen des SuSs werden nicht kodiert.</p>
<p>spezifische Anpassung im Lehrplan</p>	<p>Spezifische Anpassungen und Modifikationen im Lehrplan die gezielt auf die individuellen Lernvoraussetzungen, das Lernniveau und die besonderen Bedürfnisse des SuSs abgestimmt sind, um dessen aktive Teilnahme und bestmögliche Entwicklung zu fördern</p>	<p>LP2, Z. 316 – 319. Ja einfach das das Kind kann dort abgeholt werden, wo es geradesteht. Das eben ist ja eigentlich meistens nicht so weit wie die anderen Kinder oder in die dritte Klasse kommen. Ich meine Mathe hat er in dem Alter bei den meisten Themen ganz normal mitgemacht, aber Deutsch, NMG alles drumherum. Da war er halt nicht auf dem gleichen Niveau wie die anderen, aber dass man es halt wirklich dort abholt und auch fördert. HP1, 124- 126: Wenn es eben zum Beispiel nicht auf auf der sprachlichen Ebene ein wirkliches Verständnis gibt, sondern vielleicht mehr auch wenn jemand lesen kann mehr verschriftlicht ist oder halt dann auch mit Piktogramm oder Bildern gearbeitet wird LP2, Z 98 - 100: (...) Ja, da hat er oft eigentlich das Spezialprogramm gehabt, wo man irgendein Dossier zusammengestellt hat, und dann hat</p>	<p>Die Anpassung muss gezielt auf die spezifischen Lernbedürfnisse und individuellen Voraussetzungen des SuSs abgestimmt sein, um dessen persönliche Lernziele optimal zu unterstützen. Allgemeine Fördermassnahmen oder Anpassung im Unterricht werden nicht kodiert</p>

		meistens Klassenassistenz mit ihm an dem gearbeitet	
individualisiertes Unterstützungsangebot	Massnahmen und Materialien, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten der SuS zugeschnitten sind, um deren Teilnahme und Lernfortschritt zu fördern. Dies umfasst unterstützende Strukturen, angepasste Unterrichtsmaterialien und spezielle Hilfsmittel, die auf die sensorischen, kognitiven oder emotionalen Bedürfnisse der SuS abgestimmt sind.	HP1, Z. 89. – 92: Was muss man beachten? Ist es sehr lärmempfindlich oder verträgt keine grossen Gruppen? Ist kognitiv vielleicht schwierig, versteht er verbale Sachen nicht so gut? Muss man mehr auf der bildlichen Ebene angesprochen werden oder mit Gebärden.	Die Aussage muss auf spezifische Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten abzielen, die individuell für den SuS gestaltet sind, um dessen Lernverhalten und Integration zu erleichtern. Allgemeine Aussagen über den Unterricht oder unterstützende Massnahmen ohne individuellen Bezug werden nicht kodiert.
Funktionaler Umgang mit Verhaltensschwierigkeiten	Der Code beschreibt gezielte Strategien und Massnahmen, um herausforderndes Verhalten von SuS im Schulkontext zu steuern und zu unterstützen. Dies umfasst Ansätze, die das Verhalten der SuS in eine positive Richtung lenken sollen, um eine konstruktive und förderliche Lernumgebung zu gewährleisten.	SLS, Z. 106 – 108: Das ist auch ein Teil der Integration und Teilintegration, dass er das lernt, damit umzugehen, dass er das aber auch lernt zu verbalisieren, dass er nicht ins Schreien kommt und oder in Aggressionen kommt, sondern dass er sagen kann, das weiss ich nicht, das kann ich nicht. HP1, Z. 159 – 162 Weil es hat niemand wahrscheinlich auf Schülerinnen im Autismus Spektrum noch erwartet, weil es wahrscheinlich nicht die leisesten Kinder der Klasse sind und es wird eine gewisse Unruhe bringen wahrscheinlich am Anfang, aber es könnte ja ganz viele spannende andere Auseinandersetzungen geben	Die Aussage muss auf spezifische Ansätze oder Massnahmen abzielen, die zur Steuerung oder Verbesserung des Verhaltens des SuS beitragen. Allgemeine Aussagen über Verhaltensprobleme ohne konkrete Lösungen oder Strategien werden nicht kodiert..
Vorbereitung	Vorbereitende Massnahmen, die sicherstellen, dass SuS, Lehrpersonen und das schulische Umfeld optimal auf die Integration oder den Wechsel in eine neue Schulform eingestellt sind. Dies umfasst schrittweise Eingewöhnung, strukturelle Anpassungen, das Kennenlernen neuer Abläufe und Umgebungen sowie gezielte Informationen für alle Beteiligten, um den Übergang erfolgreich zu gestalten.	HP2: Z. 116 -131: Also für beide Seiten auf jeden Fall eine Vorbereitung. Dass neue Schüler kommend in der Regelschule sollte die Lehrpersonen einfach schon mal vorbereiten, dass das der Schüler zunächst einen halben Tag in der Schule ist. Das. (...) Ja, da würde ich jetzt noch nicht eben diese Aufklärung machen, ganz am Anfang. Ähm, dass der Schüler an eine andere Schule sonst eben auch geht. Hier aber wohnt und am Ende vom Schuljahr oder weiterhin bei uns in der Klasse sein wird. Weil man kann natürlich auch wie so ein, so ein so ein Schnuppertag machen. Man kann Bilder verteilen. Ähm. Dem Schüler von der Sonderschule kann man, kann man ein Klassenfoto geben und sagen Also wir gehen	Die Aussage muss auf gezielte Vorbereitungsmaßnahmen abzielen, die speziell auf den Integrationsprozess oder Schulwechsel eines SuSs abgestimmt sind. Allgemeine Überlegungen ohne spezifischen Bezug zur Vorbereitung auf den Übergang oder Integration werden nicht kodiert.

		<p>jetzt zusammen in die neue Schule. Man kann planen eben vorbereiten, Ablaufplan zunächst einmal vielleicht sagen, okay, man kommt zu einem Vormittag, wo dann Spiele dann auch stattfinden. Ähm, so Kennenlernspiele einfach, ähm, dass sich die Klasse und der Schüler dann eben auch sich gegenseitig kennenlernen. Ähm. Und was vielleicht auch noch schön ist, wenn in der Klasse wie so eine Verantwortlichkeit ein, zwei Schülern und Schülerinnen zugetragen werden, die sich dann eben um den Schüler mit Autismus wie kümmern, ihn überall mitnehmen, ihn dann auch Sachen zeigen, wo zum Beispiel das WC ist, wo seine Garderobe ist und wie so ein bisschen als als wie sagt man Götti</p>	
Ebene 2: Interaktionistische Ebene			
<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachpersonen</p>	<p>Massnahmen und Strategien, die eine enge und koordinierte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachpersonen fördern, um die Integration und Unterstützung von SuS mit besonderen Bedürfnissen zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit umfasst regelmässige Kommunikation, Absprachen über Verantwortlichkeiten und gemeinsame Planung von Fördermassnahmen zwischen Heilpädagog, Lehrpersonen, Schulleitungen und weiteren Fachpersonen.</p>	<p>LP1, Z. 383 – 386: Ich habe sie manchmal auch um Rat gefragt, du was meinst du zu meinem anderen Kind (lacht) Und dann, und dann ist es auch schön. Es ist Zusammenarbeit. Für die Integration. Dass man so als Team, das sich gut versteht, auftreten kann. Wichtig.</p> <p>LP2, Z. 267 – 270: Also ich habe die Gespräche, die wir alle miteinander hatten, habe ich sehr wichtig gefunden, wo man auch mal von euch, von der Schule, also von euch Heilpädagogen auch gehört hat, wie es bei euch läuft, was ihr so macht mit ihm und nicht nur der Austausch mit der Begleitperson, das habe ich auch wirklich wichtig gefunden.</p> <p>SLR: 96 – 102: Hmmm zum Beispiel ist natürlich lässig, wenn man einfach auch einen Wissenstransfer hat. Und beispielsweise, dass man jetzt gerade in dieser Situation, wo man ja auch die Reintegration in der Dritten macht, dass eigentlich die Personen, die in der Sonderschule mit dem Kind schaffen, dass nachher die auch irgendwie einen Matchpoint zu den Personen vor Ort in der Regelschule sind und dann natürlich das Wissen oder die Erfahrungen wieder eingeflossen oder einfließen dann nachher in</p>	<p>Die Aussage muss auf konkrete Formen der Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen oder auf den Austausch von Informationen und Zuständigkeiten zum Wohle des SuSs abzielen. Allgemeine Aussagen über das Arbeiten im Schulumfeld ohne spezifischen Bezug zur interdisziplinären Kooperation werden nicht kodiert.</p>

		die Reintegration. Das ist natürlich schon wertvoll, oder.	
Zusammenarbeit mit den Eltern	Massnahmen und Strategien zur gezielten Einbindung der Eltern in den schulischen Entwicklungs- und Integrationsprozess ihrer Kinder. Dies umfasst regelmässige Kommunikation, Transparenz über schulische Aktivitäten und Fördermassnahmen, den Austausch über die Erwartungen und Sorgen der Eltern sowie gemeinsame Absprachen, um das schulische Umfeld optimal auf die Bedürfnisse des Kindes abzustimmen	<p>SLS, Z. 310 – 317: Dann gibt es auch Eltern, die haben Angst vor der Integration, weil sie vielleicht grosse Schwierigkeiten mit ihrem Kind hatten, bis es hier an die Schule kam. Vielleicht ist das besser geworden. Und jetzt befürchten Sie, dass das Debakel wieder anfängt, wo sie vielleicht vorher mit dem Kind gehabt haben, dass man dort auch Aufklärungsarbeit leistet. Auch die Kommunikation zwischen uns und dem Elternhaus, falls es Veränderungen gibt, Verhaltensänderungen wo auf die Schule, die Teilintegration kann zurückgeführt werden, dass man das nachher ganz gut kommuniziert. Ja, also Kommunikation, ich denke mir das aller Allerwichtigste.</p> <p>SLS, Z. 169 – 172: Ja, das ist ein schwieriges Feld. Eigentlich müsste man, das müsste man gut anschauen oder je nachdem, können auch die Eltern der Schüler eine Rolle spielen. Das heisst, wenn die Schüler nach Hause kommen und sagen, sie haben einen Schüler, welcher komische Gebärden macht im Unterricht oder irgend so was.</p>	Die Aussage muss auf konkrete Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Eltern abzielen, um deren Unterstützung und Einverständnis für schulische Massnahmen und Integrationsprozesse zu sichern. Allgemeine Aussagen über Eltern ohne spezifische Bezugnahme auf die Zusammenarbeit oder Einbindung in schulische Prozesse werden nicht kodiert.
Beziehungsgestaltung	Der Code bezieht sich auf gezielte Massnahmen und bewusste Verhaltensweisen von Lehrpersonen, um eine vertrauensvolle, unterstützende und respektvolle Beziehung zu den SuS aufzubauen und zu erhalten. Dies umfasst die Art und Weise, wie Lehrkräfte mit den SuS interagieren, die Bedeutung der Beziehung für die Integration sowie die Rolle von Vertrauen und Akzeptanz im Schulalltag.	SLR, Z. 129 – 133: Beziehung, oder. Also ich glaube, das ist wirklich einer der Schlüsselfaktoren, dass die Lehrpersonen sich so bewusst sind ich muss effektiv auf Beziehung auf eine ernsthafte Beziehung mich einlassen mit so einem Menschen und ihn dort abholen, wo er steht und dann eigentlich aufgrund der Beziehung dann noch herausfinden, wer ist der Mensch und ihn dort fördern und fordern, wo er das braucht.	Die Aussage muss auf spezifische Strategien, Verhaltensweisen oder Einstellungen abzielen, die die Lehrperson bewusst einsetzt, um die Beziehung zu den SuS zu gestalten und zu stärken. Allgemeine Aussagen ohne Bezug auf die Beziehungsgestaltung oder ohne klar erkennbare Massnahmen werden nicht kodiert.
Berücksichtigung der Peer-Beziehungen	Der Code umfasst Massnahmen und Strategien, die gezielt darauf abzielen, das Verständnis, die Akzeptanz und die Einbindung von SuS mit besonderen Bedürfnissen in die Klassengemeinschaft zu fördern. Dies beinhaltet die Sensibilisierung der Peers, gemeinsame Aktivitäten, Unterstützungsrollen sowie	LP1, Z. 58 – 64 Und die Heilpädagogin hat aber gerade von Beginn an mit mir so eine Sensibilisierung, wie sagt man dem? Sensibilisierungsunterrichtseinheit durchgeführt, sie hat das vor allem geplant und Kinder haben das sehr gut angenommen. Und es ist eigentlich,	Die Aussage muss auf spezifische Strategien oder Aktivitäten abzielen, die helfen, die Peer-Beziehungen zu fördern oder SuS mit besonderen Bedürfnissen in die Klassengemeinschaft einzubinden. Allgemeine Aussagen über das Klassenklima oder soziale

	begleitende Massnahmen, um die Interaktion und sozialen Beziehungen innerhalb der Klasse zu stärken.	<p>es ist nicht gross um das Thema Autismus gegangen. Es ist wie am Rande am Schluss noch kurz erwähnt worden, sondern es ist mir darum gegangen. Jeder hat etwas Besonderes und da haben sich Kinder auch angesprochen gefühlt und jeder hat sich dann überlegt, was ist das Besondere an mir?</p> <p>LP2, Z. 52 – 56: Also ich finde es mega wichtig, dass die anderen Kinder aufgeklärt werden, was das überhaupt bedeutet und ja, dass sie ihn dann auch akzeptieren in der Klasse und eben auch aufgenommen werden. Die Kinder in der Klasse auch und in den Pausen mitspielen können. Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt, dass eben die anderen Kinder da auch. Ja. Also die Akzeptanz bekommen. Ja</p>	Interaktion ohne Bezug auf Peer-Beziehungen werden nicht kodiert.
Ebene 3: Kontextuelle Ebene			
Integrative Grundhaltung	Eine wertschätzende und offene Haltung der Lehrkräfte und Fachpersonen gegenüber SuS mit besonderen Bedürfnissen, die auf Akzeptanz, Neugier und Engagement basiert. Diese Haltung zeigt sich in der Bereitschaft zur Integration, im Respekt vor den individuellen Stärken und Schwächen der SuS sowie in der aktiven Förderung eines inklusiven Klassenzusammenhalts.	<p>SLR, Z. 266 - 272: Das ist das was ich vorher schon angetönt habe. Die Haltung ist eigentlich wirklich eigentlich sehr, sehr wichtig, nämlich, dass man wirklich ein gewisses Verständnis hat. Okay, das Kind hat besondere Bedürfnisse, hat aber gleichzeitig auch besondere Chancen hat, hat andere Stärken und ich glaube auch eben so in einer. Ja, Gesellschaft, wo unterschiedliche Werte, pluralistische Gesellschaft wie wir eigentlich sind, dass man auch sieht, okay, die Sachen nicht linear ablaufen, sondern dass wirklich jeder Mensch irgendwie auch seine. seine Fähigkeiten und Fertigkeiten irgendwo einbringen in das grosse Ganze LP1: 531 – 535: Ich finde das Wichtigste, egal ob Integration oder nicht Kinder nehmen, akzeptieren, wie sie sind. Wenn man das Vorleben kann. Wenn wir das. In der Klasse wirklich so drin hat. Dann kann man. Denke ich mega viel meistern. Da könnten viele Fälle kommen und wenn andere Kinder. Wenn man das Vorleben kann und Kind auch imstande sind das so anzunehmen und das selber auch können.</p>	Die Aussage muss auf eine bewusste, positive Einstellung der Fachkräfte zur Integration und Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen abzielen und dabei konkrete Werte, Überzeugungen oder Einstellungen widerspiegeln. Allgemeine Aussagen über das Schulklima oder die sozialen Beziehungen ohne spezifische Bezugnahme auf eine integrative Haltung werden nicht kodiert
Professionalität und das Fachwissen der Fachkräfte	Fachliche Qualifikationen und Erfahrungen der Lehrpersonen, die notwendig sind, um SuS	LP2, Z. 187 – 191: Nein, ich glaube schon nicht das es jeder kann. (...) Aber ja, aber ja, ich finde	Die Aussage muss auf spezifisches Fachwissen, Qualifikationen oder professionelle Strategien abzielen, die für die Unterstützung der SuS

	<p>mit besonderen Bedürfnissen erfolgreich zu unterrichten und zu fördern. Dazu gehören Wissen über spezielle Förderbedarfe, pädagogische Methoden, Verhaltensstrategien und der Austausch von Fachwissen im Kollegium, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.</p>	<p>wirklich einfach das Offene. Beide hatten gar keine Erfahrung mit autistischen Kindern und ich finde aber, es braucht auch nicht unbedingt die Erfahrung, so für Klassenassistenten. Aber einfach das so. Ja, dass sie einfach wissen jedes Kind ist anders. Oder auch allgemein. Das geht jetzt nicht nur ums autistische Kind.</p> <p>HP2, Z. 210 – 212: Ähm, dann sollte die Person schon pädagogisch auch ähm. (...) Ein gewisses Know-how haben. Wie weit muss ich den Schüler begleiten oder wie weit kann ich mich entfernen vom Schüler, Was kann ich dem Schüler zutrauen, was er alleine kann</p>	<p>erforderlich sind, sowie auf Massnahmen, um dieses Wissen effektiv im Unterricht oder der Förderung anzuwenden. Allgemeine Aussagen über die Erfahrung oder Motivation ohne Bezug auf spezifisches Fachwissen werden nicht kodiert.</p>
<p>Systematische Förderplanung</p>	<p>Strukturierte und kontinuierliche Planung und Anpassung von Förderzielen und Massnahmen zur individuellen Unterstützung von SuS mit besonderen Bedürfnissen. Diese Planung umfasst die Überprüfung des Entwicklungsstandes, die Festlegung von Zielen und regelmässige Absprachen zwischen Fachpersonen, um den Fortschritt zu sichern und notwendige Anpassungen vorzunehmen.</p>	<p>HP2, Z. 228 – 231: Ja, und wie das Kind dann auch noch während dessen dann auch weiter zu fördern. In der Sonderschule. Welche Ziele setzt man sich? Worauf fokussiere ich mich als Begleitung. Was ist jetzt wichtig.</p> <p>LP1, Z. 444 – 445: LP1: Ja, ich finde, man muss. Ich finde, man muss von Anfang an klar kommunizieren, wo es hingehen soll (...)</p> <p>SLR, Z. 149 – 151: Ich glaube, generell oder im sonderpädagogischen Bereich ist es wichtig, dass man eigentlich wie so die individuellen Anlagen und Bedürfnisse immer eigentlich berücksichtigt und mit in das Setting einfließen lassen.</p>	<p>Die Aussage muss auf spezifische Massnahmen der Planung, Anpassung und Abstimmung zwischen Fachpersonen abzielen, die zur Unterstützung und Förderung des SuSs beitragen. Allgemeine Aussagen über den Unterricht oder die Förderung ohne Bezug auf eine strukturierte und systematische Vorgehensweise werden nicht kodiert.</p>
<p>Strukturierung der Lernumgebung</p>	<p>Massnahmen zur gezielten Gestaltung und Anpassung des Lernumfelds, um den besonderen Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden. Dies umfasst physische, personelle und materielle Ressourcen, klare Strukturen, unterstützende Settings sowie Routinen, die eine förderliche und konstante Lernumgebung schaffen und die Integration erleichtern.</p>	<p>HP2, Z. 87 – 91: Wie jetzt zum Beispiel individuelle Pläne oder so was, oder die Vorbereitung vom vom, vom Platz für das Kind, Irgendwie visuelle Darstellungen oder so was, wo wir sagen okay, da braucht das Kind irgendwie im Unterricht die Unterstützung durch Piktogramme oder irgendwelche Bilder oder Hinweise, Ablaufpläne oder sowas.</p> <p>HP1, Z. 112 – 120: Personell, ja, dass sicher jemand da ist, wo das Kind unterstützt. In welchem Ausmass finde ich, ist immer also muss geschaut werden, weil wenn es in die Regelschule geht, es kann nicht eine eins zu eins Betreuung die ganze Zeit haben, das ist ein</p>	<p>Die Aussage muss auf spezifische Anpassungen in der Gestaltung des Lernumfelds abzielen, die zur Unterstützung des SuSs beitragen. Allgemeine Aussagen über den Schulalltag oder Ressourcen ohne konkrete Bezugnahme auf die Strukturierung des Lernumfelds werden nicht kodiert.</p>

		<p>unrealistischer Fall und wenn das gebraucht wird, wäre das Kind wahrscheinlich nicht am richtigen Ort. Aber natürlich wird es personelle Ressourcen mehr brauchen. Und Möglichkeiten zum Ausweichen. Wenn es stressig ist, dass man vielleicht einmal in einen kleineren Raum geht, dass ein Rückzugsort gibt oder dass man dann schon bereit ist um zu sagen okay, du gehst für zehn Minuten nach Draussen und kommst wieder, wenn es zu viel ist. Die Ressource, eigentlich das Wissen über Besonderheiten von Autismus.</p>	
<p>Herausforderungen</p>	<p>Schwierigkeiten und Barrieren, die im Verlauf der schulischen Integration von SuS im Autismus-Spektrum auftreten. Dazu zählen organisatorische, personelle und finanzielle Herausforderungen sowie interaktionelle Probleme, die den Integrationsprozess erschweren. Diese Aussagen umfassen sowohl systembedingte als auch individuelle Schwierigkeiten, die sich aus den Bedürfnissen der SuS oder den äusseren Rahmenbedingungen ergeben.</p>	<p>HP1 Z. 236 - 241: Ja, für das Kind, das es sehr belastend ist, dass es nicht nur eine Herausforderung, sondern eine Überforderung ist und dass eine Klasselehrperson dann merkt Oh nein, das matcht überhaupt nicht. Dann ist die Zusammenarbeit auch mega schwierig. Man ist nicht willkommen. Es spielt eigentlich alles gegen einem. So, das sind so meine Erfahrungen. Manchmal wird man wunderbar, wirklich herzlich aufgenommen und manchmal denkt man einfach nur so Oh ja, Sorry, dass ich da bin. Ja.</p> <p>SLS, Z. 293 – 297: Eben Herausforderungen sind sicher eben die Erwartungshaltung, die wir alle haben, und diese auch wieder kommunizieren. Das ist eigentlich das wo hilft, transparent kommunizieren, relativ zeitnah kommunizieren. Denn Schwierigkeiten sind finanzieller Natur, dass man das gut plant. Ähm. Hat auch wieder mit Informationen von den verschiedenen Parteien zu tun. Klare Kommunikation, was möglich ist, was nicht möglich ist.</p>	<p>Die Aussage muss konkrete Schwierigkeiten oder Barrieren beschreiben, die den Integrationsprozess beeinträchtigen. Dies umfasst Herausforderungen, die auf interne Faktoren (z.B. individuelle Merkmale der SuS) oder externe Faktoren (z.B. organisatorische, finanzielle oder personelle Rahmenbedingungen) zurückzuführen sind. Allgemeine Aussagen über den Schulalltag oder Schwierigkeiten ohne spezifischen Bezug zum Integrationsprozess werden nicht kodiert.</p>